

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

**Belastungen und Ressourcen von Eltern mit
einem Kind mit einer kognitiven
Beeinträchtigung**

Eingereicht von: Jasmina Blüm & Rahel Buchli

Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr

Eingereicht am: 11. Mai 2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, über welche Belastungen und Ressourcen Eltern von einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung berichten. Es wurden elf Eltern, deren Kinder im Kanton Zürich eine heilpädagogische Schule besuchen, bezüglich ihrer persönlichen Erfahrungen interviewt. Dabei wurden besonders ihre Aussagen hinsichtlich der Themen «Alltag im Familienkonstrukt», «Soziales Netzwerk», «Emotionale Auseinandersetzung» und «Gesundheits- und Unterstützungssystem» beleuchtet und zur Beantwortung der Fragestellung mittels Verknüpfung zur aktuellen Forschungsliteratur ausgearbeitet und kritisch diskutiert. Zentrale Aussagen der Theorie der Ressourcenerhaltung nach Hobfoll und Buchwald (2004) spiegeln sich in den Erkenntnissen aus den Elterninterviews wider und verdeutlichen die grosse Relevanz von Ressourcen im Umgang mit Belastungen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	6
1.1 Persönlicher Bezug	6
1.2 Fachliche Einordnung	7
1.3 Forschungsleitende Fragestellung	8
2 Begriffsklärung kognitive Beeinträchtigung	9
2.1 Historische Entwicklung des Begriffs	9
2.2 Verschiedene Perspektiven	10
2.3 Fazit zur historischen Entwicklung und zu verschiedenen Perspektiven	11
2.4 Definitionen des Begriffes	11
3 Theoretische Überlegungen	12
3.1 Alltag, kritische Lebensereignisse und Stress	12
3.2 Die stresstheoretische Perspektive	13
3.3 Die entwicklungspsychologische Perspektive	14
3.4 Familien-Stresstheorie	15
3.5 Die Theorie der Ressourcenerhaltung	16
3.5.1 Fazit aus der Theorie der Ressourcenerhaltung	18
3.6 Fazit und Begründung der theoretischen Grundlagen für unsere Masterarbeit	18
4 Forschungsstand zu Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung	19
4.1 Alltagsbewältigung	20
4.2 Emotionale Auseinandersetzung	22
4.3 Zufriedenheit und Bereicherung	24
4.4 Familiensystem und soziale Beziehungen	25
4.5 Unterstützungssystem	28
4.6 Gesundheitssystem	31
4.7 Finanzielle Situation und Zugang zu weiteren Ressourcen	32
4.8 Fazit zu Belastungen und Ressourcen	33
4.9 Zusammenführung Theorie und Forschungsstand	35
5 Forschungsmethodik	38
5.1 Erhebungsverfahren	38

5.1.1 Intervieworganisation und Ablauf des Interviews nach Ederer & Nevermann (2012)	40
5.1.2 Der Interviewleitfaden	41
5.1.2.1 Theoretische und lebensweltbezogene Relevanz von Fragen	42
5.1.2.2 Strukturierung unseres Interviewleitfadens	42
5.1.2.3 Formulierungsstrategien und Fragetypen:	44
5.1.2.4 Vorbereitung auf die Interviewdurchführung	45
5.1.2 Die Stichprobe	46
5.1.3 Das Interview	48
5.2 Aufbereitungstechnik.....	49
5.3 Analyseverfahren	50
5.3.1 Klassifizierung und Kategoriensystem	50
5.3.2 Die Qualitative Inhaltsanalyse.....	51
5.3.2.1 Phase 1: Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen	52
5.3.2.2 Phase 2: Hauptkategorien entwickeln.....	52
5.3.2.3 Phase 3: Daten mit Hauptkategorien codieren (1.Codierprozess).....	52
5.3.2.4 Phase 4: Induktiv Subkategorien bilden.....	53
5.3.2.5 Phase 5: Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess).....	54
5.3.2.6 Phase 6: Einfache und komplexe Analysen.....	54
5.3.2.7 Phase 7: Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren.....	55
5.4 Methodenkritik.....	55
6 Qualitative Ergebnisdarstellung und Diskussion.....	56
6.1 Alltag im Familienkonstrukt	56
6.1.1 Familie	56
6.1.2 Eltern.....	64
6.1.3 Pflegebedürftigkeit	68
6.1.4 Beeinträchtigung und Verhaltensauffälligkeiten	69
6.1.5 Begriff für Beeinträchtigung.....	72
6.1.6 Alltag im Familienkonstrukt Sonstiges	74
6.2 Soziales Netzwerk	75
6.2.1 Reaktionen des näheren Umfelds.....	75
6.2.2 Reaktionen der Gesellschaft.....	78

6.2.3 Unterstützung.....	81
6.2.4 Veränderung von Beziehungen.....	84
6.3 Emotionale Auseinandersetzung	90
6.3.1 Reaktion auf Diagnose.....	90
6.3.2 Umgang mit Beeinträchtigung.....	96
6.3.3 Zukunft	108
6.3.4 Persönliche Veränderung und Weltanschauung.....	111
6.3.5 Emotionale Auseinandersetzung Sonstiges.....	114
6.4 Gesundheits- und Unterstützungssystem	115
6.4.1 Zusammenarbeit mit Ärzten und Psychologen	115
6.4.2 Unterstützende Massnahmen	120
6.4.3 Schule	122
6.4.4 Unterstützungsleistungen	133
6.4.5 Informationen sammeln, Investition in Netzwerke und Vereine	135
6.4.6 Gesundheits- und Unterstützungssystem Sonstiges	137
7 Beantwortung der Fragestellung.....	138
8 Fazit und Ausblick	140
8.1 Schlussfolgerung	140
8.2 Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis	142
8.3 Offene und weiterführende Forschungsfragen	142
9 Reflexion	143
10 Danksagung.....	145
11 Literaturverzeichnis	146
12 Abbildungsverzeichnis	150
13 Tabellenverzeichnis.....	150
14 Anhang.....	151
14.1 Kurzfragebogen	151
14.2 Intervieworientierung für die Eltern	152
14.3 Einwilligungserklärung	153
14.4 Interviewleitfaden	154
14.5 Kontextprotokoll	159

14.6 Transkriptionsregeln.....	160
14.7 Beispiel eines Transkripts: Interview H	161
14.8 Kategoriensystem	174

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Einen Schüler oder eine Schülerin durch die Augen seines Vaters oder seiner Mutter zu betrachten, verändert Vieles: Ich werde nie den Moment vergessen, in welchem ich die Liebe und Freude in den Augen eines auf dem Boden knieenden Vaters sah, als er seine sechsjährige Tochter mit stark ausgeprägter Autismus-Spektrum-Störung von weitem rief und sie innig umarmte, nachdem sie in seine Arme gerannt war. In seinen Augen waren keine Diagnose oder Kritik zu sehen, sondern lediglich die tiefe Liebe eines Vaters. Es schien, als würde ich dieses Mädchen zum ersten Mal wirklich sehen.

Wir, Jasmina Blüm und Rahel Buchli, haben uns beide bereits in unseren Bachelorarbeiten, die wir im Fachbereich der Psychomotoriktherapie und Ergotherapie verfassten, mit der Arbeit mit Eltern auseinandergesetzt: Die wissenschaftlichen Ergebnisse (Blüm, 2018; Baumann & Meleri, 2019) dieser Arbeiten sowie unsere persönlichen Erkenntnisse liessen uns die grosse Relevanz der Zusammenarbeit mit Eltern unserer Schüler und Schülerinnen erkennen. Der Projektvorschlag «Belastungen und Ressourcen von Eltern mit beeinträchtigten Kindern» sprach uns daher beide sofort an. Die Elternarbeit betrifft jede Lehr- und Fachperson und ist von zentraler Bedeutung. Dabei ist es unerheblich, ob das Kind eine Beeinträchtigung hat oder nicht, die Wichtigkeit bleibt bestehen. Anschliessend werden wir darauf eingehen, warum Elternarbeit als Schulische Heilpädagogin von Bedeutung ist und der Lernprozess der Schüler und Schülerinnen dadurch positiv beeinflusst werden kann.

In der Rolle als Schulische Heilpädagoginnen arbeiten wir in der Heilpädagogischen Schule beziehungsweise in der Regelschule mit Kindern zusammen, welche unterschiedliche Unterstützungen, Förderungen und Begleitungen benötigen. Die Eltern sind jeweils die «Fachpersonen» ihrer Kinder und erleben sie in der Lebenswelt zuhause. Wir als Schulische Heilpädagoginnen arbeiten mit ihnen in der Lebenswelt Schule zusammen und sollen als Fachpersonen mit schulischen Kompetenzen fungieren. Dabei sollen die Eltern ins Boot geholt werden und gemeinsam soll am gleichen Strick gezogen werden zur bestmöglichen Begleitung und Förderung des jeweiligen Kindes.

Unsere Erfahrung zeigt im Umgang mit Eltern von einem Kind mit einer Beeinträchtigung, dass die Eltern oftmals grösseren Belastungen und Anforderungen ausgesetzt sind als Eltern von einem Kind ohne Beeinträchtigung. Das kompetente Begleiten, Beraten und Unterstützen der Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung ist für Therapeutinnen und als Heilpädagoginnen von grosser Bedeutung. Hier haben wir als Fachpersonen eine zentrale Aufgabe, um diese Kinder bestmöglich verstehen und ganzheitlich fördern zu können. In dieser Angelegenheit soll jedoch nicht nur unsere heilpädagogische Sichtweise wesentlich sein, sondern vielmehr auch die Sichtweise der Eltern berücksichtigt werden. Wenn man nicht weiss, wie es dem Gegenüber geht, kann man es auch nicht passend begleiten: Kennen wir die Sichtweise, Einstellungen und Bedürfnisse der jeweiligen Eltern nicht oder nehmen wir diese unzureichend wahr, kann dies verheerende Auswirkungen haben auf die

Zusammenarbeit, welche sich wiederum negativ auf die Weiterentwicklung des Lernprozesses des jeweiligen Schülers oder der Schülerin auswirkt. Die Zusammenarbeit soll auf einer wertschätzenden und vertrauensvollen Basis aufgebaut und weitergeführt werden.

In der Fachliteratur sind zahlreiche aktuelle Artikel, Studien und Fachbücher zum Thema Beeinträchtigung und Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen zu finden, was auf die anhaltende Relevanz dieses Themas hinweist. Dennoch stellt sich die Frage, ob das Forschungsfeld bereits umfassend untersucht wurde. Diese Frage können wir mit einem klaren Nein beantworten. Die Relevanz bleibt bestehen, da sich Eltern von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen fortwährend im Kontext eines dynamischen Zeitgeistes bewegen. Gleichzeitig unterliegt die Gesellschaft einem ständigen Wandel hinsichtlich ihrer Werte und Normen und aktueller Zustände. Vor diesem Hintergrund widmet sich unsere Masterarbeit der Untersuchung dieser Thematik und wir werden konkret die Situation im Kanton Zürich unter die Lupe nehmen. Literatur zu unserem Thema gibt es vor allem aus Deutschland, Österreich, Italien, England und den USA. Insbesondere sind folgende Aspekte wichtig: Welche Belastungen und Ressourcen benennen die Eltern? Welche Veränderungen nehmen Eltern heute in der Retrospektive in Bezug auf Belastungen und Ressourcen während der Entwicklung ihres Kindes wahr? Inwiefern spielen finanzielle Aspekte oder Familienmodelle bei den Eltern eine Rolle? Welche Hindernisse stehen dem Zugang zu Ressourcen im Weg, die wir als Schulische Heilpädagoginnen aus dem Weg räumen könnten? Welche Reaktionen begegnen den Eltern in ihrem sozialen Umfeld?

1.2 Fachliche Einordnung

Das Thema Elternarbeit ist wie bereits oben erwähnt stark vertreten in der Fachliteratur und ist ein Thema, das auch in Zukunft hoch im Kurs bleiben wird. Wie Beck & Meier (2023, S. 227) erläutern: «Für ein gelingendes Empowerment von Eltern eines behinderten Kindes fällt den sonderpädagogischen Fachpersonen eine entscheidende Rolle zu.»

Auch im Artikel von Kreuzer & Langnickel (2024, S. 38) wird erwähnt, dass die Elternarbeit eine bedeutsame Rolle einnimmt in der sonderpädagogischen Arbeit. Ein Grund der Relevanz von Elterngesprächen bestünde darin, dass viele psychologische Probleme wahrscheinlich eher sozialer Natur seien als individual-psychologischer (Bevington, 2023, zitiert nach Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38).

Die Fachpersonen beziehen sich auf ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen und dienen als wichtige Orientierungshilfen und unterstützen die Eltern in unterschiedlichen Lebensbereichen (Beck & Meier, 2023, S. 227).

Hinter dem Zeitungsartikel von Kreuzer & Langnickel (2024) mit dem Titel: «Muss ich wirklich mit diesen Eltern arbeiten?» birgt sich eine wichtige Sichtweise und Rolle der Schule. Es zeigt die klare Relevanz einer gelingenden Elternarbeit und schildert auch mögliche Gefahren der Elternarbeit. Zusammenfassend wird benannt, dass für die Zusammenarbeit wahrhaftiges Interesse, Respekt, die Bereitschaft zuzuhören und besonders die Vertrauensbasis von grosser Bedeutung sind, da die Eltern ihre Kinder den Lehrpersonen anvertrauen (Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38 f.). Dabei wird auch der

mögliche Übertragungsprozess von den Eltern auf ihre Kinder angesprochen, denn oftmals ist das Setting nicht frei wählbar und die Gegebenheiten können bei den Eltern womöglich Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit hervorrufen, dies wiederum kann zu einer Abwehr der pädagogischen Arbeit führen und sich negativ auf den Lernprozess des Kindes auswirken (ebd.). Auch psychische Erkrankungen der Eltern können die Zusammenarbeit beeinflussen, was ebenfalls berücksichtigt werden sollte. Als Lehrpersonen sollte man sich seinen eigenen Normen und Wertvorstellungen bewusst sein und diese reflektieren, um die verschiedenen kulturellen Lebensmuster der jeweiligen Eltern entsprechend respektieren zu können (ebd.). In Elterngesprächen sollte eine positive Atmosphäre geschaffen werden, in der Eltern integriert und wertgeschätzt werden, sodass sie gestärkt werden und gemeinsam mit allen Beteiligten am gleichen Ziel arbeiten können, das Kind erfolgreich bei der Bewältigung seiner Herausforderungen zu unterstützen (Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 39 ff.). Elterngespräche sollten nicht nur auf Defizite eingehen, sondern auch die Stärken des Kindes sowie dessen Ressourcen gezielt in den Mittelpunkt stellen (Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 41).

Dabei sollen die Fachpersonen professionell und individuell auf die Eltern und ihre Bedürfnisse eingehen und die jeweiligen Ressourcen und Belastungen der Eltern in die Unterstützung und Förderung miteinbeziehen. Hierfür liefert uns die Theorie der Ressourcenerhaltung von Hobfoll & Buchwald (2004) eine wertvolle Leitlinie, die in dieser Masterarbeit als theoretischer Ausgangspunkt dient.

Hobfoll & Buchwald (2004, S. 12) legen dar, dass Ressourcen und Belastungen einerseits sehr unterschiedlich wahrgenommen und individuell betrachtet werden müssen. Gleichzeitig betonen sie aber auch die Relevanz davon, objektive Ressourcen und Belastungen zu erforschen, um möglichst alle Risikogruppen auffangen zu können und Hindernisse bestmöglich zu vermeiden oder abzubauen. Im Kapitel 3.5 wird vertieft auf ihre Forschungserkenntnisse eingegangen und die Theorie der Ressourcenerhaltung erläutert.

Verschiedene Fachartikel und Fachbücher erforschen Ressourcen und Belastungen von Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Im Kapitel 4 wird vertieft auf diese Ressourcen und Belastungen eingegangen.

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Aus unserem persönlichen Bezug und der fachlichen Einordnung unseres Themas entwickelte sich folgende Fragestellung:

Über welche Belastungen und Ressourcen berichten Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die an einer heilpädagogischen Institution im Kanton Zürich beschult werden?

Unter Zuhilfenahme der theoretischen Überlegungen, dem momentanen Forschungsstand und mittels Elterninterviews von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung, wollen wir uns mit unserer forschungsleitenden Fragestellung auseinandersetzen.

Die Absicht dahinter ist, mit den Eltern über ihre Belastungen und Ressourcen zu sprechen in Bezug auf ihr Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Mittels Verknüpfung unseres Fachwissens und den

Erkenntnissen aus den Interviews wollen wir bedeutungsvolle Handlungsoptionen für die Arbeit mit Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung ableiten.

2 Begriffsklärung kognitive Beeinträchtigung

Im folgenden Kapitel werden wir den Begriff kognitive Beeinträchtigung definieren. In der Fachliteratur werden verschiedene Begrifflichkeiten in Bezug auf das gleiche Phänomen der kognitiven Beeinträchtigung angewendet. Folgende Synonyme werden in der Fachliteratur eingesetzt und verwendet:

- geistige Behinderung beispielsweise in Klauss (2005) oder Wilken & Jeltsch-Schudel (2023)
- geistige Beeinträchtigung beispielsweise in Pschyrembel (2023)
- intellektuelle Beeinträchtigung beispielsweise in Gold (2018) oder als Synonym in Knipschild & Müller (2016, S. 308)
- kognitive Beeinträchtigung beispielsweise in Hollenweger (2018, S. 23), als Synonym in Klauss (2005) oder als Synonym in Knipschild & Müller (2016, S. 309)
- intellektuelle Behinderung beispielsweise in Sarimski (2024)
- Intelligenzstörung beispielsweise in Dilling et al. (2015)
- Intelligenzminderung beispielsweise in Mayer & Lutz (2017).

Teilweise werden die Oberbegriffe Behinderung beispielsweise in Eckert (2014) oder Beeinträchtigung beispielsweise in Krauss, Eckert & Mohr (2019) nicht direkt auf eine im Kind vorliegende Behinderung oder Beeinträchtigung verwendet und somit für mehrere Phänomene angewendet.

Der Begriff geistige Behinderung ist laut Kulig, Theunissen & Wüllenweber (2006, S. 116) mehrdeutig und bestimmt die pädagogische Praxis, strukturiert weite Teile der Theoriebildung, verteilt juristisch gesehene Leistungsansprüche und ist auch immer wieder Ausgangslage von Diskussionen über Integration oder Exklusion von bestimmten Personengruppen. Für den Erklärungsansatz der verschiedenen Synonyme zur gleichen Begrifflichkeit wird die historische Entwicklung des Begriffs und deren Perspektiven erörtert.

2.1 Historische Entwicklung des Begriffs

Ende der 1950 Jahre wurde der Begriff 'geistige Behinderung' von der Elternvereinigung 'Lebenshilfe' ins Leben gerufen, da die Begriffe wie 'Schwachsinn', 'Blödsinn' oder 'Idiotie' als diskriminierend empfunden wurde (Kulig et al., 2006, S. 116). Der Begriff wurde von Beginn an nicht nur deskriptiv, sondern auch normativ angewendet und wird auch heute noch mit beiden Betrachtungsweisen beleuchtet (Kulig et al., 2006, S. 116 f.). In den 1990 Jahren intensivte sich die Debatte über die Begrifflichkeit geistige Behinderung: Es wurde abgewogen, ob diese ihre Positivität verloren habe und aufgrund dessen der Begriff ersetzt werden müsse, da dieser die Personengruppe stigmatisiere (Kulig et al., 2006, S. 117). Auf diese Weise kamen Begriffsalternativen auf, welche einleuchten und angemessen sind, jedoch laut Kulig et al. (2006, S. 117 f.) in ein Dilemma führen, da der neue Begriff in kurzer Zeit ebenfalls wieder einen stigmatisierenden Effekt bewirken würde. Anzumerken ist hier,

dass weiterhin eine generelle Unschärfe des Begriffes der geistigen Behinderung besteht, da dieser seit Beginn als ein beschreibendes Merkmal, wie auch als Wertung und Bewertung benutzt wurde und die Ersetzung des Begriffes keine wissenschaftliche Klarheit bringen würde (Kulig et al., 2006, S. 118).

2.2 Verschiedene Perspektiven

Intellektuelle Behinderung wird nach der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (World Health Organization (WHO), 2005, zitiert nach Sarimski, 2024, S. 17) in einem biopsychosozialen Verständnis von Behinderung eingeordnet. Eine Behinderung wird somit sowohl durch die funktionalen Kompetenzen eines Menschen, die auf biologisch-medizinischen Voraussetzungen basieren, als auch durch die sozialen Bedingungen in seiner Umwelt geprägt, in der er aufwächst (Sarimski, 2024, S. 17). «Behinderung wird [...] [im Gesundheitsmodell der ICF] als Einschränkung von Partizipationsmöglichkeiten verstanden [...]» (Kulig et al., 2006, S. 124). In diesem Behinderungsverständnis werden verschiedene Perspektiven eingebettet: (Schalock, Luckasson, Tassé & Verdugo, 2018, zitiert nach Sarimski, 2024, S. 17 f.)

- Biomedizinische Perspektive, welche genetische und biologische Faktoren als mögliche Ursachen der intellektuellen Behinderung betont
- Psychologisch-pädagogische Perspektive, welche Lernbeeinträchtigung, kognitive und andere psychologische Merkmale von Kindern mit einer intellektuellen Behinderung hervorhebt
- Soziokulturelle Perspektive, welche soziale Zuschreibungsprozesse, gesellschaftliche Haltungen und soziale Erfahrungen Menschen mit einer intellektuellen Behinderung erleben
- Rechtliche Perspektive, welche den Anspruch auf Gleichbehandlung in Bezug auf die allgemeinen Menschenrechte von Menschen mit intellektueller Behinderung ausdrückt.

Heute wird die Diagnose je nach Bezugnahme der jeweiligen Klassifikationssysteme wie zum Beispiel der ICD-10 (Dilling et al., 2015) oder des DSM-5 (Falkai et al., 2020), mittels verschiedener Kriterien verwendet, welche bei der Stellung der Diagnose beachtet werden müssen. Im Unterschied zu früher orientiert sich die Diagnosedstellung heute nicht ausschliesslich am Intelligenzniveau (Sarimski, 2024, S. 18). «Eine intellektuelle Behinderung wird diagnostiziert, wenn sowohl die intellektuellen als auch die adaptiven Kompetenzen eines Kindes oder einer jugendlichen Person um mindestens zwei Standardabweichungen vom Durchschnitt der Altersgruppe abweichen» (Sarimski, 2024, S. 52). Im Verständnis der DSM-5 Definition haben die Beurteilung der adaptiven Kompetenzen sowie auch der IQ-Wert die gleiche Gewichtung (Sarimski, 2024, S. 20). «Die intellektuelle Behinderung kann nach Ursachen oder Schweregraden unterteilt werden» (Sarimski, 2024, S. 21). Die Ursachen können in prä-, peri- oder postnatale Ursachen unterteilt werden. Der Schweregrad kann nach dem Grad der intellektuellen Beeinträchtigung, der Beeinträchtigung der adaptiven Kompetenzen oder dem Unterstützungsbedarf unterteilt werden (ebd.).

2.3 Fazit zur historischen Entwicklung und zu verschiedenen Perspektiven

Die korrekte Begriffsbildung für dieses Phänomen ist diffizil und geht mit der jeweiligen Person und deren Konnotationen zur gewählten Begrifflichkeit einher. Auch wenn, wie oben beschrieben, eine neue Begrifflichkeit eingeführt würde, wird auch diese in kurzer Zeit wieder einem stigmatisierenden Effekt unterliegen (Kulig et al., 2006, S. 118). In neueren Grundlagenwerken wie beispielsweise Schuppener, Schlichting, Hauser & Goldbach (2021, zitiert nach Sarimski, 2024, S. 19), wird die Definition «Menschen mit zugeschriebener geistigen Behinderung» verwendet. Die Autorinnen und Autoren machen deutlich, dass die Diagnose eine soziale Zuschreibung darstellt, die das Risiko von Ausgrenzung und Diskriminierung mit sich bringt (Schuppener et al., 2021, zitiert nach Sarimski, 2024, S. 19). Somit ist auch heute das Thema der Diskriminierung rund um die 'korrekte' Begrifflichkeit weiterhin vorhanden und bietet immer wieder Grundlage zu neuen Diskussionen.

Um allen Perspektiven in Bezug auf Behinderung gerecht zu werden, soll Behinderung in einem biopsychosozialen Verständnis eingeordnet werden. Im ICF-Modell sollen die Auswirkungen und Wechselwirkungen zwischen der Gesundheit eines Menschen und deren Lebensbedingungen besser erfasst werden (Kraus de Camargo, 2020, S. 18).

2.4 Definitionen des Begriffes

Je nach Fachliteratur und Sichtweisen der jeweiligen Autoren stösst man auf folgende verschiedene Definitionen für das jeweils gleiche Phänomen:

Sarimski (2013, S. 56) erläutert wie folgt:

Geistige Behinderung lässt sich aus psychologischer Sicht als verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen, Beeinträchtigung von Informationsverarbeitungsprozessen und Risiko für die motivationale Entwicklung verstehen. Dabei können Probleme in der Steuerung von Aufmerksamkeitsprozessen, in der Speicherung und im Abruf von Informationen sowie in exekutiven Funktionen voneinander unterschieden werden.

Mayer & Lutz (2017, S. 251) bezeichnen es folgendermassen:

Der Begriff 'Intelligenzminderung' umfasst eine deutlich unterdurchschnittliche geistige Leistungsfähigkeit mit der Folge der Beeinträchtigung von Anpassungs- und Verständigungsfähigkeit, zwischenmenschlicher Interaktion, eigenständiger Versorgung, sprachlicher, emotionaler, motorischer und lebenspraktischer Fähigkeiten, Kognition und fehlender Anpassungsfähigkeit in den Bereichen Beruf, Freizeit, Gesundheits- und Sicherheitssorge sowie Erziehungsfähigkeit [...].

Andere Sichtweisen schildern folgendermassen: «Geistige Behinderung ist also ein Problem der Aneignung unter Bedingungen, die Aneignung erschweren» (SIVUS, n. d.).

Die ICD 10 (Dilling et al., 2015) beschreibt es als:

F70-F79 Intelligenzstörung. Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der

Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzstörung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten.

In dieser Arbeit soll der Begriff kognitive Beeinträchtigung verwendet werden. Bei direkten Zitaten wird jeweils der genannte Begriff aus der Fachliteratur beibehalten.

3 Theoretische Überlegungen

Im folgenden Kapitel werden wir einen Blick auf die Geschichte der Untersuchung von Stress und kritischen Lebensereignissen von Seiten der Entwicklungspsychologie werfen. Nach einer ersten Einführung in die Begriffe Alltag, kritische Lebensereignisse und Stress werden zwei Perspektiven aufgeführt und zusätzlich zwei Modelle betrachtet. Dieses Kapitel wird mit einer Begründung enden, in welcher aus den dargelegten Perspektiven und Modellen für unsere Masterarbeit relevante Grundgedanken herausgearbeitet werden.

3.1 Alltag, kritische Lebensereignisse und Stress

Die Psychologin, Professorin und Doktorin Sigrun-Heide Filipp, die sich über mehrere Jahre mit dem Thema kritischer Lebensereignisse auseinandersetzte (Filipp & Aymanns, 2018, S. 2), zeigt die Herkunft des Wortes der Krise auf: «Krise leitet sich ab aus dem griechischen Wort *krisis* und bedeutet dort so viel wie Trennung, Wendepunkt oder Entscheidung» (Filipp, 2007, S. 339). Die Übersetzung und Herkunft des Begriffes macht deutlich, dass mit einer Krise eine Trennung oder Unterbrechung von Gewohntem einhergeht und sich dies als einschneidendes Geschehen äussert (Filipp, 2007, S. 340). Es fällt zudem auf, dass die etymologische Wurzel des Wortes per se nicht negativ oder positiv wertend daherkommt. Eine Hochzeit stellt beispielsweise ebenfalls einen Wendepunkt und eine grosse Veränderung im Leben eines Menschen dar (ebd.). Es wird von normativen und non-normativen Ereignissen geschrieben (Filipp & Aymanns, 2018, S. 55). Während die Hochzeit eines 30-Jährigen eher eine normative Angelegenheit darstellt, ist eine Krebsdiagnose eines 30-jährigen Mannes eine seltene Sache, die zudem 'off-time', das heisst zu einem unüblich frühen Zeitpunkt, eintritt und von der nur wenige Gleichaltrige betroffen sind (Filipp, 2007, S. 360). Ein 80-Jähriger würde eine solche Diagnose weniger brennend oder ungerecht erleben (ebd.).

Retzlaff hält die Differenz der beiden Begriffe Krise und Stress fest: Während eine Krise zur Neuordnung der Familie führe (2010, S. 82), sei Stress ein normales alltägliches Phänomen und könne «als Spannung oder Druck auf das Familiensystem definiert werden» (Boss, 2002, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 82). Man spricht dann von einer Krise, wenn die Familie die Situation so wahrnimmt, dass die Anpassungsfähigkeit der Familie von den aktuell vorhandenen Stressoren überschritten wird (Retzlaff, 2010, S. 84). In ähnlicher Weise wie Krise wird von anderen Autoren auch der Begriff Stress verwendet (Bodenmann, 1998; Lazarus, 1966, 1995; zitiert nach Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11): Stress sei die «subjektiv wahrgenommene Diskrepanz zwischen Bewältigungsfähigkeit und Umweltanforderung [...]». Teils wird also von Krise geschrieben, in anderen Büchern von Stress, bei

beiden wird aber eine fast identische Definition angeboten. Es wird erkennbar, dass die beiden Begriffe teils synonym verwendet werden.

In unserem alltäglichen Leben finden wir geordnete, wiederkehrende Strukturen und Abläufe vor, wir bewegen uns in Gewohnheiten, wissen was wir tun wollen, welchen Sinn und Zweck unsere Tätigkeiten in sich tragen (Filipp & Aymanns, 2018, S. 25 ff.). Alltag bedeutet, dass wir über funktionierende Handlungsoptionen verfügen, die über wenig Reflexion oder anstrengende Planung bedürfen und dass vieles vorhersagbar ist. Alltag und die darin beinhalteten Routinen vermitteln oftmals Sicherheit. Durch eine Krise werden wir aus diesem gewohnten, uns vertrauten Alltag herausgerissen, wir werden von den unhinterfragten Gewissheiten und dem, was wir geglaubt haben, getrennt: Der Mensch steht an einem Wendepunkt, dessen Ausgang noch offen steht. Obwohl sich diese kritische Situation auch zum Guten wenden könnte, löst sie oftmals negative, heftige Emotionen aus, da man auf vermeintlich Sicheres und Vorhersehbares plötzlich nicht mehr zählen kann. Die Welt steht Kopf: Sie ist nicht mehr, was sie einmal war und auch die Betroffenen sind nicht mehr dieselben (ebd.). Ebenso, wie Filipp und Aymanns die Auswirkungen einer Krise beschreiben (2018, S. 25 ff.), wird auch die Reaktion von Eltern geschildert, welche die Diagnose einer Beeinträchtigung ihres eigenen Kindes erhalten (Krauss et al., 2019, S. 247; Seifert, 2023, S. 32; Sarimski, 2024, S. 420): Die Eltern und die Vorstellung ihrer Zukunft werden aus der Bahn geworfen. Schock, Trauer, Ängste, Wut, Überforderung, Ohnmacht und dass die Diagnosemitteilung zur traumatischen Erfahrung werden kann, werden als häufige Folgen der Diagnose einer Beeinträchtigung genannt (ebd.). Filipp und Aymanns, welche kritische Lebensereignisse im Allgemeinen erforscht haben, gehen darauf ein, welche gemeinsamen Nenner bei diesen Ereignissen – unabhängig der expliziten Auslöser der Krise – gefunden werden können (2018, S. 27): «Bei aller Unterschiedlichkeit ist es die grundlegende Eigenschaft kritischer Lebensereignisse, dass sie das Person-Umwelt-Passungsgefüge attackieren, es in einen Zustand des Ungleichgewichts überführen [...]». Solche Krisen bleiben keinem Menschen in unserer Weltzeit komplett erspart (ebd.).

Filipp und Aymanns (2018, S. 30) erklären, die Erforschung kritischer Lebensereignisse habe im Wesentlichen zwei Wurzeln: Die laborexperimentell orientierte Stressforschung und die Forschung von Seiten der Psychologie. Bei der stresstheoretischen Perspektive handelt es sich um eine laborexperimentell orientierte Forschung (ebd.). Die Sichtweise von Seiten der Entwicklungspsychologie, welche in Krisen eine Wachstumsmöglichkeit sehen, nennen Filipp & Aymanns (2018, S. 116) die entwicklungspsychologische Perspektive. Nachfolgend wird näher auf diese beiden Perspektiven und daraus resultierende Modelle eingegangen.

3.2 Die stresstheoretische Perspektive

Unter 3.1 wurde bereits dargelegt, dass Stress grundsätzlich als alltägliches Phänomen definiert wird und Spannung oder Druck auf das System Familie ausübe (Boss, 2002, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 82). Filipp (2007, S. 340) erläutert, dass die stresstheoretische Perspektive ihren Fokus auf die Höhe eines Stressors legt: Es wird angenommen, dass «'Stress' umso stärker ist, je mehr dieses Ereignis das Leben der Person verändert und je höher somit der 'Wiederanpassungsaufwand' an die durch

das Ereignis veränderte Lebenssituation ist». In der stresstheoretischen Perspektive wird der Fokus eher auf die negativen Aspekte und Folgen einer Krise gesetzt (ebd.).

In den 1960er Jahren gewannen kritische Lebensereignisse zunehmend an Interesse (Filipp & Aymanns, 2018, S. 82). Als Pioniere dieser Forschungsrichtung gelten Holmes und Rahe (1967, zitiert nach Filipp & Aymanns, 2018, S. 82 f.). Die Hauptannahme bestand darin, dass Menschen nur über begrenzte Anpassungskapazitäten verfügen (Filipp & Aymanns, 2018, S. 82 f.). Es wurde vermutet, dass der Mensch, wenn diese überstrapaziert würden, zum Zusammenbruch kommen würde und vielfältige körperliche sowie auch psychische Krankheiten entstünden. Dies verdeutlicht, dass ein negativer Ausgang bereits antizipiert wurde (ebd.). Die stresstheoretische Perspektive befasste sich damit, «unter welchen Bedingungen eine Entwicklung 'zum Schlechteren' zu erwarten ist und wann kritische Lebensereignisse das körperliche und seelische Wohlbefinden (nachhaltig) beeinträchtigen» (Filipp & Aymanns, 2018, S. 117).

3.3 Die entwicklungspsychologische Perspektive

Im Gegensatz zur stresstheoretischen Perspektive, wohnt der entwicklungspsychologischen Perspektive die Annahme inne, dass Menschen sich durch kritische Lebensereignisse weiterentwickeln und über sich hinauswachsen würden (Filipp & Aymanns, 2018, S. 117). Obwohl diese Perspektive miteinschliesst, dass kritische Lebensereignisse auch Veränderung hin zum Schlechten zur Folge haben können, werden dennoch eher die förderlichen Faktoren beleuchtet (ebd.). In der Literatur lassen sich zahlreiche Berichte finden, in denen kritische Ereignisse als förderlich für die eigene Entwicklung dargestellt werden (Filipp & Aymanns, 2018, S. 133).

Im Wesentlichen wird dabei verwiesen auf einen Zuwachs an persönlicher Stärke und Selbstvertrauen, auf neue Handlungsoptionen, auf das Erleben grösserer Intimität und eine höhere Authentizität im Umgang mit anderen, auf eine höhere Bereitschaft zu Selbstöffnung, auf eine veränderte Sicht auf das Leben, indem beispielsweise 'der Wert der kleinen Dinge im Leben' erkannt wurde oder nichts mehr selbstverständlich sei, sowie auf neue spirituelle Einsichten und Antworten auf existenzielle Fragen. (Helgeson, Reynolds & Tomich, 2006; Zoellner & Maercker, 2006, zitiert nach Filipp & Aymanns, 2018, S. 133)

Obwohl diese positiven Auswirkungen kritischer Lebensereignisse nicht per se messbar seien und das persönliche Wachstum nicht mit gelingender Bewältigung gleichgesetzt werden könne, spricht man dennoch davon, dass sich in der Lebensereignisforschung eine Hinwendung zu einer «Positiven Psychologie» vollzogen habe, welche auch positives Potential in Krisen sieht (Filipp & Aymanns, 2018, S. 133 ff.). Filipp und Aymanns halten fest, dass Schmerz und das subjektive Wahrnehmen persönlichen Wachstums koexistieren können (ebd.) und dass man wisse, «dass Menschen selbst durchaus geneigt sind, inmitten all ihrer Trauer und Verzweiflung den Silberstreifen am Horizont zu suchen, und dass sie [...] scheinbar mühelos auch sehr belastenden Ereignissen positive Seiten abgewinnen können, was zuweilen als Paradoxon etikettiert wurde» (Landsmann, 2002, zitiert nach Filipp & Aymanns, 2018, S.132 f.).

3.4 Familien-Stresstheorie

Die Familien-Stresstheorie findet ihren Anfang bereits in den 30er Jahren. Nach der Weltwirtschaftskrise und dem zweiten Weltkrieg wurden Studien zu deren Auswirkung auf Familien erhoben (McCubbin & McCubbin, 1988; McCubbin, 1989, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 81). Infolgedessen begründete Hill (1985, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 81 f.) das ABC-X-Familienkrisen-Modell, welches von Patterson und McCubbin und Patterson zum doppelten ABC-X-Modell weiterentwickelt wurde (1983, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 82). «Das sogenannte ABC-X-Modell (McCubbin & Patterson, 1982) stellt die kognitive Bewertung der Behinderung des Kindes, die verfügbaren persönlichen und sozialen Ressourcen und die Bewältigungsstrategien aller Beteiligten in den Mittelpunkt» (Sarimski, 2024, S. 425). Die Auswirkungen der Beeinträchtigung eines Kindes sollten laut diesem Modell immer im Kontext des familiären Systems betrachtet werden (ebd.). Dieses Modell wurde später erneut weiterentwickelt und zeitgleich entstanden auch weitere ähnliche Modelle (Retzlaff, 2010, S. 84).

Abbildung 1: Das doppelte ABC-X-Modell von McCubbin & Patterson 1983 (Iffländer & von Rhein, 2021, S. 3)

Benninghoven, Cierpka und Thomas (2003, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 81) fassen zusammen:

Die Familien-Stresstheorie versteht die Stressverarbeitung als ein dynamisches Geschehen, das am sinnvollsten auf der Ebene des Familiensystems untersucht wird. Das Modell geht davon aus, dass es keinen linearen Zusammenhang zwischen einem Stressereignis und der Reaktion auf den Stressor gibt, entscheidend sind vielmehr die kognitive Einschätzung und die Bewertung einer potenziell belastenden Situation.

Retzlaff (2010, S. 84) beschreibt, dass Familien, die sich in einer überfordernden Krisensituation befinden, grundsätzlich danach streben, wieder zu einem Gleichgewicht zu finden, um Anforderungen, Stressoren und Belastungen begegnen zu können. Sie versuchen oftmals, zusätzliche Ressourcen zu aktivieren, ihre Familie durch die Reduzierung von Anforderungen zu entlasten und oder ihre Sichtweise und Deutung der belastenden Situation zu verändern: «Das Ergebnis dieser

Anpassungsreaktion ist eine mehr oder weniger gut gelingende Adaption der Familie an ihre Lebensumstände» (ebd.). Besonders betont werden in der Familien-Stresstheorie also die verfügbaren Ressourcen der Familie sowie die familiären Bedeutungsgebungsprozesse. Anhaltende Belastungen werden von vielen Familien neu bewertet, sie entwickeln häufig eine neue Weltsicht und ihre Identität als Familie wandle sich (Retzlaff, 2010, S. 92). Wenn dieser Adaptionsprozess gut gelingt, wird die Familie als resilient bezeichnet. Die Ressourcen werden in der Familien-Stresstheorie viel stärker in den Vordergrund gerückt als Risikofaktoren und Belastungen. Es komme wie oben bereits erwähnt dann zu einer Krise, wenn die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht ausreichen (ebd.).

3.5 Die Theorie der Ressourcenerhaltung

Ähnlich wie Filipp & Aymanns (2018, S. 133 ff.), die eine Hinwendung der Lebensereignisforschung hin zu einer Positiven Psychologie beschreiben, legte auch Eckert bereits vor zehn Jahren dar, dass sich in der Fachdiskussion sowie im Forschungsfeld eine Entwicklung hin zu einer ressourcenorientierten Perspektive auf Familien mit einem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung abzeichnete (2014, S. 21). Im Folgenden wollen wir die Theorie der Ressourcenerhaltung (Hobfoll & Buchwald, 2004) beleuchten, welche ähnlich wie die Familien-Stresstheorie den zur Verfügung stehenden Ressourcen viel Wert beimisst (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12; Retzlaff, 2010, S. 92).

Die Theorie der Ressourcenerhaltung von Hobfoll & Buchwald (2004, S. 11), im englischen Conservation of Resources Theory oder kurz auch COR-Theorie genannt, beschreibt zentrale Mechanismen, wie Menschen mit Stress umgehen, warum Stress entsteht und fokussiert sich dabei stark auf die Ressourcen. Die Theorie der Ressourcenerhaltung wertet die Bedeutsamkeit von Ressourcen als Schlüsselfaktoren für die Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung stressreicher Vorkommnisse (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12).

In diesem theoretischen Modell werden subjektive und objektive Aspekte der Umwelt in Bezug auf Stress und Stressbewältigung berücksichtigt (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11). Man geht dabei davon aus «[...] dass ein Individuum seine Lebensumstände so gestaltet, dass es seine eigene Integrität, aber auch die seiner Familie und seines Volkes schützt und unterstützt» (Hobfoll, 1998, zitiert nach Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12). Folglich muss das Individuum immer in seinem sozialen Kontext beleuchtet werden (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12). Die Gesellschaftsstruktur beeinflusst das menschliche Denken, Handeln und emotionale Reagieren ebenfalls und muss daher berücksichtigt werden laut Theorie der Ressourcenerhaltung. Je nachdem, ob der Mensch in einer individualistisch oder kollektiv ausgerichteten Gesellschaft lebt, handelt er nach unterschiedlichen Prinzipien und schützt oder erhält andere Ressourcen (ebd.). Bei der Erklärung von Stress und Stressbewältigung wird die Umwelt und der soziale Kontext von Hobfoll und Buchwald als wichtiger Teil im Stress- und Copingprozess mitberücksichtigt (2004, S. 23).

Die Grundannahmen der Theorie besagen, dass Menschen eigene Ressourcen zu schützen und neue aufzubauen beabsichtigten (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13). Kritische Lebensereignisse, alltägliche und kleine Stressoren haben eine Wirkung auf den Erhalt und Aufbau von Ressourcen und können den Schutz und die Weiterentwicklung oder-Aufrechterhaltung von Ressourcen verhindern. Stress

kommt daher auf, wenn Verlust von Ressourcen droht, wenn Verluste von Ressourcen eintreten oder wenn Ressourcen investiert werden, diese jedoch keinen Ertrag erzielen (ebd.). «Ressourcen sind in jedem Fall das einzige Element [sic!] das man benötigt [sic!] um Stress zu verstehen» (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13). Denn je nach Vorhandensein von Ressourcen wird ein kritisches Lebensereignis als Stress erlebt oder nicht (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12): Eine Familie mit grossem adäquaten Ressourcenpool wird eine solche kritische Situation bewältigen, ohne sie dabei stressreich erlebt zu haben. Gleichzeitig kann dieselbe kritische Situation eine Familie mit fehlenden adäquaten Ressourcen stark belasten (ebd.).

Hobfoll und Buchwald klassifizieren Ressourcen in vier Bereiche:

- Objektressourcen (zum Beispiel Kleidung, Auto, das eigene Haus)
- Bedingungsressourcen (Familienstand, Alter, Gesundheit, berufliche Position)
- persönliche Ressourcen (Fähigkeiten und Eigenschaften einer Person)
- Energieressourcen (Zeit, Geld, Wissen) (ebd.).

In der Theorie der Ressourcenerhaltung ist der Fokus auf die Ressourcen wesentlich (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 14). Ressourcenverluste oder -gewinne, welche mit einem bestimmten Ereignis verbunden sind, haben eine signifikante Bedeutung für den Stressprozess, jedoch nicht für das eigentliche Vorkommnis. Die Kosten-Nutzen-Bilanz beeinflusst das weitere Handeln, welches aus der Bewertung der Ressourcen entsteht (ebd.).

Die Theorie der Ressourcenerhaltung besitzt zwei Prinzipien:

- Prinzip 1: Bei gleichem Ausmass sind Ressourcenverluste gravierender als Ressourcengewinne (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 14).
- Prinzip 2: Ressourcen müssen investiert werden, um Ressourcen zu gewinnen, ihrem Verlust vorzubeugen oder um sich von Verlusten zu erholen.

Somit wird deutlich, dass es immer etwas mehr Ressourcengewinne als Verluste benötigt. Wenn man gleich viel Ressourcen gewinnt, wie man auch verliert, dann ist dies immer noch eine negative Bilanz (ebd.). Aus diesem Grund müssen Individuen immer wieder Ressourcen investieren, damit ihr eigener Ressourcenpool erweitert werden kann und sie sich dadurch vor Verlusten schützen oder auch wieder erholen können (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 15). Daraus lässt sich ableiten, dass Menschen mit vielen Ressourcen weniger verletzlich sind gegenüber Verlusten und ihre vorhandenen Ressourcen daher eher gewinnbringend einsetzen können. Im Umkehrschluss dazu sind Menschen mit wenigen Ressourcen verletzlicher gegenüber Ressourcenverlusten und weniger dazu in der Lage, neue Ressourcen zu gewinnen. Dies hat zur Folge, dass ein Ressourcendefizit entsteht und sie Schwierigkeiten haben neue Ressourcen aufzubauen und in eine Gewinnspirale zu kommen. Die Ressourcenverluste haben einen negativen Einfluss auf ihr Bewältigungsverhalten und sie werden verletzlicher wegen der andauernden Ressourcenanforderung. Es entsteht eine Verlustspirale und die Betroffenen werden wegen der Verlustspirale daran gehindert anstehende stressreiche Probleme zu bewältigen. Wiederum sind Menschen mit vielen Ressourcen widerstandsfähiger (ebd.). Zur Verdeutlichung der Gewinn- und Verlustspirale siehe Abbildung 2.

Abbildung 2: Gewinn- und Verlustspiralen nach Hobfoll und Buchwald (2004, S. 15)

3.5.1 Fazit aus der Theorie der Ressourcenerhaltung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ressourcenveränderung als Schlüssel bei Stress agiert und Ressourcengewinne bevorstehende Verluste abdämpfen. Folglich ist das Wohlbefinden eng mit der Verfügbarkeit von Ressourcen verknüpft. Die Theorie der Ressourcenerhaltung beschreibt somit, wie Ressourcengewinne und -verluste sich auf das jeweilige Stresserleben auswirken. Die COR-Theorie setzt sich dafür ein, sowie individuelle wie auch objektiv feststellbare Hindernisse spezifischer Risikogruppen ausfindig zu machen und zu erkennen, welche Ressourcen diese Gruppen benötigen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11 f.).

3.6 Fazit und Begründung der theoretischen Grundlagen für unsere Masterarbeit

Sarimski (2024, S. 420), Seifert (2023, S. 32) und Krauss et al. (2019, S. 247 ff.) erklären, dass das Leben von Familien meistens Kopf stehe, wenn sie die Diagnose der Beeinträchtigung ihres Kindes erhalten. Wie oben dargelegt, bedeutet eine Krise eine Trennung von Gewohntem und ein Wendepunkt im Leben von Familien (Filipp & Aymanns, 2018, S. 25 ff.). Genauso löst auch eine solche Diagnose der Beeinträchtigung grosse Zukunftssorgen aus und die Familie sieht sich oftmals damit konfrontiert, dass sich ihr Leben dadurch stark verändern könnte (Sarimski, 2024, S. 420; Seifert, 2023, S. 32 und Krauss et al. 2019, S. 247 ff.).

In der Familien-Stresstheorie (Retzlaff, 2010, S. 92) sowie in der Theorie der Ressourcenerhaltung (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12 f.) wird betont, dass der Familie zur Verfügung stehende Ressourcen für eine gelingende Adaption an die Herausforderungen, die beispielsweise durch die Beeinträchtigung eines Familienangehörigen zu einer anhaltenden Belastung führt, eine entscheidende Rolle spielen.

Die entwicklungspsychologische Perspektive sowie auch das Familien-Stressmodell kommen zu dem Ergebnis, dass sich Menschen durch Krisensituationen verändern (Filipp & Aymanns, 2018, S. 116;

Retzlaff, 2010, S. 92). Um unserer Forschungsfrage nachzugehen, werden wir verschiedene Grundgedanken der oben aufgeführten Theorien und Modellen als Fundament miteinbeziehen. Wie es Klauss (2005, S. 47) und Sarimski (2024, S. 433) Fachleuten empfehlen, werden wir auch Belastungen der Eltern erfragen (dieser Fokus entspräche dem stresstheoretischen Untersuchungsgegenstand), tun dies aber im Lichte einer «Positiven Psychologie» mit der Annahme, dass ein kritisches Lebensereignis sowohl zum Negativen als auch zum Positiven im Leben der Eltern führen kann (entwicklungspsychologische Perspektive) (Filipp & Aymanns, 2018, S. 117). Wir machen uns ebenfalls den Fokus des Familien-Stressmodells zu eigen, das spezifisch die individuelle Wahrnehmung des Stresses sowie die familiären Bedeutungsgebungsprozesse in den Blick nimmt (Retzlaff, 2010, S. 92; Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12). Gleichzeitig erachten wir den Ansatz der Theorie der Ressourcenerhaltung als aktuell und passend zum Lehrplan 21, welcher darauf abzielt durch den Unterricht Kompetenzen aufzubauen, welche den Kindern das Bewältigen von Herausforderungen in Schule, Beruf und Alltag ermöglichen sollen (Bildungsdirektion des Kanton Zürichs, 2017, S. 35 ff.). Durch das Erforschen der COR-Theorie der individuellen Wahrnehmung von Stress und der objektiv benötigten Ressourcen oder der gemeinsamen Hindernisse spezifischer Risikogruppen, kann umgangen werden, dass stresshafte Umwelтанforderungen unbemerkt bleiben (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12). Man erkennt also erneut, dass sich die Theorie der Ressourcenerhaltung dafür einsetzt, «Ressourcen als Schlüsselfaktoren für die Wahrnehmung und Bewertung von stresshaften Ereignisse [sic!] und deren Bewältigung» anzuerkennen (ebd.). Übertragen wir also die Kernbotschaft der Theorie der Ressourcenerhaltung auf Shakespeares berühmte Aussage «to be or not to be, that is the question» (Shakespeare & Durband, 1986, S. 142), hiesse es:

Ressourcen haben oder Ressourcen nicht haben, das ist die Frage.

Wir werden daher mit unseren Elterninterviews besonderes Augenmerk auf das Vorhandensein adäquater Ressourcen in den Familien legen.

4 Forschungsstand zu Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Das folgende Kapitel ist dem Forschungsstand möglicher Ressourcen und Belastungen von Eltern mit einem kognitiv beeinträchtigten Kind gewidmet. Als Einleitung dient ein Einblick in die Datenerhebung des Bundesamts für Statistik, welche erfasste, wie viele Kinder im Jahr 2017 in der Schweiz mit einer Beeinträchtigung lebten.

Der momentane Forschungsstand wurde in mehrere Unterkapitel gegliedert und dabei wird darauf eingegangen, inwiefern die (kognitive) Beeinträchtigung auf verschiedene Lebensbereiche Einfluss nehmen könne und ob dies von den betroffenen Eltern als Ressource oder Belastung wahrgenommen werde. Es muss bei der Literatur der folgenden Unterkapitel beachtet werden, dass die meisten Forschungen und Berichte, die herbeigezogen wurden, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stammen. Es existieren noch nicht ausreichend Forschungen, die ihre Datenerhebungen auf den

Raum der Schweiz beschränkt haben, sodass diverse Berichte aus unseren Nachbarnsländern miteinbezogen werden mussten. Zudem wurden diverse Publikationen miteinbezogen, welche unterschiedliche Beeinträchtigungen von Kindern und deren Einfluss auf ihre Familien erforschten: Das heisst nicht alle Daten beziehen sich nur auf die Einflüsse einer kognitiven Beeinträchtigung, sondern betrachten teils auch die Einflüsse von andersartigen, nicht klar definierten Beeinträchtigungen sowie Kombinationen von (kognitiven) Beeinträchtigungen.

Darauf folgt ein Fazit zu den von Eltern beschriebenen Ressourcen und Belastungen. In einer Tabelle wurde anschliessend ein Überblick über besonders relevante, aussagekräftige Ressourcen und Belastungen aus dem aktuellen Forschungsstand gegeben. Das Kapitel 4 endet mit einer Verknüpfung dieses Forschungsstandes und den in Kapitel 3 dargelegten Theorien und Sichtweisen (Filipp, 2007; Filipp & Aymanns, 2018; Hobfoll & Buchwald, 2004; Retzlaff, 2010).

Das Bundesamt für Statistik der Schweiz erfasste im Jahr 2017 die Anzahl der Kinder von 0-14 Jahren in der Schweiz, die «[...] auf die eine oder andere Art als Kinder mit einer Behinderung gelten können» (Bundesamt für Statistik (BFS), 2019, S. 1). Die genaue Zahl sei schwer zu schätzen, da es von der jeweiligen Definition und dem berücksichtigten Schweregrad der Beeinträchtigung abhängig sei (ebd.). Unter Einbezug diverser Quellen geht das Bundesamt für Statistik von einer Gesamtzahl an betroffenen Kinder von 54'000 aus, davon hätten rund 10'000 eine starke Beeinträchtigung (2019, S. 4). Hinzuzufügen sei, dass die Beeinträchtigungen mit fortschreitendem Alter zunehmen, da die Wahrscheinlichkeit steige, «[...] einen Unfall oder eine Krankheit mit bleibenden Folgen zu erleiden. Zudem treten gewisse Behinderungen erst während des Wachstums auf oder kommen erst nach einigen Jahren zum Vorschein» (Bundesamt für Statistik (BFS), 2019, S. 2). Laut derselben Erfassung lebten im Jahr 2017 in der Schweiz 1,269 Millionen Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren (Bundesamt für Statistik (BFS), 2019, S. 1). Setzt man diese Zahlen in Relation zueinander, könnte man daraus ableiten, dass ungefähr 4.3% der im Jahr 2017 in der Schweiz lebenden Kinder eine Beeinträchtigung hatten: Hierbei ist aber nicht definiert, um was für eine Beeinträchtigung es sich handelte und die Prozentzahl muss mit Vorsicht genossen werden.

4.1 Alltagsbewältigung

Der Alltag mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung kann die Familie in ihren alltäglichen Verrichtungen, der Erziehung, dem Haushalt und Ausführung einer beruflichen Tätigkeit stark einschränken (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14). Je nach Schweregrad der Beeinträchtigung und oder Komorbiditäten, kann ein erhöhter Zeitaufwand für die Pflege, oder auch für die Betreuung des jeweiligen Kindes hinzukommen (Krauss et al., 2019, S. 246; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14; Sarimski, 2024, S. 422). Demzufolge müssen in vielen Fällen Termine und Verabredungen sorgfältig und im Vorherein arrangiert und organisiert werden (Eckert, 2014, S. 20; Krauss et al., 2019, S. 246). Als mögliche Einschränkungen werden unzureichende Erholungspausen, Freiräume für individuelle Bedürfnisse (Krauss et al., 2019, S. 246; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14), Zeiträume für die Paarbeziehung, aber auch für das Geschwisterkind und allgemein für das Sozialleben benannt (Eckert, 2014, S. 20; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14). Es kann laut Krauss et al. (2019, S. 246) zu einem erhöhten Risiko von chronischem Alltagsstress kommen. Eckert (2014, S. 19) schildert dies als

erhöhtes Stressleben wegen kontinuierlichen Verpflichtungen, hohem zeitlichen Einsatz sowie wegen dem fortwährenden Verlust von Autonomie. Im Gegensatz hierzu könne durch das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Kompetenzen der Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen ihrer Kinder positiv beeinflusst werden (Sarimski, 2024, S. 428). Indem den Eltern Erziehungskompetenzen vermittelt würden und dadurch dieses Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt werden könne, werde eine positive Beeinflussung des Erlebens des Alltags ermöglicht (ebd.).

Hirchert (2005, S. 326) befasste sich in Deutschland mit dem Thema der erhöhten Betreuungszeiten und befragte über 700 Eltern mit einem beeinträchtigten Kind. 70% der befragten Mütter stufte dabei ihre Kinder als mittelschwer bis sehr schwerbeeinträchtigt ein. Aus dieser Studie resultierte, dass diese beeinträchtigten Kinder täglich in der Regel 6,8 Stunden über das alterstypische Ausmass an Hilfe und Unterstützung benötigen. Diese Hilfe wird zusätzlich zu den anfallenden altersspezifischen Unterstützungen geleistet (ebd.). Dies lässt sich dadurch erklären, dass viele dieser Kinder in fast allen Aktivitäten des täglichen Lebens stark abhängig von ihren Eltern sind und auch oft ein nächtlicher Pflegebedarf vorhanden ist (Krauss et al., 2019, S. 246). Somit kann sich der Alltag dieser Eltern fundamental verändern (Krauss et al., 2019, S. 246; Sarimski, 2024, S. 421; Seifert, 2023, S. 31) und vom näheren Umfeld eine grosse physische und psychische Inanspruchnahme erfordern (Seifert, 1997; Sarimski, 2012, zitiert nach Krauss et al., 2019, S. 246). In der Regel fordert dies die Familie zudem auch in ihren Kommunikations- und Interaktionsstrukturen (Eckert, 2014, S. 20). Wichtig sei aber laut Seifert (2023, S. 31) zu beachten, dass die Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung vielfältig sind, wie auch Familien ohne Kinder mit einer Beeinträchtigung. Der Unterschied läge aber darin, dass eine Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben und spezifischen Anforderungen im Zusammenleben dazukämen (ebd.).

Die Lebenssituation der betroffenen Eltern werde laut Liljeberg & Magdanz (2022, S. 15) oftmals als weniger zufriedenstellend erlebt als im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Die Lebenssituation wird hier in Bezug auf die Freizeitgestaltung, die sozialen Kontakte, die medizinische Versorgung, den eigenen Gesundheitszustand, die finanzielle Absicherung und das Familienleben verstanden (Eckert, 2014, S. 21; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15). Die eigenen gesundheitlichen Beschwerden würden von den Eltern meistens als zweitrangig betrachtet (Krauss et al., 2019, S. 247). Die Mütter übernehmen in der Regel den pädagogisch-pflegerischen Umgang und würden daher eine stärkere Belastung durchleben (ebd.). Seifert (2023, S. 33) erwähnt, dass das Stressempfinden der Väter in vielen Fällen stärker vom Ausmass der Beeinträchtigung beeinflusst wird als bei den Müttern. Daraus lässt sich ableiten, dass viele Mütter eine grössere objektive und von aussen kommende Anforderung und Belastung erleben, während die Väter im Gegenzug dazu stärker mit der individuellen und subjektiven Reaktion auf den Stress reagieren würden. Besonders erhöhte Stressbelastung würden Alleinerziehende wegen reduziertem Vorhandensein von Finanzen und kleinerem verfügbarem Wohnraum haben (Krauss et al., 2019, S. 247; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15). Die Mütter ständen oftmals in widersprüchlichen Anforderungen von der Familienarbeit versus Erwerbsarbeit und kämen oft der Erwartung der Gesellschaft mit der kompletten Betreuung des beeinträchtigten Kindes nach (Seifert, 2023, S. 32). Sie richten sehr oft ihren Alltag komplett nach den Bedürfnissen ihres Kindes aus (ebd.).

4.2 Emotionale Auseinandersetzung

Sarimski hält fest, dass die Botschaft über das Vorhandensein einer kognitiven Beeinträchtigung des eigenen Kindes immer einen Anpassungsprozess der Eltern erfordere (2024, S. 419). Die Eltern müssten sich laut Sarimski (2024, S. 419) von der Hoffnung und der Erwartung einer unbeschwernten Entwicklung verabschieden und sich an die vielerlei Bedürfnisse ihrer Kinder anpassen. Das Gelingen des Anpassungsprozesses sei abhängig von den jeweiligen emotionalen und sozialen Bewältigungsressourcen, aber auch von Entwicklungs- und Verhaltensschwierigkeiten des Kindes (Krauss, 2005, S. 47; Sarimski, 2024, S. 419). Diese Verhaltensschwierigkeiten des beeinträchtigten Kindes stehen in Wechselwirkung zum Stresserleben der Eltern und können starkes Belastungsempfinden auslösen (Krauss et al., 2019, S. 249; Retzlaff, 2010, S. 78). Plötzlich stehe der Lebensentwurf Kopf und es kämen Zukunftsfragen auf, ein neuer Plan sei notwendig (Krauss et al., 2019, S. 247). Von vielen Eltern werde dies als Verlust des 'idealen' Kindes (Seifert, 2023, S. 32) empfunden und man hätte sich das Wunschkind anders vorgestellt (Krauss et al., 2019, S. 247). Die Diagnosemitteilung kann ein potenzielles Trauma sein (Sarimski, 2024, S. 420). «Schock, Trauer, Ängste vor der Zukunft, Schuldgefühle und Wut gehören zum Spektrum der emotionalen Reaktionen von Eltern, die in dieser Phase 'normal' sind» (Sarimski, 2024, S. 420). Die Eltern fühlten sich mit dem neuen Schicksal oftmals ohnmächtig und überfordert, dadurch kann ihr psychisches Gleichgewicht ins Wanken kommen (ebd.).

Krauss (2005, S. 45) fasst Emotionen der Eltern nach der Diagnosemitteilung folgendermassen zusammen:

Das kann ich nicht. Diese Aufgabe ist eine zu schwere Last. Ein lähmender Schock und das Nicht-Wahrhaben-Wollen sind vermutlich notwendige Reaktionen, um ertragen zu können, dass Vorstellungen, Hoffnungen, Wünsche unwiderruflich zerbrechen und eine Aufgabe bevorsteht, von der zu diesem Zeitpunkt niemand wissen und sagen kann, was sie bedeutet. Eltern brauchen Zeit, bis sie sich bewusst werden, dass dies für sie leistbar ist und dass sie über Kompetenzen verfügen, die dafür notwendig sind.

In der Öffentlichkeit werde man mit Reaktionen von der Gesellschaft konfrontiert (Eckert, 2014, S. 20), oftmals werde das Anderssein negativ bewertet und man entspräche mit seinem Kind nicht dem Ideal (Oermann, 2024, S. 22 f.). Oermann (2024, S. 22) und Seifert (2023, S. 34) schreiben, dass Väter die Beeinträchtigung ihres Kindes oftmals als Gefährdung ihres Selbstbildes erleben könnten, da sie sich an Wertvorstellungen der Gesellschaft orientieren. Viele Väter hätten Angst vor Diskriminierung und würden sich daher weniger in der Öffentlichkeit mit ihrem beeinträchtigten Kind präsentieren (Oermann, 2024, S. 22).

Die Verantwortung über die Zukunft lande bei den Eltern (Oermann, 2024, S. 26), es entstünden Zukunftssorgen, was Auswirkungen auf die ganze familiäre Situation haben könne (Eckert, 2014, S. 21; Oermann, 2024, S. 25; Sarimski, 2024, S. 422). Das Nachdenken über die Behinderung, die Suche nach der Sinn- und Schuldfrage, die Ambivalenz von Akzeptanz und Ablehnung, Wut über das Schicksal, Gefühle der Ohnmacht und Depression, Zweifel an der eigenen Handlungsfähigkeit aber auch Enttäuschung können Eltern belasten (Achilles, 2016, S. 20; Beck & Meier, 2023, S. 228; Eckert,

2014, S. 21; Sarimski, 2024, S. 422). Diese kommen nicht nur bei der Diagnosemitteilung auf, sondern können auch im weiteren Verlauf immer wieder auftreten (Sarimski, 2024, S. 422).

Wilken (2023, S. 239) geht im Zusammenhang mit den neuen pränatalen Diagnosemöglichkeiten (NIPT: nicht invasiver Pränataltest) darauf ein, dass es zunehmend veränderte Einstellungen und kritische Bemerkungen gegenüber der Vermeidbarkeit von Behinderung gäbe. Müller (2018, S. 8) schreibt im Artikel mit dem Titel: «Schwangerschaft – 12 Wochen Probezeit», über das Gefühl nach der Geburt ihres Kindes mit Downsyndrom: Sie müsse sich rechtfertigen, dass sie während der Schwangerschaft keine Testungen durchgeführt hätte. Weiter schreibt Müller (2018, S. 9), dass nun heute mit dem Bluttest (beispielsweise mit dem NIPT oder Ersttrimestertest) in mehr als neun von zehn Fällen Kinder mit einem Downsyndrom abgetrieben würden. Es entstünde ein gesellschaftlicher Druck, ein genetisch aus der Reihe tanzendes Kind abtreiben zu müssen. Sie fragt sich dabei: «Beginnt man mit dem Lieben des Babys eigentlich dann erst nach dem Test?» Dadurch werde deutlich, dass «der Wert des Lebens eines 'unbehinderten' über den eines behinderten Menschen gestellt» werde (ebd.).

Nicht wenige der Eltern würden ebenfalls an einer Beeinträchtigung leiden (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15). Dies können chronische Erkrankungen, starke wiederkehrende Schmerzen, schlechterer Schlaf, somatische Beschwerden, aber auch schwere seelische oder psychische Probleme sein (Krauss et al., 2019, S. 249; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Sarimski, 2024, S. 423). Der Beziehungsaufbau und die -pflege zum Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung können unter erschwerten Bedingungen stattfinden (Eckert, 2014, S. 20). Bei Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen können sich oftmals massive Störungen in den kommunikativen Abläufen abbilden (Krauss et al., 2019, S. 248). Diese Kinder können den Eltern oftmals keinen Dank für ihre Bemühungen mittels Ausdrucks- oder Bewegungsvermögen, wie beispielsweise lächeln oder kuscheln, übermitteln. Oft weisen sie eine erhöhte Hilflosigkeit auf, darauf reagieren die Eltern mit verstärkter Einsatzbereitschaft bis hin zur Erschöpfung (ebd.), weil die Eltern ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen oftmals vernachlässigen (Eckert, 2014, S. 21). Statt einer Weiterentwicklung kommt es häufig zu Stagnation und Krankheiten der Kinder (Krauss et al., 2019, S. 248). Folgen aus diesem Prozess können seitens der Eltern zu Unsicherheiten, psychischer und physischer Überforderung und andererseits zu Bedrückung führen, da unzureichende Erfahrungen mit der Interaktion zum Kind vorhanden sein könnten (ebd.). Einigen Eltern gelingt es eine entwicklungsförderliche Interaktion und eine zuverlässige Beziehung aufzubauen, bei anderen Eltern bleibt die Eltern-Kind-Beziehung beständig eingeschränkt (Sarimski, 2012, S. 20). Aus diesem Grund kann häufig ein besonderer Erziehungsbedarf auch in Bezug auf den Umgang mit Verhaltensbesonderheiten angezeigt sein (Eckert, 2014, S. 20).

Eltern seien für ihre Kinder ein lebenslanger Anker, denn sie kämpfen für die Rechte ihrer Kinder (Achilles, 2018, S. 57). Aufgrund dessen käme auch das Thema der Zukunft ihrer beeinträchtigten Kinder und die Frage nach dem Zeitpunkt des Wechsels von zuhause in eine dauerhafte Einrichtung auf, in welcher ihre Kinder betreut wohnen könnten (Achilles, 2018 S. 57; Krauss et al., 2019, S. 248). Dabei entstünden emotionale Konflikte, Schuldgefühle und Vorwürfe bezüglich Abschiebung des eigenen Kindes (Krauss et al., 2019, S. 248). Gleichzeitig bedürfe es aber auch Entlastung der Eltern

(ebd.). Teils werde der Wechsel in ein betreutes Wohnen notwendig, wenn ältere Eltern es kräftemässig nicht mehr schaffen würden (Achilles, 2018, S. 57). Zudem käme es auch zu Vorwürfen an diejenigen Eltern, welche das Unterstützen einer rechtzeitigen Ablösung ihrer Kinder verpasst hätten, sodass ihr Kind mit einer Beeinträchtigung immer noch bei ihnen wohne und plötzlich sei ein Übergang in eine Institution notwendig, aber teils kann nicht sofort eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden (Oermann, 2024, S. 20).

Eckert (2014, S. 19) schreibt, dass viele Eltern über ihr Leben mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung berichten, die Krisen würden tiefer, dafür aber die Höhepunkte höher ausfallen. Oermann erachtet das Aushalten und Durchhalten in Krisen als grosse Stärke: Der Ausgang der Entwicklung müsse abgewartet werden und Herausforderungen müssten beherrscht standgehalten werden (2004, S. 23). Hilfreich könne es auch sein über gute persönliche Ressourcen wie Problemlösefähigkeiten, Selbstreflexion, kommunikative Kompetenzen und emotionale Expressivität zu verfügen (Eckert, 2014, S. 21). Wünsche seien für manche Eltern wie zusätzliche 'Luftblasen', welche ein wenig Durchatmen und ein inneres Überleben erlauben, obgleich die Wünsche nicht wahr würden: Sie seien dennoch stärkend und vorteilhaft (Fischer, 2018, S. 64).

4.3 Zufriedenheit und Bereicherung

Neben den vielen Belastungen, welche nur eine Seite der Auswirkungen eines Kindes mit einer Beeinträchtigung auf die Familien beleuchten, gibt es auf der anderen Seite auch viele mögliche Bereicherungen. Laut Eckert (2014, S. 21), Krauss et al. (2019, S. 250) und Sarimski (2024, S. 428) kann sich durch ein beeinträchtigtes Kind die Lebensperspektive und das Wertesystem der Familie verändern und der Fokus auf das Wichtige im Leben gelenkt werden: Es könnte dazu führen, dass nun neue Ziele in den jeweiligen Leben als bedeutsamer gewertet würden. Dabei kommt es in manchen Fällen vor, dass sich auch die Spiritualität der Eltern intensiviert (Eckert, 2014, S. 21) und dass Zusammenhänge zwischen kompetenter Bewältigung und einer kirchlichen Orientierung von Familien gefunden würden (Retzlaff, 2010, S. 78). Nach der erschwerten Anfangsphase entwickle sich bei einem Grossteil der Eltern eine vertrauensvolle und solide Beziehung zum eigenen Kind (Seifert, 2011, zitiert nach Krauss et al., 2019, S. 249). Dies werde oftmals mehr wertgeschätzt als zuvor und neu erworbene Kompetenzen ihrer Kinder können als Bereicherung wahrgenommen werden (Sarimski, 2024, S. 428). Es habe Untersuchungen gegeben, welche darauf hinwiesen, dass ein Kind mit einer Beeinträchtigung in der Familie als persönlicher Gewinn gewertet werde (Eckert, 2014, S. 21; Krauss, 2005, S. 65; Krauss et al., 2019, S. 250). Das eigene Kind könne als Quelle von Lebenssinn und Glück erlebt sowie seine Besonderheit positiv bewertet werden. Durch dessen Fürsorge könne sich Freude und Befriedigung einstellen (Eckert, 2014, S. 21; Krauss, 2005, S. 62).

Eine zuversichtliche Grundhaltung in der Familie könne dabei helfen, das Zusammenleben neu auszurichten und um besser vorbereitet zu sein auf mögliche Herausforderungen der Beeinträchtigung (Krauss et al., 2019, S. 250). Ein gelingendes Familienleben ist öfters hart erarbeitet und erkämpft und auch davon abhängig, welche Unterstützung die Eltern und ihre Kinder bekommen (ebd.). Manchmal entwickle sich in den Familien als Bewältigungsstrategie im Umgang mit der Beeinträchtigung auch eine gewisse Trotzhaltung gegenüber der Öffentlichkeit, welche den Eltern in einigen Fällen in der

Verarbeitung helfen würde und den Zusammenhalt in der Ehe stärke (Oermann, 2024, S. 23). So wurde beispielsweise von einem Vater berichtet, welcher sich zuerst für sein Kind geschämt hatte und dann zur Überwindung dieser Scham und um seinem Versprechen als Ehemann treu zu bleiben, extra regelmässig mit dem Kind auf dem Markt auftauchte (ebd.).

Dabei erleben sich viele der Eltern als sehr fähig und bewältigen nicht selten Dinge, welche sie sich im Vorhinein nie zugetraut hätten (Klauss, 2005, S. 46). Es wird geschildert, dass solche Familien dadurch stärker und selbstbewusster geworden wären (ebd.) und auf ein erhöhtes Selbstvertrauen zurückgreifen können (Sarimski, 2024, S. 250). Der persönliche Wachstum der Eltern könne auch zu grösserer Toleranz und Sensibilität gegenüber anderen Mitmenschen beitragen (Eckert, 2014, S. 21; Klauss, 2005, S. 65; Sarimski, 2024, S. 250).

Ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch in einer Selbsthilfegruppe, sei dieser online oder vor Ort, könne als Kraftquelle fungieren (Seifert, 2023, S. 36; Wilken, 2023, S. 248), da man sich mit Gleichbetroffenen austausche, emotionale Unterstützung bekomme, nützliche Informationen erwerbe, sich über bestehende Angebote informiere und sich auch Strategien aneignen könne zur Einforderung von Rechtsansprüchen (Seifert, 2023, S. 36).

4.4 Familiensystem und soziale Beziehungen

Eltern sind grösstenteils die wichtigsten Bezugs- und Schutzpersonen von Kindern mit einer Beeinträchtigung (Krauss et al., 2019, S. 245). Durch ein stabil bestehendes familiäres und soziales Netzwerk könne eine Familie schnell und unkompliziert Unterstützung und Entlastung erhalten (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 251; Weishaupt, Falkson & Tiesmeyer, 2024, S. 54). Dabei werde die Unterstützung oftmals durch den Ehepartner oder die Ehepartnerin, die Eltern, die Schwiegereltern oder durch die eigenen Kinder erfahren (Krauss et al., 2019, S. 250). Wenn das Verständnis fehle für die den Alltag dominierenden besonderen Bedürfnisse der Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung, oder es an Zeit für die Beziehungspflege mangle, könne sich dies belastend auf die sozialen Beziehungen zu den eigenen Eltern, der näheren Verwandtschaft oder dem Freundeskreis auswirken (Sarimski, 2024, S. 422). Die Grosseltern tragen des Öfters eine zentrale Rolle durch praktische Unterstützung und emotionalen Rückhalt, aber diese können auch zusätzlichen Stress auslösen, je nach Prozess der Auseinandersetzung mit der Beeinträchtigung ihres Enkels oder ihrer Enkelin (Seifert, 2023, S. 35 f.). Für viele Mütter sei nicht nur die soziale Unterstützung innerhalb der Partnerschaft, sondern auch das soziale Netzwerk von grosser Bedeutsamkeit für die subjektive Wahrnehmung der Belastung (Sarimski, 2024, S. 427). Sarimski beobachtete in diversen empirischen Studien folgenden Zusammenhang: Je mehr Unterstützung die Mütter erhalten würden, desto weniger würden sich diese belastet fühlen, denn ein soziales Netzwerk könne eine Überforderung abwenden (2024, S. 427 ff.). Eine Ausweitung der sozialen Beziehungen könnte die soziale Einbindung verstärken und im privaten Umfeld könnten die Familien gestärkt werden, wenn sie Anteilnahmen und Bekräftigung spüren würden (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 251). Die Situationsanalyse von Willms-Fass in einem sozialen Brennpunktbezirk in Berlin-Neukölln ergab, dass überfordernde Lebensbedingungen zu negativen Erziehungsversuchen bei den Eltern führen könnten, welche häufig in Gewalt, Isolation, Zuwendungsentzug, Beschimpfung oder Demütigung des Kindes enden (2009,

zitiert nach Seifert, 2023, S. 37). Diese wiederum können sich negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken (Seifert, 2023, S. 37).

Oermann (2024, S. 22 f.) erwähnt, dass sich durch die vielen Veränderungen und Schwierigkeiten womöglich Ehekrisen entwickeln könnten und falls diese unzureichend bewältigt werden, könnte es bei einigen Familien auch zu einer Trennung kommen. Hartley, Seltzer, Barker & Greenberg (2011, zitiert nach Krauss et al., 2019, S. 251) erwähnen in ihrem Review nicht klar zuordbare Resultate: Es gab Studien, welche bestätigten, dass ein Kind mit einer Beeinträchtigung negativen Einfluss auf die Qualität der Ehe seiner Eltern nehme, andere Studien wiesen jedoch keine Differenzierung auf, wieder andere erwähnten eine begünstigende Wirkung auf die Qualität der Ehe der jeweiligen Eltern. Die Wirkung könne durch verschiedene Faktoren wie kindliche, elterliche und familiäre Faktoren beeinflusst werden (ebd.). Hartley et al. (2011, S. 6) erwähnt als kindliche Faktoren die Art und den Schweregrad der Entwicklungsstörung, emotionale Probleme und Verhaltensprobleme, Autonomie und Kommunikationsfähigkeit. Zu den elterlichen Faktoren zählen sie die psychische Gesundheit, Coping-Strategien, elterliche Rollenverteilung, Kommunikation und Problemlösung (Hartley et al., 2011, S. 11). Unter familiären Einflussfaktoren verstehen sie soziale Unterstützung, die finanzielle Situation, Zeitmanagement und Alltagsstruktur und die familiäre Resilienz (Hartley et al., 2011, S. 14). Belastungen entstünden laut Hartley et al. (2011, S. 13 ff.) in vielen Fällen durch herausforderndes Verhalten der Kinder, ungleiche Rollenverteilung und fehlende soziale Unterstützung. Die Ehebeziehung könnte jedoch durch Kommunikation, Coping-Strategien und Resilienz gestärkt werden (ebd.).

Auch die Lebensqualität vieler Familien könnte durch die emotionalen und kognitiven Herausforderungen einer Beeinträchtigung, als auch mögliche Verhaltensauffälligkeiten des Kindes, beeinflusst werden (Norlin & Broberg, 2013, zitiert nach Sarimski, 2024, S. 425 f.). Grundlegend dabei seien die Qualität der Beziehung innerhalb der Familie und der Zusammenhalt in der Partnerschaft (Eckert, 2014, S. 21; Norlin & Broberg, 2013, zitiert nach Sarimski, 2024, S. 425 f.). Laut Liljeberg & Magdanz (2022, S. 15) würde durch die besonderen Umstände der Familienzusammenhalt häufig gestärkt und partnerschaftliche Probleme und Trennungen würden nicht vermehrt auftreten als bei anderen Familien. Seifert (2023, S. 34) schrieb ebenfalls von einer möglichen Stärkung oder Entfremdung der jeweiligen Partnerschaft. Für eine Stärkung der Partnerschaft könnten sich die gemeinsame Alltagsbewältigung, gleiche Interessen in der Freizeit und eine offene Kommunikation über das eigene Befinden begünstigend auswirken (Oermann, 2024, S. 23; Seifert, 2023, S. 34). Es könne zwar zu einer Trennung kommen, die Ursache sei aber oft nicht allein die erlebte Belastung mit dem beeinträchtigten Kind (Seifert, 2023, S. 34). Wie aber bereits oben festgehalten, existieren sehr unterschiedliche Ergebnisse aus Studien, die den Einfluss einer Beeinträchtigung des Kindes auf die elterliche Ehe untersuchten (Eckert, 2014, S. 21; Hartley et al., 2011, S. 1 ff.; Krauss et al., 2019, S. 251; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Oermann, 2024, S. 22 f.; Seifert, 2023, S. 34).

Geschwisterkinder stehen oft an zweiter Stelle der elterlichen Zuwendung, leiden häufig unter der fehlenden Zeit und Aufmerksamkeit (Krauss et al., 2019, S. 255; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15). Ihre Sorgen würden oftmals als belangloser gelten, sie erhielten überfordernde Aufgaben und Betreuungsfunktionen, seien Hoffnungsträger für schulische Leistungen, fungierten als Vermittler

zwischen den Eltern und der Aussenwelt (Krauss et al., 2019, S. 255) und es kann vorkommen, dass sie wegen ihres beeinträchtigten Geschwisters ausgelacht würden (Haberthür, 2002, zitiert nach Krauss et al., 2019, S. 255). Andererseits könnte es dazu führen, dass Geschwisterkinder eine stärkere Ausprägung von Verantwortungsbewusstsein und sozialen Kompetenzen aufweisen (Krauss et al., 2019, S. 256). Ihre Eltern würden ihnen öfters viel zutrauen, was ihr Selbstbewusstsein stärken könnte und sie würden in vielen Fällen ein grösseres Verständnis und Toleranz gegenüber ihren Mitmenschen aufweisen (ebd.). «Unterstützungsbedarfe für Familien mit beeinträchtigten Kindern sollen daher immer auch die Bedürfnisse und Handlungsspielräume von Eltern, Geschwisterkindern sowie der Familie als Ganzes mit berücksichtigen» (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15).

Oft tauchen in der Literatur Schilderungen auf, die den Scham- und Schuld-Komplex von Eltern mit einem kognitiv beeinträchtigten Kind und den damit einhergehenden Druck der Gesellschaft beschreiben (Klauss, 2005, S. 57; Müller, 2018, S. 9; Scavarda, 2024, S. 966). Familien mit einem beeinträchtigten Kind erleben oftmals gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Oermann, 2024, S. 25), sie äussern aber über sich selbst: «In erster Linie sind wir eine 'ganz normale' Familie» (Eckert, 2014, S. 19). Das Familienleben pendelt in der Regel in einem Wechselspiel von Herausforderungen und Bereicherungen hin und her (ebd.). Viele Eltern haben dabei das Gefühl, auf sich gestellt zu sein und daher sei das Ausfindigmachen einer passenden Betreuung und Förderung für ihr Kind stark von ihrem persönlichen Einsatz abhängig (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 17). Eltern können durch das Aufrechterhalten von privat aufgebauten inklusiven Strukturen in der Familie, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis oder in der örtlichen Gemeinde die Stärkung des Erwachsenenstatus sowie die gesellschaftliche Teilhabe ihres Kindes mit einer kognitiven Beeinträchtigung ermöglichen (Oermann, 2024, S. 24 f.).

Laut Oermann (2024, S. 20) leben schätzungsweise 50% der Personen mit einer Beeinträchtigung bei ihren Angehörigen, dies sind meist die Eltern [Anmerkung der Autorinnen: diese Schätzung bezieht sich vermutlich primär auf Deutschland]. Wie bereits im Kapitel 4.2 (Emotionale Auseinandersetzung) erwähnt, erhalten die Eltern teils Anschuldigungen, eine rechtzeitige Ablösung von ihren Kindern verpasst zu haben (Oermann, 2024, S. 20). Oermann (2024, S. 24) betont jedoch, dass das familiäre Zusammenleben als eine Möglichkeit des Lebens betrachtet und gleichberechtigt mit anderen Varianten bewertet werden sollte. Wicki (2020, S. 393) untersuchte im Jahr 2017 sowie ein Jahr später mittels Fragebogen die Intensität des Aufrechterhaltens der sozialen Netzwerke von älteren Menschen, die in einer Schweizer Wohneinrichtungen für Erwachsene mit Beeinträchtigungen wohnen. Ihre Befragung und das Einbeziehen empirischer Studien ergab, dass die sozialen Netzwerke innerhalb eines Jahres in einer solchen Wohneinrichtung stark abnahmen und dadurch die soziale Teilhabe zurückgegangen sei (Wicki, 2020, S. 398). Es benötige aktive Strategien für Menschen mit einer Beeinträchtigung in Wohneinrichtung, um ihre sozialen Netzwerke zu erhalten und zu stärken und somit die soziale Teilhabe aufrechtzuerhalten (ebd.). «Auch haben Personen, die bis ins höhere Erwachsenenalter bei ihren Eltern leben, grössere soziale Netzwerke als Personen, die schon früh in eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen gezogen sind» (Wicki, 2020, S. 393). Insofern lassen sich die Zukunftssorgen vieler Eltern in Bezug auf die soziale Teilhabe ihrer erwachsenen Kinder gut nachvollziehen (Oermann, 2024, S. 25).

Beck & Meier (2023, S. 228) gehen auf die öffentlichen Diskussionen der Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung ein und bringen diese in Verbindung mit der Verunsicherung vieler Eltern wegen den geführten Diskussionen von Verhinderung von beeinträchtigtem Leben durch pränatale Diagnostik, wie bereits im Kapitel 4.2 (Emotionale Auseinandersetzung) erwähnt. Durch das zunehmende leistungsorientierte Gesellschaftsbild könne die Befürchtung entstehen, dass wenig Platz für Menschen mit einer Beeinträchtigung bestünde (ebd.). Eltern stehen zunehmend dafür ein, dass «das künftige Leben des Kindes sich, ausser in seinen spezifischen Bedürfnissen, kaum mehr vom Leben anderer Menschen unterscheiden soll» (Beck & Meier, 2023, S. 228 f.). Eine Systematisierung der Forschungsergebnisse aus den letzten Jahrzehnten von Eckert zeigte auf, dass viele Eltern immer wieder von der Abnahme von sozialen Kontakten erzählen und über Erfahrungen von Verletzungen sozialer Regeln wie beispielsweise adäquater Anerkennung sowie fehlender Unterstützungsbereitschaft ihres sozialen Umfelds berichten (2014, S. 20).

Viele Eltern mit stark beeinträchtigten Kindern tragen häufig erhebliche emotionale wie auch körperliche Belastungen mit sich, siehe Kapitel 4.2 (Emotionale Auseinandersetzung), und könnten daher ein erhöhtes Risiko tragen ihr seelisches Gleichgewicht zu verlieren (Krauss et al., 2019, S. 251 f.). Welchen Weg die Familien gehen, kann stark abhängig von dem vorhandenen Support sein und ob sie diesen auch in Anspruch nehmen, um die herrschenden Belastungen und Herausforderungen besser bewältigen zu können (Krauss et al., 2019, S. 252; Seifert, 2023, S. 36).

4.5 Unterstützungssystem

Als eine wichtige Ressource wird Unterstützung und Entlastung bei der Fürsorge benannt (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 250; Seifert, 2023, S. 36; Weishaupt et al., 2024, S. 54). Dabei können auch professionelle Beratungen, materielle Hilfen sowie formale Angebote bedeutungsvoll sein (Seifert, 2023, S. 36). Es werde über passende wie auch fehlende Entlastungsangebote berichtet (Weishaupt et al., 2024, S. 54). Das gemeinsame Schicksal, ein Kind mit einer Beeinträchtigung zu haben, mache die Betroffenen nicht zu einer homogenen Gruppe, daher seien stets personenbezogene und individuelle Unterstützungsangebote erforderlich (Oermann, 2024, S. 24). Die Fachpersonen seien ein wesentlicher Bestandteil der ausserfamiliären Bezugswelt (Beck & Meier, 2023, S. 237). «Ihre Haltungen, ihr Menschenbild, ihr Berufsverständnis und ihre Empathie werden seitens der Eltern auf sensible Art interpretiert und können zur Stärkung, aber auch zur Destabilisierung von Kohärenzgefühlen und Ressourcen beitragen» (ebd.). Folglich können Fachpersonen eine Ressource oder eine Belastung sein (Krauss et al., 2019, S. 252). Für eine gelingende Kooperation sei eine gleichwertige Beziehungsgestaltung, eine wertefreie Zusammenführung der verschiedenen Sichtweisen und Wissensstände wichtig, damit diese zur optimalen Förderung des Kindes eingesetzt werden können (Eckert, 2017, zitiert nach Krauss et al., 2019, S. 252). Wird dies erreicht, kann eine vertiefte Auseinandersetzung mit der familiären Lebenssituation stattfinden und dadurch auch auf spezifische Besonderheiten, Ressourcen und Bedürfnisse der Eltern eingegangen werden (Krauss et al., 2019, S. 252). Daraufhin können Ressourcenlücken aufgedeckt und die jeweiligen Familien mit Handlungsmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien unterstützt werden (ebd.). Für eine nachhaltige Entwicklungsförderung sei die

Kollaboration mit den Eltern essentiell (Krauss et al., 2019, S. 245, S. 254). Liljeberg und Magdanz (2022, S. 15) sowie Oermann (2024, S. 20), welche in Deutschland in der Forschung tätig sind, weisen darauf hin, dass es kein ausreichendes und flächendeckendes Angebot von Betreuungs-, Schul- und Ausbildungsplätzen gäbe. Weiter gäbe es einen Mangel an sonderpädagogischem Personal aber auch fehlende Inklusionskonzepte, respektive fehle der Vorsatz dafür (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Weishaupt et al., 2024, S. 54). Um eine gesellschaftliche Teilhabe von Kindern mit einer Beeinträchtigung zu ermöglichen, sei die Infrastruktur von grosser Bedeutung (Seifert, 2023, S. 37). Das spezialisierte Angebot der inklusiven Lebensbedingungen erfülle das Versprechen der Inklusion noch kaum (Oermann, 2024, S. 25).

Als Einstiegshürde bei Unterstützungsleistungen müsse man in den Leistungskatalog passen und eine defizitorientierte Perspektive einnehmen (Steger, 2024, S. 61). Gerade die Coronapandemie habe deutlich aufgezeigt, wo Lücken im Unterstützungssystem herrschen und Eltern ohne ausreichende Hilfe auf sich allein gestellt gewesen seien (ebd.). Der Bundesrat und das Schweizer Volk sind bemüht, Massnahmen der Schweizer Invalidenversicherung anzupassen und zu vereinfachen (Der Bundesrat, Eidgenössisches Departement des Innern, & Bundesamt für Sozialversicherungen, 2024).

Laut diverser Studien sei der Zugang zu benötigten institutionellen Hilfeangeboten erschwert und es bestehe teils eine unbefriedigende Beziehungsgestaltung zu Fachpersonen (Eckert, 2014, S. 21). Bürokratische Hürden durch Prozesse der Antragsstellungen und Genehmigungsverfahren bei Behörden werden von vielen Familien als Belastung wahrgenommen (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 17). Eltern sehen sich in der Regel mit der komplexen Aufgabe konfrontiert, stets die Übersicht über die zuständigen Ämter zu behalten: Eine Mehrzahl der deutschen Eltern eines beeinträchtigten Kindes würde die unklaren Zuständigkeiten, den Umfang der finanziellen Unterstützung sowie die geringe Kooperation der einzelnen Behörden untereinander kritisieren. Viele Eltern fühlen sich darin oft nicht ernstgenommen und sehen sich als Bittsteller (ebd.). Seifert (2023, S. 37) nennt in diesem Zusammenhang herrschende Informationsdefizite, welche als Folge ungleiche Zugangschancen hervorbrächten: Primär seien Familien in Armut und mit Migrationshintergrund davon betroffen.

Hinzukommend gäbe es bei verschiedenen Leistungen in Deutschland unterschiedliche Zuständigkeiten (Steger, 2024, S. 61) und strukturelle Unterschiede je nach Wohnregion, wodurch das Hilfesystem für die Eltern zersplittert und die Orientierung darin erschwert werde, wie Seifert aus Österreich berichtet (2023, S. 37). So werde folglich eine gute Recherche- und Informationskompetenz von Seiten der Eltern verlangt, um die nötigen Informationen in Erfahrung zu bringen und die ihnen zustehenden Unterstützungsleistungen zu erhalten (Weishaupt et al., 2024, S. 54 f.). Oermann (2024, S. 25) berichtet über erwachsene Kinder mit einer Beeinträchtigung und geht darauf ein, dass eine Abhängigkeit von staatlichen Unterstützungsleistungen bestünde und oftmals auch die Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu wenig entwickelt und Alternativen zu wenig ausgearbeitet seien.

In der Regel benötigen Eltern Zeiträume, um ihren eigenen Interessen und Freizeitbeschäftigungen nachzugehen, dafür nutzen diese oft professionelle Angebote, Wohnheime, Horte und Ferienbetreuungen (Krauss et al., 2019, S. 251). Durch den Schuleintritt des jeweiligen Kindes mit der Beeinträchtigung werde durch die Unterrichtszeit zusätzliche Flexibilität und Freiräume für die Eltern

möglich. Infolgedessen könnten in Ferienzeiten erhöhte Belastungen entstehen (ebd.). Kinder mit einer Beeinträchtigung weisen oftmals fehlende Freundschaften und Freizeitmöglichkeiten während den Ferien oder an freien Nachmittagen auf (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 16). Ihre Freizeitgestaltung bestünde überwiegend aus passiven und medienbezogenen Beschäftigungen wie Fernsehen, Videospiele spielen oder Musik hören. Es könnte schwierig sein, eine Klassenassistenz für den Schulalltag zu organisieren und Angebote für eine psychologische Beratung der Eltern, der Kinder oder des betreffenden Betreuungspersonals fehlen (ebd.).

Die Gestaltung der Übergänge (wie beispielsweise beim Übertritt in eine neue Klasse sowie in ein betreutes Wohnen oder ins Arbeitsleben) werde von vielen Eltern als elementar erachtet (Weishaupt et al., 2024, S. 54). Nicht jeder Übergang wird von Familien positiv beschrieben, oftmals seien sie nicht zu Inklusionsangeboten oder Alternativen beraten worden, und es «führt zu einer weiteren Belastung in der Familie, zu einer reduzierten Teilhabe der Kinder, zu Fehleinschätzungen der kindlichen Kompetenzen, zu Zuschreibungen und Stigmatisierung [...]» (ebd.). Der Übergang in ein selbständiges Wohnen sei oft erschwert, da es wenige Angebote an finanzierbaren und passenden Lebensräumen gäbe oder zu wenige verfügbare Plätze in einem betreuten Wohnheim (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 16). Viele der Eltern haben den Wunsch, ihre Kinder möglichst lange bei sich zu behalten (ebd.), gleichzeitig stossen aber auch viele Eltern an ihre Grenzen und würden Entlastung durch ein betreutes Wohnen für ihr beeinträchtigtes Kind benötigen (Krauss et al., 2019, S. 248). Der Übergang vom Elternhaus in ein betreutes Wohnen benötige Mut für die Übergabe in fremde Hände (Oermann, 2024, S. 19). Oermann (2024, S. 25) geht darauf ein, dass in betreuten Wohnheimen die Störanfälligkeit durch andere Bewohner steige, dass es klare organisatorische Abläufe gäbe, die Bewohner oftmals kleine Zimmer hätten und wenig Möglichkeiten bestünden für eine ungestörte Umsetzung von familialen Aufgaben. Weitere Aspekte hierzu wurden unter Kapitel 4.2 (Emotionale Auseinandersetzung) aufgeführt.

Es sei wichtig die Haltung der Eltern zu unterstützen, unabhängig ob diese die Regelschule oder eine Sonderschule für die Beschulung ihres Kindes als Ziel verfolgen würden (Beck & Meier, 2023, S. 231). Es würde als wohltuende Sicherheit erlebt, wenn die Fachpersonen auf der Seite der Eltern stünden (ebd.).

Was kann ein Kind mit geistiger Behinderung erreichen? Wie viel Investition lohnt sich? Eltern berichten uns, wie sie oft über 'Grenzen' ihres Kindes informiert wurden und ihnen nahegelegt wurde, ihren Ehrgeiz auf der Basis 'realistischer' Ziele zu zügeln. Implizit oder explizit erlebten sie die Unterstellung, sie hätten die Behinderung des Kindes noch nicht genügend akzeptiert. Sie mussten lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer praktischen Bildungsfähigkeit und einer schulischen Bildungsfähigkeit – das eine ihrem Kind eher entspreche und nütze als das andere. (Beck & Meier, 2023, S. 236)

Einige Eltern schildern auch Situationen, in welchen sie merken, dass die Fachpersonen an Grenzen stossen in der Förderung ihres Kindes und dass es unerwünscht wäre, wenn sie in solchen Momenten weitere Forderungen an die Lehrpersonen herantragen würden (Beck & Meier, 2023, S. 236). In der Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern könnten sich immer wieder Spannungsfelder entwickeln (Beck & Meier, 2023, S. 227 ff.). Denn unsensibles Auftreten oder unachtsame

Kommunikation könnten die Entwicklung ungünstig beeinflussen (ebd.). Durch eine Zusammenarbeit, welche geprägt ist von Empathie, Freundlichkeit, wahrhaftigem Interesse, Respekt, Bereitschaft zuzuhören, Vertrauensbasis, Verständnis, Unterstützung und Fachwissen kann die Entwicklung hingegen begünstigt werden (Beck & Meier, 2023, S. 229; Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38 f.).

Fischer (2018, S. 67) betont, dass in der Zusammenarbeit mit den Eltern auch die Wünsche aus der Betrachtungsweise und auf dem Niveau der Beeinträchtigten angeschaut werden sollten, und nicht nur aus der Sicht der Eltern. Der Vater «ging von 'seiner' Welt aus; die Freude seines Sohnes an Rot oder Blau konnte er lange nicht sehen» (ebd.). Genau so wird auch in der Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen als Fundament einer Förderung empfohlen, mittels Befähigungsvision dem Kind das Erkunden und Entfalten seiner individuellen Potenziale und das Entwickeln seiner eigenen Identität zu ermöglichen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 10).

4.6 Gesundheitssystem

Für viele Eltern sei es von grosser Relevanz, dass eine frühzeitige und klare Diagnose gestellt wird (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Weishaupt et al., 2024, S. 54). Durch eine frühe Diagnostik können institutionelle Assessmentverfahren greifen, Eltern beraten und über mögliche Angebote informiert werden. Somit können sie die entsprechenden familienentlastenden Leistungen beantragen (ebd.). Bei klarer Diagnostik gäbe es jeweils standardisierte Therapieleitlinien, welche den Eltern einen vorgegebenen und verständlichen Therapiepfad angeben (Weishaupt et al., 2024, S. 53 f.). Dadurch können sie über mögliche Therapien aufgeklärt werden und sie wissen, was auf sie zukommen könnte. Das wäre der wünschenswerte Ablauf. Es gäbe aber auch uneindeutige Therapiepfade und uneindeutige Leistungsansprüche. Ausprägungen der Beeinträchtigungen sind verschieden (ebd.). Es wird von erschwerten Zugängen zu gesundheitlichen Versorgungswegen berichtet (Steger, 2024, S. 61; Weishaupt et al., 2024, S. 53). Eltern müssten sich über die Hilfsleistungen einen Überblick verschaffen und das System von medizinischer und pädagogischer Unterstützung kennenlernen (Sarimski, 2024, S. 421). Es gelte sich darüber zu informieren, welche Voraussetzungen für Beantragungen von Leistungen notwendig seien (ebd.).

Im Buch von Sarimski (2024, S. 420) werden die Handhabung der Mitteilung der Diagnose anhand verschiedener Diagnosen aufgeführt. Dabei wird genannt, dass Ärzte teilweise zu wenig Zeit hätten, zu wenig Einfühlungsvermögen und zu geringe emotionale Unterstützung an den Tag gelegt hätten. Es würden teils ausreichende Informationen fehlen, immerhin wurde die Aufklärung über die Diagnose aber von anderen Eltern als ausreichend und einfühlsam wahrgenommen (ebd.). Weishaupt et al. (2024, S. 55) beschreiben einerseits die kompetenten Fachpersonen aus Sozial- und Gesundheitswesen, welche Familien mit Informationen und adäquaten Behandlungen zu guten Therapiergebnissen und zur Zufriedenheit führten. Andererseits berichten sie auch über fehlende Empathie von Seiten von Fachkräften, welche in belastenden Situationen oder sogar traumatischen Erlebnissen endeten (ebd.). Bereits bei der Mitteilung der ärztlichen Diagnose ihres Kindes stehen Eltern grundsätzlich vor einer Herausforderung, welche von ihnen verlange, sich zunächst auf einer

persönlichen Ebene mit der unvorhergesehenen Gegebenheit und deren Bedeutung auseinanderzusetzen (Beck & Meier, 2023, S. 227).

Achilles (2016, S. 44) schreibt in ihrem Buch, dass viele Erwachsene mit einer Beeinträchtigung medizinisch unterversorgt seien und zusätzlich jeder Facharzt einzeln aufgesucht werden müsse. «Zwar ist Behinderung keine Krankheit, aber Menschen mit Handicap haben ein um 40 Prozent⁴ höheres Risiko für zusätzliche gesundheitliche Einschränkungen [...]» (⁴ = Diese Zahl haben die Organisatoren der Special Olympics veröffentlicht) (Achilles, 2016, S. 44). Lebensbedrohlich werde es für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung dann, wenn sie ernsthaft erkrankt seien, jedoch die Behandlung verweigern und nicht kooperieren. Hinzu käme, dass beeinträchtigte Menschen die Beschwerden oder den Wunsch nach einem Arztbesuch oft nicht selbst ansprechen (ebd.). Eine Vielzahl der Ärzte würden für die widerspenstigen Patienten keine Geduld und Zeit aufweisen, da sie für solche Patienten wegen der Fallpauschalen keine aufwandsgerechten Entschädigungen bekämen (Achilles, 2016, S. 45). Es würde den Ärzten und Pflegepersonal zudem oftmals an Verständnis und Spezialwissen über Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung fehlen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und sie würden öfters Berührungsängste aufweisen (Achilles, 2016, S. 46). Bei einer erschwerten Kommunikation von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung bräuchten diese oft ihre Eltern oder ihre Betreuungsperson, welche als Vermittler zwischen ihnen und dem Arzt wirkten (Achilles, 2016, S. 47). Einige Eltern würden von den Ärzten jedoch als Störfaktor anstatt als Helfer wahrgenommen werden (ebd.). Sparmassnahmen im Sozialbereich wie auch im Gesundheitswesen würden gemäss Achilles (2016, S. 46) dazu führen, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung in vielen Praxen und Kliniken als Belastung wahrgenommen würden und dass sie nicht die angemessene Behandlung erhalten, welche ihnen zustehen würde.

Steger (2024, S. 61) geht auf die Problematik von fehlenden individuell passgenauen Therapieangeboten sowie auf das Thema der Nichtübernahme von therapeutischen Kosten ein, was einige Eltern je nach finanzieller Lage mehr oder weniger belasten könnte. Wilken (2023, S. 241) greift währenddessen den ungebremsen wachsenden Therapiemarkt auf: Dieser verstärke die Normalisierungshoffnung und die Annahme, «dass es für jede Störung bzw. Behinderung eine entsprechende Massnahme gibt». Viele Eltern müssten sich in diesem Urwald von Angeboten orientieren und sich damit befassen, was für das eigene Kind die richtigen Entscheidungen seien, wie viel davon und was wirklich wichtig für sie sein könnte (Wilken, 2023, S. 241).

4.7 Finanzielle Situation und Zugang zu weiteren Ressourcen

Ein Grossteil der Eltern würde zudem über finanzielle Sorgen und Zukunftsängste berichten: Da sie viel Zeit in die Pflege und Betreuung ihrer Kinder investieren müssten, fehle in einigen Familien die Zeit, ein genügend hohes Einkommen für die Familie oder für die Altersvorsorge zu erzielen (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14; Weishaupt et al., 2024, S. 53). Die Beeinträchtigung eines Kindes bedeute oftmals einen erheblichen finanziellen Aufwand (Krauss et al., 2019, S. 247), daher würden finanzielle Ressourcen als Vorteil erlebt (Weishaupt et al., 2024, S. 53). Es käme oft zu Mehrkosten durch Fahrten, Anschaffung oder Wartung benötigter Hilfsmittel oder durch die Nutzung von spezifischen Einrichtungen: Diese Kosten würden oftmals nicht vollständig zurückerstattet (Sarimski, 2024, S. 422

f.). Zusätzliche Kosten könnten auch durch die Finanzierung von Entlastungsangeboten für die Eltern entstehen, damit sie sich zeitliche Freiräume ermöglichen könnten (Sarimski, 2024, S. 423). «Die Berufstätigkeit wird als finanzielle Ressource, aber auch als 'Glück' gesehen, um aus dem familiären Alltag herauszukommen und die eigene Karriere verfolgen zu können» (Weishaupt et al., 2024, S. 54). Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sowie die Arbeitskollegen und -kolleginnen würden dabei eine wesentliche Rolle spielen (ebd.). Je nachdem, ob zeitlich flexible oder starre Arbeitsmodelle möglich seien, könnten diese als Ressource oder als Belastung wahrgenommen werden (Steger, 2024, S. 61; Weishaupt et al., 2024, S. 54).

Als Coping-Ressourcen würden Väter eher die materiellen Lebensbedingungen wie Einkommen oder die Wohnsituation als besonders relevant erachten, währenddem viele Mütter eher binnenfamilialen Ressourcen wie beispielweise der Partnerschaft oder anderen Beziehungen einen höheren Stellenwert beimessen würden (Seifert, 2023, S. 33 f.).

4.8 Fazit zu Belastungen und Ressourcen

So unterschiedlich wie Familien sind, variieren auch ihre Ressourcen, Belastungen und Bedürfnisse stark. Familien, die über eine Vielzahl der besonders relevanten Ressourcen zur effektiven Bewältigung verfügen, «benötigen nur in einzelnen Bereichen besondere Unterstützung, für andere Familien kann demgegenüber eine umfangreichere Kompensation durch externe Ressourcen sehr bedeutsam sein» (Eckert, 2014, S. 21). Es wird berichtet, dass Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung sich selbst oftmals als eine ganz normale Familie bezeichnen würden und sie erzählen - genau so wie jede andere Familie - von Höhepunkten, Zufriedenheit sowie Herausforderungen und Tiefpunkten des alltäglichen Lebens (Eckert, 2014, S. 19). Dabei heben sie in ihren Erzählungen diese positiven wie auch negativen Erlebnisse allerdings als besonders intensiv hervor und unterscheiden sich in dieser erlebten Intensität von vielen Eltern, die kein Kind mit Beeinträchtigung haben (ebd.).

Im Folgenden werden diejenigen Ressourcen und Belastungen zusammenfassend aufgeführt, die in der Literatur der Kapitel 4.1 bis 4.7 am stärksten betont und als relevanteste Bereiche im Leben mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung betitelt werden. Die Ressourcen und Belastungen wurden jeweils farblich codiert, abhängig davon, wie die jeweiligen Fachpersonen in ihren Publikationen darüber geschrieben haben: Ressourcen, Belastungen, Ressourcen oder Belastungen.

Wir haben die Ressourcen und Belastungen in drei Bereiche aufgeteilt:

- Alltag, Familiensystem und soziales Netzwerk (soziale Ebene)
- Emotionale Auseinandersetzung (persönliche Ebene)
- Gesundheits- und Unterstützungssystem (ökonomische Ebene)

Alltag, Familiensystem und soziales Netzwerk (soziale Ebene)
<ul style="list-style-type: none"> • Einschränkung und Veränderung des Alltags (Krauss et al., 2019, S. 246; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14; Sarimski, 2024, S. 421; Seifert, 2023, S. 31 f.)

- Erhöhter Pflege- und Betreuungsbedarf (Hirchert, 2005, S. 326; Krauss et al., 2019, S. 246; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14; Sarimski, 2024, S. 422)
- Alltagsorganisation (eingeschränkte Flexibilität) (Eckert, 2014, S. 20; Krauss et al., 2019, S. 246)
- Zeiträume für Partnerschaft, Geschwister, Sozialleben (Eckert, 2014, S. 20; Krauss et al., 2019, S. 255 f.; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15)
- Gesamtfamiliäre Kommunikationsgestaltung, gemeinsame Interesse (Eckert, 2014, S. 20; Oermann, 2024, S. 23; Seifert, 2023, S. 34)
- Vernachlässigung eigener Bedürfnisse, Gesundheitszustand (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 247; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14 f.)
- Selbsthilfegruppe mit Gleichbetroffenen (Seifert, 2023, S. 36; Wilken, 2023, S. 248)
- Familiäres und soziales Netzwerk (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 250 f.; Sarimski, 2024, S. 422 ff.; Seifert, 2023, S. 35 f.; Weishaupt et al., 2024, S. 54)
- Ehe und Partnerschaft (Hartley et al., 2011, S. 6 ff.; Krauss et al., 2019, S. 251; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Oermann, 2024, S. 22 f.; Sarimski, 2024, S. 427; Seifert, 2023, S. 34)
- Verhaltensauffälligkeiten des Kindes (Eckert, 2014, S. 20; Norlin & Broberg, 2013, zitiert nach Sarimski, 2024, S. 425 f.)
- Familienzusammenhalt (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15)
- Gesellschaftliche Ausgrenzung, Diskriminierung (Eckert, 2014, S. 20; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Oermann, 2024, S. 24 f.)
- Fehlende Freundschaften und Freizeitmöglichkeiten der beeinträchtigten Kinder (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 16)

Tabelle 1: Ressourcen und Belastungen in Alltag, Familiensystem und sozialem Netzwerk (soziale Ebene)

Emotionale Auseinandersetzung (persönliche Ebene)

- Diagnosemitteilung: Bewältigung von Trauer, Schock, Schuldgefühle, Wut, Angst, Ohnmacht, Anpassungsprozess nötig (Klauss, 2005, S. 45; Krauss et al., 2019, S. 247; Sarimski, 2024, S. 419 f.; Seifert, 2023, S. 32)
- Stress (Krauss et al., 2019, S. 247 ff.; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Seifert, 2023, S. 33)
- Zukunftssorgen (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 247; Oermann, 2024, S. 25; Sarimski, 2024, S. 422)
- Sinn- und Schuldfrage, Depression, Scham (Achilles, 2016, S. 20; Beck & Meier, 2023, S. 228; Eckert, 2014, S. 21; Sarimski, 2024, S. 422; Scavarda, 2024, S. 966)
- Zweifel an eigener Handlungsfähigkeit (Eckert, 2014, S. 21)
- Reaktion der Gesellschaft (Eckert, 2014, S. 20; Oermann, 2024, S. 22 f.; Seifert, 2023, S. 34)
- Gesellschaftlicher Druck durch pränatale Diagnostik, Vermeidbarkeit von Behinderung (Beck & Meier, 2023, S. 228 f.; Müller, 2018, S. 8 f.; Wilken, 2023, S. 239)
- Körperliche und psychische Krankheiten der Eltern (Krauss et al., 2019, S. 248 f.; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Sarimski, 2024, S. 423)
- Beziehungsaufbau, solide Beziehung zum eigenen Kind (Eckert, 2014, S. 20; Krauss et al., 2019, S. 248; Sarimski, 2012, S. 20; Seifert, 2011, zitiert nach Krauss et al. 2019, S. 249)
- Wohnverhältnisse und Wechsel in Institutionen (Achilles, 2018, S. 57; Krauss et al., 2019, S. 248)
- Intensivere Hochs und Tiefs (Eckert, 2014, S. 19)

- **Persönliche Ressourcen, Problemlösefähigkeiten, Selbstreflexion, kommunikative Kompetenzen, emotionale Expressivität, Selbstvertrauen** (Eckert, 2014, S. 21; Klauss, 2005, S. 46; Sarimski, 2024, S. 250)
- **Veränderung des Wertesystems und Lebensziele, Fokus auf Wichtiges, Spiritualität** (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 250; Sarimski, 2024, S. 428)
- **Kind als Quelle von Glück, Lebenssinn** (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 250)

Tabelle 2: Ressourcen und Belastungen im Bereich der emotionalen Auseinandersetzung (persönliche Ebene)

Gesundheits- und Unterstützungssystem (ökonomische Ebene)
<ul style="list-style-type: none"> • Professionelle Unterstützungsangebote, materielle Hilfe (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 250 ff.; Oermann, 2024, S. 24; Sarimski, 2024, S. 423; Seifert, 2023, S. 36; Steger, 2024, S. 61; Weishaupt et al., 2024, S. 54; Wilken, 2023, S. 241) • Fehlende Angebote für Betreuungs-, Schul-, und Ausbildungsplätze (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Oermann, 2024, S. 20) • Inklusion in Schule, Freizeit und Arbeitsmarkt (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15 f.; Oermann, 2024, S. 25; Seifert, 2023, S. 37; Weishaupt et al., 2024, S. 54) • Behörden, Versicherung (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 17; Sarimski, 2024, S. 422 f.; Seifert, 2023, S. 37; Steger, 2024, S. 61; Weishaupt et al., 2024, S. 55) • Berufstätigkeit der Eltern, finanzielle Lage (Krauss et al., 2019, S. 247; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 14; Steger, 2024, S. 61; Weishaupt et al., 2024, S. 53 f.) • Recherche- und Informationskompetenz (Sarimski, 2024, S. 421; Weishaupt et al., 2024, S. 54) • Zusammenarbeit mit Fachkräften (Beck & Meier, 2023, S. 227–236; Fischer, 2018, S. 67; Krauss et al., 2019, S. 254; Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38 f.) • Gestaltung von Übergängen in Schulen, Wohnheimen, Arbeitsmärkte (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 16; Oermann, 2024, S. 19; Weishaupt et al., 2024, S. 54) • Wohnformen (Krauss et al., 2019, S. 248; Oermann, 2024, S. 25) • Diagnose (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Weishaupt et al., 2024, S. 54) • Kompetenzen medizinischen Personals (Achilles, 2016, S. 45 ff.; Sarimski, 2024, S. 420; Weishaupt et al., 2024, S. 55)

Tabelle 3: Ressourcen und Belastungen im Bereich des Gesundheits- und Unterstützungssystems (ökonomische Ebene)

4.9 Zusammenführung Theorie und Forschungsstand

In diesem Kapitel werden wir eine Zusammenführung theoretischer Grundannahmen aus Kapitel 3 (Theoretische Überlegungen) und der Erkenntnisse aus Kapitel 4 (Forschungsstand zu Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung) vornehmen. Wie bereits im Kapitel 3.6 (Fazit und Begründung der theoretischen Grundlagen für unsere Masterarbeit) eruiert wurde, besteht laut Theorie der Ressourcenerhaltung und des Familienstressmodells die grosse Frage und der Schwerpunkt darin, ob Ressourcen vorhanden sind oder nicht: Sie beeinflussen massgebend, wie eine Familie Belastungen bewältigen oder weitere Ressourcen freischalten kann und ob eine Familie eine Situation überhaupt als Belastung wahrnimmt (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12 f.; Retzlaff, 2010, S. 92 f.). Dieser Ressourcenpool, der soziale Kontext, die Gesellschaftsstruktur, in welcher sich eine

Familie bewegt, sowie ihr subjektives Stresserleben und ihre persönlichen Bedeutungsgebungsprozesse haben grundlegende Auswirkung auf den familiären Umgang mit der kognitiven Beeinträchtigung eines Kindes: Mit dieser Erkenntnis stimmen Textstellen aus relevanten Forschungsergebnissen diverser Autoren überein, welche die Ressourcen und Belastungen von Eltern mit einem Kind mit (kognitiver) Beeinträchtigung untersuchten und im Kapitel 4 (Forschungsstand zu Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung) ausgebreitet wurden (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 252 f.; Sarimski, 2024, S. 19 & S. 419; Seifert, 2023, S. 36; Weishaupt et al., 2024, S. 52 ff.). Ebenso lassen sich die Kernaussagen aus dem Familienstressmodell (Retzlaff, 2010, S. 84) und der Theorie der Ressourcenerhaltung (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12) auf diese Aussage übertragen und mit ihr zusammenführen. Neben den eben genannten wichtigen Faktoren, würde der Grad der Verhaltensauffälligkeiten, welche ein Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigt, ebenfalls schwer ins Gewicht fallen (Klauss, 2005, S. 47; Krauss et al., 2019, S. 249; Retzlaff, 2010, S. 78; Sarimski, 2024, S. 419).

Wie oben bereits erwähnt wurde, erachten Klauss (2005, S. 47) wie auch Sarimski (2024, S. 433) das diagnostische Erheben und Beurteilen des Belastungserlebens gleichwohl wie der Bewältigungsressourcen von Familien mit einem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung als nötige Voraussetzung für das Entwickeln passender Unterstützungsmassnahmen. Daraus könnte man schliessen, hier würde auch die stresstheoretische Perspektive greifen (Filipp, 2007, S. 340), welche ihren Fokus auf negative Auswirkungen einer Krise – oder hier einer Beeinträchtigung des eigenen Kindes – legt. Dieser Annahme widerspricht Klauss (2005, S. 61) allerdings aufgrund seiner vielen Gespräche mit Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung: «Es stimmt nicht, dass Familien um so eher scheitern oder zerbrechen, je mehr sie zu leisten haben, viel eher findet sich hier die Erfahrung, mit der Aufgabe auch wachsen zu können.» Hier gilt es zudem zu begründen, wie unter Kapitel 3.5 (Die Theorie der Ressourcenerhaltung) geschildert, dass Stress – oder hier Belastung – laut Theorie der Ressourcenerhaltung also nur mit Blick auf die vorhandenen Ressourcen verstanden werden könne: «Ressourcen sind in jedem Fall das einzige Element [sic!] das man benötigt [sic!] um Stress zu verstehen» (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13). Obwohl also hingeschaut werden sollte und Belastungen, beziehungsweise Ressourcenlücken ausfindig gemacht werden sollten, soll dies auf dem Fundament einer entwicklungspsychologischen Perspektive (Filipp & Aymanns, 2018, S. 117) gründen: Es wird offen gelassen, ob sich das Vorhandensein einer kognitiven Beeinträchtigung eines Kindes negativ oder positiv auf seine Familie auswirkt. Es kann aber angenommen werden, dass eine Beeinträchtigung des eigenen Kindes zu einer Veränderung der Familie oder zu einem gewissen Wachstum führt (Klauss, 2005, S. 60 f.).

Unter Kapitel 4.3 (Zufriedenheit und Bereicherung) wurde aufgezeichnet, dass in diversen Fachbüchern über Eltern mit einem Kind mit einer (kognitiven) Beeinträchtigung berichtet wird, welche durch die Situation mit ihrem Kind persönlich gewachsen seien (Eckert, 2014, S. 21; Klauss, 2005, S. 65; Sarimski, 2024, S. 250) und Herausforderungen bewältigen, die sie sich früher nie zugetraut hätten (Klauss, 2005, S. 46). Das Wertesystem diverser Familien würde durch ihr beeinträchtigtes Kind oftmals verändert und ihr Fokus auf das Wichtige im Leben gelenkt (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 250; Sarimski, 2024, S. 428). Ein gelingendes Familienleben sei in vielen Fällen hart erkämpft und erarbeitet (Krauss et al., 2019, S. 250) und es wird von gesteigertem Selbstvertrauen

mancher Eltern, Zunahme an Spiritualität und einem positiven Einfluss auf ihren Umgang mit Mitmenschen geschrieben (Eckert, 2014, S. 21; Klauss, 2005, S. 46 & S. 65; Sarimski, 2024, S. 250). Diese Schilderungen von persönlichem Wachstum vieler Eltern, einer Veränderung der Weltsicht, gesteigertem Selbstvertrauen sowie Spiritualität und positivem Einfluss auf den Umgang mit Mitmenschen werden auch in entwicklungspsychologischen Schriften als Folge von Bewältigung einer Krise genannt (Filipp & Aymanns, 2018, S. 133). Filipp und Aymanns erklärten, dass es in diversen Fällen durchaus auch sein könnte, dass die subjektive Wahrnehmung der herausfordernden Situation positiv gewertet würde, obwohl die eigentliche Bewältigung nicht optimal gelinge (ebd.). Dies stützt wiederum die Erkenntnisse aus der COR-Theorie, dem Familienstressmodell sowie von diversen Autoren, welche Familien mit einem beeinträchtigten Kind untersucht hatten: Die subjektive Wahrnehmung und die familiären Bedeutungsgebungsprozesse wirken sich stark darauf aus, ob eine Situation von Eltern als Belastung erlebt wird (Eckert, 2014, S. 21; Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12 f.; Krauss et al., 2019, S. 252 f.; Retzlaff, 2010, S. 92 f.; Sarimski, 2024, S. 19 & S. 419; Seifert, 2023, S. 36; Weishaupt et al., 2024, S. 52 ff.).

Hobfoll und Buchwald (2004, S. 11) beschreiben ebenso wie Klauss (2005, S. 47) und Sarimski (2024, S. 433), dass neben den subjektiven Wahrnehmungen auch die objektiven Aspekte in Bezug auf Stress und Stressbewältigung erfasst und berücksichtigt werden sollten: In der Theorie der Ressourcenerhaltung wird das Ziel erklärt, durch das Erfassen möglicher objektiver Belastungen möglichst alle Ressourcenhindernisse, beziehungsweise Ressourcenlücken von Risikogruppen ausfindig zu machen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11). Krauss et al. schildern in gleicher Weise, dass mit einer entsprechend wertschätzenden, ressourcenorientierten Haltung in der Kooperation mit Eltern die spezifischen Besonderheiten von der jeweiligen Familie, ihre familiären Bedürfnisse und Ressourcen untersucht werden sollten (2019, S. 252 f.). Daraufhin könne die Familie als Ganzes verstanden und in ihrem Bewältigungsprozess unterstützt werden (ebd.).

Durch Aussagen, wie sie in diesem Kapitel aufgeführt wurden, (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 252 f.; Sarimski, 2024, S. 19 & S. 419; Seifert, 2023, S. 36; Weishaupt et al., 2024, S. 52 ff.) wird die Theorie der Ressourcenerhaltung und das Familienstressmodell von diversen Ausführungen dieser Autoren, die die Belastungen und Ressourcen von Familien mit einem Kind mit (kognitiver) Beeinträchtigung erforschten, bestätigt. Wir kommen also zu der Zusammenführung von Theorien respektive Modellen aus Kapitel 3 (Theoretische Überlegungen) und dem aktuellen Forschungsstand Kapitel 4 (Forschungsstand zu Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung) und meinen bestätigen zu können, dass folgende Aussage, die wir aus der Theorie der Ressourcenerhaltung abgeleitet und auf Shakespeares berühmten Satz übertragen haben, auch auf Familien mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung zutrifft (Eckert, 2014, S. 21; Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12; Krauss et al., 2019, S. 252 f.; Retzlaff, 2010, S. 84 f.; Sarimski, 2024, S. 19 & S. 419; Seifert, 2023, S. 36; Shakespeare & Durband, 1986, S. 142):

Ressourcen haben oder Ressourcen nicht haben, das ist die Frage.

5 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird dargelegt und begründet, welche Verfahren und Instrumente zur Untersuchung und Analyse unserer forschungsleitenden Fragestellung eingesetzt wurden. Da oft auf unsere Fragestellung Bezug genommen wird, führen wir sie hier zur Orientierung noch einmal auf:

Über welche Belastungen und Ressourcen berichten Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die an einer heilpädagogischen Institution im Kanton Zürich beschult werden?

5.1 Erhebungsverfahren

Da wir mit unserer Forschungsfrage den persönlichen Ressourcen und Belastungen der Eltern von einem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung nachgehen und dies neben einigen objektiven Sachverhalten (siehe beispielsweise COR-Theorie die besagt, dass sie nicht nur subjektive Daten beachtet) auch viel subjektives Erleben sowie Deutungsmuster beinhaltet, werden wir qualitative Daten erheben. Denn die qualitative Forschung zielt darauf ab Fälle in ihrem Kontext ganzheitlich zu verstehen und neue Sichtweisen in Erfahrung zu bringen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 319)

Im Alltag, wie auch in der Forschung, hat das Gespräch (Interview) einen massgeblichen Stellenwert und wird oft zur Anwendung von qualitativen Methoden eingesetzt (Ederer & Nevermann, 2012, S. 129). Durch ein strukturiertes Vorgehen in einem wissenschaftlichen Interview können neue Erkenntnisse gewonnen werden, sodass die primäre Forschungsfrage beantwortet werden kann (Stadler Elmer, 2023, S. 177). In den Sozialwissenschaften ist die Interviewmethode eine bedeutsame und häufig angewendete Methode zur Datenerhebung (Roos & Leutwyler, 2022, S. 248; König, 1966, Diekmann, 2007, zitiert nach Stadler Elmer, 2023, S. 177). Roos & Leutwyler (2022, S. 246) schreibt, dass in der qualitativen Forschung im deutschen Sprachraum weitgehendst verschiedene Variationen von Interviews zur Datenerhebung genutzt werden. «Das qualitative Interview ist deshalb ein Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 247). Genau deshalb eignet es sich besonders als Erhebungsverfahren für unsere Masterarbeit, da wir dieses Ziel verfolgen. Wir möchten im Interview mit den Eltern von einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung das persönliche Erleben und die Sichtweise der jeweiligen Eltern in den Fokus nehmen, um deren Bedeutungen zu rekonstruieren und ihnen eine Stimme für ihr Erleben zu geben. Wir gehen Fragen nach dem Wie und dem Warum von bestimmten Ereignissen nach, daher eignet sich das qualitative Interview für uns (Roos & Leutwyler, 2022, S. 247).

Ein Interview systematisch vorzubereiten ist sehr aufwändig (Roos & Leutwyler, 2022, S. 248), schlecht vorbereitete oder nicht ausreichend geplante Interviews führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Erhebung von nicht ausreichenden, verlässlichen und validen Daten, welche dadurch dem wissenschaftlichen Standard nicht entsprechen werden (Ederer & Nevermann, 2012, S. 132). Diese solide Vorbereitung ist also relevant, um mit den Interviews verlässliche, valide Informationen zu gewinnen: Aufgrund dessen müssen den Interviews eine genaue Definition der Problemstellung sowie

eine gründliche Recherche des aktuellen Forschungsstandes zum gewählten Thema vorausgehen. Dies ermöglicht dann, relevante Fragestellungen zu formulieren und Hypothesen aufzustellen. In einem nächsten Schritt gilt es, das Ziels des Interviews zu präzisieren sowie die Hauptthemen und Teilthemen aufzuschlüsseln (ebd.). Diese von uns entsprechend der Fragestellung, unseres Ziels sowie des aktuellen Forschungsstandes formulierten Haupt- und Teilthemen können im Kapitel 5.1.2 (Der Interviewleitfaden) eingesehen werden. In wissenschaftlichen Interviews geht man nach Bell (1999, zitiert nach Stadler Elmer, 2023, S. 178 f.) in folgenden Schritten vor: Am Anfang steht die Klärung, was man wissen möchte, welche Art der Information notwendig ist, wozu man die Information benötigt. Als nächster Schritt soll man evaluieren, ob eine mündliche Befragung eine geeignete Methode sein könnte, um die gewünschten Informationen zu sammeln. Wird die mündliche Befragung als Forschungsmethodik gewählt, soll eine passende Form ausgewählt werden (ebd.).

Die Interviews lassen sich in drei verschiedene Strukturierungsgrade einteilen: in strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Interviews (Roos & Leutwyler, 2022, S. 250). Der Strukturierungsgrad zeigt sich in der Vorbereitung, Fragearten, Interviewleitfaden, in der Gesprächssituation und in der Auswertung (Stadler Elmer, 2023, S. 179).

Strukturierungsgrade von Interviews (Bortz & Döring, 1995, S. 218 ff.; Reinders, 2005, S. 110 ff., zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 251):

- *Strukturierte Interviews*: Der Wortlaut, die Abfolge und die Antwortmöglichkeiten sind genau festgelegt. Der Interviewer fragt nicht nach und erklärt nichts. Es ist vergleichbar mit einem mündlichen Fragebogen.
- *Halb- oder teilstrukturierte Interviews*: Hier liegt ein zielgerichteter Fragekatalog durch einen Leitfaden vor. Der Wortlaut der Frage wird in der konkreten Situation angepasst und bei Bedarf gibt es Zusatzfragen. Je nach Interviews kann es zu Abweichungen vom Leitfaden kommen.
- *Unstrukturierte Interviews*: Der Gesprächsfaden mit Interviewziel, Themen und einzelnen sehr offenen Fragen oder Gesprächsimpulsen ist vorhanden. Es ist ein sehr freier, aber gesteuerter Verlauf.

In unserer Masterarbeit haben wir uns für das halbstrukturierte Interview entschieden, weil dadurch neue Sachverhalte und subjektive Strukturen bei unseren befragten Eltern entdeckt werden können (Bortz & Döring, 1995, S. 218 ff.; Reinders, 2005, S. 110 ff., zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 251). Würde man ein unstrukturiertes Interview führen, könnte man die erhobenen Daten kaum miteinander vergleichen. Im Gegensatz dazu würden in einem strukturierten Interview Zusatz- und Kontextinformationen nicht erfasst werden und Vertiefungen wären dabei kaum möglich. Das halbstrukturierte Interview ermöglicht den Eltern ihre Antworten frei zu formulieren: Dadurch ergeben sich mehr Tiefe und Zusammenhänge, welche wir in unseren Elterninterviews hervorbringen möchten (ebd.). Der Leitfaden des halbstrukturierten Interviews orientiert sich durchgehend an unserer formulierten Fragestellung, welche in der Einleitung oben gefunden werden kann (Bortz & Döring, 1995, S. 218 ff.; Reinders, 2005, S. 110 ff., zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 252). Zusätzlich können soziodemografische Themen wie beispielsweise Alter oder Beruf ermittelt werden (ebd.).

Um soziodemografische Themen zu erfassen haben wir einen Kurzfragebogen erstellt, welchen wir vor den jeweiligen Elterninterviews zugeschickt und ausfüllen lassen haben. Dabei gingen wir auf verschiedene Themen ein: Beruf der Eltern, Alter des Kindes, Diagnose(n), Zeitpunkt der Diagnosenstellung, Übergang von der Regelschule an die Sonderschule, Informationen über Unterstützungsleistungen der jeweiligen Eltern (vgl. Anhang 14.1 Kurzfragebogen).

Durch das halbstrukturierte Leitfadeninterview haben sich für uns subjektive Bedeutungszusammenhänge unserer Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung erschlossen, innere Beweggründe wurden beleuchtet und die persönliche Deutung der einzelnen Eltern wurde erfasst (Roos & Leutwyler, 2022, S. 253). Diese Daten haben wir systematisch mit einer wörtlichen Transkription festgehalten, um anschliessend unsere Interviewdaten für die Datenanalyse greifbar zu machen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 262 f.).

5.1.1 Intervieworganisation und Ablauf des Interviews nach Ederer & Nevermann (2012)

Nach Ederer & Nevermann (2012) gibt es verschiedene Phasen des Interviews. Wir werden näher auf die Einstiegsphase, Orientierungsphase, Kernphase, Abschlussphase, Nachphase und Nachbereitung sowie auf die erste Aufbereitung des Interviews eingehen. Die Interviewvorbereitung wird übersprungen, da diese bereits oben im Kapitel 5.1 (Erhebungsverfahren) angesprochen wurde.

Einstiegsphase: In der Einstiegsphase geht es um den Aufbau der Gesprächsatmosphäre und einer Basis der Arbeitsbeziehung (Ederer & Nevermann, 2012, S. 133). Alltagskommunikation aber auch Eisbrecherfragen zur Anreise und Befindlichkeit helfen dabei (ebd.). Die meisten befragten Eltern kennen bereits eine der beiden Autorinnen aufgrund ihrer Arbeitsstelle, wodurch bereits eine Vertrauensbasis für das Interview gegeben ist. Dennoch haben wir durch Alltagskommunikation und kurzen Smalltalk eine angenehme Atmosphäre im Interview aufgebaut.

Orientierungsphase: Ederer & Nevermann (2012, S. 133) nennen diese Phase Orientierungsphase, wir haben diese jedoch in unserem Interviewleitfaden als Informationsphase betitelt. Dabei geht es darum, Rollen und Erwartungen zu erläutern, das Ziel des Interviews zu nennen, den zeitlichen Umfang des Interviews, aber auch nochmals auf den Datenschutz und die Aufnahme des Interviews für die spätere Transkription einzugehen (ebd.). Die schriftliche Ausführung über diese Phase ist in unserem Interviewleitfaden unter dem Titel Informationsphase zu finden (siehe Kapitel 5.1.2 oder vgl. Anhang 14.4 Interviewleitfaden).

Kernphase: Hier ist es enorm wichtig, den Interviewpartnern oder Interviewpartnerinnen genügend Redezeit zu geben und nicht zu schnell und häufig das Wort zu ergreifen (Ederer & Nevermann, 2012, S. 134). Mit dem Interviewleitfaden soll eine erzählende Gesprächsstruktur stimuliert werden (Ederer & Nevermann, 2012, S. 134). Im Interview werden hierfür Techniken wie die aktive Verständnisgenerierung und das Paraphrasieren angewendet werden (Ederer & Nevermann, 2012, S. 134 ff.). Somit können Missverständnisse vermieden werden. Es werden offene Botschaften ohne Wertung zur Ermunterung des Weiterführens des Interviews geäußert (ebd.). Nach Bortz und Döring (2002, zitiert nach Ederer & Nevermann, 2012, S. 135) soll ein Gleichgewicht zwischen Eingreifen und

Laufenlassen im Interview angestrebt werden, je nachdem, ob es sich um ein eher wortarmes oder gesprächiges Gegenüber handelt. In unserem Interviewleitfaden haben wir neben den jeweiligen Schlüsselfragen immer noch ergänzende Fragen, um wortkargere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen in einen Redefluss zu bringen. Auf diese Weise wurden unsere zu unserem Forschungsthema gestellten Fragen in den durchgeführten Interviews für die anschließende Auswertung und Datenanalyse grösstenteils ausreichend beantwortet. Falls ein Nebenthema entstehen soll in unseren Interviews, weisen Ederer & Nevermann (2012, S. 136) darauf hin, dass im Nachhinein mögliche Verbindungen zum Hauptthema erkannt werden können und nach dem Beenden des Nebenthemas durch die Nachfrage der Verknüpfung oder Verbindung zum genannten Hauptthema zurückgeführt werden soll. Falls eine Störung im Gespräch aufkommt, sollte diese im Rahmen der themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn «Störungen haben Vorrang!» auf einer Metaebene von uns angesprochen und geklärt werden (Ederer & Nevermann, 2012, S. 137). Es kamen einige Situationen vor, in denen wir auf das Hauptthema zurücklenkten, Störungen blieben jedoch aus.

Abschlussphase: Diese Phase dient zur Abrundung und zum Ausklingen des Interviews und wurde durch unsere Abschlussfrage aus unserem Interviewleitfaden eingeleitet (Ederer & Nevermann, 2012, S. 138). Hier fand auch eine Besprechung statt, ob Interesse an der ganzen Masterarbeit besteht (ebd.).

Nachphase: In der Nachphase wurde die Aufnahme gestoppt und zurück in die Alltagskommunikation gewechselt. Dabei äusserten unsere Gegenüber bei einigen Interviews noch spannende Informationen, welche wir anschliessend direkt in unserem Kontextprotokoll verschriftlicht haben (ebd.).

Nachbereitung und erste Aufbereitung des Interviews: In dieser Phase ist das Kontextprotokoll von enormer Bedeutung (vgl. Anhang 14.5 Kontextprotokoll). Dies wurde direkt nach der Verabschiedung der Interviewpartner oder Interviewpartnerinnen ausgefüllt. Hierbei wurde der Interviewrahmen, die Interviewsituation und der Interviewverlauf erfasst. Unter Interviewsituation wurde Ort, Datum und Uhrzeit aufgeführt (ebd.) Unter Interviewsituation und -verlauf haben wir wichtig erscheinende Eindrücke, Gefühle zu Befragten und zum Interview, die Interviewumstände und den Interviewverlauf aufgeführt (Ederer & Nevermann, 2012, S. 138 f.). In unserem Kontextprotokoll vermerkten wir Abweichungen von unserem Interviewleitfaden. Je nach geführten Interviews und gewonnenen Erkenntnissen kam es zu kleineren Anpassungen im Interviewleitfaden. Wir erkannten beispielsweise, auf welchen Bereich wir gerne noch konkreter eingehen würden und arbeiteten dadurch bei den folgenden Interviews mit angepassten, konkreteren Fragestellungen oder liessen gewisse Details weg. Darum hatten wir besonders nach den ersten Interviews in unserem Kontextprotokoll zusätzlich ein Fazit für das nächste Interview aufgeführt. Gegen Ende der Durchführung unserer Interviews ergaben sich dann kaum mehr Anpassungen.

5.1.2 Der Interviewleitfaden

Der Leitfaden soll alle wichtigen Aspekte und Themen enthalten, die für die Fragestellung von Bedeutung sind – aber nicht nur, 'was der Forscher als relevant vermutet, sondern auch

dasjenige, was der Befragte davon denkt und hält, und v. a., wie er dies tut'. (Flick, 2006, S. 229, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 255)

Ein Interviewleitfaden soll immer schriftlich vorbereitet werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 255) und dient als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze im Interview (Stigler & Felbinger, 2012, S. 141). Hierbei soll bei jeder Frage, beziehungsweise bei jedem Erzählimpuls folgendes kritisch untersucht werden: Der theoretische Bezug der Frage, die Verbindung zur Fragestellung, was für eine inhaltliche Dimension erfragt wird, warum die Frage so formuliert wurde und warum die Fragen an dieser Stelle im Leitfaden stehen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 256). «Der *Interviewleitfaden* für ein halbstrukturiertes Interview enthält eine geordnete Liste von Teilthemen (auch in Form von Oberbegriffen) und entsprechende Fragen» (Stadler Elmer, 2023, S. 184). Dabei gibt es Schlüsselfragen, welche gestellt werden müssen und optionale oder ergänzende Fragen, welche untergeordneter Wichtigkeit sind (Stigler & Felbinger, 2012, S. 141). Der Interviewleitfaden gibt dadurch ein geführtes Vorgehen vor, welches im weiteren Interviewverlauf die Basis für die erwünschte Offenheit und Flexibilität der Gesprächsführung konstruiert (ebd.). Der Leitfaden soll am Ende auch zur Unterstützung in der Auswertung des Transkriptes dienen (Stadler Elmer, 2023, S. 183).

Kriterien für eine Konstruktion eines Interviewleitfadens:

Zur Erstellung eines Leitfadens bedarf es einiger Vorarbeit (Stigler & Felbinger, 2012, S. 142). Bei der Entwicklung eines Interviewleitfadens sollen drei wesentliche Aspekte berücksichtigt werden:

1. Aspekte der theoretischen und lebensweltbezogenen Relevanz der Fragen
 2. Überlegungen zur Strukturierung des Leitfadens
 3. Bedeutung von verschiedenen Fragestrategien und Fragetypen für die Qualität der Ergebnisse
- (ebd.)

5.1.2.1 Theoretische und lebensweltbezogene Relevanz von Fragen

Hierbei soll die Formulierung und Analyse eines Problems immer zu Beginn stehen, welches bei uns durch den persönlichen Bezug (Kapitel 1.1) und die fachliche Einordnung (Kapitel 1.2) sichergestellt wurde. Aus der Aufbereitung der Theorien wurden zentrale Aspekte für den Interviewleitfaden entwickelt, welche bei uns in den Kapiteln 3 (Theoretische Überlegungen) und 4 (Forschungsstand zu Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung) vorbereitet wurden. Für die Fragenformulierung ist eine Auseinandersetzung mit der Lebenswelt der jeweiligen Befragten hilfreich, um sich auf mögliche übliche Regeln in diesem sozialen Milieu vorzubereiten und um der Interviewgruppe beantwortbare Fragen zu stellen (ebd.). Diese Lebenswelt ist uns bekannt, da wir durch unsere Arbeit mit ihr in Kontakt stehen. Die meisten befragten Eltern gehören zudem demselben Kulturkreis an. Lediglich 2 ½ Familien hatten einen anderen kulturellen Hintergrund.

5.1.2.2 Strukturierung unseres Interviewleitfadens

Unabhängig vom Strukturierungsgrad des Interviews enthält der Leitfaden diese drei Teile: (Reinders, 2005, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 256):

1. *Einstieg*

- Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- Information über den Kontext und den Zweck der Befragung
- Klärung der Rahmenbedingungen (bspw. Ablauf, Zeitrahmen)
- Bei Bedarf Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews
- Hinweis auf vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen sowie auf konsequente Anonymisierung der Informationen in späteren Berichten

2. *Hauptteil*

- Fragen, geordnet nach Themenbereichen
- Eventualfragen, um nachzufragen, wenn die Antworten der befragten Personen gewisse interessierende Aspekte nicht abdecken

3. *Ausklang und Abschluss*

- Nachfrage, ob wichtige Aspekte im Zusammenhang der Themen nicht angesprochen wurden (nicht bei stark strukturierten Interviews)
- Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung oder Betonung einzelner Aussagen (nicht bei stark strukturierten Interviews)
- Dank für die Teilnahme am Interview
- Gegebenenfalls Hinweis darauf, wie die befragten Personen über Auswertungen oder Befunde informiert werden (insbesondere bei Evaluationsprojekten)

Abbildung 3: Leitfaden eines Interviews in drei Teile (Reinders, 2005, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 256).

- *1. Einstieg:* In unserem Interviewleitfaden (vgl. Anhang 14.4 Interviewleitfaden) haben wir den Teil Eins als Informationsphase aufgeführt. Diese wurde in die Unterthemen Danksagung, Ziel des Interviews, Ablauf, Einverständniserklärung und Information über den Start der Tonaufnahmen und Klärung der Begrifflichkeit gegliedert.
- *2. Hauptteil:* Für diesen Teil haben wir keinen Titel 'Hauptphase' eingefügt. Der Hauptteil wird jedoch durch unsere Einstiegsfrage eingeleitet. Anschliessend haben wir drei Leitthemen aus dem Kapitel 4 (Forschungsstand zu Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung) gebildet.
- *3. Ausklang und Abschluss:* Für den dritten Teil stellten wir eine Abschlussfrage, um den Eltern eine Ergänzung zu ermöglichen. Das Interview haben wir mit einer Danksagung beendet und in die Nachphase des Interviews übergeleitet.

Ein Leitfaden soll die interessierenden Themen aus möglichen Gesprächsthemen herausschneiden und dient dazu, das Interview auf diese Themen zu fokussieren (Stigler & Felbinger, 2012, S. 142). Wir haben aus den sieben Unterkapiteln aus dem Kapitel 4 (Forschungsstand zu Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung) drei Leitthemen gebildet und diese jeweils verschiedenen Ebenen zugeordnet. Die beiden Kapitel «4.3 Zufriedenheit und Bereicherung», «Finanzielle Situation und Zugang zu weiteren Ressourcen» sind nicht sichtbar in den Leitthemen aufgeführt. Zum Ersteren haben wir jedoch in verschiedenen Leitthemen ergänzende Fragen gestellt. Zum Thema der finanziellen Situation stellen wir keine direkten Fragen, da wir dies mit unserer Beziehung zu den Eltern als unangebracht empfanden. Wir haben inhaltslogische Überlegungen angestellt, um grosse thematische Sprünge zu vermeiden (Stigler & Felbinger, 2012, S. 143). Insofern haben wir eine

ähnliche Reihenfolge, wie in unserer Erläuterung des Forschungsstandes, für den Interviewleitfaden beibehalten.

Unsere Leitthemen aus dem Interviewleitfaden:

- Leitthema 1: Alltag & Familiensystem und soziales Netzwerk (soziale Ebene)
- Leitthema 2: Emotionale Auseinandersetzung (persönliche Ebene)
- Leitthema 3: Gesundheits- und Unterstützungssystem (ökonomische Ebene)

Wie bereits oben beschrieben, erwähnen Stigler & Felbinger (2012, S. 141) im Zusammenhang mit einem halbstrukturierten Interviewleitfaden das Stellen von Schlüsselfragen und das optionale Stellen von ergänzenden Fragen. Vereinzelt erfassten wir mehrere Schlüsselfragen zu einem Leitthema: Diese haben wir in a), b), c) gegliedert. Zusätzlich führten wir zu ergänzenden Fragen noch Themen auf, welche mit den formulierten Fragen beantwortet werden sollten. Dadurch haben wir eine Kontrolle, ob die erwarteten Antwortthemen zu den jeweiligen Fragen ausreichend beantwortet wurden, oder ob eine ergänzende Frage notwendig wäre.

Wir verwendeten folgende Darstellungsform für unseren Interviewleitfaden:

Leitthema		
Nummer der Frage	Schlüsselfrage	Ergänzende Fragen / Themen

Tabelle 4: Gliederung Interviewleitfaden

Wir spannten den Bogen zwischen der COR-Theorie (Hobfoll & Buchwald, 2004), unserer Forschungsfrage und den Fragestellungen im Interview und haben daher alle Schlüsselfragen, aber auch die ergänzenden Fragen mit Farben codiert. Um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten, haben wir jeweils nur einzelne Wörter farbig markiert. Fragen in Bezug auf Ressourcen und Unterstützung haben wir grün codiert, Fragen in Bezug auf Belastungen und Herausforderungen haben wir orange codiert. Falls wir nach einem Thema fragten, dass sowohl eine Belastung wie auch eine Ressource sein konnte, wurden diese pink codiert. Die Mehrheit unserer Schlüsselfragen waren pink codiert, einzelne Fragen grün. Bei ergänzenden Fragen kamen alle drei Varianten vor.

5.1.2.3 Formulierungsstrategien und Fragetypen:

Nach Beller (2008, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 257) sollen in einem halb- oder teilstrukturierten Interview gut formulierte Fragen folgende Kriterien erfüllen:

- einfach und eindeutig formuliert
- offen formuliert, um ein Erzählen zu animieren
- nicht verallgemeinernd, sondern auf den gewünschten Sachverhalt gerichtet
- die Fragen sollen für die befragte Person beantwortbar sein
- Suggestivfragen sollen vermieden werden, da dadurch sonst spezifische Antworten hervorgebracht werden könnten

Bei allen formulierten Fragen in unserem Interviewleitfaden haben wir uns an die Kriterien nach Beller (2008, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 257) gehalten, um offene und narrative Fragen zu

erstellen, welche unsere Interviewpartner oder Interviewpartnerinnen beantworten können. Für die Erstellung der Fragen musste zusätzlich geklärt werden, welcher Fragetyp angemessen ist (Stigler & Felbinger, 2012, S. 143). Neben den inhaltstragenden Schlüsselfragen gilt es zwischen Fragen zum Gesprächseinstieg, Informations- und Filterfragen sowie Wiederholung und Wiederaufnahmen zu unterscheiden. Mit unserer Einstiegsfrage haben wir unsere Interviewpartner oder Interviewpartnerinnen in eine narrative Stimmung gebracht, um die notwendige Gesprächsatmosphäre zu bilden (ebd.). Informations- und Filterfragen liessen wir aus, da wir diese vorgängig via Kurzfragebogen (vgl. Anhang 14.1 Kurzfragebogen) den jeweiligen Eltern zugesendet hatten. Die Wiederholung und Wiederaufnahme eines Themas zu einem späteren Zeitpunkt im Interview oder verschiedene Blickrichtungen zu einem Thema sind oft sinnvoll und notwendig (Stigler & Felbinger, 2012, S. 143). Bei Bedarf haben wir dies ebenfalls in unseren Interviews. Je nach Leitthema haben wir mittels verschiedener Schlüsselfragen und zusätzlich durch die ergänzenden Fragen unterschiedliche Betrachtungsweisen auf ein Leitthema in unseren Interviewleitfaden eingearbeitet. Die meisten unserer Fragen haben einen erzählauffordernden Charakter, welche oft den Kern eines qualitativen Interviewverfahrens bilden (Stigler & Felbinger, 2012, S. 144). Zusätzlich haben wir vereinzelte Meinungsfragen in unseren Leitfaden eingefügt, um eine Ausschau auf mögliche Anpassungen für unsere berufliche Tätigkeit als Schulische Heilpädagoginnen zu gewinnen.

5.1.2.4 Vorbereitung auf die Interviewdurchführung

Probeinterview:

In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass ein Probeinterview durchgeführt werden soll, um fachliche Hürden sowie auch mögliche Lücken aufzudecken (Stigler & Felbinger, 2012, S. 143). Dabei sollen Personen befragt werden, welche mit der Stichprobe übereinstimmen, jedoch nicht in die Auswertung miteinfließen dürfen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 257). Es soll erfahren werden, ob die Fragen gut verständlich sind, ob die erwünschten Antworten ausgelöst wurden und ob die geplante Zeit für das Interview übereinstimmt (ebd.). Es sollen bewusst offene Fragen gestellt werden, damit keine Antwortvorgaben entstehen können (Stigler & Felbinger, 2012, S. 143). Gleichzeitig sollten bei Bedarf die Fragen genauer ausgeführt werden, um Missverständnisse zu vermeiden (ebd.). Bei der Durchführung unserer Masterarbeit wählten wir eine uns am sinnvollsten erscheinende Form: Wir imitierten zu zweit ein Probeinterview, in welchem eine von uns beiden eine Mutter eines Kindes mit einer Beeinträchtigung spielte und die andere die Interviewleiterin war. Dies diente uns zur Vorbereitung und inneren Einstellung für die richtigen Interviews und zusätzlich half es, die Fragen möglichst offen und verständlich formulieren zu üben. Da wir die uns geschenkte Zeit all unserer Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sehr hoch achteten und das Erleben von ihnen allen als relevante Erkenntnisse für unsere empirische Forschung betrachteten, wählten wir zudem folgenden Weg: Wir hatten unserem ersten richtigen Interview zwar eine Probefunktion zugeschrieben, wollten die Daten aber falls möglich dennoch in unsere Auswertung miteinbeziehen. Nach diesem Probeinterview hatten wir Zeit freigehalten, um bei Bedarf den Leitfaden vor den nächsten Interviews zu überarbeiten. Nach der Durchführung des Probeinterviews zeigte sich allerdings, dass wir mit unserem Leitfaden erfolgreich zu den Antworten kamen und dass er sich als passend erwies. Wir notierten uns lediglich gewisse Änderungen in den Akzentuierungen unserer Formulierung,

Gewichtung des Nachfragens und unserer Reaktionen auf Gesagtes. Hierzu kann angefügt werden, dass ein Interviewleitfaden nach Stigler & Felbinger (2012, S. 144) nicht als abgeschlossener Prozess betrachtet werden soll, sondern immer wieder kleine Veränderungen im Leitfaden vorgenommen werden, da dies zum natürlichen Ablauf der qualitativen Forschung dazugehört. Ebenso tauschten wir jeweils direkt nach den Interviews aus, reflektierten und hielten auf dem Kontextprotokoll fest, ob wir beim nächsten Interview auf einen Aspekt tiefer eingehen, was wir weglassen oder wie wir Fragen leicht angepasst formulieren sollten.

Interviewleitfaden schicken:

Stigler & Felbinger (2012, S. 144) gehen darauf ein, dass ein Interviewleitfaden vorgängig zur Vorbereitung auf das Interview dem Interviewpartner oder der Interviewpartnerin zugesendet werden kann. Wir haben uns entschieden, den Eltern nicht den ganzen Leitfaden vorgängig zuzusenden. Wir haben ihnen jedoch unsere Leitthemen des Interviews mitgeteilt und stichwortartig die Themen unserer Schlüsselfragen aus unserem Interviewleitfaden zugesendet. Diese Intervieworientierung für die Eltern (vgl. Anhang 14.2 Intervieworientierung für die Eltern) haben wir als freiwillige Option zur Verfügung gestellt, jedoch nicht als Vorbereitung vorausgesetzt. Wie bereits oben erwähnt, haben wir den Eltern zudem vorgängig den Kurzfragebogen zugesendet, sodass die vereinbarte Interviewzeit für das eigentliche Interview optimal ausgenutzt werden konnte.

5.1.2 Die Stichprobe

In der qualitativen Forschung wird aufgrund von forschungsökonomischen Gründen oft eine Teilerhebung durchgeführt, da eine Vollerhebung bei einer grossen Population nicht zu bewältigen wäre (Döring, 2023, S. 303). Eine Teilerhebung ist weniger aufwändig und kann schneller durchgeführt und ausgewertet werden (Döring, 2023, S. 295). Zusätzlich können dabei individuelle Sichtweisen differenzierter wiedergeben werden (Döring, 2023, S. 295 f.). Der Stichprobenumfang in der qualitativen Forschung bewegt sich in ein- bis zweistelligen, selten im dreistelligen Bereich (Döring, 2023, S. 303).

In der Stichprobenziehung muss zwischen drei Phasen unterschieden werden: Die Stichprobenkonstruktion, die Rekrutierung und die Stichprobenerhebung (Döring, 2023, S. 298). In der Stichprobenkonstruktion (erste Phase) soll ein Entscheid für ein bestimmtes Stichprobenverfahren ausgewählt, der Umfang der Stichprobe festgelegt und ein Stichprobenplan entworfen werden. In der zweiten Phase, der Rekrutierung, geht es um die Kontaktaufnahme und Anwerbung von Untersuchungspersonen. In der Stichprobenerhebung, der dritten Phase, findet die konkrete Datenerhebung mit allen rekrutierten Untersuchungspersonen statt (ebd.).

1. Phase Stichprobenkonstruktion:

Unser Auswahlverfahren besteht aus einer nicht-probabilistischen Methode: Das heisst, wir haben unsere Stichprobe nicht zufällig gewählt (Döring, 2023, S. 296). Die bewusste Auswahl von Fällen bedeutet, «dass auf der Basis theoretischer und empirischer Vorkenntnisse gezielt solche Fälle in das Sample aufgenommen werden, die besonders aussagekräftig für die Fragestellung sind» (Döring, 2023, S. 303). Wir haben unsere Stichprobe nicht zufällig ausgewählt, sondern durch eine

absichtsvolle Auswahl Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung selektioniert, damit wir unserer forschungsleitenden Fragestellung nachgehen konnten. Für unsere Masterarbeit haben wir uns für eine Stichprobengrösse von elf Probanden und Probandinnen entschieden. Durch die Teilerhebung konnten unsere gewählten Fälle jeweils im Kontext ihrer Lebenswelt rekonstruiert und betrachtet werden (Döring, 2023, S. 303). Um repräsentative Daten zu sammeln und diese Daten in der Ergebnisdarstellung auch miteinander vergleichen zu können, haben wir unsere Stichprobe nach bestimmten Merkmalen ausgewählt. Neben der absichtsvollen Auswahl von Eltern mit einem kognitiv beeinträchtigten Kind haben wir zusätzlich darauf geachtet, dass sich die Kinder in einer ähnlichen Schulstufe befinden, in der gleichen Sonderschule beschult werden und die Eltern an einem Interview in deutscher Sprache teilnehmen konnten (ebd.). Ein Elternpaar bildete die Ausnahme: Da jemand von den beiden Englisch wünschte, führten wir das komplette Interview auf Englisch durch.

2. Phase Rekrutierung:

Als Typ der nicht-probabilistischen Methode haben wir daher die Gelegenheitsstichprobe verwendet (Döring, 2023, S. 307). Die Gelegenheitsstichprobe charakterisiert sich durch eine willkürliche Auswahl der Untersuchungspersonen, welche zur Verfügung stehen und leicht zugänglich sind (ebd.).

Zur Kontaktierung und Anwerbung haben wir an einer unserer Schulen durch persönliche Gespräche im Schulalltag oder durch Anfragen via schulinterner Kommunikationsmittel mit den gesuchten Eltern Kontakt aufgenommen. Diese Eltern waren gerne bereit, uns in unserer Masterarbeit zu unterstützen. Von 13 kontaktierten Eltern hatten 11 zugesagt, eine Person hat nicht auf unsere Nachricht reagiert und eine Mutter hatte dankend abgelehnt.

3. Phase Stichprobenerhebung:

Unsere rekrutierten Eltern haben sich bereit erklärt mit uns ein Interview in einem Zeitfenster von einer Stunde bis zu eineinhalb Stunden zu führen. Im Vorfeld haben wir die Eltern über das Ziel und über die Aufnahme der Interviews informiert. Wir gaben verschiedene Termine über das Online-Tool «Framadate» an und die Eltern konnten mehrere passende Termine für sich anwählen. Anschliessend haben wir den teilnehmenden Eltern ihre Termine zu- und mitgeteilt. Unsere Stichprobe hätte sich durch etwas Unvorhersehbares noch verändern können, dies geschah jedoch nicht. In einem solchen Fall hätten wir uns einer erneuten Rekrutierung von anderen Eltern gegenübergesehen. Dadurch entstand bei unserer Masterarbeit eine homogene Stichprobenstruktur, da wir wenige Rekrutierungswege nutzten und eine relativ kleine Stichprobe untersucht haben (Döring, 2023, S. 306). Daher ist unsere Stichprobe nicht repräsentativ für alle Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Sie gibt jedoch einen Einblick in Ressourcen und Belastungen von eben diesen betroffenen Familien. Im Anschluss die Tabelle unserer Stichprobe. Die Informationen gewannen wir grösstenteils durch unseren Kurzfragebogen. Alle Namen darin wurden anonymisiert.

Interviewpartner / In und Kind	Alter	Diagnose	Klassenstufe	In Separation seit	Zusätzliche Infos
Familie Ackermann: Mutter (A) Sohn (Aaron)	14 Jahre	Frühkindlicher Autismus	2. Oberstufe	1. Kindergarten	
Familie Berger: Mutter (B) Sohn (Björn)	14 Jahre	Keine klare Diagnose; Ausgeprägter Entwicklungsrückstand mit unklarem Hintergrund	1. Oberstufe	1. Klasse	
Familie Carter: Vater (C) Sohn (Christian)	15 Jahre	Trisomie 21, Autismus	2. Oberstufe	1. Kindergarten	
Familie Dähler: Mutter (D) Tochter (Delia)	14 Jahre	Trisomie 21	1. Oberstufe	1. Oberstufe	Diagnose vor Geburt
Familie Egli: Mutter (E) Sohn (Elias)	12 Jahre	Globale sprachbetonte Entwicklungsverzögerung, unklarer Ätiologie	6. Klasse	1. Klasse	
Familie Fischer: Vater (F) Tochter (Fiona)	14 Jahre	Bosch-Syndrom	1. Oberstufe	1. Kindergarten	
Familie Gerber: Vater (G) Sohn (Gabriel)	15 Jahre	Intellektueller Entwicklungsrückstand	3. Oberstufe	4. Klasse	Kind adoptiert
Familie Hasli: Mutter (H) Tochter (Helena)	12 Jahre	Frühkindlicher Autismus	6. Klasse	4. Klasse	
Familie Imhof: Mutter (I) Vater (I) Sohn (Ivo)	11 Jahre	Globale Entwicklungs- verzögerung, Autismus, Trip 12 Mutation	4. Klasse	1. Klasse	Vor Geburt Verdacht auf Trisomie 21
Familie Jucker: Mutter (J) Tochter (Jana)	15 Jahre	Kognitive Beeinträchtigung, Intelligenzminderung, Status nach Frühgeburt	3. Oberstufe	1. Oberstufe	Kind adoptiert, Diagnose vor Adoption
Familie Kägi: Vater (K) Tochter (Kate)	15 Jahre	Kognitiver Rückstand und Sehschwäche als Kind, Autismus	3. Oberstufe	4. Klasse	

Tabelle 5: Stichprobentabelle

5.1.3 Das Interview

Die Elterninterviews führten wir in einem Besprechungszimmer in einer Sonderschule durch. Dieses Zimmer hatten wir im Vorfeld reserviert und während einem Interview mit einem Schild versehen, um die Interviews ungestört durchführen zu können. Dabei haben wir anfänglich nochmals den Ablauf und das Ziel des Interviews «Ressourcen und Belastungen von Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven

Beeinträchtigung, welche an einer heilpädagogischen Institution im Kanton Zürich beschult werden» erläutert. Anschliessend haben wir unsere Vorgehensweise in Bezug auf ihren Datenschutz erklärt und die Einwilligungserklärung (vgl. Anhang 14.3 Einwilligungserklärung) bei den jeweiligen Eltern schriftlich eingeholt. Dabei haben sich die Eltern einverstanden erklärt, dass eine Audioaufnahme der Interviews angefertigt werden durfte und diese nach Beendigung der Masterarbeit wieder gelöscht werde. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Daten vertraulich behandelt und zur Auswertung und Gegenüberstellung anonymisiert werden, um allfällige Rückschlüsse auf die Eltern oder deren Kinder zu vermeiden. Es werden keine Daten an Drittpersonen weitergeleitet, auch nicht an weitere Lehrpersonen der betreffenden Schule. Wir haben jedoch darauf hingewiesen, dass die fertiggestellte, anonymisierte Masterarbeit eventuell öffentlich zugänglich gemacht werden könnte. Nach der Einwilligung starteten wir jeweils unsere beiden Aufnahmegeräte.

5.2 Aufbereitungstechnik

Als qualitative Untersuchungsmethoden gibt es neben den schriftlichen Texten auch Audiodateien, audiovisuelle Daten oder graphisches Material zu analysieren (Kittl-Satran, 2012, S. 293).

Ausgangspunkt der qualitativen Analyse sind jeweils Primärtexte, demzufolge werden in der qualitativen Forschung verbale Daten mit einem Aufnahmegerät erfasst und in eine schriftliche Form gebracht: Dies nennt man Transkription (ebd.). Daher haben wir in unserer Masterarbeit unsere durchgeführten Interviews jeweils mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und die verbal gesprochenen Interviews in Transkripte verschriftlicht. Nach jedem Transkript soll ein Postskriptum erfasst werden, welches Zusatzinformationen über das geführte Interview enthält (Kittl-Satran, 2012, S. 294). Diese Zusatzinformationen haben wir jeweils nach den geführten Interviews in unserem vorgefertigten Kontextprotokoll festgehalten (vgl. Anhang 14.5 Kontextprotokoll).

Bei unserer Masterarbeit haben wir das wörtliche Transkript angewendet. Dies gilt als gängigste Form der Datenaufarbeitung in der empirischen Sozialforschung (Kittl-Satran, 2012, S. 296). Es handelt sich um eine aufwändige Auswertung. Da wir jedoch unsere ganzen verbal erhobenen Interviewmaterialien wörtlich protokollierten, diente dies deswegen als gute Basis für eine ausführliche Auswertung unserer erhobenen Daten und die Aussagen von den interviewten Eltern blieben in ihrem Kontext erhalten. Als Technik der wörtlichen Transkription wählten wir die Übertragung der Schweizer Mundart ins Schriftdeutsche (ebd.). Unsere verschriftlichten Elterninterviews wurden leichter lesbar, da wir uns vom gesprochenen Wort entfernten, Dialekte und sprachliche Färbungen geglättet und Satzbaufehler behoben haben (Kittl-Satran, 2012, S. 297). Redewendungen oder Ausdrücke, welche wir nicht ins Schriftdeutsche übernehmen konnten, liessen wir in den jeweiligen gesprochenen Dialekten stehen und kennzeichneten diese mit Anführungs- und Schlusszeichen, um die erhobenen Daten nicht zu verfälschen. Paraverbale Aspekte haben wir nur dann transkribiert, wenn sie eine inhaltliche Bedeutung trugen. Es war uns wichtig, die Anonymität unserer Interviewpartner oder Interviewpartnerinnen zu wahren, daher haben wir Personennamen, Orte oder Institutionen anonymisiert, mit Pseudonymen betitelt oder durch XY ersetzt (Kittl-Satran, 2012, S. 302). Für die Formulierung der Transkriptionsregeln haben wir uns an Dresing & Pehl (2018) orientiert (vgl. Anhang 14.6 Transkriptionsregeln). Durch unser Vorgehen mit dem wörtlichen Protokoll konnten wir

sicherstellen, dass keine Daten aus den geführten Interviews verloren gingen. Für unsere Transkripte haben wir die Software F4 verwendet. Aus Datenschutzgründen haben wir unsere Audiodateien nicht in die Software F4 hochgeladen, sondern auf unseren Aufnahmegeräten zum Transkribieren verlangsamt abgespielt. Nach der Transkription der einzelnen Interviews erfolgte unter Zuhilfenahme des Programms MAXQDA die computergestützte Auswertung.

5.3 Analyseverfahren

Als Analyseverfahren wählten wir die qualitative Inhaltsanalyse. Dieses Ablaufmodell kann für viele Datenarten, wie auch für das leitfadenorientierte Interview verwendet werden (Flick, 2007, zitiert nach Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 130). Im folgenden Kapitel werden wir auf das Kategoriensystem eingehen. Schliesslich erläutern wir die qualitative Inhaltsanalyse und deren 7 Phasen nach Kuckartz & Rädiker (2022).

5.3.1 Klassifizierung und Kategoriensystem

Im sozialwissenschaftlichen Kontext wird der Begriff Kategorie meist mit «Klasse» übersetzt, « [...] d.h., eine Kategorie ist das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 53 f.). Diese klassifizierten Einheiten können beispielsweise Personen, Ideen, Aussagen, Gegenstände, Argumente und vieles mehr sein. «Die Umwelt wahrnehmen, das Wahrgenommene einordnen, abstrahieren, Begriffe bilden, Vergleichsoperationen durchführen und Entscheidungen fällen, welcher Klasse eine Beobachtung angehört – ohne solche fundamentalen kognitiven Prozesse wäre für uns weder der Alltag lebbar noch Wissenschaft praktikierbar» (ebd.). Der kognitive Prozess des Kategorisierens ist also Grundlage einer jeden geistigen Tätigkeit und immer auf Wahrnehmung sowie auf eine aktive kognitive Tätigkeit angewiesen (ebd.). Diese Prozesse waren also auch beim Analysieren unserer in Transkripten erfassten Daten relevant.

Die Gesamtheit aller Kategorien wird grundsätzlich «Kategoriensystem» (vgl. Anhang 14.8 Kategoriensystem) genannt und unser erfasstes Kategoriensystem ist ein hierarchisches System mit über- und untergeordneten Ebenen, welche wir Hauptkategorien und Subkategorien nannten (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 61 f.). Kategoriensysteme sind bei einer qualitativen Inhaltsanalyse grösstenteils hierarchisch aufgebaut (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 62). Ein qualitativ brauchbares Kategoriensystem zeichnet sich durch vielerlei Merkmale aus (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 63). Die Kategorien sollen in einer engen Verbindung zur Forschungsfrage, erschöpfend, trennscharf, wohlformuliert sein und eine innere Kohärenz aufweisen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 63 f.). Weiter sollen die Subkategorien genauere Details einer übergeordneten Kategorie beschreiben (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 64). Daher sollen die Subkategorien inhaltlich jeweils zur Hauptkategorie passen und diese genauer erläutern (ebd.). Zuletzt sollen die Kategorien jeweils verständlich und nachvollziehbar gewählt werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 65).

Das Kategoriensystem hat auf der einen Seite eine eigenständige Funktion als Struktur- und Ordnungssystem, der eigentliche Sinn und Zweck liegt jedoch in der Codierung der Daten, die anschliessend als 'codierte Segmente' bezeichnet werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 67). Ein codiertes Segment ist eine Textstelle (eine Sinneinheit in Form mindestens eines ganzen Satzes oder

Abschnittes), welche einer bestimmten Kategorie des Kategoriensystems zugeordnet wurde (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 136). Der aktive Prozess des Zuordnens einer Textstelle zu einer Kategorie nennen wir Codieren (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 59). Hier muss angemerkt werden, dass in der qualitativen Forschung verschiedene Begriffskulturen Verwendung finden (ebd.). Weiter unten wird beschrieben, wie wir unser Kategoriensystem für unsere Masterarbeit in mehrschrittigen Prozessen teils vor und teils während der qualitativen Inhaltsanalyse bildeten.

5.3.2 Die Qualitative Inhaltsanalyse

«Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalysen haben sich in zahlreichen Forschungsprojekten bewährt [...]» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 129). Der zentrale Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse lautet, das für die Forschungsfrage bedeutsame Material systematisch zu analysieren, indem dessen Bedeutung den Kategorien eines Kategoriensystems zugeordnet wird (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 39). Für die Bildung von Kategorien werden in den Forschungsprojekten grundsätzlich beide methodischen Ansätze, die induktive wie auch die deduktive Herangehensweise verwendet (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 129). Für unsere Masterarbeit leiteten wir die Hauptkategorien aus unserer Fragestellung und deren zugrundeliegenden Theorien her und bildeten daher diese Kategorien weitgehend deduktiv für unser Kategoriensystem (ebd.). Daraufhin «[...] werden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert und das mit den Hauptkategorien codierte Datenmaterial wird mit den neu entwickelten Kategorien codiert» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 129). Dabei kommt oft auch eine induktive Herangehensweise zum Zuge, was wir während unserer Inhaltsanalyse anwandten. Am Ende wurden die codierten Daten kategorienbasiert ausgewertet, um anschliessend ein Fazit über die erfassten Daten zu erstellen (ebd.). Die folgende Abbildung visualisiert den Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Analyse nach Kuckartz und Rädiker (2022):

Abbildung 4: "Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen" (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132)

5.3.2.1 Phase 1: Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen

«Das interessierte sorgfältige Lesen des Textes und das Markieren von besonders wichtig erscheinenden Textpassagen leiten die inhaltlich strukturierende qualitative Analyse ein» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 133). Da wir für unsere Masterarbeit die elf Elterninterviews persönlich durchgeführt hatten und sie auch selbst transkribierten, verfügten wir über eine gute Übersicht über die gewonnenen Inhalte. Nachdem wir die Transkripte erstellt hatten, tauschten wir uns über Besonderheiten aus und schrieben Themen auf, falls diese mögliche Subkategorien bilden könnten.

5.3.2.2 Phase 2: Hauptkategorien entwickeln

Um eine inhaltliche Strukturierung der Daten zu erzeugen, werden bei der qualitativen Inhaltsanalyse Kategorien und Subkategorien gebildet. Wie bereits oben erwähnt, leiteten wir unsere Hauptkategorien aus unserem theoretischen Bezugsrahmen deduktiv her und stützten uns dabei weitgehend auf unseren erstellten Interviewleitfaden (ebd.). Es empfiehlt sich mit einem Teil der Daten einen Probendurchlauf durchzuführen, um die Hauptkategorien und deren Subkategorien sowie ihre Definitionen auf die konkrete Anwendbarkeit auf die empirischen Daten zu überprüfen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 133 f.). Oftmals verläuft dabei der Probendurchlauf fließend zum Start des ersten Codierprozesses, dies war auch bei uns der Fall (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 134).

5.3.2.3 Phase 3: Daten mit Hauptkategorien codieren (1.Codierprozess)

Im ersten Codierprozess werden die Texte Schritt für Schritt von Beginn bis zum Ende durchgegangen und den entsprechenden Kategorien zugewiesen. Textstellen oder auch ganze Passagen, welche für die Forschungsfrage nicht relevant sind, dürfen dabei ohne Codierung weggelassen werden. Es gilt dabei zu beachten, dass für eine klare Zuordnung zu den Kategorien der Text als Ganzes sowie auch die einzelnen Textstellen verstanden werden müssen. Innerhalb einer Textstelle oder eines Satzes können Themen verschiedener Haupt- und Subkategorien vorkommen. Dadurch können sich so codierte Textstellen überlappen oder ineinander verschachtelt sein (ebd.). Folgende Regeln sollten bei dem im ersten Codierprozess angewandten Kategoriensystem eingehalten werden:

«Das Kategoriensystem sollte

- in enger Verbindung zu den Fragestellungen und den Zielen des Projekts gebildet sein,
- nicht zu feingliedrig und nicht zu umfangreich sein,
- möglichst genaue Beschreibungen der Kategorien enthalten,
- mit Perspektive auf den späteren Ergebnisbericht formuliert sein, indem z.B. Kategorien gewählt werden, die sich als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbericht eignen und
- an einer Teilmenge des Materials getestet worden sein» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 135)

In der Erstellung unseres Kategoriensystems orientierten wir uns stark an diesen Regeln, damit die Zuverlässigkeit gewährleistet, der Inhalt für die Leser und Leserinnen nachvollziehbar gestaltet und eine Systematik eingehalten werden konnte.

Im Prozess des Codierens der einzelnen Textstellen gilt es ebenfalls wichtige Regeln zu beachten (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 136):

1. Es werden üblicherweise ganze Sinneinheiten codiert, meistens mindestens ein vollständiger Satz.
2. Wenn die Sinneinheit aus mehreren Sätzen oder Absätzen besteht, werden diese als ein Segment codiert, das zusammenhängt.
3. Falls die Interviewenden-Frage zum Verständnis erforderlich ist, wird diese mitcodiert.
4. Es gilt beim Codieren ein passendes Mass zu finden, wie viel Text um die relevante Information herum zum Verständnis mitcodiert wird. Grundsätzlich sollte ein Segment so viel Informationen beinhalten, dass es auch ohne den Kontext verständlich daherkommt.

Diese Regeln halfen uns im Prozess des Codierens beim Zuordnen von Textstellen (ebd.). Die Literatur empfiehlt zur Qualitätssicherung zu Beginn der Codierphase jeden Text von zwei Codierenden zu bearbeiten (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 136 f.). Im Rahmen unserer Masterarbeit führten wir dies nur bedingt durch. Wir standen während dem Prozess jedoch in engem Austausch und klärten Differenzen oder präzisierten falls nötig unsere Definitionen der einzelnen Kategorien (ebd.).

5.3.2.4 Phase 4: Induktiv Subkategorien bilden

Nachdem die Hauptkategorien in der Phase 2 gebildet wurden und der erste Codierprozess stattgefunden hat, haben wir «eine Ausdifferenzierung der zunächst noch relativ allgemeinen Kategorien vorgenommen» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 138). Damit eine Kategorie ausdifferenziert und eine Subkategorie ausgearbeitet werden kann, sieht der Ablauf wie folgt aus:

- Auswahl einer Kategorie und für diese Kategorie werden (neue) Subkategorien gegründet.
 - Auflistung aller codierter Textstellen zu dieser Kategorie in einer Liste.
 - Die Subkategorien werden induktiv gebildet und als ungeordnete Auflistung zusammengestellt.
 - Anschliessend wird es systematisch und thematisch in einer Liste geordnet. Dabei können relevante Identifikationen von Zusammenhängen geschehen.
 - Am Schluss wird eine Definition für die jeweiligen Subkategorien erstellt und mit einem Ankerbeispiel untermauert.
- (ebd.)

Für die Bildung unserer Subkategorien haben wir uns an diesen Ablauf gehalten. Eine Auflistung aller codierten Textstellen zu einer Kategorie stellt die Software MAXQDA zusammen und kann als Liste aufgerufen werden, dies empfanden wir als sehr hilfreich. «Für die Bildung von Subkategorien gilt generell das Kriterium der Sparsamkeit und Überschaubarkeit: So einfach wie möglich, so differenziert wie nötig [...]» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 139). Um der Regel der Vollständigkeit des Kategoriensystems nachzukommen, sollte jeweils in den Subkategorien eine Subkategorie «Sonstiges» mit dem Titel der hierarchisch höher gestellten Kategorie aufgeführt werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 140). Anfänglich haben wir bei jeder Kategorie eine möglichst präzise Definition gesetzt. Nach der Erstellung von Subkategorien haben wir die Ursprungsdefinition der jeweiligen Kategorien entfernt und nur in der untersten Ebene in unserem Kategoriensystem stengelassen, da die Präzisierung der Kategorien innerhalb einer Kategorie in den unteren Ebenen spezifiziert wurde.

Immer dann, wenn wir eine Definition für eine Kategorie in unserem Kategoriensystem belassen haben, fügten wir ein Ankerbeispiel an.

Um sinnvoll gruppierte Subkategorien zu erstellen, erfordert es einiges an Übung und immer wieder einen Rückbezug zur eigentlichen Forschungsfrage und die Weitsicht auf das Formulieren des späteren Ergebnisberichts (ebd.). «Man steht also vor der Aufgabe, eine Systematisierung und Untergliederung zu finden, die plausibel ist, theoretische Horizonte eröffnet, gut kommunizierbar ist und möglichst auch bereits bestehende theoretische Differenzierungen in die Überlegungen einbezieht» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 140). Die letzte Aufführung soll nicht bedeuten, dass man nur auf die vorhandene Kategorisierung und Differenzierung der Theorien zurückgreift, sondern diese womöglich durch eine bessere Differenzierung und Systematisierung ablöst (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 141).

5.3.2.5 Phase 5: Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess)

Nachdem die Zusammenhänge und die Subkategorien gebildet wurden, wird der zweite Codierprozess durchgeführt, welcher sich oft als eine arbeitsreiche Phase entpuppt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 142). Die Codings welche im ersten Codierprozess Hauptkategorien zugeordnet wurden, werden in einem zweiten Codierprozess differenzierter in Subkategorien eingeteilt. Dieser Prozess kann sich auf verschiedenen Hierarchien der Kategorien wiederholen. Dabei soll beachtet werden, dass genügend Material gesammelt wurde, um aus einer Kategorie verschiedene Subkategorien zu bilden. Eine spätere Zusammenführung von Subkategorien ist unproblematisch, späteres Ausdifferenzieren ist jedoch komplizierter. Die Anzahl der Subkategorien soll in Bezug auf den Stichprobenumfang beachtet werden. Die Phasen 4 und 5 werden in mehreren Zyklen durchlaufen. Wurden aus einer Hauptkategorie verschiedene Subkategorien gebildet, wird dies zuerst auf die erfassten Daten angewendet und danach in die nächste Hauptkategorie gewechselt (ebd.)

Nach Abschluss der Codierung erstellten wir thematisch sinngemässe Zusammenfassungen, welche für umfangreichere Textstellen auch in der Literatur als hilfreich beschrieben wurden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 143). Diese Vorgehensweise wird in der qualitativen Forschung vielfach ausgeführt (ebd.). Die sinngemässen Zusammenfassungen konnten wir direkt in MAXQDA bei den jeweiligen Interviews zu einer gewünschten Kategorie erfassen. Für die Verschriftlichung der Daten haben wir jeweils eine sinngemässe Zusammenfassung der einzelnen Kategorien erstellt.

5.3.2.6 Phase 6: Einfache und komplexe Analysen

Wir haben für unsere Masterarbeit die kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien sowie die Visualisierungen gewählt. Bei dieser Form der Analyse sollen die Ergebnisse für jede Hauptkategorie einzeln analysiert werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 148). Darin sollte der Frage nachgegangen werden, was zu dem Thema der Hauptkategorie alles gesagt wird. Dabei soll eine sinnvolle Reihenfolge der Kategorien für die Leser und Leserinnen gewählt werden (ebd.). Beim Darstellen der Daten aus den Subkategorien sollen nicht nur die Häufigkeit der Themen und Subthemen zur Sprache kommen, sondern die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Form dargestellt werden, wobei auch Raum für Vermutungen und Interpretationen bleibt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 148 f.). Bei den gebildeten Kategorien kann zusätzlich eine Valenz, also eine Wertung durchgeführt

werden, diese sollen jedoch erst bei der späteren Auswertung berücksichtigt werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 96 f.) Wir haben unsere Valenzanalyse nicht nach positiven beziehungsweise negativen Wertungen durchgeführt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 96), sondern hinsichtlich unserer Forschungsfrage die Aussagen der Eltern jeweils in Ressourcen, Neutral oder Ressourcenverluste eingeteilt. Denn die COR-Theorie geht davon aus, dass Ressourcen der einzige Faktor sind, welche bei Stress verstanden werden müssen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13). Unsere Valenzanalyse führten wir in einer tabellarischen Form auf. Diese haben wir bei grösseren Kategorien angewendet, damit die Ressourcen und Ressourcenverluste auch zahlenmässig jeweils gut ersichtlich werden. Die Visualisierung nimmt «bei allen Analysen des codierten Datenmaterials [...] eine zentrale Rolle ein» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 153). Dies unterstützt dabei, Muster im Datenmaterial zu finden, Zusammenhänge zu erfassen und Vermutungen zu überprüfen (ebd.). Die Phasen 6 und 7 werden oft wiederholt hintereinander durchgeführt, daher sollten die Phasen als Einheit betrachtet werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 154).

5.3.2.7 Phase 7: Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren

«Zum Abschluss der Analyse gilt es nun, die gefundenen Ergebnisse, die gewonnenen Erkenntnisse, die Antworten auf die untersuchten Forschungsfragen in einem Bericht zu verschriftlichen» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 154). Dieser Ergebnisbericht ist das Resultat der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 155). Hierbei soll der Bogen zur Forschungsfrage nochmals geschlagen werden und alle Phasen des Auswertungsprozesses sollten darin enthalten sein (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 155 f.). Die verschriftlichte Ergebnisdarstellung und die Beantwortung unserer Forschungsfrage wird in den Kapiteln 6 und 7 zu finden sein.

5.4 Methodenkritik

Für die Intervieworganisation wie auch für die Vorbereitung des Ablaufs unserer Interviews war uns das Kapitel von Ederer & Nevermann (2012) sehr hilfreich. Ihre Darstellung der Vorgehensweise war kleinschrittig gegliedert und gut umsetzbar. Die Interviews waren für uns sehr wertvoll, hilfreich und gaben uns einen veränderten, differenzierten Blick auf die Thematik. Wir empfanden das Interview als gut gewählte, sehr passende Methodik, um die Perspektive der Eltern zu erfassen. In der Interviewführung fiel es uns leichter, wortkargeren Eltern weitere Fragen zu stellen, als Eltern, welche im Redefluss waren, zurück auf die gestellten Fragen zu leiten. Zu beachten ist, dass in den Interviews auch immer soziale Situationen verkörpert wurden, in denen bewusste und unbewusste Verhaltensweisen der interviewenden Personen sowie wechselseitige Erwartungen die Antworten tangierten und möglicherweise verfälschen könnten (Atteslander, 2008, S. 104). Als wir beispielsweise als Heilpädagoginnen die Frage stellten, was sie sich von Heilpädagoginnen wünschen würden, hätten solche Dynamiken zum Zuge kommen können.

Für die Erstellung unserer Transkripte wählten wir die Software F4 aus. Diese Software fügte jeweils nur bei Sprecherwechseln eine Absatznummer ein. Daher mussten wir am Ende die Zeilennummern im exportierten WORD-Dokument einfügen. Zusätzlich hätten wir es als hilfreich empfunden, wenn die Software F4 eine Rechtschreibüberprüfung integriert hätte, gerade hinsichtlich Tippfehler beim Transkribieren. Mithilfe der MAXQDA Software erstellten wir danach mit unseren Transkripten unsere

qualitative Inhaltsanalyse. Wir benötigten anfänglich etwas Zeit, um uns in die Software MAXQDA einzuarbeiten und gewisse technische Herausforderungen zu bewältigen. Es unterstützte uns in unserer Arbeit, dass diese Software über eine Rechtschreibkontrolle verfügt und Tippfehler oder sprachliche Fehler direkt während dem ersten und zweiten Codierprozess angepasst werden konnten. Die MAXQDA Software bietet viele Möglichkeiten und wertvolle Hilfestellung zur Erstellung einer qualitativen Inhaltsanalyse. Beim Codierprozess erlebten wir die Handhabung der Software als einfach und die Bildschirmoberfläche war übersichtlich gestaltet. Es wird darin eine Vielzahl an weiteren Werkzeugen zur Weiterarbeit und differenzierten Analyse angeboten, welche aber für uns teilweise nicht notwendig und zu komplex waren.

6 Qualitative Ergebnisdarstellung und Diskussion

In dieser Masterarbeit dienen neben den elf durchgeführten Elterninterviews auch die Kurzfragebögen und Kontextprotokolle als Datenmaterial für die Ergebnisdarstellung. In der Quellenangabe wird jeweils der Buchstabenkürzel des Interviews, KF für Kurzfragebogen und KP für Kontextprotokoll, verwendet. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den Aspekten, welche für die Beantwortung unserer Forschungsfrage von Bedeutung sind. Anschliessend erfolgt jeweils eine Diskussion der Ergebnisse unter Berücksichtigung der Fachliteratur, der theoretischen Grundlagen und unter Einbezug unserer persönlichen Betrachtungsweise und Interpretation. Wir fügten unsere Valenzanalysen nach COR-Theorie von Hobfoll & Buchwald (2004) jeweils am Ende einer Ergebnisdarstellung bei grösseren Kategorien ein. Falls sich ein Aspekt sowohl als «Ressource» wie auch als «Ressourcenverlust» erweisen konnte, schrieben wir R/B dazu und fügten es kursiv in die Spalte «Neutral» ein.

Dieses Kapitel enthält sehr persönliche, sensible, wertvolle Aussagen und Erlebnisse der elf von uns interviewten Familien: Frau Ackermann, Frau Berger, Herr Carter, Frau Dähler, Frau Egli, Herr Fischer, Herr Gerber, Frau Hasli, Herr und Frau Imhof, Frau Jucker sowie Herr Kägi teilten ihre Erfahrungen mit ihrem Kind mit einer Beeinträchtigung mit uns. Zuerst wird der Alltag im Familienkonstrukt beleuchtet, daraufhin Erlebnisse in Bezug auf das Soziale Netzwerk der Familien und deren emotionale Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass sie ein Kind mit einer Beeinträchtigung haben, dargelegt. Das Kapitel endet mit der Schilderung der Erfahrungen der Eltern mit dem Gesundheits- und Unterstützungssystem.

6.1 Alltag im Familienkonstrukt

6.1.1 Familie

Im nachfolgenden Kapitel wird darauf eingegangen, was die Eltern über Familienaktivitäten und Anpassungen wegen der Beeinträchtigung des Kindes im Alltag berichteten. Alle unsere interviewten Eltern äusserten, dass sich der Alltag durch die Beeinträchtigung ihres Kindes veränderte. Dabei gaben diese Eltern unterschiedliche Veränderungen ihres jeweiligen Alltags an. Fünf von elf Eltern nannten einen allgemeinen Anstieg des Zeitaufwands im Alltag (C, E, H, J, K). Dieser zeigte sich in vermehrter Betreuung, grösserer Rücksichtnahme auf das Kind, einem höheren Energieaufwand

sowie teilweise in einem im Vergleich zu den Geschwistern erhöhten Bedarf an elterlicher Zuwendung (C, 76-77; E, 43-44, 64-65; H, 46-49; J, 55-56; K, 220-226, 236-237, 282-289). Spezifisch in Bezug auf zusätzliches investieren an Zeit wurde in den Interviews der erhöhte Zeitaufwand für Termine von zwei Eltern (J, 20-23, 591-592; K, 359-364) und im Zusammenhang mit Therapien von drei Eltern genannt (B, 221-223; D, 456-457; E, 57-60). Einen starken Einfluss der Beeinträchtigung des eigenen Kindes und oder über eine deutliche Veränderung im Alltag äusserten sich acht von elf Eltern (B, C, D, E, F, G, H, I): Durch die Beeinträchtigung ihres Kindes habe sich alles verändert (B, 37-40), es habe einen grossen Einfluss auf den Alltag und einige Dinge seien dadurch nicht mehr möglich (C, 41, 382-385). Frau Dähler meinte, man müsse den veränderten Alltag akzeptieren und sich eine neue Form der Gelassenheit aneignen (D, 495-498). Anfänglich sei es einem zu viel und neben den natürlichen Herausforderungen des Mutterseins, kämen durch die Beeinträchtigung zusätzliche Themen auf (E, 188-189, 331-336). Im Alltag treffen die Eltern auf schwierige Situationen (F, 71-73) und es sei eine Tatsache, dass es anders als bei Familien ohne beeinträchtigtem Kind sei (G, 20-22). Familie Imhof musste aufgrund Ivos Beeinträchtigung darauf achten, dass seine Nanny über Jahre hinweg die gleiche Person blieb und damit auch mit der Familie in ein anderes Land zog, da der Alltag durch den Wechsel für ihren Sohn bereits genügend herausfordernd sei (I, 105-110, 494-497). Über notwendige Unterstützungen, die das Kind im Alltag benötigt, berichteten acht von elf Eltern (C, 56-57; D, 29-32; E, 43-44; F, 35-40, 85-86; G, 197-199; I, 41-43; J, 53-54; K, 243-250). Beispielsweise berichtete Herr Carter, dass der Alltag durch die Unterstützungen, welche sein Sohn brauche, geprägt sei (C, 56-57). Eine andere Mutter äusserte, dass eine längere Unterstützung als altersentsprechend nötig angezeigt war und dies physisch wie auch psychisch anstrengend war (D, 29-32).

Für einige Eltern bedeutete dies, dass sie 100% für ihr Kind da sein mussten (A, 73-75), eine ständige Betreuung notwendig wurde (B, 85-87, 91-92; E, 124-127) oder ein herrschender Druck sowie ein mühevoller oder kräftezehrender Druck zur täglichen Realität wurde (D, 25-27, 769-772; E, 64-65, 259-264; F, 56-65; J, 584-585; K, 256-268, 545-552).

Frau Berger: [...] Es ist einfach zu streng, weil es immer ist, weil es die ganze Zeit ist, weil es keine Pausen gibt. [...] (85-86)

Neben dem deutlich veränderten Alltag berichteten neun von elf Eltern, dass sie entsprechende Anpassungen in ihren Alltag integrierten (A, B, C, D, E, F, H, I, K). Frau Ackermann und Frau Berger gaben an, die Ausrichtung der Freizeit- und Alltagsgestaltung an den Bedürfnissen ihres Kindes angepasst zu haben (A, 88-89; B, 54-55). Vier Eltern haben ihren Alltag an das Kind angeglichen und darauf ausgerichtet, dabei dreht sich die Alltagsplanung um das Kind, wobei an den täglichen Routinen festgehalten wird und sich die Eltern an den Bedürfnissen ihrer Kinder orientieren (B, 56-57; C, 41-47, 357-358; E, 47-48, 67-72, 191-194; I, 38-40).

Frau Egli: [...] Ich denke die Planung und die Familie dreht sich sehr stark um ihn, um seine Bedürfnisse. Für mich persönlich ist ein grosses Thema, zu wissen, dass es nicht aufhört. Es ist ein Marathon, den man läuft. Es wird nicht einfach vorbei sein. [...] (47-50)

Dies bedeutet auch für zwei Eltern immer in Bereitschaft (B, 43-46) zu stehen oder ein Auge auf das Kind haben zu müssen (F, 155). Es erfolgten bei den einen Eltern auch eine Dosierung ihrer Sozialkontakte (A, 178-179). Drei Eltern äusserten explizit das Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse

(B, 58-59; E, 71-72; K, 589-592). Fünf Eltern berichteten über eine Aufteilung der Familienmitglieder in den Familienaktivitäten, da ihr Kind mit der Beeinträchtigung nicht an allem teilnehmen kann (D, 35-40, 200-204; E, 201-209; H, 33-36; I, 69-74, 79-81, 83-89; K, 454-457).

Frau Dähler: [...] Es gibt nie wirklich diesen Moment: «So, jetzt ist es einfach!». Und man denkt sich, es wäre doch auch schön. Wie man die Bilder von einem normalen Alltag hat, wo man zusammen Velo fahren gehen könnte und anderes. Aber ich habe das Gefühl, es hat schon auch mit dem Downsyndrom zu tun, gerade wegen dem Aufteilen. [...] (200-203)

Weiter führte es zu Anpassungen der Organisation beim nach draussen Gehen, kleineren Ausflügen oder auf Reisen (C, 815-841; D, 205-207, 215-217; I, 43-56, 359-362), beim Essen Zubereiten (C, 62-64), zur Meidung von Menschenmassen wegen Nervosität der Tochter (F, 99-101) oder auch zu einem Sonderstatus des beeinträchtigten Kindes in der Familie (D, 162-164).

Als weitere Ressourcenverluste berichteten Eltern über kaum vorhandene Ferienangebote (B, 79-81), angespannte Familienverhältnisse (G, 322-326; K, 242-243, 276-281, 458-461), zusätzlichen Aufwand für die Organisation der Freizeit ihres Kindes (J, 23-27, 29-34, 63-69) und Unterstützung des Kindes in seiner Freundschaftspflege (H, 372-376; J, 27-29). Weiter betonten die Eltern die Themen, in welchen ihre Kinder Unterstützung oder Schutz benötigten wie in der Verantwortungsübernahme, beispielsweise im Umgang mit Geld (J, 49-51, 83-86) oder rund um das Thema Sexualität ihres Kindes (G, 308-322). Als weitere Belastung wird die gesundheitliche Verfassung des Kindes (D, 857-859), die eingeschränkte Kommunikation (C, 64-66) oder die Schwierigkeit des beeinträchtigten Kindes in soziale Interaktionen mit Gleichaltrigen zu treten (J, 35-37, 39-49, 463-466) betrachtet. Eine Mutter äusserte, dass der Vater mehr Herausforderungen mit dem Kind habe als sie (H, 461-471) und dass die Logistik mit zwei Haushalten die Alltagssituation erschwere (H, 425-428). Frau Egli äusserte auch die Unsicherheit, nicht zu wissen, was noch alles auf sie zukommen wird, aufgrund der Beeinträchtigung ihres Sohnes (E, 44-46).

Die Aussage der vier Eltern (B, E, F, I), die den aktuellen Aufwand als normal bezeichneten, kann sowohl auf mögliche Ressourcen gründen oder auch als Hinweis auf Ressourcenverluste betrachtet werden. Die Alltagssituation sei normal geworden, man müsse damit leben oder es würde nicht mehr bewusst wahrgenommen (B, 86-87, 91-93; E, 137-138; F, 37-38; I, 46, 164-166). Ein Vater äusserte sich in Bezug auf die Sichtweise als mögliche Ressource oder Ressourcenverlust:

Herr Kägi: Es gibt viele positive Dinge, die Frage ist auch mehr eine Einstellungsfrage: Schätzt man diese vielen Dinge, welche zurückkommen? Oder schaut man mehr darauf, dass die Person selbständig wird und irgendwann ein selbständiges Leben führen kann. Wenn man die Dinge schätzt, gibt es sehr viel Positives. Wenn man die Person endlich einmal auf den selbständigen Weg bringen möchte, dann wird es zu einem Stress. [...] (314-318)

Neben den möglichen Ressourcenverlusten nannten die interviewten Eltern auch verfügbare Ressourcen, die zur Stärkung der Familien beitragen können. Sieben von elf Eltern hoben die Bedeutung gemeinsamer Hobbys als Familie oder das Geniessen gemeinsamer Freizeit mit ihrem beeinträchtigten Kind hervor (A, 498-506; C, 375-377, 379-382; D, 232-236, 238-240; F, 82-84; H, 106-107, 341-346; I, 82-83, 95, 139-142; K, 310-312, 318-321, 326-328, 585-587).

Frau Ackermann: Ja vielleicht als Ergänzung, für uns war immer wichtig: Weg vom Kopf und hin zum Körper, also das körperliche; Sport treiben. Wo ich diese Frage gelesen habe, habe ich mir überlegt: «Was braucht es?» Und uns hat dies gerettet, dass wir immer zusammen hinausgegangen sind. Wir haben immer Sport gemacht und auch miteinander Dinge gemacht, welche wir alle vier machen konnten. Dabei ist das Kognitive gar nicht wichtig. Sondern wo man sich auf einer anderen Ebene - oder überhaupt auf anderen Ebenen - begegnet. Ich glaube dies hat uns gut getan und tut uns immer noch gut. Wenn es schwierig ist, wissen wir, jetzt müssen wir hinausgehen. Jetzt müssen wir etwas machen, etwas unternehmen, wo uns allen guttut. (498-506)

Auch gemeinsame Aktivitäten mit dem Kind wie Einkaufen gehen erlebten drei von elf Eltern als bereichernd (B, 392-400; C, 614-620; K, 292-295).

Fünf von elf Eltern erzählten von ihren gemeinsamen Familienferien, welche als Auszeit aus dem Alltag dienen können (B, C, D, E, H). Frau Dähler beschreibt es als schön, dass sie dies gemeinsam tun können (D, 231-232). Für Frau Egli seien die Ferien mit dem Kind kein Stress, da für das Kind jeweils alles neu sei und es losgelöst wird von seinen Stereotypen und zudem können sie auch mit einer anderen Familie in die Ferien verreisen (E, 184-185, 194-199). Frau Berger und Frau Hasli gehen trotz Herausforderungen in die Ferien, suchen dafür Lösungen und passen den Urlaub an die Bedürfnisse ihres Kindes an (B, 252-255; H, 33-35). Herr Carter schilderte die Vorbereitungen und das notwendige Durchdenken, welche jede auswärtige Aktivität mit Christian erfordern, betonte jedoch, dass es mit Berücksichtigung dieser Organisation machbar sei (C, 826-827). Zwei Mütter berichteten über vergangene und oder anstehende Familienauszeiten, bei denen sie sich auf die Familien konzentrierten und alles einmal loslassen konnten (B, 299-303, 309-314; E, 297-300). Drei von elf Eltern nannten die Natur und das Draussen Sein als Ressource (A, 173-174; B, 300-302; H, 369-371). Fünf von elf Eltern gaben an, dass sie den Besuch bei Freunden als Bereicherung sehen, gerade weil sie ihr Kind mit seiner Beeinträchtigung mitnehmen können (E, 179-184; H, 37-38; I, 74-79; J, 38-39, 269-270; K, 299 -300). In Bezug auf Freundschaften pflegen, äusserte eine Mutter, dass es hilfreich war, als sie die Freunde zu sich einladen konnte und somit ihr Kind in der vertrauten Umgebung bleiben konnte (A, 171-174).

Als mögliche Ressource kann auch das Sprechen über die Beeinträchtigung mit dem eigenen Kind oder den Geschwistern sein. Darüber berichteten fünf von elf Eltern, welche dies in ihrer Familie thematisierten (A, 34-35; D, 525-560; G, 15-20, 261-266; H, 158,162; J, 98-102). Herr Gerber kommuniziert jeweils sehr klar und direkt mit dem Umfeld seines Sohnes (G, 509-511, 514-517). Herr Kägi empfand es als schwierig, mit seiner Tochter über deren Diagnose zu sprechen, da keine klare Diagnose und Ursache vorhanden sei (K, 42-63, 65-68, 82-85).

Frau Dähler: Ich würde sagen, sie war vielleicht 10 Jahre alt, es war recht spät, als ich gemerkt habe, ich muss dringend mit ihr sprechen. Es war NIE ein Tabu gewesen, aber es war kein Thema. Wenn du zu Hause bist, ist es kein Thema. (536-538)

Frau Dähler: Mit deinem Kind sprichst du nicht übers Downsyndrom. Und dort merkte ich, ich muss dies. Sie muss Bescheid wissen. Zumindest will ich nicht, dass sie vor Tatsachen oder komische Situationen gestellt wird, wo ihr jemand sagt: Du bist behindert. Sie muss Wissensvorsprung haben. (541-544)

Herr Gerber: [...] Aber, nach einer Weile, beginne ich Leute zu informieren. So wie den Buschauffeur: Wir haben viel Kontakt und ich sagte ihm: "Sie wissen schon, dass Gabriel behindert ist?" [...] (514-516)

Vier von elf Eltern bemerkten nach dem Wechsel an die Sonderschule eine deutlich spürbare Entspannung im Alltag für die Familie und ebenso für das Kind, sie betonten eine Zufriedenheit mit der Schule und dass die Zeit nach der Schule nun der Familie gewidmet werden könne (E, 57-64, 553-556; H, 81-82; I, 192-198; J, 70-76, 399-401). Der Hort über die Schulferien oder die Tageslager einer Behindertenorganisation werden von Frau Berger als entlastend wahrgenommen (B, 81-84). Weiter kommentierten drei von elf Eltern, genügend Zeit für die anderen Geschwister zu haben (F, 142-146; H, 114-120; J, 256-259). Zwei von elf Eltern erlebten auch die Unterstützung der Geschwister als hilfreich (E, 127-129, 139-144; H, 69-75). Zwei Eltern berichteten über die Boni von gemeinnützigen Organisationen, welche sie aufgrund ihres Kindes mit Beeinträchtigung erhalten und dass diese - nach anfänglichem Widerwillen der einen Mutter - gerne genutzt werden (D, 469-472; I, 772-779).

Es sei wertvoll oder unterstützend, sich selbst keinen Stress zu machen (A, 399), verschiedene Kanäle zu nutzen (A, 397-398) und ein ausgewogenes Leben zu führen (C, 378-381, 809-815). Drei von elf Eltern empfanden die Selbständigkeit ihres Kindes in bestimmten Bereichen als entlastend (D, 856-860; J, 18-20, 78-83; K, 405-416) und zwei Eltern erachteten es als Vorteil, wenn das Kind für sich allein spielen kann (H, 371; J, 259-266). Als weitere Vereinfachung des Alltags erwähnten vier von elf Eltern das Aufrechterhalten von Alltagsstrukturen und gleichbleibenden Ritualen, die ihre Kinder verlangen (C, 43-47, 77; E, 191-192; H, 419-422; I, 40). Zwei Eltern erzählten auch über das Einbinden ihres Kindes in soziale Aktivitäten; sie müssten dabei aber auch erkennen, wann es ihrem Kind zu viel werde (A, 184; C, 575-577). Zwei Väter empfanden es als positiv, dass der Mehraufwand im Alltag zu einer näheren Verbundenheit mit ihrem Kind führte (C, 81-82; K, 218-220, 297-299, 304). Herrn Gerber sei es wichtig, dass sein Sohn glücklich sei (G, 22), er sich Zeit nähme für ihn (G, 31-33, 53-59), mit ihm über seine berufliche Zukunft spreche (G, 284-287, 289). Zudem erachtete es es als relevant, dass zuhause alle am Tisch zu Wort kämen, egal wie gut die kommunikativen Fähigkeiten waren (G, 101-106, 228-229). Frau Hasli sprach über ihr Urvertrauen in Bezug auf ihre Tochter (H, 217-220, 282-284). Herr Carter erlebte die Piktogramme in der Kommunikation als hilfreich (C, 66-67, 70-73). Eine Mutter sprach darüber, dass ihre Tochter in soziale Interaktionen trete, wenn diese Kinder eine ähnliche Intelligenz aufweisen wie sie und sie sich daher auch in entsprechenden Vereinen wohlfühle und voll dabei sein könne (J, 45-46, 466-469).

Auf den nächsten zwei Seiten folgt eine detaillierte und umfangreiche Darstellung der Valenzanalyse der Subkategorie Familie. Hier soll deutlich hervorgehoben werden, was bei den jeweiligen Eltern als Ressource, Ressourcenverluste oder als neutral gewertet werden kann.

Valenzanalyse 6.1.1 Familie

Ressourcen	Neutral	Ressourcenverluste
<ul style="list-style-type: none"> • Über Beeinträchtigung sprechen (A, 34-35; D, 525-560; G, 15-20, 261-266, 509-511, 514-517; H, 158,162; J, 98-102) • Entspannung durch HPS (E, 57-64, 553-556; H, 81-82; I, 192-198; J, 70-76, 399-401) • Offenes Haus, Kind im eigenen Umfeld (A, 171-174) • nach draussen, Natur, Wald (A, 173-174; B, 300-302; H, 369-371) • Kind einbinden, merken, wann zu viel (A, 184; C, 575-577) • verschiedene Kanäle nutzen (A, 397-398) • sich keinen Stress machen (A, 399) • weg vom Kopf, hin zum Körper, körperliche Aktivitäten (A, 498-499, 509-511) • Schulferien: Hort der HPS, Tageslager von Behindertenorganisation (B, 81-84) • Familienferien (B, 252-255; C, 826-827; D, 231-232; E, 184-185, 194-199; H, 33-35) • Familienauszeit (B, 299-303, 309-314; E, 297-300) • Gemeinsame Aktivitäten wie Einkaufen (B, 392-400; C, 614-620; K, 292-295) • Gemeinsame Hobbies, Freizeit (A, 500-506; C, 375-377, 379-382; D, 232-236, 238-240; F, 82-84; H, 106-107, 341-346; I, 82-83, 95, 139-142; K, 310-312, 318-321, 326-328, 585-587) • Freunde besuchen, Kind mitnehmen (E, 179-184; H, 37-38; I, 74-79; J, 38-39, 269-270; K, 299 -300) • Bonus durch Beeinträchtigung (D, 469-472; I, 772-779) • Alltagsstrukturen beibehalten, Rituale (C, 43-47, 77; E, 191-192; H, 419-422; I, 40) • Durch Aufwand in engere Interaktion (C, 81-82; K, 218-220, 297-299, 304) • Ausgewogenes Leben führen (C, 378-381, 809-815) • Selbständigkeit des Kindes (D, 856-860; J, 18-20, 78-83; K, 405-416) • Kind spielt allein (H, 371; J, 259-266) • Hilfe durch Geschwister (E, 127-129, 139-144; H, 69-75) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aufwand wurde normal</i> (B, 86-87,91-93; E, 137-138; F, 37-38; I, 46, 164-166) R/B • <i>Sicht auf die Dinge</i> (K, 314-318) R/B • Pubertät, neue Herausforderungen, aber in einem gesunden Mass (A, 479-482) • Rolle als Mutter/Vater (E, 335-336; K, 592-597) • Sehen Schwierigkeiten zu Hause auch (F, 365-367) • Anderer Erziehungsstil wie bei Bruder (G, 40-48) • Mutter kann es zu Hause gut meistern (H, 169-170) • Differenzen deutlich wegen Zwillingsbruder (I, 37-38) • Kind hat Sonderstatus in Familie (D, 162-164) 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Veränderter Alltag:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Allgemeiner erhöhter Zeitaufwand (C, 76-77; E, 43-44, 64-65; H, 46-49; J, 55-56; K, 220- 226, 236-237, 282-289) ○ Einfluss, Veränderung (B, 37-40; C, 41, 382-385; D, 495-498; E, 188-189, 331-336; F, 71-73; G, 20-22; H, 26-44; I, 105-110, 494-497) ○ Notwendige Unterstützung des Kindes (C, 56-57; D, 29-32; E, 43-44; F, 35-40, 85-86; G, 197-199; I, 41-43; J, 53-54; K, 243-250) ○ Zeitaufwand Therapien (B, 221-223; D, 456-457; E, 57-60) ○ Zusätzlicher Zeitaufwand Termine (J, 20-23, 591-592; K, 359-364) ○ 100% da sein (A, 73-75) ○ Ständige Betreuung (B, 85-87, 91-92; E, 124-127) ○ Druck, anstrengend (D, 25-27, 769-772; E, 64-65, 259-264; F, 56-65; J, 584-585; K, 256-268, 545-552) • <u>Anpassungen im Alltag:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Alltag fürs Kind anpassen (A, 88-89; B, 54-55) ○ Ums Kind herum organisieren (B, 56-57; C, 41-47, 357-358; E, 47-48, 67-72, 191-194; I, 38-40) ○ Dosierung Sozialkontakte (A, 178-179) ○ Immer in Bereitschaft (B, 43-46; F, 155) ○ Eigene Bedürfnisse zurückstellen (B, 58-59; E, 71-72; K, 589-592) ○ Essen zubereiten (C, 62-64) ○ Organisation hinausgehen, Reisen (C, 815-841; D, 205-207, 215-217; I, 43-56, 359-362) ○ Es hört nicht auf (E, 49-50) ○ Nervös in Menschenmassen (F, 99-101) ○ Aufteilung der Familienmitglieder bei Familienaktivitäten (D, 35-40, 200-204; E, 201-209; H, 33-36; I, 69-74, 79-81, 83-89; K, 454-457) • Unterstützung in der Freundschaftspflege des Kindes (H, 372-376; J, 27-29) • Organisation Freizeit (J, 23-27, 29-34, 63-69)

<ul style="list-style-type: none"> • Zeit für Geschwister (F, 142-146; H, 114-120; J, 256-259) • Zeit für Sohn (G, 31-33, 53-59) • Urvertrauen (H, 217-220, 282-284) • Wichtig, dass Sohn glücklich ist (G, 22) • Wichtig, dass alle am Tisch sprechen (G, 101-106, 228-229) • Über berufliche Zukunft sprechen (G, 284-287, 289) • Soziale Interaktion bei ähnlicher Intelligenz (J, 45-46, 466-469) • Piktogramme (C, 66-67, 70-73) 		<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortung übernehmen, Umgang mit Geld (J, 49-51, 83-86) • Kaum Ferienangebote (B, 79-81) • Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ Eingeschränkte Kommunikation (C, 64-66) ○ Soziale Interaktion mit Gleichaltrigen (J, 35-37, 39-49, 463-466) • Krankheiten (D, 857-859) • Unsicherheit, was noch kommt (E, 44-46) • Logistik mit zwei Haushalten (H, 425-428) • Vater mehr herausgefordert (H, 461-471) • Diagnose meiden (K, 42-63, 65-68, 82-85) • Kinder nicht allein lassen (I, 62-65) • Kind keine Eigeninitiative (G, 343-348) • Einzelgänger (G, 356-360) • Weniger gemeinsam Spielen (G, 48-52, 76-84) • Familiendynamik (G, 322-326; K, 242-243, 276-281, 458-461) • Angst bezüglich Sexualität (G, 308-322)
---	--	--

Tabelle 6: Valenzanalyse 6.1.1 Familie

Diskussion

Jede Familie ist individuell und einzigartig. Daher sind Ressourcen und mögliche Ressourcenverluste bei allen Familien verschieden und unterschiedlich ausgeprägt. Einige Eltern berichteten mehr, die anderen weniger über alltägliche Ressourcen oder Belastungen. Je nach vorhandenen Ressourcen der einzelnen Familien wurden neu aufkommende, mögliche Belastungen bei den einen Eltern durch ihren vorhandenen Ressourcenpool aufgefangen, bei anderen Eltern führte es schneller zu Stress und das Erleben von Belastung im Alltag (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12). Wie Seifert (2023, S. 32) erwähnt, gäbe es Eltern, die ihren Alltag vollständig an den Bedürfnissen ihres Kindes ausrichten. Diese Aussage wurde in vier Interviews eindeutig bestätigt (B, 56-57; C, 41-47, 357-358; E, 47-48, 67-72, 191-194; I, 38-40). Das Geschwisterkind stehe oft an zweiter Stelle und leide dadurch häufig an fehlender Zeit und Aufmerksamkeit (Krauss et al., 2019, S. 255; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15). Nur drei von elf Eltern berichteten in den Interviews, im Alltag genügend Zeit für Geschwisterkinder zu haben (F, H, J). Über einen veränderten Alltag berichteten alle elf interviewten Eltern. Die Art der Veränderung fiel verschieden aus: Allgemeiner erhöhter Zeitaufwand, Einfluss auf und Veränderung des Alltags, notwendige Unterstützung des Kindes und weitere (siehe Tabelle 6 Valenzanalyse 6.1.1. Alltag, unter Ressourcenverluste). Krauss et al. (2019, S. 246), Sarimski (2024, S. 421) und Seifert (2023, S. 31) erwähnen, dass sich durch diese Veränderungen der Alltag dieser Eltern grundlegend umgestaltet. Wie auch Liljeberg & Magdanz (2022, S. 14) feststellten, kann der Alltag mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung die Familie in ihren alltäglichen Aktivitäten einschränken – insbesondere durch den veränderten Alltag und den damit verbundenen Mehraufwand. Je nach Alter des Kindes und dessen Entwicklungsstand fiel die Veränderung des Alltags unterschiedlich stark ins Gewicht. Fünf Eltern berichteten auch über die notwendige Aufteilung der Familienmitglieder bei Familienaktivitäten (D, 35-40, 200-204; E, 201-209; H, 33-36; I, 69-74, 79-81, 83-89; K, 454-457). Ein Vater nannte hier anfänglich, dass die Herausforderungen als frischer Vater mit einem Neugeborenen gleich seien, wie bei anderen Familien:

Herr Carter: Ein Neugeborenes benötigt den gleichen Aufwand, egal ob Trisomie 21 draufsteht oder nicht. Dies waren ganz normale Herausforderungen, welcher jeder andere auch gehabt hatte. [...] Und erst im Verlauf seines weiteren Lebens merkte und realisierte man, dass Dinge anders sind als bei normalen Kindern. [...] (323-235, 339-340)

Eckert (2014, S. 20) und Krauss et al. (2019, S. 246) erwähnten, dass es in vielen Fällen notwendig sei, Termine und Verabredungen vorab sorgfältig zu planen und zu organisieren. Dies berichteten drei Eltern sowohl über die Organisation von Terminen als auch über Ferien (C, 815-841; D, 205-207, 215-217; I, 43-56, 359-362). Der Fokus vieler Eltern (A, B, C, E, I, K) liegt stark auf den Bedürfnissen ihres Kindes, was jedoch zu bestimmten Einschränkungen im persönlichen Alltag der Eltern führen kann. Als mögliche Folgen wird von Krauss et al. (2019, S. 246) und Liljeberg & Magdanz (2022, S. 14) über unzureichende Erholung und fehlende Freiräume für deren individuellen Bedürfnisse berichtet. In drei Interviews wurde von dem Zurückstellen eigener Bedürfnisse erzählt (B, 58-59; E, 71-72; K, 589-592), in zwei Interviews wurde über spezifische Alltagsanpassungen fürs Kind berichtet (A, 88-89; B, 54-55) und eine Mutter kommentierte den Bedarf an Dosierung ihrer Sozialkontakte (A, 178-179). Dieser Fokus auf das Kind beeinflusst den Familienalltag massgeblich. Was durch einen Bedarf an

beständiger Bereitschaft (B, 43-46, F, 155) verstärkt werden kann. Dadurch kann es laut Eckert (2014, S. 19) und Krauss et al. (2019, S. 246) zu einem erhöhten Risiko von chronischem Alltagsstress infolge kontinuierlicher Verpflichtungen und hohem zeitlichen Einsatz kommen. Vier Eltern berichteten, dass der Alltag mit den Herausforderungen für sie normal wurde (B, E, F, I). Wir erachten diesen Umgang der Eltern einerseits als Stärke, sind uns allerdings auch bewusst, dass sie sich gezwungenermassen an die ständige erhöhte Belastung gewöhnen mussten. Wir erkennen ebenfalls die Stärke, dass fünf Eltern die Thematik der Beeinträchtigung mit ihrem Kind thematisieren, da sich dies auch als gewissen Schutz für das Kind im Alltag bei allfälligen Bemerkungen aus der Gesellschaft erweisen kann (A, D, G, H, J).

Bei der Auswertung der elf Interviews wurde uns bewusst, dass die Wahrnehmung von Belastungen und Ressourcen stark vom Zeitpunkt der Befragung sowie der momentanen individuellen Situation der Familie abhängte. Die Kinder hatten bereits einen Weg mit zahlreichen kleineren oder grösseren Entwicklungsschritten hinter sich, wodurch sich der Alltag je nach Familie trotz des gleichen Nenners der kognitiven Beeinträchtigung, stark unterschied. Dabei spielten weitere Faktoren eine entscheidende Rolle, wie etwa bestehende Komorbiditäten, verfügbare Ressourcen und Unterstützungsangebote sowie die individuellen Charaktereigenschaften der Familienmitglieder. Neben den zahlreichen Ressourcenverlusten, welche ebenfalls in der Fachliteratur thematisiert werden, berichteten die Eltern auch von einer Vielzahl an Ressourcen in ihrem Alltag, die sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirken und den erlebten Belastungen entgegenwirken. Dabei zeigte sich, dass einige Familien über viele Ressourcen verfügten, während andere nur über wenige zur Verfügung stehende Ressourcen berichteten. Dabei muss beachtet werden, wie Hobfoll & Buchwald (2004, S. 11) betonen, dass sowohl subjektive Wahrnehmung als auch objektive Umweltfaktoren berücksichtigt werden müssen, um eine fundierte Aussage über den entstehenden Stress und die damit verbundenen Belastungen der einzelnen Familien treffen zu können.

6.1.2 Eltern

In diesem Kapitel werden die Aussagen über die Rollenaufteilung der Eltern und die Zusammenarbeit mit ihren Arbeitgebern aufgeführt. Die Rollenaufteilung der Eltern in den geführten Interviews fiel verschieden aus. Vier der elf Eltern schilderten ein traditionelles Familienbild (C, 106-108; E, 79; F, 80-81; G, 394-399), in welchem der Vater zur Arbeit ging und die Mutter zu Hause für den Haushalt und die Kinder zuständig war.

Herr Carter: Momentan ist es so, dass meine Frau «nur» noch Nebenjobs macht. Also «nur» in Anführungszeichen. Dies hat nicht nur mit Christian zu tun, sondern auch mit dem zweiten Kind, welches wir haben. Ich arbeite 100%, wir haben das traditionelle Familienbild. [...] (106-108)

Bei zwei dieser vier genannten Eltern ist dies schon Vergangenheit: In der einen Familie aufgrund der Pensionierung des Vaters (G, 33), in der anderen, weil nun wieder beide Eltern arbeiten (E, 79-80). Acht der elf Eltern gaben an, dass aktuell beide zur Arbeit gehen (A, 127-130; B, 77-79; D, 56; E, 79; H, 87; I, 113-117; J, 175-177; K, 339, 341). Dabei arbeiten meistens die Väter 100% und alle Mütter arbeiten weniger als die Väter. Zur Unterstützung der Eltern und als Entlastung haben oder hatten vier von elf Eltern einen Hort für ihre Kinder organisiert (A, 130; C, 110-113; J, 160, 179-180; K, 382-383),

dabei machten einzelne Eltern auch negative Erfahrungen (J, 177-179; K, 383-387). Vier von elf Eltern haben zur Unterstützung eine Nanny zu Hause (D, 62-68; I, 59; J, 167; K 333-334). Bei drei dieser elf Eltern ist dies bis heute der Fall (D, I, K). Die Nanny wird von den Eltern als grosse Unterstützung und Entlastung eingestuft.

Frau Dähler: Nein, es war immer wieder etwas anderes. Momentan nennen wir es eine kinderfreundliche Haushaltshilfe. Dies bedeutet, dass Sie am Mittag zu uns kommt und den Haushalt erledigt, bis die Kinder nach Hause kommen, dies steht auch so in ihrem Vertrag. Danach kann es sein, dass sie beispielsweise die Begleitung in den Flötenunterricht übernimmt. Sie übernimmt die Kinder und sie geht erst nach Hause, wenn wir nach Hause kommen. Es kann sein, dass wir spät nach Hause kommen oder am Wochenende auch arbeiten müssen. Aber sie ist unser Joker, wie die dritte Person, welche am Steuer ist. (62-68)

Herr und Frau Hasli sind getrennt, die Familie hatte jedoch bereits vor der Trennung ein Au-Pair im Haushalt, um die Familie im Alltag zu unterstützen (H, 94-95). Herr Hasli nutzt diese Art der Unterstützung auch weiterhin (ebd.). Frau Hasli organisiert ihre Arbeit, wenn möglich, rund um die Bedürfnisse ihrer Kinder (H, 65-68). In Bezug auf Flexibilität von Arbeitgebern haben acht von elf Eltern angegeben (B, 101-103; C, 155-157; D, 105-106; E, 97-99; F, 135-139; H, 87; I, 113-114; K, 358), dass Sie Ihre jeweiligen Arbeitgeber als flexibel wahrnehmen und zwei davon erlebten dies sehr stark während einer längerfristigen, gravierenden Krankheit ihrer Kinder (C, D). Dabei haben auch vier Eltern erwähnt, dass ihnen das Arbeiten im Homeoffice ab und zu oder oft möglich sei (B, 103; C, 119-120; I, 113-117; K, 341-342).

Frau Berger: Ja und dies ist auch das, was es überhaupt möglich macht, dass wir die 60% und 80% arbeiten können. Es ist ja immer noch viel, aber wir haben beide extrem flexible Arbeitgeber mit sehr viel Homeoffice. Sonst würde 60% und 80% gar nicht gehen. (101-103)

Herr Imhof: Ich arbeite 100%, aber ich arbeite viel von zuhause aus. Das ist ziemlich flexibel. Aber meine Frau kümmert sich hauptsächlich um die Kinder und den Haushalt.

Frau Imhof: Ich arbeite in ein paar Projekten, aber ich brauche normalerweise nur zwei bis drei Stunden und das ist die Zeit, wenn die Jungs in der Schule sind. Wenn sie dann nach Hause kommen, habe ich Zeit für sie, meistens. (113-117)

Eine Mutter äusserte, dass sie ihre Arbeit nach der Familie und ihrem Sohn ausrichte und sie ihre Stelle bereits einmal wechseln musste, da es mit der Familie und der Arbeit nicht mehr aufging (B, 52-54, 78, 94-98).

Frau Berger: [...] Aber es ist effektiv so, dass ich bereits eine Stelle aufgeben musste, weil es nicht gegangen ist. [...] (94-95)

Zwei der elf Eltern erwähnten, dass Sie keine Flexibilität seitens des Arbeitgebers benötigten (A, 144; J, 187). Diese beiden Familien profitieren jedoch von toller Unterstützung durch ihre Familien (A, 137-144; J, 159-160).

Frau Berger und Herr Kägi stufte explizit die Arbeit als Bereicherung ein (B, 284-287; K, 394-397), Herr Kägi ist in diesem Zusammenhang auch froh um die Nanny (K). Ein Vater nannte, dass die Arbeit

und die Projekte um die ganze Familiensituation herum arrangiert werden (I, 185-188). Er äusserte diesbezüglich, dass er 20 Jahre Karriere auf anderen Kontinenten gemacht hatte und er von überall auf der Welt arbeiten könne (I, 188-191). Herr Carter äussert ausdrücklich, dass er durch das Homeoffice viele Termine für oder mit seinem Sohn wahrnehmen kann (C, 120-121). Zwei Eltern nannten, dass dank der selbständigen Erwerbstätigkeit die Arbeit an die Familie angepasst werden könne (E, 74-76; F, 137-139).

Herr Gerber bemerkte, er verfüge heute dank seiner Pensionierung viel Zeit für seinen Sohn (G, 32-33). Aus sechs der elf Interviews kam deutlich hervor, dass die Väter sich aktiv an der alltäglichen Betreuung ihres Kindes beteiligen (B, 106; C, 114-116; E, 86-90; G, 32-33; H, 65; K, 220-226). Bei zwei der elf Interviewten wurde erwähnt, dass die Termine unter den Eltern aufgeteilt würden (J, 186-187; K, 368-369). Herr Fischer arbeite sehr viel (F, 78-82) und Herr Dähler sei viel unterwegs (D, 57). Wieder bei einer anderen Familie lag die Hauptverantwortung in der alltäglichen Kinderbetreuung lange bei der Mutter, wegen dem langen und vielen Arbeiten ihres Mannes (E, 74-76, 79-80).

Frau Egli: Also bis anhin ging mein Mann arbeiten. Ich arbeite erst seit 2.5 Jahren wieder. Und ich war davor mehrheitlich für alles zuständig gewesen. Mein Mann hat viel gearbeitet, er hatte viel Arbeitszeit. Es lag mehrheitlich an mir. Jetzt haben wir es versucht, dies mehr aufzuteilen. Und dies ist SCHÖN. Am Morgen, wenn ich jetzt arbeiten gehe, darf ich sagen: Machst du Elias bereit. Nur schon DIES, ich muss ihn am Morgen nicht mehr bereit machen und ich kann einfach Duschen gehen und frühstücken und zur ARBEIT gehen. Dies ist OOH (lacht), es sind kleine Dinge. [...] (79-85)

Nachfolgend eine übersichtliche Darstellung unserer Valenzanalyse zur Subkategorie Eltern.

Valenzanalyse 6.1.2 Eltern		
Ressourcen	Neutral	Ressourcenverluste
<ul style="list-style-type: none"> Hort (A, 130; C, 110-113; J, 160, 179-180; K, 382-383) Nanny (D, 62-68; I, 59; K 333-334) Nanny wohnt dort (I, 59-61) Nanny bezieht Kind mit ein (K, 336-337) Früher Nanny (J, 167) Früher in strenger Phase wohnte Nanny 3 Jahre dort (D, 58-59) Au-Pair (H, 94-96) Unterstützung durch Familienangehörige in der Kinderbetreuung (A, 137-144; J, 159-160) Flexibilität Arbeitgeber / Selbständiges Arbeiten (B, 101-103; C, 155-157; D, 105-106; E, 97-99; F, 135-139; H, 87; I, 113-114; K, 358) Flexibilität vom Arbeitgeber erlebt als Kind im Spital war (C, 155-159; D, 99-104) 	<ul style="list-style-type: none"> Beide Eltern arbeiten (A, 127-130; B, 77-79; D, 56; E, 79-80; H, 87; I, 113-117; J, 175-177; K, 339, 341) Nur Vater arbeitet (C, 106-108; F, 80-81), früher (E, 79; G, 394-399) Flexibilität der Arbeitgeber nicht notwendig (A, 144; J, 187) Mutter ist durch Nanny flexibel für Arbeitgeber (D, 94-96) <i>Kompromiss Mutter: Flexibilität Arbeitgeber versus arbeitet nicht auf erlerntem Beruf (E, 97-101, 103-104) R/B</i> Eltern getrennt, Kinderbetreuung 50/50 (H, 65) Empfindet es gleich, wie bei anderen Eltern, welche arbeiten (J, 155-157, 173-174) 	<ul style="list-style-type: none"> Früher Hort (J, 177-179; K, 383-387) Vater konnte im Beruf nicht reduzieren (A, 132-133) Mutter arbeitet wie es mit der Familie/Sohn geht (B, 52-54) Stellenaufgabe der Mutter (B, 94-98) Mehr arbeiten für Ferien-Kompensation (B, 78-79) Reduktion Stellenprozente wegen Terminen (B, 219-220) Nach Geburt Herausforderung Krippe zu finden, unabhängig von Beeinträchtigung (C, 316-331) Mann viel unterwegs (D, 57) Lange Hauptverantwortung Kinderbetreuung nur bei Mutter (E, 74-76, 80) Vater arbeitete früher viel und lange (E, 79-80; G, 394-395) Vater arbeitet viel (F, 78-82)

<ul style="list-style-type: none"> • Homeoffice (B, 103; C, 119-120; I, 113-117; K, 341-342) • Eltern, je ein Tag pro Woche im Büro (B, 109-110) • Arbeitswege fallen weg (B, 106-107) • Arbeit als Bereicherung (B, 284-287; K, 394-397) • Vater pensioniert (G, 33) • Vater kann überall auf Welt arbeiten (I, 189-191) • Aktive Beteiligung an Betreuung durch Vater (B, 106; C, 114-116; E, 86-90; G, 32-33; H, 65; K, 220-226) • Termine wahrnehmen (C, 120-121; F, 137-139) • Termine aufteilen (J, 186-187; K, 368-369) • Fokus Familie (B, 97-98; E, 105-106) • Vater schätzt es, wenn Mutter auf Kinder schaut (G, 400-401) • Mutter organisiert Arbeit um die Kinder, geht meist gut (H, 65-68) • Übernahme Kinderbetreuung, wenn Frau auf Reisen (I, 118-119) • Finanziell (D, 76-77) • Kind kann allein zu Hause sein (J, 171-172) 	<ul style="list-style-type: none"> • Über 20 Jahre Karriere auf anderen Kontinenten (I, 188-189) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuell ein Problem, falls er noch arbeiten würde (G, 33-34) • Familienverhältnisse (G, 159-162, 397-401) • Arrangieren Job und Projekte um Familie (I, 185-188) • Vater muss Sollarbeit erreichen, sonst Arbeit am Abend (K, 371-375)
---	---	---

Tabelle 7: Valenzanalyse 6.1.2 Eltern

Diskussion

Aus den Aussagen der Eltern kommt deutlich hervor und wird die Erkenntnis aus Fachbüchern bestätigt, dass die Arbeitsmodelle, seien diese flexibel oder starr, einen Einfluss darauf haben, ob die Arbeit als Ressource oder Belastung wahrgenommen wird (Steger, 2024, S. 61; Weishaupt et al., 2024, S. 54). In acht Elterninterviews äusserte mindestens ein Elternteil einen flexiblen Arbeitgeber zu haben oder selbständig zu sein (B, C, D, E, F, H, I, K). Einige Eltern können zusätzlich wenig bis oft im Homeoffice arbeiten (B, C, I, K). Somit wird die Arbeitsstelle von den meisten interviewten Eltern als Ressource betrachtet. Eine Mutter äusserte, ihre Arbeitsstelle gewechselt zu haben, da es mit ihren gewünschten Stellenprozenten nicht funktionierte (B, 94-98). Eine Mutter stellt sich wegen ihrer Familie beruflich zurück (E, 99-101), zwei Eltern organisieren ihre Arbeit um das beeinträchtigte Kind (B, 52-54; I, 188-189). Hier wird deutlich, wie Liljeberg & Magdanz (2022, S. 14) erwähnen, dass der Alltag durch ein Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung die berufliche Tätigkeit einschränken kann. Wir finden aber, dass auch berücksichtigt werden muss, worauf die Eltern ihren Fokus legen. Die erwähnten Eltern haben sich zu einem gewissen Teil zugunsten ihrer Familie in den Hintergrund gestellt, da ihnen diese wichtig ist (B, 97-98; E, 105-106). Seifert (2023, S. 32) ging darauf ein, dass die Mütter häufig in gegensätzlichen Anforderungen zwischen Familie und Arbeit stünden. Aus

unseren Interviews ging dies nur bedingt hervor. Viele der Mütter hätten zwar neben den beruflichen Anforderungen auch noch die familiäre Situation zuhause zu meistern, einige Mütter bleiben aber komplett zu Hause, viele der Mütter arbeiten reduziert oder erhalten zusätzlich regelmässige Unterstützung durch eine Nanny (D, I, K), einen Hort (A, C, J) oder eine Au-Pair (H). Weishaupt et al. (2024, S. 54) äussern in diesem Zusammenhang, dass die Berufstätigkeit als finanzielle Ressource wahrgenommen werden kann oder auch als Glück, um aus dem familiären Alltag herauszukommen. Wir haben nicht direkt nach finanziellen Ressourcen gefragt, es wurde jedoch erwähnt, dass es eine finanzielle Frage sei, sich eine Nanny leisten zu können (D, 76-77). Zwei Eltern erlebten ihre Arbeit als Glück: Frau Berger beschreibt es als Weg, um: *[...] einfach in einer anderen Welt zu sein*» (284-285). Herr Kägi dient seine Arbeit, um: *«Wieder ein wenig Energie laden und wieder mehr Geduld zu haben (lacht)»* (397).

6.1.3 Pflegebedürftigkeit

In diesem Kapitel werden die Aussagen der Eltern bezüglich der Pflegebedürftigkeit ihres Kindes aufgeführt. Sechs von elf Eltern erklärten im Interview, ihr Kind weise Pflegebedarf auf (B, C, E, F, G, K). Bei vier der sechs genannten Eltern bestehe dieser auch in der Nacht (B, C, F, G).

Frau Berger: Ja. Ja, man muss immer damit rechnen, dass immer irgendetwas sein könnte. Tag und Nacht, immer. [...] (43-44)

Herr Carter: Nein, nein. Er kann in diesem Sinn ja nicht sprechen, er ruft nicht. Christian hat seine Art. Wenn er beispielsweise Wasser gelassen hat - und dies bedeutet nicht, dass der Urin daneben gelaufen ist - wenn die Windel voll ist oder anderes und er in der Nacht aufwacht, zündet er alle Lichter in der ganzen Wohnung an. Irgendwann merkt man es. (130-133)

Ein Vater berichtete von epileptischen Anfällen seiner Tochter in der Nacht: Sie schrie jeweils und verdrehte die Augen (F, 47-52, 56-59). Dies sei jedoch seit drei bis vier Monaten besser, da nun das richtige Medikament gefunden wurde. Davor war dies ein erhebliches Problem (ebd.). Herr Gerber erzählte von grossen Ängsten seines Sohnes in den Nächten, daher schlief seine Frau fast für ein Jahr lang auf einer Matratze neben ihrem Sohn (G, 87-92). Dies bedeutete für Familie Gerber, dass Sie mehrmals in der Nacht aufstehen mussten (ebd.).

Fünf von elf Eltern gaben an, ihr Kind benötige kleinere Unterstützung und Begleitung in der Körperpflege (B, C, E, F, K). Zwei von elf Eltern erzählten, ihr Kind sei aufgrund Inkontinenz noch auf Windeln angewiesen und werde daher noch gewickelt (C, 60-61; E, 85-86), ein anderer Vater erwähnte, dass seine Tochter ab und zu etwas zu spät kommuniziert, wenn sie auf die Toilette müsste und daher auch manchmal etwas daneben gehen könne (F, 351-352). Der Alltag werde durch die Unterstützung und Begleitung in der Körperpflege beeinflusst. Drei von elf Eltern teilten mit, dass ihr Kind auf Unterstützung bei der Morgentoilette angewiesen seien (C, 58-62; E, 82-88; F, 66-68). Ein Vater erklärte, dass seine Tochter teilweise Begleitung in der Körperpflege oder einen Hinweis zum korrekten Anziehen ihrer Kleidung benötige (K, 221-223, 243-253).

Diskussion

Aus den Aussagen der Eltern lässt sich schliessen, dass ein erhöhter Pflegeaufwand zu einem Ressourcenverlust im Sinne eines grösseren benötigten Zeitaufwands und Kräfteinsatzes der Eltern durch den Tag sowie während der Nacht führt. Eine zusätzliche Belastung entsteht, wenn die Eltern aufgrund der Bedürfnisse ihrer Kinder auch nachts zu weniger Schlaf kommen. Über die Pflegebedürftigkeit des eigenen Kindes zu sprechen, schien nicht für alle Eltern angenehm zu sein. Einige hielten sich in ihren Antworten zurück oder beantworteten die Fragen nur kurz und knapp.

Aufgrund der Aussagen der Eltern lässt sich klar evaluieren, dass je nach Schweregrad der Beeinträchtigung und oder Komorbiditäten ein erhöhter Pflegeaufwand bestehen kann (C, 58-62; E, 82-88; F, 66-68, 351-352). Dies spiegelt sich auch in Forschungsbefunden von Krauss et al. (2019, S. 246), Liljeberg & Magdanz (2022, S. 14) sowie Sarimski (2024, S. 422) wider.

Frau Egli: [...] Für Andere ist es vielleicht normal, weil ihre Kinder normal einfach aufstehen (lacht) und aus dem Haus gehen. [...] (87-88)

Dieses Zitat von Frau Egli zeigt auf, dass der Pflegebedarf ihres Sohnes ein belastender Ressourcenverlust darstellt und sie es bewusst nicht als selbstverständlich erachtet, wenn ein Kind eine «normale», altersentsprechende Selbstständigkeit aufweist. In der Fachliteratur gehen Krauss et al. (2019, S. 246) auch auf den nächtlichen Pflegebedarf ein und begründen, dass dieser die Erholungszeiten der Eltern reduziert. Dies ist bei vier von elf Familien der Fall (B, 41-44; C, 125-145; F, 47-52, 56-59; G, 87-92). Es sind Kinder im Mittel- und Oberstufenalter und dennoch gibt es Eltern, welche jede Nacht aufstehen müssen aufgrund des Pflege- oder Betreuungsbedarfes ihres Kindes. Diese jahrelange verkürzte Erholungszeit der Eltern sowie der langfristige erhöhte Pflegebedarf des Kindes während des Tages kann als grosse Belastung erlebt und sollte nicht unterschätzt werden (B, C, E, F, G, K). Hirschert (2005, S. 326) erforschte die benötigte Betreuungszeit von (vor allem stark beeinträchtigten) beeinträchtigten Kindern: Ihre Studie ergab, dass diese Kinder täglich 6,8 Stunden über das alterstypische Ausmass an Unterstützung erfordern. Siehe auch Thematik des ständigen Betreuungsbedarfs unter Kapitel 6.1.1.

6.1.4 Beeinträchtigung und Verhaltensauffälligkeiten

Das nachfolgende Kapitel umfasst Aussagen der interviewten Eltern über die Art und den Grad der Beeinträchtigung und Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes. Zehn von elf Eltern teilten mit uns, ihr beeinträchtigtes Kind weise auffälliges oder abweichendes Verhalten im Alltag auf (A, 102-105, 201; B, 357-367, 379-384, 400-402, 567-572; C, 48-56, 631-632; E, 192-194, 199-201, 444-449, 452-453, 455-462; F, 96-97; G, 53-55; H, 461-463 I, 364; J, 207-211; K 622-623). Die Eltern berichteten, dieses auffällige oder abweichende Verhalten trete in verschiedenen Alltagssituationen zu Hause, ausserhalb des häuslichen Umfelds, beim Einkaufen, auf dem Spielplatz, beim Arzt, in der Schule oder allgemein um Menschen herum auf.

Frau Ackermann: Im Sandkasten spielte er wie ein Hund; er buddelte und schaute nicht nach hinten und alle [...] wurden von ihm «igsändelet». Ihm passierten Dinge – eigentlich alles ÜBLE, was passieren kann, ist ihm oder uns miteinander passiert. (102-105)

Frau Berger: [...] Teilweise muss er alle Früchte anfassen, weil er sehr taktil ist. Dann muss er alles anfassen, um es zu erfahren. Dies kommt meistens nicht gut an, wenn jemand da ist, der dies sieht. Oder er steht im Weg und reagiert nicht sofort, wenn jemand ihn darum bittet. Er ist kein kleines Kind mehr und da hat man auch andere Erwartungen. [...] (364-367)

Frau Egli: [...] Für uns sind diese Arztbesuche stressig; gut, er benimmt sich jeweils auch wie eine Wildsau. (452-453)

Frau Egli vertraute uns an, dass sie aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes grossen Stress empfinde, wenn sie einen Arztbesuch organisieren muss (E, 444-453, 455-462). Bereits die Vorstellung des bevorstehenden «Horrortags» setzt sie unter Druck. Aus diesem Grund versuche sie, Arztbesuche so weit wie möglich zu reduzieren und zu vermeiden. Dieser Stress zeigt sich so stark, dass die Eltern bereits drei Tage vor Termin nervös sind (ebd.).

Entwicklungsverzögerungen bei wichtigen Meilensteinen in der Entwicklung würden neun von elf Kindern aufweisen (A, 268-270; B, 20-21, 193-202; C, 339-342, 344-347, 351-357; D, 27-29, 32-35, 51-53, 169-171, 169-171, 303-306, 438-450, 786-792, 796-800; E, 281-282, 304-306; F, 48-49, 151-152, 173-174, 298-299; G, 95-96; I, 338-342; K, 15-19). Dabei verwiesen sechs dieser Eltern in diesem Zusammenhang auf das verzögerte oder verspätete Laufenlernen ihres Kindes (B, 200-201; C, 340-341; D, 29; F, 173-174; I, 340-341).

Frau Dähler: [...] Oder es hiess, wenn Sie möchten, können Sie auch zweimal pro Woche kommen und dann ging ich zweimal pro Woche dorthin. Und ich dachte, dieses Kind MUSS DOCH IRGENDWANN LAUFEN. (790-792)

Frau Ackermann: [...] Er ist nie gekrochen, er ist immer auf dem Rücken herumgefahren und hat mit den Füssen angegeben. (268-269)

Frau Berger: Björn wurde eigentlich als gesundes Baby geboren. Und dann bemerkte man in den ersten Monaten, dass er sich NICHT altersgerecht entwickelte. Bereits relativ früh. [...] Also normalerweise beginnen Babys mit 3 Monaten zu versuchen sich zu drehen und er hat dies nie gemacht. Er hat einfach ALLES immer viel später gemacht. [...] (193-196)

Herr Carter: [...] Und dann merkten wir erst mit der Zeit, dass seine Entwicklung ganz anders ist als bei normalen Kindern. Alles ging viel langsamer und war schwieriger. [...] (345-347)

Frau Dähler berichtete sehr ausführlich über die Entwicklungsverzögerungen ihrer Tochter (D, 27-29, 32-35, 51-53, 169-171, 169-171, 303-306, 438-450, 786-792, 796-800). Sie berichtete, der jüngere Bruder habe seine Schwester überholt und wurde so zum grossen Bruder (D, 169-171). Sie betonte auch, dass sie durch das längere Herumtragen Rückenschmerzen bekam und es eine sehr anstrengende Zeit war (D, 305-306). Zudem bleibe die Tochter durch ihre verlangsamte Entwicklung länger unselbständig (D, 51-53). Sie erzählte uns auch von ihren Wünschen, die Illusionen blieben, wie das Erstellen gewisser Fotos oder ihre Tochter Delia im Tragetuch herumzutragen (D, 438-450) und von ihrer Angst, dass ihre Tochter gewisse Entwicklungsschritte nie erreichen würde (D, 786-792).

Eine andere Mutter freute sich über die enorme Entwicklung ihrer Tochter Jana und dass diese die Erwartungen und Prognosen übertraf (J, 236-241).

Vier Eltern thematisierten, ob die Beeinträchtigung ihres Kindes äusserlich sichtbar ist oder nicht (B, 357-361; C, 654-657, 662-664; J, 87-96; K, 625-626). Gerade bei Verhaltensauffälligkeiten im Alltag wird es als Schutz betrachtet, wenn die Beeinträchtigung des Kindes erkennbar ist, da dies die Erwartungen ans Kind von Seiten der Gesellschaft reduziert und Verständnis fördert (B, C, J, K).

Alle Eltern berichteten über Schwierigkeiten und Belastungen im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes (A, 76-77, 159-162, 165-167; B, 249-251, 255-258, 555-556; C, 42-43, 538-540, 628-629, 756-758, 838-840; D, 85-86, 191-194, 220-221; E, 191; F, 48-49; G, 27-30, 295-296, 341-342; H, 110, 123-125, 264-266, 422; I, 31-32, 178-179, 572-573, 578; J, 51-53, 142-152, 614-632; K, 268-271). Je nach Diagnose und deren Schweregrad waren die Äusserungen darüber sehr individuell. Aaron Ackermann war in seiner eigenen Welt und man konnte kaum mit ihm beim Tisch sprechen (A, 159-162). Aaron und Björn Berger seien sehr geräusch- und lärmempfindlich (A, 76-77; B, 555-556). Die Diagnose führte bei Familie Carter dazu, dass sie eine andere Umgangswiese mit Christian finden mussten (C, 538-540) und hat bei Fiona Fischer zur Folge, dass sie an Epilepsie leide (F, 48-49). Ähnlich wie bei Fiona, litt auch Delia an Komorbiditäten ihrer Beeinträchtigung, sodass sogar mehrere Operationen notwendig waren (D, 85-86, 191-194, 220-221). Drei Eltern schilderten die Einschränkung sozialer Fertigkeiten ihrer Kinder (H, 110, 264-266; I, 31-32, 572-573, 578; J, 51-53). Herr Gerber teilte uns die Schwierigkeiten mit, die die Veränderung von Routinen für Gabriel mit sich brachten (G, 341-342).

Als Bereicherung wurde ein umgänglicher und sympathischer Charakter des Kindes genannt (D, 387-392; E, 177-179; F, 70-71; H, 454-456). Des Weiteren erlebe es Frau Jucker als Bereicherungen, sich die Sichtweisen ihrer Tochter erklären zu lassen (J, 120-124) und Herr Kägi staune über die unheimliche Geduld seiner Tochter, womit sie vieles kompensiere (K, 290-292). Drei Eltern sprachen darüber, aktiv nach Lösungsansätzen zu suchen, um im Umgang mit den durch die Beeinträchtigung verursachten Verhaltensauffälligkeiten gewappnet zu sein (B, 669-672; G, 337-339; I, 176-184).

Diskussion

Wie bereits in mehreren Studien gezeigt wurde (Klauss 2005, S. 47; Krauss et al. 2019, S. 249; Retzlaff 2010, S. 78; Sarimski 2024, S. 419), tragen Verhaltensauffälligkeiten des Kindes wesentlich zum Belastungserleben der Eltern bei. Zehn von unseren elf interviewten Eltern äusserten sich über auffälliges oder abweichendes Verhalten ihres Kindes (A, B, C, E, F, G, H, I, J, K). Dies bringt eine grosse Belastung mit sich, die sich bei den Eltern in Form von Stress, Druck und Anspannung zeigen kann. Sarimski (2024, S. 428) äussert jedoch, dass durch das Zutrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen der Umgang mit auffälligen Verhaltensweisen positiv beeinflusst werde und sich dadurch das Erleben des Alltags zum Positiven wenden könne. Wir sind der Meinung, dass einige der interviewten Eltern diese Ressource des Selbstvertrauens aufweisen (E, H, I, J, K) (siehe auch Kapitel 6.3.2), welche sich sehr positiv auf das Erleben ihres Alltags auswirkt. Wir erhielten dieses Bild auch gerade dadurch, wie die Eltern über die Auffälligkeiten ihres Kindes Auskunft gaben und welche Mimik und Tonlage in den Interviews mitschwangen. Dies wird auch ersichtlich in der positiven Betonung des Charakters des Kindes (D, E, F, H).

Entwicklungsverzögerungen können sich belastend auf die Eltern auswirken und mit Druck oder Ängsten verbunden sein: Darüber berichteten neun Eltern (A, B, C, D, E, F, G, I, K), diese Tatsache ist

Jasmina Blüm & Rahel Buchli

auch in der Literatur von Klauss (2005, S. 47) und Sarimski (2024, S. 419) zu finden. Diese heben hervor, dass man sich von den Illusionen einer unbeschwerten Entwicklung verabschieden müsse und dass das Gelingen des Anpassungsprozesses von den vorhandenen Ressourcen abhängig sei (ebd.). Daher müssen diese Belastungen als Bewältigungsprozess und unter Beachtung der verfügbaren Ressourcen der Eltern betrachtet werden. Wie oben festgehalten, berichteten alle interviewten Eltern über bestimmte Belastungen, die die Beeinträchtigung ihres Kindes hervorrufe. Solche emotionalen wie auch kognitiven Herausforderungen können die Lebensqualität von Familien beeinflussen (Norlin & Broberg, 2013, zitiert nach Sarimski, 2024, S. 425 f.).

Neben den zahlreichen Belastungen gibt es auch Ressourcen, welche in dieser Subkategorie zur Sprache kamen. Ein umgänglicher Charakter der Kinder (D, E, F, H) wird als Bereicherung erlebt. Wir vermuten, dass auch andere Kinder der interviewten Eltern diese Stärke mit sich bringen, jedoch im Interview nicht explizit genannt wurden. Durch die oben erläuterten Belastungen kann die Beziehung zum Kind leiden, dennoch ist es natürlich noch immer das geliebte Kind, für welches die Eltern bereit sind, sehr vieles auf sich zu nehmen. Wie auch Herr Kägi äusserte und Autoren in Fachbüchern festhalten, kommt es immer auf die eigene Sichtweise und Einstellung zur Thematik an, ob etwas als Belastung wahrgenommen wird (K, 314-318) (siehe auch unter Kapitel 6.1.1) (Eckert, 2014, S. 21; Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11; Krauss et al., 2019, S. 252 f.; Sarimski, 2024, S. 19 & S. 419; Seifert, 2023, S. 36; Weishaupt et al., 2024, S. 52 ff.).

6.1.5 Begriff für Beeinträchtigung

Abbildung 5: Wortwolke Begrifflichkeiten der Eltern

Bei der Verwendung von Begrifflichkeiten für die Beeinträchtigung eines Kindes gibt es eine grosse Vielfalt welcher diverse Perspektiven zugrunde liegen. Daher war es uns wichtig, in den Interviews mit den Eltern jeweils diejenige Begrifflichkeit zu nutzen, welche die elf Eltern selbst verwenden. Zur Übersicht dieser verwendeten Begriffe und deren Nennung während dem Interview haben wir eine Wortwolke in MAXQDA generiert (siehe Abbildung 5). Je grösser ein Begriff dargestellt ist, desto

häufiger wurde er von den Eltern insgesamt verwendet. Damit zwei Wörter in der Wortwolke zusammenblieben, mussten wir anstatt einer Leerstelle einen Bindestrich einfügen.

Eine Mutter äusserte, Mühe mit dem Begriff der «kognitiven Einschränkung» zu haben. Sie habe rund um den Begriff «Kognition» sowie rund um die Thematik der Intelligenzabklärung viele Fragezeichen und erachte einen anderen Ansatz als stimmig (A, 39-44, 45-46). Drei von elf Eltern nutzen im Alltag den Begriff «kognitive Einschränkung» oder «Beeinträchtigung» für die Beeinträchtigung ihres Kindes (B, 17-19; J, 4; K, 11-12). Eine andere Mutter verwendet den Begriff «Intelligenzminderung» (A, 31-32) und ein Vater nennt die Herausforderungen seines Sohnes «geistlichen Rückstand» oder «intellektuellen Entwicklungsstand» (G, 5-6).

Sieben Eltern haben eine klare Diagnose für ihr Kind erhalten und verwenden konkret diesen Begriff: Vier Eltern sprechen bei ihrem Kind von «Autismus», «frühkindlichem Autismus» oder «Autismus-spektrum-störung» (A, 31, 34-35; H, 9-10; I, 11-12; K, 19-21), ein Vater nennt die Diagnose des «Bosch-Syndroms» (F, 7-9), zwei Eltern verwenden «Down-Syndrom» oder «Trisomie 21» (C, 15-17; D, 9-10). Vier Eltern nutzen allgemein den Begriff «Entwicklungsrückstand» oder «Entwicklungsverzögerung», weil bei zwei Kindern keine klare Diagnose gestellt wurde (B, 17-20, 24-25; E, 19-21), oder dies als Erklärung für die Schwierigkeiten seiner Tochter hilft (F, 19-21) oder auch als alltäglicher Begriff (G, 5-6; I, 3-4, 11-15).

Herr Carter: [...] Was ich jeweils sage, ist, dass er Trisomie 21 hat. Dies hat er auch und dies benennen wir so. (15-16)

Drei von elf Eltern sprechen von «Beeinträchtigung» oder beschreiben ihr Kind als «beeinträchtigt» (D, 9-10; E, 12-13; J, 4-5). Sechs von elf Eltern verwenden die Begriffe «Behinderung» oder «behindert» (C, 18-22; D, 9-10; E, 9-11; F, 209-211; G, 515-517; H, 390-391). Fünf von elf Eltern nutzen im Interview in Bezug auf das Kind oder die Familie auch den Begriff «normal» oder «nicht normal» (B, 63-64, 159-160; C, 278; D, 10, 503; G, 47-48; H, 38-39).

Frau Dähler: [...] Sie war auch ein Vorzeigefall. Wie ich immer sage: Eine "Vorzeigebehinderti". (720-721)

Frau Egli: [...] Ich nutze das Wort Behinderung, dies ist für mich per se kein negatives Wort. Denn man ist ja behindert, das Wort sagt es ja schon. Es kommt natürlich darauf an, was man daraus macht. Beeinträchtigung benütze ich auch, aber sonst weiss ich es gar nicht, es ist einfach Elias (lacht). (9-13)

Drei von elf Eltern betonten, dass die verwendeten Begrifflichkeiten der Beeinträchtigung für sie keine grosse Rolle spielten (D, 7-11; E, 9-13; H, 9-14). Frau Dähler und Frau Egli äusserten jedoch, dass es darauf ankomme, ob die Begrifflichkeiten als Schimpfwort oder in liebevoller, respektvoller Weise verwendet werden - der Ton mache den Unterschied (D, 514-518, E, 11).

Frau Dähler: [...] Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sagt er: "Hoi wie geht's dim Möngi?". Genau (schmunzelt), dies trifft es auf den Punkt. (508-509)

Frau Dähler erklärte, dass dieser Arbeitskollege ein Kind mit einer starken Beeinträchtigung habe und ER diesen Ausdruck nutzen dürfe (D, 505-515). Er meine dies nicht negativ. Sie erwähnte auch, dass

sie damals stark lachen musste und die Tonalität es schlussendlich ausmache (ebd.). Sie berichtete auch über die Begriffe, welche sie und ihre Familie in ihrer Alltagssprache verwenden: «Trisomie», «behindert» und «nicht behindert» (D, 530-532).

Diskussion

Wie wir bereits im Kapitel 2 «Begriffsklärung kognitive Beeinträchtigung» erläutert haben, stösst man auf verschiedene Begriffe für dasselbe Phänomen, für dieselbe Art der Beeinträchtigung (Dilling et al., 2015; Mayer & Lutz, 2017, S. 251; Sarimski, 2013, S. 56). Bei unseren elf Interviews war eine korrekte oder nicht korrekte Begrifflichkeit kaum ein Thema. Nur Frau Ackermann wehrte sich gegen den Begriff der kognitiven Beeinträchtigung (A, 39-44, 45-46). Die interviewten Eltern nutzten den Begriff «Behinderung» (C, D, E, F, G, H) häufiger als «Beeinträchtigung» (D, E, J). Von einer «kognitiven Beeinträchtigung» sprechen lediglich drei Eltern im Alltag (B, J, K). Hier kann, wie bereits im Kapitel 2 erläutert, angefügt werden, dass eine korrekte Begriffsbildung von den jeweiligen Personen und deren Konnotationen zu bestimmten Begrifflichkeiten abhängt. Drei Eltern erwähnten, dass die gewählte Begrifflichkeit für sie keine grosse Rolle spiele, dass aber der Tonfall den Unterschied mache (D, E, H). Spannend fanden wir, dass fünf Eltern auch den Begriff «normal» beziehungsweise «nicht normal» verwendeten (B, C, D, G, H); zur Abgrenzung der Norm und um zu erklären, dass sie als Familie oder ihr Kind nicht mehr der Norm entsprächen oder aber um klarzustellen, dass sie eben auch eine ganz «normale» Familie seien.

6.1.6 Alltag im Familienkonstrukt Sonstiges

Zwei Eltern erzählten uns, dass sie ihre Kinder adoptiert haben (G, J). Herr Gerber meinte, er hatte nicht gewusst, dass sein Sohn Gabriel eine Beeinträchtigung habe (G, 256-257). Frau Jucker gab an, dass sie bereits vor der Adoption darüber informiert wurde, dass Jana die Diagnose der Intelligenzminderung hatte (J, 292-293).

Herr Gerber erinnerte sich, dass er und seine Frau seinen Sohn im Alter von 14 Monaten adoptierten. Gabriel habe im Alter von drei Monaten weniger gewogen als bei seiner Geburt und seine leibliche Mutter hatte psychische Probleme; vielleicht lägen hier auch Gründe für Gabriels Herausforderungen (G, 96-101). Weiter erzählte er, dass sie wegen dem Fakt, dass sie ihre Söhne adoptierten, Ablehnung von ihren Familien erlebten, nicht aber aufgrund der Beeinträchtigung Gabriels (G, 203-209). Jemand aus seiner Familie äusserte auch, dass adoptierte Kinder Fremde seien (ebd.). Der Vater betonte, dass er und seine Frau ihre Söhne adoptiert hatten, weil sie sich Kinder so sehr gewünscht hatten und sie hätten das Gefühl, das Leben verlaufe genau gleich, wie wenn es leibliche Kinder wären (G, 241-246).

Frau Jucker: Wir waren dort und wir bekamen einen Kindervorschlag. Dabei haben sie uns ganz offengelegt, dass sie eine Frühgeburt in der 26 Schwangerschaftswoche war mit Reanimation und so weiter. Dort ging es mehr um eine Entwicklungsbeeinträchtigung. Dort war sie 4 Jahre alt, dann weiss man es noch nicht so genau. Und ich meine, wir lernten sie kennen und ich konnte es schon einschätzen, dass es ein bisschen mehr ist als eine Entwicklungseinschränkung. [...] (286-291)

Die Mutter erzählte weiter, dass die Adoptionsstelle die Adoption von Jana und ihrem Bruder nur bewilligte, da diese Mitarbeiterin der Adoptionsfachstelle Frau Jucker per Zufall kannte und es ihr aufgrund von Frau Juckers Beruf zutraute, ein Kind mit einer Beeinträchtigung zu adoptieren (J, 296-309).

6.2 Soziales Netzwerk

6.2.1 Reaktionen des näheren Umfelds

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, was für Reaktionen die befragten Eltern in ihrem näheren Umfeld in Bezug auf die Beeinträchtigung ihres Kindes erlebten. Wenn vom «näheren Umfeld» geschrieben wird, werden damit Menschen gemeint, zu denen die Eltern eine persönliche Beziehung aufweisen. Neun von elf Eltern berichteten über Reaktionen aus ihrem familiären Umfeld (A, C, D, F, G, H, J, J, K), dabei erlebten sieben Eltern keine Anschuldigungen oder Verurteilungen (A, 239-240; C, 511-512; F, 229-230; H, 187-193; I, 351-353; J, 244-245; K, 419-421). Drei Eltern betonten dabei besonders, wie ihre Eltern sehr positiv und bestärkend damit umgehen (F, 222-225; I, 351-353, 367-368; J, 245-246). Ein Vater erwähnte, der Unmut von Seiten seiner Familie beziehe sich nicht auf die Beeinträchtigung, sondern bestehe bezüglich der Adoption (G, 200-206) (siehe Kapitel 6.1.6).

Frau Hasli: Also das nahe Umfeld; für die Grosseltern sowie Onkel und Tanten beider Seiten ist es kein Problem. Es ist wie NORMAL. Auf der Familienseite von Helenas Vater gibt es niemanden, der sagt, er würde einen Nachmittag allein mit Helena verbringen. Aber es ist auch nicht so, dass es da ein Problem gibt, wenn wir zusammen sind. Und für meine Seite ist es sowieso kein Problem. [...] (187-191)

Zwei Mütter berichteten über Reaktionen ihrer eigenen Eltern (A, D). Frau Ackermann erzählte, dass ihre Mutter jeweils sagte, dass es anders und strenger sei, da man mit dem Kind kein Gespräch führen konnte (A, 152-169). Frau Dähler meinte, ihr Vater habe merkwürdige Kommentare abgegeben, obwohl er selbst Arzt war und grundsätzlich einen medizinischen, interessierten Blick hatte (D, 671-674).

Frau Dähler: [...] mein Vater sagte immer: Sie kann ja dann einmal Regale in der Migros einräumen (lacht). (849-850)

Herr Carter beschrieb, die Cousins und Cousinen hätten Mühe mit seinem Sohn umzugehen (C, 546-551). Der Umgang mit seinem Sohn sei anders, aber er werde nicht bewusst ausgegrenzt (ebd.).

Vier von elf Eltern gaben an, direkt auf die Diagnose, nach der Diagnose oder wegen fehlender Diagnose Reaktionen im Umfeld oder in der Familie erlebt zu haben (A, C, D, E). Frau Egli erinnerte sich, dass viele wissen wollten, was los war (E, 295-296). Es kamen zahlreiche Fragen, auf die sie keine Antwort hatte, was sie als sehr mühsam empfand (ebd.). Herr Carter schilderte, dass sein Umfeld, die Familie und seine Nachbarn bestürzt auf die Diagnose reagiert hatten und viele konnten kaum glauben, dass er und seine Frau im Voraus nichts davon gewusst hatten (C, 506-507). Es kam für alle überraschend und niemand hatte damit gerechnet; irgendwann sei es dann aber eine Tatsache gewesen, mit der das Umfeld umgehen musste (C, 514-516). Frau Dähler äusserte, sie habe auf die

Diagnose querbeet Reaktionen erlebt – von Trauerbekundungen über Mitleid bis hin zu Ignoranz (D, 407-410). Sie betonte jedoch, dass die Leute um sie herum zu diesem Zeitpunkt nichts hätten richtig machen können, da sie in dieser Phase so sensibel war. Sie erwähnte auch, dass ihr Mann dies aber anders beurteilen würde (ebd.). Als ihr Geschäft die Kollegen und Kolleginnen informiert hatte, dass sie Mutter geworden sei und ihr Kind eine Beeinträchtigung sowie einen Herzfehler habe, hätten alle angefangen zu weinen: Dies empfindet sie im Nachhinein als rührend (D, 428-433). Frau Ackermann erinnerte sich, dass es nach dem Erhalt der Diagnose einfacher war, weil sie ab da offen mit ihren Freunden und Bekannten darüber sprechen konnte, was dahinter steckt und warum er dieses Verhalten aufweise (A, 215-218).

Vier Eltern erzählten von erlebten Reaktionen in der Regelschule (D, E, G, H). Frau Egli schilderte, dass ein Kindergartenmädchen sie gefragt hatte, ob sie mit ihrem Sohn Elias schon beim Arzt gewesen sei (E, 293-295). Frau Dähler erläuterte, ein kleines Kind habe sie gefragt, ob ihre Tochter behindert sei (D, 518-519). Frau Hasli berichtete, ihre Tochter habe niedliche, liebe Kinder als Kameraden und Kameradinnen in der Schule gehabt, dass sich dies jedoch ab der 4. Klasse veränderte und nicht mehr so gut funktionierte (H, 352-359). Herr Gerber teilte mit, dass eine Mitschülerin damals hilfsbereit angeboten habe, sich wie eine Mutter um seinen Sohn in der Schule zu kümmern (G, 136-138). Dahingegen gibt es heute auch einige frühere Klassenkameraden, die nicht einmal mehr mit seinem Sohn Gabriel sprechen würden (G, 489-491).

In Bezug auf die Reaktionen des Umfelds - der Freunde und Nachbarn - berichteten zehn von elf Eltern über positive wie auch negative Reaktionen (A, B, C, D, E, F, G, I, J, K). Dabei haben acht Eltern im Interview von positiven Erlebnissen erzählt, es begegnete ihnen beispielsweise: Keine Anschuldigung (A, 239-240; C, 511-512, G, 200-203; J, 359-360; K, 425-426), Verbundenheit aufgrund gleicher Diagnose (D, 481-486, 506-508), sie seien ein Vorbild für viele (D, 784-786), Unterstützung und Ermutigung (F, 222-225; I, 351-353, 364-368, 381-382). Neben den positiven Reaktionen berichteten auch sieben Eltern über negative Erlebnisse in ihrem näheren Umfeld (A, B, D, E, F, J, K). Zwei Eltern berichteten in diesem Zusammenhang, dass gewisse Eltern ihr Kind nicht mit dem eigenen spielen liessen oder dass andere Kinder bewusst auf Abstand gingen (B, 338-339; F, 232-235). Eine Mutter nannte, dass die Kinder von Freunden Schwierigkeiten hatten mit ihrer Tochter in Interaktion zu treten (J, 225-228). Eine Mutter erinnerte sich auch an Stigmatisierung ihrer Tochter:

Frau Dähler: [...] Ich habe das Gefühl, was mich auch sehr nervt, im Umgang mit anderen Leuten, dass man zum Teil "gebranded" wird. Wo es Leute gibt, welche sagen: «Ah die hat doch ein Kind mit Downsyndrom.» (...) Es ist wie ein "Branding". Automatisch fragt man zuerst, wie es einem geht und danach direkt, wie es mit meiner Tochter gehe. Dies NERVTE mich SO FEST; immer diese leicht mitleidige Tonalität. Sie sagten wie: «Es ist sehr schwierig» oder «es ist mega streng», mit diesem "Branding". Aber dies ist nicht mehr so, dies kam vor allem viel am Anfang vor. Dies machte mir zu schaffen und nervte mich. Ich fand: «Können diese Leute nicht normal fragen, ohne voreingenommen zu sein?» Dies nervte mich. (376-384)

Frau Dähler erzählte hierzu, dass sie diese Leute jeweils damit konfrontiert hatte und alles ein wenig ausprobierte; wie Witze zu machen oder zu erwähnen, dass es mit den Jungs strenger sei als mit der Tochter mit Beeinträchtigung (D, 386-387). Andere Eltern berichteten über Reaktionen von Nachbarn

(K, 610-614), über fehlendes Verständnis (A, 89-93; B, 346-352), über Ablehnung gegenüber der ganzen Familie (B, 323-329) oder Erstaunen über die intensive Situation (B, 135-138). Drei Mütter erlebten auch Äusserungen aus ihrem Umfeld, welche als Bagatellisierung oder als Pseudounterstützung eingeordnet werden können (D, 265-267; E, 279-280; J, 221-225).

Frau Jucker: Dann gab es schon auch eine Person im näheren Umfeld, welche sagte und Druck machte: Man müsse sie jetzt fördern und herausfordern und dann wird sie ganz normal. Extrem bestimmt und «jetzt musst du halt dieses und jenes mit ihr lernen!», sie habe gar keine Beeinträchtigung. Ich fand, dies war sehr überfahrend; man könne dies abtrainieren, man müsse einfach genügend lernen. Dies fand ich absolut überfahrend. [...] (221-225)

Frau Egli stellte fest, dass einige Freunde sich nicht getrauen würden und Berührungsängste hätten, gerade auch weil man ihren Sohn immer noch wickeln müsse (E, 129-133). Zudem habe das Umfeld sehr viel nachgefragt, was er habe und wieso er so sei und ob dies abgeklärt wurde (E, 287-288). Eine andere Mutter betonte aber auch ganz klar, wie sie auf negative Reaktionen aus ihrem Umfeld reagiere:

Frau Jucker: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand von aussen etwas sagt und ein Problem hat, dann kann ich mich auch von jemandem entfernen. Ich bin nicht darauf angewiesen, eine solche Freundschaft zu pflegen. Schlussendlich bleiben diejenigen Freunde, welche einem wohlwollend gesinnt sind. (241-244)

Diskussion

Aus den Aussagen unserer elf Eltern lässt sich ableiten, dass die Familie oftmals als Ressource dient. Nur eine Mutter berichtete über negative Bemerkungen ihres Vaters (D, 671-674), dies jedoch auch mit einer gewissen Leichtigkeit (D, 849-850). Zudem hatte ein Vater erlebt, wie seine Familie und sein Umfeld bestürzt und überrascht reagierte und auch ein wenig ungläubig war (C, 506-507, 514-515). Eine andere Mutter betonte, dass die Mitmenschen als Reaktion auf die Diagnose damals sowieso nichts hätten richtig machen könnten, da sie sich in einer verletzlichen Phase befand (D, 410). Acht Eltern berichteten über positive und bestärkende Erlebnisse aus ihrem Umfeld (A, C, D, F, G, I, J, K), sieben Eltern berichteten über negative Reaktionen aus dem Umfeld (A, B, D, E, F, J, K). Obwohl also ein wenig mehr positive Reaktionen erlebt wurden, muss berücksichtigt werden, dass die negativen Rückmeldungen aus dem Umfeld wie Meidung, Ablehnung, Stigmatisation, Bagatellisierung, Pseudounterstützung, Berührungsängste und vermehrtes Nachfragen als sehr gravierend wahrgenommen wurden (ebd.). Wir hörten auch von einer Mutter, welche eine klare persönliche Stärke aufwies und verbalisierte, wie sie reagierte, wie sie auch bereit wäre, gesunde Grenzen gegenüber missmutigen Menschen zu ziehen (J, 241-244). Sarimski (2024, S. 422) betont in diesem Zusammenhang, dass es sich belastend auf die sozialen Beziehungen der Eltern auswirken könne, wenn das Verständnis für den Alltag mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung fehle oder es an Zeit für die Beziehungspflege mangle, (B, 135-138, 323-239, 342-352). Dabei sei für die subjektive Wahrnehmung von Belastung der Mütter das soziale Netzwerk von grosser Bedeutsamkeit (Sarimski, 2024, S. 427). Wir schliessen anhand solcher Ergebnisse aus Fachbüchern, dass das soziale Netzwerk und der Beistand innerhalb einer Ehe oder Partnerschaft, auf den sie zurückgreifen können, auch bei den von uns interviewten Eltern eine Rolle gespielt haben, wie sie die negativen

Erlebnisse mit dem Umfeld gewertet haben, inwiefern sie diese als belastend empfanden oder inwiefern diese durch vorhandene Ressourcen aufgefangen werden konnten (siehe Kapitel 6.1.2).

6.2.2 Reaktionen der Gesellschaft

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, was für Reaktionen die befragten Eltern in ihrem erweiterten Umfeld, aus der Gesellschaft, in Bezug auf die Beeinträchtigung ihres Kindes erlebten. Alle elf Eltern berichteten über negative, neutrale oder positive Reaktionen auf die Beeinträchtigung ihres Kindes von Seiten der Gesellschaft. Sieben von elf Eltern erzählten, neutrale oder positive Reaktionen aus der Gesellschaft erlebt zu haben (C, D, F, G, H, J, K). Frau Dähler gab an, keine abschätzigen Blicke zu erhalten (D, 461-466), teils habe sie Begegnungen mit Menschen, die nett gemeinte Floskeln äussern, dies wolle sie aber gar nicht (D, 467-469). Herr Fischer berichtete, seine Tochter werde bei alltäglichen Tätigkeiten wie beim Einkaufen oder in weiteren Aktivitäten ziemlich gut akzeptiert (F, 322-324). Herr Gerber erinnert sich, keine negativen Reaktionen auf seinen Sohn zu erleben, jedoch pflege er kaum Kontakt zu anderen Leuten (G, 522-524), zusätzlich erlebe er einen angenehmen Umgang mit den Personen des öffentlichen Lebens wie den des Busschauffeurs (G, 517-521). Zwei Eltern äusserten, keine Vorwürfe über versäumte Erziehung erlebt zu haben (H, 194-195; K, 615-617). Frau Hasli teilte mit uns, ihre Tochter sei in der Gesellschaft gut aufgenommen und inkludiert worden (H, 349-351), eine andere Mutter erzählte von schönen Begegnungen mit Bekannten (J, 124-127). Herr Carter betonte, dass er sehr viele positive Reaktionen oder Bemerkungen von der Gesellschaft erhalte, wenn er mit seinem Sohn mit Trisomie 21 unterwegs sei (C, 610-614, 622-626). Selten gäbe es schlimme und negative Reaktionen wegen seinem Sohn (C, 630-631, 645-647, 668-670). Weiter erzählte er, sein Sohn Christian würde bei ihren regelmässigen Besuchen im Hockeystadion auffallen, aber man kenne ihn dort bereits langsam (C, 377-378). Es komme ab und zu vor, dass er sich mit seinem Sohn an neuen Orten bewegt, an welchen Christian niemanden kennt und dann manchmal fremde Leute in einer Menschenmenge anfasse, doch meist sei dies kein Problem, die Reaktionen seien oft freundlich (C, 631-633). Sein Sohn habe ein typisches vom Downsyndrom gezeichnetes Gesicht und trage oft ein schelmisches Grinsen: Herr Carter vermutet, dies könnte sich positiv auf die Reaktion der Leute und ihr Verständnis auswirken (C, 663-668). Auf diesen Aspekt wird vertiefter im Kapitel 6.1.4 Sichtbarkeit der Beeinträchtigung eingegangen. Acht von elf Eltern berichteten über negative Reaktionen auf die Beeinträchtigung ihres Kindes von Seiten der Gesellschaft (A, B, C, E, H, I, J, K).

Herr Carter: [...] Aber ich habe auch schon spezielle Reaktionen erlebt, leider kann man dies nicht komplett ausschliessen. Eine ganz heftige Reaktion, die ich erlebt habe; das habe ich den Damen auch gesagt. Da hatte ich null Verständnis dafür: Dies war letzten Sommer am Leichtathletik Meeting in O1. Dort hörte ich, wie eine Frau vor uns zu ihrer Kollegin sagte: «Der gehört hier nicht hin.» Dabei meinten sie meinen Jungen, Christian. Da fragte ich nach, ob sie dies wirklich so meinen, wie sie es geäussert haben. Und sie äusserten: «Ah nein.» Ich entgegnete ihnen: Sie können mir dies sagen und dann werde ich ihnen sagen, WER hier hingehört und WER NICHT!» (lacht kurz) Dies empfinde ich fast ein wenig diskriminierend. Ich kann doch meinen Sohn an ein LEICHTATHLETIK MEETING MITNEHMEN! Oder (lacht kurz)? So lange und so viel ich möchte! (633-643)

Frau Berger mache regelmässig die Erfahrung, beim Einkaufen mit ihrem 14-jährigen Sohn komische Blicke zu erhalten (B, 353-355). Wenn das Gegenüber die Beeinträchtigung nicht direkt erkenne, würden die meisten mit dem Vorurteil reagieren, dass dies wohl ein schwieriges Kind sein müsse (B, 367-369). Frau Ackermann beschrieb, dass die einen vielleicht dachten, dass ihr Kind schlecht erzogen sei und andere bemitleideten, es müsse wohl streng sein mit so einem Kind (A, 235-237). Zwei Mütter erlebten, dass Menschen das Bedürfnis aufweisen, andersartige Kinder in eine Schublade stecken zu können, in dem Sinne, dass sie einen Namen dafür benötigen und wissen müssen, was das Kind genau habe (A, 226-232; E, 312-313). Frau Hasli erinnerte sich, dass sie zwei bis drei Situationen im Park erlebt habe, in welchen eine andere Mutter mit ihrem Kind schimpfte (H, 207-211). Dies passiere eher mit Fremden und nicht in ihrem privaten Umfeld (ebd.). Dies machte sie jeweils wütend und sie erklärte daraufhin diesen Personen die Situation (ebd.), solche Erlebnisse hätten sie aber auch wachsamer gemacht (H, 213-217). Familie Imhof erklärte, dass sie negative Reaktionen von Menschen erhalten, die ihren Sohn nicht kennen; daher meiden sie inzwischen die öffentlichen Verkehrsmittel (I, 354-360).

Frau Imhof: [...] Aber HIER hat vor allem die ältere Generation nicht so viel Geduld mit den Kindern und sie denken dann zum Beispiel über Ivo, dass er zu viel Lärm macht und dann starren sie ihn einfach an. Und DANN starren sie DICH an und ich fühlte das richtig stark, "I would be MELTING!". Denn erstens, bin ich sowieso bereits Ausländerin, das sieht man meinem Gesicht sehr klar an, so dass ich sowieso keinesfalls irgendjemandem negativ auffallen wollte. Vor allem nicht im Zug, wo jeder seine Ruhe haben möchte. Und dann kommt da Ivo, der das nicht kapiert. Dann flüstere ich ihm zu: "Bleib leise." Und er redet sehr laut weiter und ich weiss, dass das einige Leute wirklich sehr nervt. (524-532)

Fünf Eltern berichteten, dass sie Reaktionen aus der Gesellschaft in Form von Blicken und Äusserungen erlebten, wobei teilweise entweder sie in ihrer Funktion als Eltern oder ihr Kind kritisiert werde (A, 240-246, 260-261; B, 353-355, 370-376; C, 633-643; H, 220-222; I, 354-360, 524-532).

Andere Eltern machten Erfahrungen mit Missverständnissen aufgrund des Verhaltens der Tochter (K, 620-623), dem Ausschluss ihrer Tochter (J, 383), ungefragtem Erteilen von Tipps zum Thema Adoption (J, 370-376) sowie abfällige Sprüche über die Adoption eines beeinträchtigten Kindes (J, 219-220, 232-233). Zudem erlebte Familie Imhof geringe Akzeptanz der Gesellschaft gegenüber Neurodiversität (I, 513-515, 518-524, 759-760) und sie denken darüber nach, dass Fremde ihren Sohn Ivo womöglich als eigenartig wahrnehmen und daher den Kontakt meiden (I, 365-367). Familie Imhof hat – wie oben erwähnt – die Erfahrung gemacht, dass insbesondere die ältere Generation in der Schweiz mehr Mühe mit dem Verhalten ihres Sohnes hat (I, 538-540).

I1: Wie erleben Sie die Gesellschaft hier in der Schweiz, wie reagieren sie auf Kinder, die anders sind?

Frau Imhof: JA, (atmet tief ein und aus) (...)

I1: Sie atmen tief! (lacht)

Frau Imhof: Ja! (lacht)

Herr Imhof: Ich denke, es ist wahrscheinlich das gleiche in jedem Land, wenn Menschen Kinder oder

Leute sehen, die sich anders verhalten.

Frau Imhof: Ich denke aber, dass es in der Schweiz viel stärker ist, sorry. (513-520)

Eine Mutter sei sehr zuversichtlich, dass sie mit ihrer Tochter den richtigen Weg gegangen sei, sofern es diesen überhaupt gäbe (H, 195-202). Sie glaubt, dass sich aus diesem Grund niemand gross getraut hatte, ihre Erziehung von Helena zu kommentieren (ebd.). Eine andere Mutter erwähnte, dass bei stolzen Eltern nichtbehinderter Kinder in ihrer Wohngemeinde die Erwartung da sei, dass mit ihrem Kind alles rund laufen müsse: Wenn diese Kinder aber älter werden, würden auch solche Eltern feststellen müssen, dass nicht immer alles rund laufen kann (A, 252-257). Herr Carter berichtete darüber, dass er nie eine Anschuldigung von Seiten der Gesellschaft aufgrund der Beeinträchtigung seines Sohnes in Zusammenhang mit der Vermeidbarkeit von Downsyndrom mittels Abtreibung erhalten habe (C, 690-694).

Diskussion

Alle Eltern berichteten über negative, neutrale oder über positive Reaktionen der Gesellschaft. Dabei gingen einige Eltern genauer auf ihre Erlebnisse ein, andere sprachen kaum oder wenig darüber. Eckert (2014, S. 20) erwähnt, dass man in der Öffentlichkeit mit Reaktionen von der Gesellschaft konfrontiert werde. Sicherlich hängen die erlebten Reaktionen aus der Gesellschaft, ob positiv, neutral oder negativ, von dem Grad und der Art der Verhaltensauffälligkeiten der jeweiligen Kinder ab sowie davon, ob die Familien mit ihrem Kind mit Beeinträchtigung bewusst regelmässig Aktivitäten in der Öffentlichkeit unternehmen oder ob solche Aktivitäten eher gemieden werden. Eltern berichteten von verschiedenen Reaktionen: Sie erlebten Blicke und Äusserungen der Gesellschaft (A, B, C, H, I), Kritik an der Erziehung des Kindes (A, 235-237), Missverständnisse aufgrund des Verhaltens des Kindes (K, 620-623) sowie auch spezielle Vorfälle im Park (H, 207-211). Während dem gewisse Kinder überschätzt werden, weil man ihnen ihre Beeinträchtigung nicht ansieht (B, 367-369; K, 617-622), erlebt Herr Carter nur sehr selten negative Reaktionen auf seinen Sohn (C, 610-614, 630-633) und betont in diesem Zusammenhang auch das typische «Downsyndrom-Gesicht» seines Sohnes (C, 663-668). Dieser Zusammenhang zwischen negativen Reaktionen und der Sichtbarkeit der Beeinträchtigung des Kindes wurde unter Kapitel 6.1.4 genauer erläutert. Acht Eltern berichteten über negative Reaktionen (A, B, C, E, H, I, J, K), sieben Eltern über positive Reaktionen oder nannten im Interview explizit keine negativen Reaktionen (C, D, F, G, H, J, K). Es wurde insgesamt von deutlich mehr negativen Erlebnissen erzählt als von positiven; dabei erlebten die einzelnen Familien, die über negative Erfahrungen berichtet hatten, teils viele negative Situationen. In der Literatur lässt sich ebenfalls das Phänomen finden, dass Eltern eines kognitiv beeinträchtigten Kindes mit Scham- und Schuldgefühlen kämpfen und gleichzeitig auch dem Druck der Gesellschaft ausgesetzt sind (Klauss, 2005, S. 57; Müller, 2018, S. 9; Scavarda, 2024, S. 966). Gerade auch das Anderssein werde negativ bewertet und man entspreche mit seinem Kind nicht dem Ideal (Oermann, 2024, S. 22 f.). Dies wird aus den Aussagen des Interviews mit Familie Imhof sehr deutlich. Daher können deutlich Belastungen entstehen aufgrund solcher negativer Reaktionen und dem vorherrschenden Druck innerhalb der Gesellschaft. Einige Familien können besser damit umgehen oder erleben diese negativen Reaktionen seltener, andere trifft es mehr und sie ziehen sich aus der Gesellschaft zurück, um solchen negativen Reaktionen reduziert ausgesetzt zu sein. Denn solche Familien erfahren oftmals

gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Oermann, 2024, S. 25). Diese Fakten spiegeln sich auch in den Aussagen von zwei Müttern wider, welche darüber sprachen, die Gesellschaft sehne sich danach, für Andersartigkeit einen Namen zu erhalten und dies dann schubladisieren zu können und dadurch abweichendes Verhalten einordnen und damit umgehen zu können (A, 226-232; E, 312-313). Wie auch Frau Ackermann dies in ihrer Wohngemeinde wahrnahm, gehen viele Eltern gleichaltriger Kinder von einer perfekten Laufbahn ihrer Kinder aus, obwohl auch solche Familien wohl früher oder später in irgendeinem Lebensbereich feststellen werden, dass sie nicht alles kontrollieren können und das Leben auch schwierige Situationen bereithält. Filipp und Aymanns bestätigen, dass jeder Mensch während seines Lebens in gewisser Weise einem kritischen Lebensereignis begegnet (2018, S. 27). Und eine Trennung von Gewohntem, Geplantem und Vorhersehbarem stellt für den Menschen ein kritisches Lebensereignis dar: Obwohl sich ein kritisches Ereignis auch zum Guten wenden könnte, löst es oftmals sehr negative, heftige Emotionen aus, da man nicht mehr auf vermeintlich Sicheres zählen kann (Filipp & Aymanns, 2018, S. 25 ff.). Wir erkennen in dieser Trennung von Gewohntem eine Begründung für die negativen Reaktionen, welche die interviewten Eltern mit ihrem andersartigen Kind in der Schweizer Gesellschaft erleben: Menschen sind abweichendes Verhalten nicht gewohnt, sie schätzen dies auch nicht, sondern nerven sich darüber oder suchen eine Schublade, einen Namen, eine Diagnose, an dem sie sich wieder festhalten und dadurch eine gewisse Sicherheit spüren können.

6.2.3 Unterstützung

Im folgenden Kapitel werden die Aussagen der Eltern über Unterstützung durch Freunde, Familienmitglieder und Nachbarn aufgeführt. Acht von elf Eltern nannten Familienmitglieder (A, B, C, D, F, G, J, K), welche ihnen als Unterstützung zur Seite stehen. Drei dieser acht Eltern berichteten, dass dies früher zutraf, heute jedoch nicht mehr der Fall sei (B, 120-129; G, 148-152, 171-172; K, 380-381, 400-402) und ein Vater erklärte, dass sein Bruder nur selten die Betreuung seiner Kinder übernehme (C, 172-180). Vier Eltern erleben somit aktuell Unterstützung durch Familienmitglieder – sei es, dass diese im Bedarfsfall zur Verfügung stehen oder aktiv in die Betreuung eingebunden sind (A, D, F, J). Bei drei Familien sind es die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern, welche die Situation so annahmen wie sie war (A, 137-141, 151-152, 155-157) und die die Familie tatkräftig unterstützten (F, 92-96; J, 159-160, 167, 172). Frau Dähler erzählte, dass sie ihre Familie (D, 136-139), insbesondere ihre Schwestern (D, 142-144), als Unterstützung erlebt habe und dass diese bei Bedarf zur Stelle seien. Dabei erwähnt sie, dass sie nicht glaubt, dass es wegen des Downsyndroms anders sei (D, 138-139). Ein weiterer Vater erwähnte, aktive Unterstützung durch eine Tante sowie allgemein durch seine Familie zu erfahren (F, 110-112, 117-119, 141). Frau Jucker berichtete, dass sie ihre Schwägerin und allgemein die Familie als massive Unterstützung erlebt habe (J, 159-160, 165-166, 196-200). Sie vermutet, dass diese Unterstützung auch ohne die Beeinträchtigung ihrer Tochter gleich gewesen wäre (J, 203-207).

Fünf Eltern berichteten ausdrücklich, derzeit keine Unterstützung bei der Betreuung durch die Familie zu haben (B, 84-85; E, 120-124, 230-233; G, 148-150, 175-176; H, 97-101, 188-189; I, 143-153). Bei drei von elf befragten Familien wohnen die eigenen Eltern oder Schwiegereltern in einem anderen

Kanton oder im Ausland (E, H, I). Frau Hasli sagte jedoch, wenn sie ihre im Ausland wohnende Mutter um Hilfe bitte, würde diese kommen (H, 191-192).

Frau Egli: Nein. Die Grosseltern sind nicht in der Nähe (lacht). Mein Vater lebt in einem anderen Kanton und die Mutter von meinem Mann lebt in Deutschland. Darum ist von unserer Familie niemand in der Nähe. Ich habe im Vorfeld auch meinen Mann darauf angesprochen und wir fanden beide, dass wenn unsere Familie in der Nähe gelebt hätte, hätten wir Elias trotzdem nicht einfach ABGEBEN können. [...] (120-124)

Frau Egli: [...] Wir kennen Familien, die erzählen, dass sie ihre Kinder ein Wochenende zu den Grosseltern geben und dann gemeinsam ein freies Wochenende haben. Dies hatten wir noch nie, seit wir Kinder haben. Solche Dinge gibt es nicht, dort machen wir sicherlich Abstriche. [...] (230-233)

Herr Carter, Frau Hasli und Herr Kägi berichteten, kaum Unterstützung zu erleben (C, H, K). Herr Carter erzählte, im Alltag im Vergleich zu anderen Familien keine Unterstützung zu erleben (C, 164-171). Er betonte jedoch, dass sie nicht auf Unterstützung angewiesen seien und dies nicht mit der Beeinträchtigung seines Sohnes zusammenhänge (ebd.). Herr Kägi erwähnte ebenfalls, wenig Unterstützung von seinem Umfeld zu erleben (K, 378-380).

Sieben von elf Eltern berichteten, dass sie Unterstützung von Freunden erhielten oder angeboten bekamen (A, B, C, D, F, I, J), während vier Eltern Ähnliches von ihren Nachbarn erfuhren (C, D, F, H). Dabei erzählten drei Familien, gute Unterstützung durch Freunde zu erleben (A, 169-171, 187-191; I, 66-67, 124-136; J, 195-196). Familie Berger sagte, dass sie eher mentale als tatkräftige Unterstützung aus dem Freundeskreis erhielt (B, 283-284). Ein Vater berichtete, während dem Spitalaufenthalt seines Sohnes Unterstützung von Nachbarn und Freunden erhalten zu haben (C, 187-192). Familie Dähler habe eine familienfreundliche, wertschätzende Nachbarschaft (D, 127-135). Frau Dähler fühlt sich getragen und weiss, dass im Notfall viele Menschen für sie da wären (D, 143-147). Diese Erfahrung machte sie bereits, als ihre Tochter eine Lungenentzündung hatte (ebd.). Ein Vater berichtete Unterstützung durch Kollegen und Nachbarn zu erleben (F, 102-107, 114). Eine Mutter schilderte, dass sie nur im Notfall auf die Unterstützung einer Nachbarin zählen könne, aber die Familie engagierte eine Au-pair (H, 94-95, 101-103). Ein weiterer Vater nannte, dass er Kinderbetreuung durch Nannys organisiert habe (K, 334, 382, 393). Drei weitere Eltern berichteten, als Unterstützung eine Nanny zu haben (siehe Kapitel 6.1.2 Thema Rollenaufteilung) (D, 57-58, 68; I, 57-60, 96-97; J, 167-168). Ein Vater erwähnte, kaum Freunde zu haben (G, 171-182).

Familie Imhof berichtete, dass sie von ihrer im Ausland lebenden Familie Zuspruch erfahre (I, 332-328, 331-334) und dass diese Familie bei Besuchen sehr unterstützend sei (I, 154-158). Sie fühlen sich gut unterstützt und es sei keine Belastung da (I, 161-166).

Frau Imhof: Ich bin auch wirklich dankbar, dass ich während der Schwangerschaft in meinem Heimatland war. Meine Familie war da und sie hatten gesagt: "Schau, wenn eines der Babys ein Problem hat und es schwierig für euch ist (da wir im Ausland gewohnt hatten), euch um das Baby mit Trisomie zu kümmern, dann macht euch keine Sorgen: Wir werden uns um das Kind kümmern!" Ich glaube, dies war mir ein grosser Trost zu wissen, FALLS ich nicht imstande wäre, damit zurechtzukommen, dann ist meine Familie da, um uns zu unterstützen. (in Tränen) (322-328)

Zwei Eltern berichteten darüber, dass es die ganze Kernfamilie benötige, welche sich gegenseitig helfe (A, 112-114) und an einem Strang ziehe (B, 283). Zwei Eltern erwähnten, dass sie ihre anderen Kinder als Unterstützung im Alltag erleben (E, 143-144; H, 69-73, 165-169). Drei Eltern erzählten, dass sie sich als Ehepartner abwechseln und durch den Ehepartner Unterstützung erleben (B, 50, 92-93, 111-116; C, 169; E, 134). Zwei Eltern erwähnten, dass sie sich organisieren, wenn die Nanny nicht im Dienst ist (I, 98-99; K 404, 449-451).

Während der Neugeborenenphase Christians hatte Herr Carter den Eindruck, es seien mehr Freunde zu Besuch gekommen und hätten nachgefragt (C, 520-527). Er kann aber nicht beurteilen, ob dies einen Zusammenhang zur Downsyndrom-Diagnose hatte (ebd.). Drei Eltern erklärten im Interview, dass sie sich nicht ganz sicher seien, aber die meisten von ihnen glauben, dass die Unterstützung nicht von der Diagnose abhängt (C, 166-168; D, 138-139; J, 203).

Anschliessend folgt unsere Valenzanalyse zur Subkategorie Unterstützung, welche die Ressourcen und die Ressourcenverluste deutlich hervorhebt.

Valenzanalyse 6.2.3 Unterstützung		
Ressourcen	Neutral	Ressourcenverluste
<ul style="list-style-type: none"> • Familie (D, 136-139; F 110-112, 117-119, 141; J, 196-200, 203-207) • Eltern / Schwiegereltern (A, 137-141, 151-152, 155-157; F, 92-96; J, 159-160, 167, 172) • Geschwister / SchwägerInnen (C, 172-180; D, 142-144; J, 159-160, 165-166) • EhepartnerIn (B, 50, 92-93, 111-116; C, 169; E, 134; I, 98-99; K 404, 449-451) • Geschwisterkind (E, 143-144; H, 69-73, 165-169) • Freunde (A, 169-171, 187-191; B, 283-284; C, 189-190; D, 144-147; F, 102-104, 114; I, 66-67, 124-136; J, 195-196) • Nachbarn (C, 185-192; D, 127-135; F, 104-107) • Haushälterin, Nanny (D, 57-58, 68; I, 57-60, 96-97; J, 167-168; K, 334, 382, 393) • Au-Pair (H, 94-95) • Zuspruch durch Familie (I, 322-328, 331-334) • Fühlen sich gut unterstützt (I, 161-166) • Benötigt ganze Familie (A, 112-114; B, 283) 	<ul style="list-style-type: none"> • Früher: Eltern / Schwiegereltern (B, 120-126; K, 380-381, 400-402) • Früher: Geschwister / SchwägerInnen (B, 126-129) • Kurzfristig vermehrte Nachfrage nach Geburt (C, 520-527) • Früher: Grossvater (G, 148-152, 171-172) • Wenn sie ihre Mutter um Hilfe bittet (H, 191-192) • Bei Besuch ist Familie unterstützend (I, 154-158) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Betreuung durch Familie (B, 84-85; E, 119-124, 230-233; G, 148-150, 175-176; H, 97-101, 188-189; I, 143-153) • Erleben kaum Unterstützung (C, 164-171; H, 97-103; K, 378-380) • Kaum Freunde (G, 171-182)

Tabelle 8: Valenzanalyse 6.2.3 Unterstützung

Diskussion

Aus den geführten Interviews lässt sich ableiten, dass die Familien unterschiedlich viel Unterstützung erleben oder in der Vergangenheit erlebten. Die Unterstützung, welche die einzelnen Familien erleben, ist abhängig von den familiären Gegebenheiten, wie auch von den jeweiligen sozialen Netzwerken. Viele Familien empfangen viel Unterstützung durch ihre Familien, Freunde und Nachbarn und im Gegensatz dazu haben andere Familien wenig oder kaum Unterstützung im Alltag.

Fünf Eltern erhalten momentan keine Unterstützung durch ihre Familie (B, 84-85; E, 120-124, 230-233; G, 148-150, 175-176; H, 97-101, 188-189; I, 143-153) und drei Eltern erhalten kaum Unterstützung (C, 164-171; H, 97-103; K, 378-380). Familie Imfeld (I, 66-67, 124-136, 154-158, 161-166, 322-334) hat zwar ein grosses soziales Netzwerk und Verwandte, die alles für sie tun würden, diese leben aber im Ausland. Zwei Eltern haben entweder ein Au-pair oder eine Nanny als Unterstützung, weil die Unterstützung im Umfeld gering ist (H, 103; K, 382, 393). Drei andere Eltern berichteten, dass sie als Eltern sehr viel selber tragen und sich gegenseitig abwechseln (B, 50, 92-93, 11-116; C, 169; E, 134). Gleichzeitig berichten diese Eltern, dass sie sich aber daran gewöhnt hätten und niemanden benötigen, da sie es gemeinsam bewältigen können. Durch die dauerhafte Belastung ist auch eine gewisse Stärke der einzelnen Eltern entstanden, was bereits im Kapitel 6.1.1 angesprochen wurde. Eine andere Familie berichtete, kaum ein soziales Netzwerk zu haben oder durch die Familie Unterstützung zu erleben (G, 171-182).

Krauss et al. (2019, S. 250) nennen, dass die Unterstützung oft durch den Ehepartner, Eltern oder Schwiegereltern und die eigenen Kinder erlebt werde. Bei unseren elf Interviews haben fünf Eltern den Ehepartner genannt (B, C, E, I, K), fünf Eltern haben die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern genannt (A, B, F, J, K), bei zwei dieser Eltern war dies nur früher der Fall (B, K). Zusätzlich haben vier Eltern allgemein das Familienumfeld als Unterstützung in unterschiedlichem Ausmass erwähnt (C, D, F, J), zwei Eltern die Geschwisterkinder (E, H) und vier Eltern nannten keine Hilfe durch die Familie zu erleben (E, G, H, I). Auf der anderen Seite gibt es fünf Familien welche grosse Unterstützung durch die Familie und ihr soziales Netzwerk erleben (A, D, F, I, J).

Es bestehen somit grosse Unterschiede bezüglich des Erlebens von Unterstützung der befragten Eltern. Je nach vorhandener oder eben nicht vorhandener Unterstützung kann dies den Alltag dauerhaft belasten oder entlasten. Auch in der heilpädagogischen Literatur wird beschrieben, dass ein stabiles familiäres und soziales Netzwerk eine Familie unterstützt und entlastet (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 251; Weishaupt et al., 2024, S. 54). Spannend fanden wir auch, dass drei Eltern (C, D, J) das Gefühl hatten, dass die Unterstützung nicht von der Diagnose des Kindes abhängig sei. Wir vermuten, dass es Menschen im Umfeld der befragten Eltern gibt, die aufgrund der Beeinträchtigung oder Verhaltensauffälligkeiten des Kindes Berührungängste haben oder sich die Betreuung nicht zutrauen (siehe Kapitel 6.2.1).

6.2.4 Veränderung von Beziehungen

In diesem Kapitel wird auf die Aussagen der Eltern bezüglich möglicher Veränderungen von Beziehungen in der Familie und im erweiterten sozialen Netzwerk der Familien eingegangen. Acht von elf Eltern berichteten über eine mögliche Veränderung ihrer Ehe oder Partnerschaft aufgrund der

Beeinträchtigung ihres Kindes (B, C, D, E, F, G, J, K). Dabei berichteten fünf Eltern über Herausforderungen in Bezug auf ihre Ehe oder Partnerschaft (B, D, E, G, K). Es könne zu Uneinigkeiten (K, 229-236) und Spannungen zwischen den Ehepartnern kommen (K, 482-484). Vier Eltern gaben an, dadurch weniger Zeit füreinander zu haben (B; D; E, 221-223; K, 451-454).

Frau Berger: Es hat sicher einen EINFLUSS, aber es ist trotzdem gut. Der Bruder von Björn muss viel mittragen und es belastet natürlich auch eine Ehe oder sagen wir eine Partnerschaft. Wir haben natürlich viel weniger Zeit füreinander, das ist logisch. DAS schon, aber es IST trotzdem gut (lacht kurz). [...] (168-171)

Frau Dähler: Ich glaube durch den Stress leidet sicher die Ehe. Dies glaube ich schon, (...) [...] durch die Intensität und den Raum, welchen die drei Kinder einnehmen, hat es wenig Platz für eine Beziehung. Darüber sind wir uns immer wieder bewusst und versuchen ganz gezielt, dem entgegenzuwirken. Aber ich glaube, es ist eine enorme Belastung, drei Kinder in kurzen Abständen zu haben und mit Delia und ihren Herausforderungen. (153-158)

Frau Dähler ergänzt, dass nicht das Downsyndrom selbst, sondern vielmehr die damit verbundenen gesundheitlichen Begleiterscheinungen eine Ehe herausfordern (D, 191-192).

Ein anderer Vater berichtete darüber, dass er weniger das Bedürfnis habe mit seiner Frau allein auszugehen (G, 185-195). Vielleicht wären sie öfters zu zweit Abendessen gegangen, wenn sein Sohn keine Entwicklungsverzögerung hätte (ebd.). Frau Egli beschreibt, jetzt, wo ihre Söhne schon Teenager sind und die Aufteilung im Alltag gut funktioniert, gehe es ihnen als Ehepaar wieder mehr darum, sich wieder bewusst Zeit für ihre Ehe zu nehmen (E, 221-230).

Fünf Eltern gaben im Interview an, ihre Ehe sei gestärkt und bereichert worden (C, D, E, F, J). Sie bringen sich beide als Ehepartner ein (C, 203-204), pflegen einen unterschiedlichen Umgang mit der Beeinträchtigung ihrer Tochter (D, 226-227). Herr Fischer sagte, die Beeinträchtigung ihres Kindes führe nicht zu häufigeren Streitigkeiten in der Ehe (F, 132-134). Frau Jucker betonte, dass ihre Beziehung zu ihrem Mann besonders gefestigt sei, gerade auch wegen der gemeinsam erlebten Geschichte bis zur Adoption (J, 342-344).

Frau Egli: [...] Bei meinem Mann finde ich schön, dass er eigentlich keine Berührungsängste hat oder nicht findet: Oh mein Gott, ich hätte mir einen anderen Sohn gewünscht oder so. Dies hatten wir beide NIE und ich denke dies ist auch schön. Dementsprechend gab es keine PROBLEME oder VORWÜRFE in der Beziehung wegen unserem Sohn, dies könnte ja auch alles vorkommen. Wir ziehen dort immer am gleichen Strang. [...] (164-168)

Weiter berichtete diese Mutter, dass die Tatsache, ein solches Kind zu haben, ihre Familie nicht entzweit habe (E, 173-176). Sie nähme jedoch an, dass an diesem Punkt viele Ehen scheitern oder irgendwann auseinander gehen könnten (ebd.).

Neun von elf Eltern erlebten Veränderungen innerhalb der eigenen Familie (A, B, C, F, G, H, I, J, K). Man muss die Beziehungspflege bewusst planen (A, 202). Die Beeinträchtigung des Kindes hat einen Einfluss auf die Beziehungen in der Kernfamilie (B, 166-171). Familie Imhof betonte, dass es schwierig sei zu beurteilen, ob die Diagnose einen Einfluss auf ihre Familie habe; vielleicht hätten sie

mehr Kinder gehabt (I, 167-173). Frau Hasli erwähnte, dass die Beeinträchtigung keinen Einfluss auf die Qualität der Beziehungen innerhalb der Familie habe (H, 108-110). Frau Jucker berichtete von einer Stärkung innerhalb der Familie, jedoch nicht im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung, sondern allgemein aufgrund der Adoption der Kinder (J, 251-252). Dennoch führten auch gewisse Herausforderungen aufgrund der Beeinträchtigung zu einer weiteren Stärkung der Familie (J, 271-276).

Frau Berger meinte, dass sie eine ganz normale Familie seien (B, 159-160) und dass gewisse Verwandte gut damit umgehen können und andere eher Mühe haben (B, 160-161, 171-172). Herr Fischer sagte, dass sie gut klar kommen in der Familie (F, 120-122). Herr Carter berichtete über eine grosse Nähe und Wachstum innerhalb der Familie (C, 80-81, 195-197), einen gestärkten Familienzusammenhalt (C, 569-573) und dass sie in den Ferien versuchen, miteinander etwas zu erleben (C, 201-202). Zwei Väter berichteten über schwierige Situationen unter den Kindern oder dass gewisse Spannungen in der Familie herrschen (G, 152-154; K, 229-230). Herr Carter schilderte, dass sich der Umgang und die Beziehung zwischen seinem Sohn und den Cousins verändert habe (C, 553-561).

Acht Eltern berichteten darüber, ob die Beeinträchtigung zu einer Veränderung in den Geschwisterbeziehungen geführt habe (A, B, C, D, E, F, G, H): Über eine gute, positive und respektvolle Geschwisterbeziehung berichteten vier Eltern (C, 197-201; D, 182-184; E, 168-169; H, 112-113, 162-169). Vier Eltern gaben an, dass die Geschwisterkinder über eine erhöhte Sozialkompetenz verfügen (A, 195; D, 232-236; E, 168-169; H, 164-167).

Fünf Eltern berichteten über Herausforderungen und Belastungen der Geschwisterkinder oder auf deren Beziehung zum beeinträchtigten Geschwister (A, B, D, F, G): Björns Bruder müsse viel mittragen (B, 168-169) und es sei schwieriger, da er der jüngere Bruder sei (B, 174-176). Frau Ackermann und ihr Mann sind sich bewusst, dass sie aktiv in die Beziehung zu ihrem nicht-beeinträchtigten Kind investieren müssen:

Frau Ackermann: Doch ich denke schon, doch. Wir beide mussten immer wieder darauf achten, dass er nicht unter die Räder kommt. Weil er ruhig ist und dadurch, dass er so viel spürt, nimmt er sich zurück. Da mussten wir schauen, dass auch mein Mann die Beziehung zum zweiten Sohn gut aufbauen konnte. [...] (198-201)

Herr Fischer berichtet, dass seine anderen Töchter sich an die Situation gewöhnt haben und sich anpassen, wenn ihre Schwester dies erfordere (F, 123-128). Frau Dähler erinnert sich an einen Ferienaufenthalt, wo die Freude der Geschwister aufgrund der eingeschränkten Fähigkeiten der Schwester gehemmt wurde (D, 216-217). Herr Gerber erzählte, dass die Geschwisterbeziehung seiner zwei Söhne sehr schwierig sei und sie daher auch schon psychologische Hilfe für Gabriel organisierten (G, 152-156, 162-170).

Frau Ackermann betonte ihre nahe Beziehung zu ihrem nicht-beeinträchtigten zweiten Sohn (A, 194-195). Frau Hasli habe eine gute Beziehung zu ihrer Tochter mit Beeinträchtigung (H, 125). Herr Gerber erklärte, dass die Beziehung zu seinem beeinträchtigten Sohn enger sei als zu einem normalen Kind,

da Gabriel mehr Betreuung benötige (G, 597-602). Herr Kägi erwähnte ebenfalls die starke und tiefe Beziehung zu seiner Tochter Kate, er sei ihre Bezugsperson (K, 305-306, 346-349).

Drei Eltern betonten, dass sie den Charakter ihres beeinträchtigten Kindes besonders schätzen (B, D, J). Frau Berger nannte, dass sie ihren Sohn gern habe und seine Direktheit und Ehrlichkeit schätze (B, 61-62, 68-74). Frau Dähler beschrieb die offene Art ihrer Tochter und deren Stärke, Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen: Sie habe einen tollen Umgang mit Menschen (D, 866-867). Frau Jucker erkennt, dass die Art ihrer Tochter Jana ihr dabei helfe, enge Beziehungen aufzubauen (J, 252-253).

Drei Eltern erzählten, ihre beeinträchtigten Kinder hätten wenige Freundschaften (D, E, G). Frau Dählers Tochter Delia werde zum Beispiel weniger an Geburtstage eingeladen (D, 371-376), Elias habe am Wohnort keinen eigenen Freundeskreis (E, 147-151) und Gabriel hat kaum Kontakt und sei häufig allein (G, 491-492, 514).

Zehn von elf Eltern berichteten über Freundschaften im Zusammenhang zur Beeinträchtigung ihres Kindes. Frau Dähler erwähnte, dass einige ihrer Freundschaften enger wurden (D, 365). Zwei Eltern berichteten über Freundschaftsabbrüche mit gewissen Leuten (A, 95-97; B, 330-332). Frau Berger erklärte, dass einige Freunde kein Verständnis hatten für Familie Bergers lange Verarbeitungszeit von Björns Diagnose und deren Rückzug (B, 332-336). Frau Dähler äusserte, nicht zu wissen, ob sie aufgrund der Beeinträchtigung ihrer Tochter Freunde verloren habe (D, 367-368). Herr Kägi berichtete, ihr Freundeskreis habe sich teils eingeschränkt, da sein Sohn sich für seine Schwester mit Beeinträchtigung geschämt habe (K, 426-434). Kontaktabbrüche habe er weniger erlebt, sie waren von sich aus als Familie zurückhaltender (K, 437-439). Vier Eltern berichteten über keine Veränderungen im Freundeskreis wegen der Beeinträchtigung ihres Kindes (C, 519-520; F, 238-242; H, 227-228; I, 369-371). Frau Jucker teilte mit, wohlwollende Freunde seien geblieben (J, 243-244). Zeitweise sei es nicht möglich gewesen, als ganze Familie Freunde zu treffen, weswegen sich Vater und Mutter abwechselten (A, 179-181). Frau Egli erwähnte ebenfalls ein gegenseitiges Ablösen, um Freundschaften zu pflegen (E, 210-218) und sie habe nicht das Gefühl, dass es zu Freundschaftsabbrüchen kam (E, 433-436). Herr Carter berichtete, dass es weder zu Abbrüchen noch zu einer Verstärkung von Freundschaften gekommen sei und es keine langfristigen Veränderungen oder überforderte Freunde gab, die sich zurückgezogen hätten (C, 518-520, 527-532).

Nachfolgend die Valenzanalyse zur Subkategorie «Veränderung von Beziehung».

Valenzanalyse 6.2.4 Veränderung von Beziehung		
Ressourcen	Neutral	Ressourcenverluste
<ul style="list-style-type: none"> Bereicherungen innerhalb Ehe oder Partnerschaft (C, 203-204; D, 226-227; E, 164-168, 173-175; F, 132-134; J, 342-344) Positive Geschwisterbeziehung (C, 197-201; D, 182-184; E, 168-169; H, 112-113, 162-169) 	<ul style="list-style-type: none"> Können nicht beurteilen, ob Diagnose Einfluss hat (I, 167-173) <i>Wollen Geschwisterkind nicht zu oft einspannen (E, 142-143) R/B</i> <i>Keine Veränderungen im Freundeskreis wegen Beeinträchtigung (C, 519-520,</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Belastung innerhalb Ehe oder Partnerschaft (B, 168-171; D, 153-158, 191-192; E, 221-230; G, 185-195, 273-279; K, 229-236, 482-484) Reduzierte Ehepaarzeit (B, 170; D, 153-156; E, 221-223; K, 451-454)

<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhte Sozialkompetenz Geschwisterkind (A, 195; D, 232-236; E, 168-169; H, 164-167) • Positive Familiendynamik (C, 80-81, 195-197, 201-202, 569-573; F, 120-122) • Stärkung der Familie (J, 251-252, 271-276) • «Normale» Familie (B, 159-161, 171-172) • Beeinträchtigung kein Einfluss auf Kernfamilie (H, 108-110) • Bewusste Beziehungspflege zum Geschwisterkind (A, 202) • Mutter-Geschwisterkind enge Beziehung (A, 194-195) Gute Beziehung oder positive Veränderung der Beziehung zum Kind (G, 597-602; H, 125; K, 305-306, 346-349) • Charakter des Kindes wird geschätzt (B, 61-62, 68-74; D, 866-867; J, 252-253) • Engere Freundschaften (D, 365) • Wohlwollende Freunde bleiben (J, 243-244) • Abwechseln zwischen Ehepartnern, um Freunde zu treffen (A, 179-181; E, 210-218) • Treffen sich normal mit Freunden (C, 541-543) 	<ul style="list-style-type: none"> • 527-532; F, 238-242; H, 227-228; I, 369-371) R/B • <i>Wissen nicht, ob Freunde verloren (D, 367-368) R/B</i> <i>Keine Freundschaftsabbrüche (C, 519; E, 433-436, K, 435-438) R/B</i> • Sohn wird sich schneller ablösen (K, 306) • <i>Freundeskreis: einige können gut, andere weniger gut damit umgehen (B, 163-165) R/B</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Beeinträchtigung Einfluss auf Kernfamilie (B, 166-171) • Spannungen in Familie (K, 229-230) • wenige Freundschaften des Kindes (D, 371-376; E, 147-151; G, 491-492, 514) • Belastung auf Geschwisterbeziehung / -kind (A, 198-201; B, 168-169, 174-176; D, 216-217; F, 123-128; G, 152-156, 162-170) • Schwierige Familienverhältnisse (G, 152-154) • Vorwürfe in Bezug auf Beeinträchtigung (E, 175-176) • Freundschaftsabbrüche (A, 95-97; B, 330-336) • Beziehung zu Cousins verändert (C, 553-561) • Familie zurückhaltender in Freundschaftspflege (K, 437-439) • Eingeschränkter Freundeskreis wegen Scham von Bruder (K, 426-434) • Zu starkes Binden des Kindes an Eltern (K, 306-309)
--	--	--

Tabelle 9: Valenzanalyse 6.2.4 Veränderung von Beziehungen

Diskussion

Zehn von unseren elf Eltern sind in einer Partnerschaft oder Ehe. Nur in einer Familie leben die Eltern getrennt (H). Acht unserer interviewten Eltern berichteten über ihre Partnerschaft oder Ehe. Wie Oermann (2024, S. 22 f.) schreibt, können sich durch viele Veränderungen und Schwierigkeiten in einer Familie mit einem beeinträchtigten Kind möglicherweise Ehekrisen entwickeln und falls diese nicht gemeistert werden, könne es zu Trennungen kommen. Fünf Eltern sprachen über belastende Auswirkungen auf ihre Ehe durch die Beeinträchtigung ihres Kindes (B, 168-171; D, 153-158; E, 221-230; G, 185-195; K, 229-236, 482-484, 451-454). Davon haben vier Eltern explizit über reduzierte Ehepaarzeit gesprochen (B, D, E, K). Einzelne Paare haben aber in diesem Zusammenhang bereits betont, daran zu arbeiten oder dem entgegenzuwirken (D, 156-157; E, 227-230). Andererseits haben fünf Eltern über Bereicherungen in ihren Ehen oder Partnerschaften berichtet (C, 203-204; D, 226-227; E, 164-168; F, 132-134; J, 342-344). Wir erkennen, dass die Beeinträchtigung des eigenen Kindes eine Belastung sein kann, welche sich auf eine Ehe oder eine Partnerschaft auswirken kann. Gleichzeitig können daraus aber auch Ressourcen entstehen, welche eine Ehe stärken. Ist das Fundament des Paares stark, können auch gemeinsam Stürme bewältigt werden. Hartley et al. (2011, S. 251) erwähnen in ihrer Review, es gäbe verschiedene Resultate, ob eine Beeinträchtigung des

eigenen Kindes einen Einfluss auf eine Ehe oder Partnerschaft hat. Eine Mutter erwähnte im Interview, dass sie sich gut vorstellen könne, dass Ehen daran zerbrechen, wenn es zu gegenseitigen Vorwürfen und Problemen komme (E, 173-176). Wir stimmen dem aufgrund der oben beschriebenen Elterninterviews und der Fachliteratur zu. Wir können uns auch vorstellen, dass Ehen zerbrechen, wenn sich der Alltag zu stark verändert und Eltern zu wenig Ressourcen haben, diesen gemeinsam zu bewältigen. Hartley et al. (2011, S. 13 ff.) erklären in diesem Zusammenhang, dass mehr Belastungen vorhanden sind, wenn herausforderndes Verhalten, ungleiche Rollenverteilungen bestehen und soziale Unterstützung fehle. Daher muss immer das ganze Konstrukt betrachtet werden, um Aussagen über mögliche Veränderungen von Beziehungen treffen zu können.

Die Eltern vertreten unterschiedliche Ansichten, ob die Beeinträchtigung allgemein einen Einfluss auf die Beziehungen in der Familie hat (A, 202; B, 166-168; H, 108-110; I, 167-173; J, 251-252, 271-276). Eine Mutter betonte sehr klar, dass sie eine ganz normale Familie seien (B, 159-160). Eckert (2014, S. 19) berichtet, dass viele Familien sich so äussern. Wir behaupten, dass eine Beeinträchtigung immer einen Einfluss auf die Beziehungen hat, gleich wie auch viele andere Erlebnisse und Vorkommnisse in einer Familie. Einige Eltern berichteten über gestärkten Zusammenhalt (C, 80-81), während dem andere auch von Spannungen erzählten (K, 229-230).

Wie Krauss et al. (2019, S. 255) und Liljeberg & Magdanz (2022, S. 15) betonen, stehen die Geschwisterkinder oftmals an zweiter Stelle der elterlichen Zuwendung und erhielten teils überfordernde Aufgaben und Betreuungsfunktionen. Fünf Eltern berichteten über Herausforderungen und Belastungen in Bezug auf das Geschwisterkind (A, 198-201; B, 168-169; D, 216-217; F, 123-128; G, 152-156, 162-170). In zwei Familien seien die Geschwisterkinder eine Unterstützung (E, H). Es ist nicht einfach, allem im Alltag gerecht zu werden, gerade wenn ein erhöhter Betreuungs- und Pflegeaufwand für das Kind erforderlich ist. Eine Mutter betonte dabei, dass es noch schwieriger sei, weil das Geschwisterkind der jüngere Bruder sei (B, 174-176). Somit wird er zu einem grossen Bruder. Dieses Thema wurde auch von Frau Dähler im Kapitel 6.1.4 angesprochen. Trotzdem muss erwähnt werden, dass solche Geschwisterkinder auch eine stärkere Ausprägung von Verantwortungsbewusstsein und sozialen Kompetenzen aufweisen, wie auch Krauss et al. (2019, S. 256) schreiben. Diese Stärken haben vier Eltern im Interview genannt (A, D, E, H). Es werden oftmals Aufgaben, Anforderungen und Erwartungen auf das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder abgewälzt, worüber man sich immer wieder bewusstwerden muss. Frau Egli betont (E, 142-143), dass sie das Geschwisterkind nicht zu fest einspannen möchte. Als Ressource wird eine positive Geschwisterbeziehung genannt (C, D, E, H). Fehlende Freundschaften des beeinträchtigten Kindes erwähnen drei Eltern (D, 371-376; E, 147-151; G, 491-492, 514), was auch in der Fachliteratur beschrieben wird (Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 16).

Haben Eltern (wie bereits im Kapitel 6.2.3 beschrieben) tragende Freundschaften und ein beständiges soziales Netzwerk, kann dies entlastend und unterstützend wirken (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 251; Weishaupt et al., 2024, S. 54). Zwei Eltern berichteten über Beziehungsabbrüche (A, 95-97, B, 330-332). Frau Dähler erlebte Stärkung ihrer Freundschaften (D, 365). Ein anderer Vater berichtete über einen eingeschränkten Freundeskreis aufgrund von Spannungen innerhalb der Kernfamilie (K, 426-434). Vier Eltern erwähnten, durch die Diagnose des Kindes keine Veränderung

im Freundeskreis erlebt zu haben (C, 519; F, 238-242; H, 227-228; I, 369-371). Wir fassen zusammen, dass mindestens acht unserer interviewten Eltern ein tragbares und starkes soziales Netzwerk haben, welches als Ressource und Unterstützung dienen kann.

6.3 Emotionale Auseinandersetzung

6.3.1 Reaktion auf Diagnose

Drei Eltern erzählten uns, dass sie bereits während der Schwangerschaft, beziehungsweise während des Adoptionsprozesses davon erfahren hatten, dass ihr Kind eine Beeinträchtigung aufweise oder medizinische Komplikationen bestünden (D, 255-265; I, 250-263, 266-287; J, 310-316). Die beiden Eltern, die eine erste Diagnose während ihrer Schwangerschaft erhielten, beschrieben, dass es daraufhin eine sehr schwierige, emotionale Schwangerschaft war (ebd.). Frau Imhof habe während der Schwangerschaft unter einem grossen Druck gelitten, da sie ihre Zwillinge keinesfalls schädigen wollte und da sie viel Blut verlor (I, 250-263). Zudem hätten Herr und Frau Imhof es als sehr schwierig und besorgniserregend erlebt, trotz verschiedener Diagnosen noch nicht genau zu wissen, was ihr Sohn haben wird und gleichzeitig von einem Arzt die Abtreibung des einen Zwillingsbruders empfohlen bekommen zu haben, um dem anderen Zwilling eine höhere Überlebenschance zu bieten (I, 266 - 287). Diese Zeit sei eine emotionale Achterbahn gewesen (ebd.). Auch Frau Dähler wurde damals von Ärztinnen auf Abtreibung angesprochen (D, 277-280) und Familie Jucker erhielt ebenfalls die Frage der Adoptionsagentur, ob sie dieses Kind mit Beeinträchtigung wirklich adoptieren wollten (J, 310-316). Alle drei Familien hatten sich für ihr Kind mit Beeinträchtigung entschieden (I, 266-287; D, 277-280; J, 310-316): Familie Imhof aufgrund ihres christlichen Glaubens, Frau Dähler, da sie ihre Tochter bereits spürte und Familie Jucker, weil sie das Mädchen bereits kennengelernt und gemocht und sie es sich zugetraut hatten (J, 319).

Herr Imhof: Natürlich war auch während der Schwangerschaft immer diese Sorge, da wir nicht gewusst hatten, was es ist und sie gesagt hatten, dass es möglicherweise Trisomie sein könnte. Und dann war da dieser Rat des einen Doktors, der gemeint hat, dass es vielleicht besser sei, die eine Schwangerschaft zu beenden, um dem anderen Kind höhere Chancen zu ermöglichen. Das war natürlich eine ziemlich schwierige Zeit. [...] Das war eine ziemlich emotionale Achterbahn (271-279)

Frau Imhof: Ich bin Katholikin, daher ist Abtreibung natürlich nicht möglich. Und ich kann mir einfach NICHT vorstellen, ein Menschenleben zu nehmen und ihm nicht einmal eine Chance zu geben (in Tränen). (306-308)

Frau Dähler: Dort habe ich es alleine erfahren. «Was, das kann nicht möglich sein!» Dann stand ich stark unter Schock und wollte nach Hause gehen und ich fand den Ausgang im Spital nicht mehr. Und dann landete ich irgendwann auf der Onkologie und brach dort auf der Toilette zusammen. Dann rief ich meinen Mann an und sagte, er müsse mich abholen, ich kann nicht Auto fahren. Es war wie eine «Light-Version», denn man wusste es nicht ganz sicher. Offiziell war noch ein wenig Hoffnung vorhanden. Gleichzeitig wusste ich es irgendwie, für mich war das der Moment, als ich es erfahren habe. Auch wenn wir uns erst danach für eine Punktion entschieden haben. Doch wir wollten es

wissen, bevor es auf die Welt kommt. Dann wussten wir es sicher, als der Bescheid über das Telefon kam. Ja, es war wie vorbei, wir hofften beide bei diesem Bescheid nicht mehr. (255-265)

Zwei Familien schildern, die Zeit direkt nach der Geburt sei schlimm und speziell gewesen sowie geprägt von Stress und dem Umgang mit Verdacht auf Trisomie und Herzfehler, beziehungsweise das Wissen um Trisomie und einen Herzfehler sowie den Fokus auf das Überleben des Neugeborenen (C, 230-233, 209-228; D, 424-428).

Frau Dähler: Und wir wussten, sie wird vier Mal im ersten Jahr operiert werden. Wir wussten dies bereits, dies stellte das Downsyndrom in den Hintergrund. Wir mussten uns darauf konzentrieren, dass unser Kind dies überlebt. (426-428)

Einer dieser Väter erinnert sich, dass er seine Frau wenige Stunden nach der Geburt gegen den Rat der Ärzte aus der Geburtenabteilung mit dem Privatauto mitgenommen habe, um ihrem Sohn auf die Neonatologie in einem anderen Spital zu folgen. Dies sei kein toller Start gewesen, sondern sehr heftig, unerwartet und begleitet von Sorgen (C, 209-228).

Herr Carter: Was vielleicht auch für meine Frau speziell war, welches am Schluss auch ein Manko gewesen ist, sie konnte nicht wie normal die ersten Stunden und Tage gemütlich im Wochenbett geniessen. Dies gab es schlicht und einfach bei Christian nicht. Das Wochenbett hatten wir schlussendlich auf der Neonatologie verbracht. (230-233)

Dahingegen war eine andere Familie positiv erleichtert, als ihre Zwillinge auf die Welt kamen, obwohl sie zu früh kamen und auch sie sofort auf die Neonatologie mussten. Die Ungewissheit um die Kinder war dann weg und die Mutter sei dann wenigstens nicht mehr unter diesem Druck gestanden, von dem bereits oben geschrieben wurde, dass sie ihre ungeborenen Babys schädigen könnte:

Frau Imhof: [...] von dem Druck, sie in meinem Bauch zu haben, dauernd so stark zu bluten und nicht zu wissen, was geschehen wird, war ich dann erleichtert. (267-269)

Einige Familien sahen sich nach den ersten, teils noch unklaren Diagnosen zuerst einer grossen Ungewissheit gegenüber. Drei Familien erhielten zuerst unsichere Diagnosen und bezeugten, dass sie sich daraufhin Sorgen machten und unbedingt genauere Diagnosen gebraucht hätten (C, 226-228; D, 260-265; I, 311-312). Drei andere Mütter erlebten dann Erleichterung (A, 205-206), eine gewisse Sicherheit (H, 130-132) oder es half dabei, mit dem Akzeptieren der Beeinträchtigung zu beginnen statt sich mit falschen Hoffnungen etwas vorzutäuschen (B, 208), als sie nach langer Zeit eine klare Diagnose für ihr Kind erhielten. Vier Eltern hatten angedeutet, dass es für sie einen Zusammenhang damit gab, dass sie keine oder keine so klare Diagnose wie Trisomie erhielten, und daher lange gehofft hatten, dass es gut kommen würde (B, 207-212; E, 19-21; G, 126-127; I, 266-287).

Herr Kägi: Wenn man aber keine klaren Diagnose oder Ursache hat, dann ist es schwierig es zu benennen. Dann ist es auch schwieriger, es dem Kind zu erklären und Auskunft zu geben. Man weiss es auch nicht. (66-68)

Frau Berger: Und dann hofft man und hofft man und hofft man und irgendwann beginnt man damit, sich zu belügen. «Ja, ja, irgendwann kommt es schon noch.» [...] Und dann ist es schwierig mit dem

Akzeptanzprozess: Der ging bei uns deswegen SEHR lange. Auch, weil es keine Diagnose gab und immer dieses Hoffen, es kommt gut, er wird es noch aufholen. (207-212)

Herr Gerber: Er ist gut, er hat jetzt noch Probleme, aber das wird nachher gut sein. Wenn er Trisomie hätte, dann gäbe es keine Diskussion, okay. (126-127)

Insgesamt hatten 10 von 11 Eltern erlebt, zu Beginn oder für eine gewisse Zeit keine oder keine klare Diagnose zu erhalten (A, 203-206; B, 207-212; C, 226-228; D, 260-265; E, 13-16; F, 163-192; G, 126-127; H, 127-131; I, 311-312; K, 66-68). Drei davon haben auch heute noch keine klare Diagnose (B, 13-19; E, 13-19; K, 66-81) oder beschreiben die Diagnose «entwicklungsverzögert» als diffus und schwammig.

Frau Berger: Ja das ist schwierig, weil Björn keine Diagnose hat. Das ist immer eine Sache, wenn es um dieses Thema geht. Was hat denn Björn eigentlich? Wir müssen uns jeweils damit helfen, dass wir es nicht genau wissen. Er hatte Abklärungen in verschiedenen Formen, von Verhalten über Genetik. Aber man konnte keine Diagnose stellen, man bekam jedoch Hinweise, in welche Richtung es gehen könnte. (13-17)

Frau Egli: Er hat ja in dem Sinn keine Diagnose, er ist einfach entwicklungsverzögert. [...] Ich habe das Gefühl, dies macht viel aus, dass er keine klare Diagnose hat. [...] Wenn ich wie ein klares Downsyndrom oder so hätte, würde ich wahrscheinlich auch mehr dies benützen. Aber so ist er einfach «entwicklungsverzögert» oder «beeinträchtigt» [...]. (13-20)

Gleichzeitig berichteten fünf von elf Familien, dass sie trotz einer Diagnose keine Ahnung hatten, was dies für ihr Kind bedeuten wird, wie sich das Kind entwickeln wird und sie stellten sich diese Fragen (C, 247-249; D, 438; H, 133-136; I, 281-283; K, 477-478).

Frau Hasli: Okay, ich [...] hatte gedacht, ich hätte es ein bisschen im Griff. (lacht) Und jetzt beginnt es auf eine Art von Null und wir haben keine Ahnung, wie es sich entwickeln wird und niemand kann uns sagen, ob sie dieses oder jenes einmal können wird. (133-136)

Unsere Interviewpartner und -partnerinnen erinnerten sich an sehr intensive Emotionen, welche die erste(n) Diagnose(n) ihrer Kinder in ihnen ausgelöst hatten. Vier Familien hätten daraufhin unter Schock gestanden (A, 393-394; C, 259-262; D, 288; K, 494-497), zwei der beiden weinten damals stark (C, 261; D, 289-290), eine Mutter brach zusammen (D, 258) und ein Vater fügte hinzu, dass er und seine Frau sich unvorbereitet und überrascht gefühlt hatten (C, 96-103). Fünf Familien hätten damals Trauer erlebt (F, 208; G, 30-31; H, 139; I, 261; J, 311), drei Mal wurden auch Sorgen als Folge genannt (A, 393-394; C, 226-228; I, 266-287).

Frau Dähler: Für ihn war die Diagnose auch ein Schock. [...] Ich weiss, dass er sehr viele Tränen vergoss. (288-289)

Frau Imhof: Es war also SEHR emotional und SEHR schwierig! (261)

Zwei Mütter schildern, sie hätten sich verunsichert gefühlt (E, 323; J, 311) und eine Mutter empfand es als schwierig, niemanden im Familien- oder Freundeskreis zu kennen, der etwas ähnliches erlebt hätte und ein Kind mit einer Beeinträchtigung habe:

Herr Fischer: Sie war auch ziemlich traurig, dass dies genau ihr passiert ist. Und sie kannte auch niemanden, der eine solche Situation erlebt hatte. Niemand bei uns in der Familie oder im Freundeskreis hatte damals ein Kind mit einer Behinderung und dann war es natürlich schon ein bisschen schwierig. (207-211)

Vier Familien hatten sich gefragt, warum es genau sie, beziehungsweise genau ihr Kind getroffen habe (B, KP; C, 251-252; E, 324; F, 207-211) und zwei Elternpaare davon hatte sich zudem gefragt, ob es ihre Schuld sei (B, KP; C, 251-252): *Anfänglich war dies eine schwierige Situation und natürlich haben wir uns auch die Fragen gestellt: Warum ist dies so? Haben wir etwas falsch gemacht? Hätten wird dies verhindern können? (C, 251-252)*

Aus den Erzählungen von vier Eltern entnahmen wir, dass es zwischen dem Vater und der Mutter Differenzen im emotionalen Umgang mit oder im Einschätzen von der Situation mit der frisch erhaltenen Diagnose gab (A, C, K, G). Dabei seien bei drei Ehepaaren die Väter optimistischer geblieben und die Mütter hätten sich ein düstereres Bild gemalt, oder hätten etwas länger gebraucht, um die ersten Schockgefühle zu überwinden (A, 359-371; C, 264-268; K, 475-483). Einer dieser vier Väter erklärte, seine Frau hatte nicht viel darüber sprechen wollen (G, 272-273). Dabei lassen sich Tendenzen erkennen, dass diese Väter annahmen oder hofften, dass ihr Kind diese Entwicklungsverzögerung schon noch aufholen könnte und es gut kommen würde (ebd.).

Frau Ackermann: Ich habe dies ganz schwierig gefunden. Mein Mann fand, es ist ja immer noch alles möglich. (360-361)

Zwei Elternpaare beschrieben, dass sie beide optimistisch gestimmt waren (I, 280-287; J, 319-328). Hierbei half Familie Jucker, dass die Mutter mit der damals erhaltenen Diagnose aufgrund ihres persönlichen Wissens oder Berufes gut einschätzen konnte, was dies für ihre Zukunft mit ihrer Tochter alles bedeuten könnte (J, 319-328).

Herr Imhof: Bis er natürlich einige Entwicklungsschritte nicht erreichte. Aber darüber waren wir nicht so besorgt. Als wir dann die Diagnose globaler Entwicklungsrückstand erhielten, wussten wir zu Beginn nicht, was dies bedeutet. Und ehrlichgesagt mass ich dem nicht so viel Gewicht bei. Ich dachte, Ivo wird sich gut entwickeln.

Frau Imhof: Ja, Kinder entwickeln sich in ihrem eigenen Tempo, wir dachten, nach einer gewissen Zeit, wird er dies aufholen. (280-286)

Ein anderer Vater schilderte, dass er und seine Frau auch immer gedacht hätten, das komme noch, ihr Sohn sei okay und man wolle als Eltern auch nur genau das hören (G, 106-110, 125-127). Später hätten sie aber realisieren müssen, das dem nicht so sei: *[...] wir hatten immer gedacht, der Rest ist okay. Aber, der Rest war NICHT okay (G, 106-107)*. Auch ein anderer Vater teilte uns mit, dass eine solche Diagnose nichts ist, das er gerne hörte (K, 475). Herr Carter äusserte, dass dies zwar weder bei seiner Frau noch bei ihm der Fall gewesen sei, aber dass er sich gut vorstellen könnte, dass gewisse Eltern nach so einem Schockmoment in eine Depression fallen könnten (C, 279-283).

Fünf der elf Eltern erzählten, wie sie durch einen Prozess der gedanklichen Verarbeitung der Diagnose gingen, die sie zu ihrem Kind erhielten: Sie mussten «der Realität ins Auge blicken» (H, 140-141), umdenken, ihre Meinung über Beeinträchtigungen sowie ihre Zukunftspläne ändern und

ihre Vorstellungen und Erwartungen an das Kind, von dem sie gedacht hatten, es zu haben, hinter sich lassen (C, 100-103; D, 291-292; G, 258-261; H, 132-142; J, 310-316). Vier Eltern teilten auch ihre sehr intimen Gedanken und Emotionen mit uns, die sie erlebt hatten, weil sie kein beeinträchtigtes Kind gewollt oder sich für sich vorgestellt hatten (B, 66-68; D, 291-292, 317-318; E, 159-166; G, 255-258):

Frau Dähler: Plötzlich hat man eine Distanz; das habe ich gar nicht bestellt, das habe ich nicht gebucht. [...] Ich bekomme ein Kind mit Trisomie 21 und ich will das Kind gar nicht mehr. (291-292, 317-318)

Sie sprachen von dem Verlust des Kindes, das sie sich gewünscht hatten (D, 290-292; H, 132-142) und betonten aber auch, dass sie bewusst hinschauen und diese Tatsache der Beeinträchtigung akzeptieren mussten (C, 245-252; G, 258-261; H, 137-141).

Frau Hasli: Ja, es ist ein wenig eine Umstellung im Kopf in Bezug darauf, was man sich vorstellt, was das eigene Kind einmal sein wird und plötzlich existieren keine Vorstellungen mehr. Und ja dann kam natürlich Trauer: Trauer über das Kind, von dem wir gedacht hatten, das wir es haben; mit ganz vielen Erwartungen. Und dann galt es, einfach der Realität ins Auge zu blicken und zu erkennen: Das ist jetzt einfach Helena. (137-141)

Herr Gerber: Nein, ich hatte zu mir gesagt: "Du musst deine Meinung ändern." Und du machst mit. Du musst deine Meinung ändern, du wirst immer mit einem andersartigen Kind leben. (259-261)

Ein Vater schilderte, dass sein Leben geradlinig und perfekt verlief und dann dieses Leben nach Plan plötzlich durch die Geburt seines Sohnes mit Trisomie durchkreuzt wurde (C, 96-100), aber er sein jetziges Leben dennoch ebenso schätzt: *Absolut und dann bekommst du ein Kind und dies war nach der Geburt eine Überraschung. Wir waren darauf völlig unvorbereitet. Dann war es nicht so, wie es in diesem perfekten Leben hätte sein können. Aber das Leben ist immer noch gleich perfekt. Ich vermisse es keine Sekunde. Einfach, dass ich dies erwähnt habe, keine Sekunde. (C, 100-103)*

Ein Vater beschrieb, es habe ihm in der Verarbeitung der Diagnose seiner Tochter geholfen, dass dann seine zweite und dritte Tochter «gesund» waren (F, 182-200). Ein anderer Vater erlebte seine Rationalität als Hilfe in der Verarbeitung (C, 264-268) und er erinnerte sich, dass er und seine Frau den Schock damals relativ schnell überwunden hatten und dies ohne spezifische Unterstützung (C, 279-283). Das Verarbeiten und Akzeptieren dieser Diagnose habe dann auch dazu geführt, dass sie bei späteren unerreichten Entwicklungsschritten jeweils nicht erneut durch einen emotionalen Prozess durch mussten (C, 359-368). Ähnlich war es auch für Frau Ackermann, welche die klare Prognose des Arztes zwar schmerzhaft erlebt hatte, aber dennoch sagte, sie hätte dies hören müssen (A, 359-371).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle elf Eltern antworteten, dass es auf eine gewisse Weise negative Emotionen oder Gedanken ausgelöst hat, als sie von der Beeinträchtigung ihres Kindes erfuhren.

Diskussion

Wie Sarimski festhielt, müssen Eltern nach der Botschaft über die kognitive Beeinträchtigung des eigenen Kindes immer einen Anpassungsprozess durchlaufen (2024, S. 419). Fünf unserer

interviewten Eltern erinnerten sich genau so, dass sie eine Anpassung durchgehen, ihre Gedanken, Vorstellungen, Zukunftspläne und Erwartungen neu ausrichten mussten (C, 100-103; D, 291-292; G, 258-261; H, 132-142; J, 310-316). Alle Eltern sahen sich auf eine gewisse Weise mit negativen Emotionen oder Gedanken konfrontiert (siehe obere Abschnitte des Kapitels 6.3.1), was sich damit erklären lässt, dass sich die Mitteilung der Diagnose der Beeinträchtigung des eigenen Kindes wie eine Krise im Leben von Familien anfühlen kann (Filipp & Aymanns, 2018, S. 25 ff.; Krauss et al., 2019, S. 247; Seifert, 2023, S. 32; Sarimski, 2024, S. 420). Obwohl laut Filipp und Aymanns eine Krise, was aus dem Griechischen übersetzt «Trennung» oder «Wendepunkt» bedeutet, offen lässt, ob sie einen positiven oder negativen Ausgang nimmt, löst der Verlust des Gewohnten und als vermeintlich sicher Geltenden meist starke negative Emotionen bei Betroffenen aus (2018, S. 25 ff.). Diverse Autoren von Fachbüchern zum Thema Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung betonen, Eltern müssen nach dem Erhalten einer solchen Diagnose Emotionen wie Trauer, Schock, Schuldgefühlen, Wut, Angst und Ohnmacht bewältigen (Klauss, 2005, S. 45; Krauss et al., 2019, S. 247; Sarimski, 2024, S. 419 f.; Seifert, 2023, S. 32). Ähnliches ergab auch die Auswertung unserer Interviews: Ungewissheit über die Bedeutung der (unklaren) Diagnose bei fünf Eltern (C, 247-249; D, 438; H, 133-136; I, 281-283; K, 477-478) sowie Trauer (F, 208; G, 30-31; H, 139; I, 261; J, 311) mit fünf Nennungen und Schock (A, 393-394; C, 259-262; D, 288; K, 494-497) wurden mit vier Nennungen von den Eltern am häufigsten als erste Emotionen nach der Diagnose erwähnt. Diese wurden gefolgt von Sorgen (A, 393-394; C, 226-228; I, 266-287), der Frage, warum es gerade ihr Kind getroffen habe (C, 251-252; E, 292, 324; F, 207-211) und Verunsicherung (E, 323; J, 311). Lediglich ein Vater und eine Mutter berichteten davon, dass sie sich als Eltern gefragt hatten, ob sie Schuld daran seien (B, KP; C, 251-252). Wir erkennen also, dass neun der elf befragten Eltern sehr intensive Emotionen in dieser Phase rund um die Diagnosemitteilung erlebt und eine herausfordernde Zeit durchgemacht hatten, was ebenso in der Fachliteratur als typische Reaktion abgebildet wird sowie der Lehre über Stress und Krise entspricht (Filipp & Aymanns, 2018, S. 25 ff.; Klauss, 2005, S. 45; Krauss et al., 2019, S. 247; Sarimski, 2024, S. 419 f.; Seifert, 2023, S. 32).

Die Ambivalenz zwischen Akzeptanz und Ablehnung wird in der Literatur als übliches Attribut dieser Phase beschrieben und wir konnten bei drei Eltern heraushören, dass es bei ihnen ein Thema war, kein beeinträchtigtes Kind zu wollen, sich davor auf ihr gesundes Wunschkind gefreut zu haben oder die Tatsachen nicht wahrhaben zu wollen (B, 207-212; D, 291-292, 317-318; G, 106-110, 125-127, 255-258.). Von sieben Eltern, beziehungsweise teils nur von den Vätern dieser sieben Familien, hatten wir auch vernommen, dass sie lange optimistisch blieben und gehofft hatten, dass ihr Kind die entsprechende Entwicklung noch aufholen würde (A, 359-371; B, 207-212; C, 264-268; G, 106-107, 272-273; I, 280-287; J, 319-328; K, 475-483, 490-491). Zwei Mütter und ein Vater sagen von diesen Hoffnungen, dass man sich damit selbst belüge oder die Tatsachen nicht wahrhaben wolle (B, 203-212; G, 125-127; K, 497-500), bei anderen hingegen bewahrheiteten sich ihre Hoffnungen auch zum Teil: Das Kind entwickelte sich (in einigen Bereichen) positiver, als ursprünglich von Fachpersonen wie Ärzten prognostiziert (A, 365-369; I, 266-287; J, 239-241). Fischer vertritt die Ansicht, dass solche hoffnungsvollen Wünsche der Eltern eine stärkende, vorteilhafte Wirkung hätten und ein inneres Überleben sowie Aufatmen ermöglichen könnten, auch wenn sie nicht wahr werden würden (2018, S. 64).

Neben der grundsätzlichen Frage, ob Ressourcen vorhanden sind oder nicht (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12 f.; Retzlaff, 2010, S. 92 f.) können die persönlichen Bedeutungsgebungsprozesse und das subjektive Stresserleben der Eltern einen wichtigen Faktor im Umgang mit der Beeinträchtigung des Kindes spielen (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 252 f.; Sarimski, 2024, S. 19 & S. 419; Seifert, 2023, S. 36; Weishaupt et al., 2024, S. 52 ff.). Der Grad der Beeinträchtigung oder der Verhaltensauffälligkeiten wirken sich ebenfalls massgebend auf das Stresserleben der Eltern aus (Krauss et al., 2019, S. 249; Retzlaff, 2010, S. 78). Vier der befragten Eltern deuteten beispielsweise das Vorhandensein einer Diagnose, die nicht Trisomie 21 war, anders, beziehungsweise positiv (B, 207-212; E, 19-21; G, 126-127; I, 266-287). Eckert (2014, S. 21), Krauss (2005, S. 46 f.) und Sarimski (2024, S. 250, 419) erläutern, dass soziale Ressourcen, persönliche Ressourcen wie Selbstreflexion, emotionale Expressivität sowie Selbstvertrauen der Eltern ihnen bei der Bewältigung des Anpassungsprozesses eine grosse Hilfe sein können. Eine Mutter schilderte, dass sie und ihr Mann sich zugetraut hatten, das Mädchen mit einer Beeinträchtigung zu adoptieren, was aufzeigt, dass sie über die nötige Ressourcen verfügten, um sich für dieses Kind zu entscheiden (J, 319). Auch Frau Hasli sieht sich selbst als fähig (H, 433-441). Drei weitere Familien nutzten ihre Rationalität und Fähigkeit des Beschaffens von Informationen, um sich mit der möglichen Bedeutung der erhaltenen Diagnose auseinanderzusetzen und diese zu akzeptieren (C, 268-279, 286-298; D, 309-314; H, 329-333, 433-441). Eine andere Familie griff auf ihren christlichen Glauben zurück und erhielt von ihrer erweiterten Familie bedingungslose Zusprache der Unterstützung, was ihnen im Umgang mit der schwierigen Diagnose half (I, 299-304, 322-328). Wie oben bereits aufgeführt, hatten sieben von elf Eltern zuversichtlich und hoffnungsvoll auf die Diagnose reagiert, beziehungsweise auf die mögliche Entwicklung ihres Kindes geschaut (A, 359-371; B, 207-212; C, 264-268; G, 106-107, 272-273; I, 280-287; J, 319-328; K, 475-483, 490-491), was wir ebenfalls als Ressource einstufen: Da wie oben geschildert, viele Menschen lediglich mit negativen Emotionen auf eine kritische Lebenssituation reagieren (Filipp & Aymanns, 2018, S. 25 ff.). Wir beobachten also, dass bereits rund um den Zeitpunkt der Diagnosemitteilung die Hauptaussage des Familien-Stressmodells und der Theorie der Ressourcenerhaltung greift: Sind genügend adäquate Ressourcen vorhanden, konnten die Familien weitere Ressourcen freischalten und nahmen je nachdem ihre Situation gar nicht unbedingt längerfristig als Belastung wahr (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12 f.; Retzlaff, 2010, S. 92 f.).

6.3.2 Umgang mit Beeinträchtigung

Die interviewten Eltern schilderten, wie sie damit umgehen, dass sie ein Kind mit einer Beeinträchtigung haben. In diesem Kapitel wird besonders der emotionale Umgang mit der besagten Situation während eines längeren Zeitraums beleuchtet und anschliessend mit Stresstheorien und der aktuellen Fachliteratur verknüpft. Neben diversen Herausforderungen wurden auch schöne, bestärkende Erlebnisse und verschiedene Formen emotionaler Unterstützung im Umgang mit der Beeinträchtigung geteilt.

Frau Jucker erinnerte sich dankbar, dass sie sich nie Vorwürfe gemacht hatte, da sie aufgrund der Adoption ihrer Tochter Jana keinen Einfluss darauf haben konnte, ob Jana beeinträchtigt ist (J, 228-232). Auch Familie Carter erfuhr durch Gentests, dass sie an der Trisomie ihres Sohnes keine «Schuld» tragen (C, 253-257). Fünf Eltern erzählten, dass sie mit Hoffnung, Zuversicht und

Selbstvertrauen an die Erziehung ihres Kindes herangehen (E, 291-293; H, 389-394, 434-441; I, 231-232; J, 319-344; K, 502-506). Während dem Herr Kägi meinte, man müsse mit sich selbst klarkommen in solchen Umständen (ebd.), äusserte Frau Imhof, sie hoffe und betete (ebd.) und Frau Hasli erachtete ihre eigene Situation nicht als schwer und hat ein positives Mindset. Frau Egli verfügt über diverse Stärken, unter anderem durch ihre berufliche Erfahrung mit Menschen mit einer Beeinträchtigung und Familie Jucker beruft ihre Stärke und Zuversicht auf ihre stabile Ehe:

Frau Jucker: Was ich glaube, ist, dass es schon auch mit der Beziehung zu meinem Mann zu tun hat. Wir sind sehr gefestigt; man macht ja auch eine Geschichte durch, bis man zu einer Adoption kommt. Für uns ist dies möglich. (342-344)

Frau Hasli: [...] Es ist so: Wenn ich das Gefühl habe, ich habe es mehr oder weniger im Griff, dann mache ich so weiter, wie ich denke, dass es okay ist. Und wenn ich denke, ich brauche ein paar Tipps, wie ich mit diesem oder jenem umgehen könnte, dann beginne ich, mich zu informieren. Und ich hatte das Bedürfnis noch nicht. Denn ich erziehe sie wie alle anderen Kinder. Bis jetzt muss ich sagen, es funktioniert. [...] Ich glaube schon, dass das Leben mit Helena nicht so schwer ist. (435-453)

Neben Frau Hasli bewerteten auch vier weitere Familien die Situation mit der Beeinträchtigung ihres Kindes neu (A, 96-98; C, 286-298; H, 452-454; I, 20-22, 287-291; K, 487-489); sie berufen sich beispielsweise nicht auf die kognitive Leistungsfähigkeit des Kindes, sondern auf seine Persönlichkeit, positiven Charaktereigenschaften sowie darauf, ob es glücklich und gesund sei.

Frau Imhof: Wir sind stolz auf Ivo - genau so, wie er ist. Für uns ist es okay. (21-22)

Herr Imhof: Und ich meine, ganz ehrlich: Er IST in Ordnung!

Frau Imhof: Ja, er ist ein glückliches Kind!

Herr Imhof: Er ist seine eigene Persönlichkeit und hat seine eigene Persona entwickelt – mit einigen Einschränkungen - aber ich finde, "he is very enjoyable and a funny Person"! (287-291)

Mit dieser Einstellung ging bei vier Familien auch einher, dass sie ihrem Kind keinen Druck machen, sondern es in seinem eigenen Tempo lernen lassen (A, 396-406; B, 266-276; H, 51-58; I, 398-404). Frau Ackermann, Frau Jucker sowie Frau Hasli fügen hierbei hinzu, dass es auch gewisse Vorteile mit sich bringt, dass ihr Sohn oder ihre Töchter eine kognitive Beeinträchtigung haben: Sie würden dadurch nicht dem gesellschaftlichen Druck unterliegen und würden in ihrem Leben gewisse einfachere Phasen mit viel mehr Begleitung als Gleichaltrige haben (wie beispielsweise bei der Lehrstellensuche) (A, 399-406; H, 51-58; J, 328-338). Vier Mütter beschrieben weiter, dass ihre Familien in dieser leistungsorientierten Gesellschaft aus dem Raster fallen würden (A, 399-406, 414-417; B, KP, E, 321-331; J, 328-338).

Frau Jucker: Teils sagen wir auch, dafür wird sie einfachere Situationen in dieser Leistungsgesellschaft haben. Sie wird nicht einen solchen Druck haben. Ihre Anschlusslösung an diese Schule: Dies würde ich mir für jedes Kind wünschen. Sie bekommt einen Jobcoach, sie gehen zwei Jahre schnuppern. Sie wird auch viele Dinge einfacher haben [...]. Sie ist viel in einem Kokon geschützt, teils ist dies auch einfacher. Daher finde ich sie hat nicht NUR Schlechtes vor sich, nein wirklich nicht nur Schlechtes. Andere müssen teilweise härtere Wege durchmachen. Aber dies tut mir weh, dass für sie nicht die Welt offensteht. (331-338)

Wie oben bereits ersichtlich, hoben Eltern die tollen Eigenschaften ihrer Kinder hervor und fünf Eltern äusserten, dass die Herausforderungen ihres eigenen Kindes im Vergleich zu gewissen anderen, schlimmeren Ausprägungen von Beeinträchtigung oder gravierenden psychischen Erkrankungen weniger schlimm seien (D, 493-495; E, 247-256; F, 384-387; J, 233-236; H, 389-394). Es fällt auch auf, dass drei Eltern über ihre Liebe zu ihrem Kind sprachen und über ihren Wunsch, dass es glücklich ist (D, 267-270; 294-303; G, 85; I, 620). Sie schildern, dass diese bedingungslose, hingebungsvolle Liebe ihnen dabei half, mit der Diagnose umzugehen (D, 267-270, 294-303) und sich auf die Förderung des Kindes zu fokussieren (G, 216-222) und dass sie glücklich sind, wenn das Kind glücklich ist (I, 620). Auch Frau Hasli betonte, dass es ihr wichtig sei zu spüren, dass es ihrer Tochter gut geht (H, 401). Herr Gerber beschrieb, dass er und seine Frau so stolz darüber sind, Kinder zu haben, dass sie es auch in Kauf nahmen, jedes einzelne Mal, wenn ihr Sohn in den Nächten weinte - was während einem Jahr täglich vorkam - zu ihm zu gehen und ihn nicht allein zu lassen (G, 93-94). Frau Berger, Herr Gerber, Familie Imhof und Familie Egli hatten zu Beginn des Lebens ihres Kindes, beziehungsweise bis vor kurzem gedacht und gehofft, dass es die Entwicklungsverzögerung oder einen Bereich davon noch aufholen werde (B, 202-212; E, 247-250; G, 14-15, 106-110, 125-127, 409-414; I, 344-350). Dies hatte zwar anfänglich Hoffnung gespendet, führte aber bei vier Familien dazu, an einem gewissen späteren Punkt schmerzhaft erkennen zu müssen, dass das eigene Kind eben doch nicht alles aufholen würde (B, 206-212; E, 247-251; G, 215-225, 230-239; I, 297 – 299, 344-350) (siehe auch Kapitel 6.3.1). Frau Egli und Herr Gerber beschrieben den Klinsch zwischen der Suche nach genaueren Diagnosen, Untersuchungen, Hoffnung und Akzeptanz: Schliesslich könne man nur konkret hinschauen, wo das Kind steht, wo es hinsoll und was es benötigt, um dorthin zu gelangen und was man jetzt dafür tun kann (E, 288-293, 290-293, 306-311, 313-320; G, 215-225). Frau Egli fügte hinzu, dass sie für sich selbst gar keine Diagnose gebraucht hätte, aber es würde gegenüber den vielen Fragen von Leuten um sie herum helfen, eine Diagnose, einen Grund nennen zu können (E, 306-311, 316-320). Sie beschrieb, sie hätte eine Diagnose begrüsst, um sich gegen aussen schützen zu können (ebd.). Währenddessen meint Herr Gerber, dass es wohl ein Problem von allen Eltern sei, dass sie nicht hören wollen, ihr Kind sei beeinträchtigt und dass sie dies auch nicht akzeptieren wollen (G, 215-225).

Frau Egli: Und irgendwann sagte ich: Ich mache noch diese beiden Untersuchungen und dann möchte ich nichts mehr hören. Weil, wenn nichts herauskommt, dann IST es einfach so. Man kann nur schauen: Wo ist er, wo muss er hin und was benötigt er dafür. Genau, dies war der Kampf zwischen der Akzeptanz, der Hoffnung, es könnte sich noch verändern und den ewigen Fragen von: «Wieso? Warum?» und «Habt ihr dies nicht abgeklärt?». (E, 288-293)

Drei Eltern erzählten, sie verfügten über eine gute Kompetenz darin, sich Informationen zu beschaffen (C, 268-279, 286-298; D, 309-314; H, 329-333, 433-454), rational zu denken (C, 268-279) und sie alle hatten diese Fähigkeiten, beziehungsweise die Recherche, als hilfreich erlebt darin, die Beeinträchtigung ihres Kindes zu akzeptieren oder mit dieser längerfristig umzugehen.

Herr Carter: Ich konnte es relativ schnell mit viel Rationalität verarbeiten. Dadurch, dass ich viel gelesen, mich informiert, aber auch akzeptiert habe. Ich habe mir gesagt, man kann es gar nicht ändern. Das Leben bringt auch diese Momente mit sich, welche nicht immer nur toll sind. (268-270)

Herr Carter fügte hinzu, dass er in seinem Leben bereits vor der Geburt Christians verschiedene Schicksalsschläge erlebt hatte und er sich dadurch bewusst war, dass im Leben nicht immer alles nach Plan verlaufe (C, 269-279). Dies half ihm, die Beeinträchtigung seines Sohnes zu akzeptieren (ebd.).

Herr Carter: So konnte ich relativ schnell akzeptieren, dass Christian diese Behinderung oder diese Diagnose hat. Und dass es dadurch anders sein wird als mit einem normalen Kind. Dies ist es bis HEUTE und das wird es auch immer bleiben. (277-279)

Familie Carter half diese Einstellung, sodass sie dann bei späteren Entwicklungsschritten, die Christian nicht oder erst viel später erreicht hatte, keine erneuten Trauerphasen durchgemacht hätten (C, 359-368). Sehr ähnlich drückte sich Frau Lehmann aus: Sie wisse, dass es mit Helena anders werde und relativiert, dass sie bei ihren anderen Kindern ohne Beeinträchtigung auch noch nicht mehr über deren Zukunft wisse (H, 396-397).

Gleichzeitig berichteten vier Eltern, es hätte ihnen Sorgen bereitet, nicht zu wissen, was das Leben mit einer solchen Diagnose oder mit noch unklarer Diagnose alles mit sich bringen wird (A, 334-338; B, 426-429; D, 102-103; G, 295-296). Frau Berger nannte diese Zeit sehr intensiv und schwierig (B, 426-429).

Familie Kägi, Frau Egli und Frau Ackermann teilten mit, sie hätten durch ihren Beruf gewisse Fähigkeiten oder gewisses Wissen, das im Umgang mit ihrem Kind ein Gewinn ist: Herr Kägi und seine Frau profitieren davon, durch ihre Position mit Verantwortung auf eine strukturierte Weise an Dinge herangehen zu können und sich Gedanken zu machen (K, 534-540). Frau Egli hat bereits in Heimen mit Menschen mit einer Beeinträchtigung als Sozialpädagogin gearbeitet und kennt sich damit aus (E, 159-166, 313-320) und Frau Ackermann ist Heilpädagogin (A, 44-54). Frau Egli erklärt, obwohl sie sich natürlich nicht gewünscht hatte, ein Kind mit einer Beeinträchtigung zu bekommen, sei es keine Tragödie und auch ihr Mann habe nie geäußert, sich einen anderen Sohn gewünscht zu haben:

Frau Egli: Ich merke mehr, ich habe auch viel im Heilpädagogischen gearbeitet, daher ist es für mich nicht unbekannt. Klar, ich meine, welche Eltern wünschen sich dies WIRKLICH!? Ich habe mir dies in dem Sinn auch nicht GEWÜNSCHT. Aber es ist keine Tragödie in dem Sinne: Mein Gott, ich habe ein behindertes Kind noch nie gesehen, noch nie damit umgegangen, wie soll ich dies tun. Dies war es SICHERLICH nicht, da ich selbst in solchen Heimen gearbeitet habe. (159-164)

Frau Berger, Herr Gerber und Frau Dähler meinten ebenfalls, dass sie sich zwar kein Kind mit einer Beeinträchtigung gewünscht hatten, dass dadurch unter anderem aber auch schöne und lehrreiche Erlebnisse vorkommen (B, 66-68; D, 889-891; G, 230-239). Frau Dähler fügte hinzu, es sei so, wie wenn man ein Kind ohne Beeinträchtigung habe, es sei einfach alles ein wenig intensiver (D, 891-893).

In den Interviews wurden auch verschiedene soziale Unterstützungen als Ressourcen erwähnt. Frau Hasli bezeugt, viele wohlwollende Menschen um sich und ihre Tochter herum zu haben (H, 395-398) und gleichzeitig kümmert es sie auch nicht, was Menschen über ihre Tochter denken, solange es ihre Tochter nicht stört (H, 222-226). Sechs Eltern beschrieben, dass sie durch das Austauschen mit ihren Ehepartnern, Verwandten oder Freunden Erleichterung im Umgang mit der Beeinträchtigung ihres

Kindes verspürten (B, 130-135; D, 219-224; E, 301-304, 339-341; G, 10-11; I, 20-21; K, 508-511). Über die eigenen Gedanken und Sorgen sprechen zu können, sei hilfreich (K, 508-511). Frau Egli wurde von diesen Personen kein Druck gemacht (E, 339-341), Frau Dähler erachtet es als wichtig, in Krisen ehrlich zu sein und über die eigenen Gefühle zu sprechen und ermöglichte auch ihren Söhnen, mit ihr darüber zu sprechen, was ihnen an der Beeinträchtigung ihrer Schwester Mühe bereitete (D, 174-182).

Frau Dähler: Ich denke, es ist schon wichtig, in Krisen - denn die gesundheitlichen Dinge kommen bei vielen irgendwann - ehrlich miteinander zu sein und über Gefühle zu sprechen. [...] Oder auch nicht über seine Gefühle sprechen, so, wie es zu einem passt. Mein Mann konnte gar nicht gross darüber sprechen. Und ich musste dies. Ich habe über alles mit jedem gesprochen. (220-223)

Obwohl Frau Berger meinte, sie könne ihre Themen bei Freunden zwar aussprechen und deponieren, verstünden diese ihre Sorgen aber nicht, da sie nichts dergleichen durchmachen (B, 130-135). Herr Kägi erklärt zudem, auch wenn ihm der Austausch mit Vertrauenspersonen helfe, müsse man am Schluss auch mit sich selbst klarkommen (K, 508-509). Frau Ackermann kommentierte ebenfalls, dass man fest bei sich bleiben und für sich herausfinden muss, was geht und was man sein lassen muss (A, 247-249).

Vier Mütter teilten mit, sie erleben in ihrer Ehe Unterstützung im Umgang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes (A, 399-401; B, 147-152; D, 194-200; J, 342-344). Frau Dähler erklärte, dass ihr Mann und sie in Krisen sogar noch besser zusammenhalten und miteinander arbeiteten, als wenn gerade alles gut lief (ebd.).

Frau Dähler: Doch, in Krisen können wir gut miteinander umgehen. Wir funktionieren dann einfach richtig gut zusammen. Weil er wirklich 150% gibt und ich auch. Ich habe dabei das Gefühl, dass ich mich darin nicht alleine fühle. Dies ist wirklich gut, so sind wir zusammen. (195-198)

Zwei Mütter erläuterten, sie hätten in Gruppen mit anderen Müttern von Kindern mit einer Beeinträchtigung viel Halt, gegenseitiges Verständnis und Verbundenheit verspürt und merken dürfen, dass sie nicht allein sind mit ihren Herausforderungen (D, 309-314, 347-358, 472-479, 486-493; E, 352-361, 506-510). Lediglich zu Beginn des Lebens mit Delia hätte Frau Dähler auch einzelne unpassende Nachrichten von anderen Müttern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung erhalten (D, 309-314). Auch Frau Jucker erlebte es als wertvoll, mit anderen Eltern auszutauschen, die ein beeinträchtigtes Kind haben (J, 113-118, 633-638). Frau Ackermann betonte im Interview, Ermutigung, Hoffnung und Wachstum dank tollen Menschen aus dem Internet erlebt zu haben (394-396). Frau Dähler bemerkte, dass sie durch ihre eigenen Lebensumstände mehr Empathie für andere Mütter mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung entwickelt habe und dies beispielsweise auch zu Situationen im Zug führe, wo sie anderen Müttern am liebsten helfen oder zumindest mitteilen würde, dass sie ebenfalls eine Tochter mit Trisomie 21 habe (D, 472-479, 486-493). Zudem teilte sie mit, dass die Mütter in dieser Gruppe gemeinsam mit Humor auf erlebte Situationen blicken und sich köstlich amüsieren können (D, 347-358).

Frau Egli: Ich habe schon oft das Gefühl, dass man vieles ALLEIN macht. Wir hatten OFT das Gefühl, dass wir uns sehr, sehr allein fühlten. Darum wurden mir mit der Zeit die anderen Eltern so wichtig, da

sich auch alle allein abstrampeln. Und ich weiss, der Tenor war an diesen Abenden oft auch, dass man sich sehr allein gelassen fühlt. Man hat das Gefühl, man kämpft und muss sich um sehr vieles kümmern. (506-510)

Frau Dähler: Aber ich fühle mich verbunden und fühle mich auch verpflichtet, MEHR als einer anderen Mutter gegenüber. Beispielsweise letztens im Zug sah ich, wie eine Mutter total überfordert war, ihre erwachsene Tochter durch den Zug mitriss, da diese nicht mitwollte und diese hatte das Downsyndrom. Am liebsten hätte ich dieser Mutter geholfen. Hätte sie ein normales Kind gehabt, hätte ich kein Bedürfnis gehabt. Ich wollte ihr eigentlich etwas Nettes oder Ermutigendes sagen. (487-492)

Des Weiteren erzählte uns Frau Dähler, es habe ihr geholfen, mit den sehr intensiven, negativen Emotionen und der Verzweiflung umzugehen, als eine Genetikerin ihr damals erklärt hatte, wie das mit den Trauerphasen nach einem Schockerlebnis funktioniert (D, 328-340). Auch Herr Kägi und Herr Carter erlebten professionelle Begleitung und Abklärungen durch Fachpersonen entlastend und hilfreich (C, 290-293; K, 508-514).

Acht Eltern vertrauten uns verschiedene sehr schmerzhaft, überfordernde und traurige Erlebnisse an, die sie im Umgang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes gemacht hatten (A, B, C, D, F, G, I, J, K). Drei Eltern fühlten sich allein gelassen (B, 130-135; E, 357-361, 506-507; K, 211-212) und zwei von ihnen fühlen sich nicht verstanden (B, E). Frau Dähler konnte es nicht ertragen, wie die Ärzte über ihr Kind wie über ein Objekt sprachen und aufzeigten, was an dem Kind alles «behindert sei» (D, 678-683) und ihr Mitleid darüber bekundeten (D, 635-637). Herr Kägi benannte das Gefühl der Ohnmacht (K, 512-514). Frau Dähler fügte hinzu, dass es nach Delias Geburt sehr schwer für sie war, sie extrem sensibel war und Mühe mit den Reaktionen aus ihrem Umfeld hatte: Egal ob dies Glückwünsche, Blumen, Schweigen oder Mitleidsbekundungen waren, niemand hätte es richtig machen können (D, 401-416). Frau Dählers Mann habe sich hingegen sehr über die vielen Glückwünsche und Blumen gefreut (ebd.). Heutzutage kommen solche schmerzhaften Gefühle nur noch selten vor, wenn beispielsweise jemand etwas kommentiert oder ihr ein Gedanke kommt, wie: Was wäre gewesen, wenn sie das Downsyndrom nicht hätte (D, 332-337)?

Drei Eltern fanden es traurig zu erkennen, dass ihre Kinder nicht so lernen können wie andere (D, 828-829; G, 22-31; I, 297-299). Drei Eltern schilderten, sie hätten ihr Kind mit anderen Kindern verglichen und es sei schwierig gewesen zu sehen, was diese anderen im selben Alter schon alles können (B, 205-206; D, 441-442; F, 211-214). Familie Dähler sowie Familie Imhof mussten zu einem bestimmten Zeitpunkt erkennen, dass ihr Kind nicht die gleichen Lernziele hat (D, 828-829) und Ivo nicht wie sein Zwillingbruder beschult werden kann; dies machte sie traurig (I, 349-350). Frau Dähler habe erlebt, dass sie von Fachpersonen über die Grenzen von Delia informiert wurde und habe dies als niederschmetternd und besonders zur Zeit der Einschulung als sehr schwierig empfunden (D, 811-819).

Herr Imhof: Dort haben wir realisiert: "Okay, er wird einen anderen Weg gehen." (349-350)

Frau Dählers Tochter sowie Herr Gerbers Sohn (G, 261-265) hätten sich selbst mit anderen Kindern verglichen und Fragen gestellt, wie: «Mama, warum kann ich dieses und jenes nicht? Wieso kann ich nicht Velo fahren?», (D, 47-48).

Zwei Eltern berichteten uns, dass sie vor dem zweiten Kind getestet hatten, ob dieses eine Beeinträchtigung habe, sie wollten dies wissen (D, 877-895; C, 253-256). Eine andere Familie erklärte, sie wären froh, dass ihr zweites und drittes Kind keine Beeinträchtigungen haben (F, 201-202, 211-221).

Wie bereits unter Kapitel 6.1.4 Beeinträchtigung und Verhaltensauffälligkeiten dargelegt, hatten alle Eltern über Verhaltensauffälligkeiten oder Entwicklungsverzögerungen, die sich auf den Alltag auswirken, berichtet. Sie erzählten uns hierzu von verschiedenen Formen, wie sie mit diesen Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen emotional Mühe hatten, beziehungsweise was teils eine Hilfe war: Ein Vater kämpfe mit der Angst, man würde seinen Sohn dumm nennen (G, 125-126), Frau Ackermann und Frau Berger hatten es als völlig überfordernd erlebt (A, 334-338; B, 276), als wäre alles über sie hereingebrochen (A, 334-338). Frau Berger teilte mit, dass sie oder ihr Mann auch heute noch ununterbrochen auf ihren Sohn schauen müssten - Tag und Nacht, sie seien ständig auf dem Sprung und müssten damit rechnen, dass etwas passieren könnte (B, 43-52).

Frau Berger: Ja. Ich kann dann herunterfahren, wenn Björn mit seinem Vater unterwegs ist. Dann weiss ich, dann kann ich mich herausnehmen, dann habe ich Zeit für mich. Und sonst bin ich immer auf dem Sprung, IMMER. Das war schon immer so und ist immer noch so. (50-52)

Frau Berger öffnete sich weiter bezüglich den Gefühlen, die das Nicht-Erreichen nächster Entwicklungsschritte Björns und den Alltag mit ihm in ihr auslösten:

Frau Berger: Ja, teilweise auch Verzweiflung, weil man nicht weiss, was man machen kann. Es ist nicht so, dass wir ihm Druck aufsetzen möchten, das bringt nichts. Wie das eine Sprichwort besagt, welches wir in seiner therapeutischen Laufbahn in der Interaktion mit verschiedenen Therapeuten gehört haben: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Der Klassiker, aber eigentlich sehr zutreffend (schmunzelt). Ich kann es kaum mehr hören. Aber es trifft es wirklich gut. Einerseits ist es ein Balanceakt, ich möchte ihn unterstützen, ein wenig herausfordern aber eben auch nicht unter Druck setzen. Und dann herauszufinden, was bei ihm gut ankommt, [...] das ist teilweise sehr verzweifelnd. Oder auch bei Sachen, wo man meinen könnte, dies sollte einfach möglich sein, aber es funktioniert nicht, was könnte ich dann noch tun, damit dies verinnerlicht wird. Aber es geht einfach nicht. Es bringt einem ziemlich ans Limit und auch in eine Ratlosigkeit. [...] Ratlosigkeit im Sinn von Wortlosigkeit, wie aber auch Tatlosigkeit. So, dass ich auch gar nicht mehr weiss, was ich noch tun könnte. (263-281)

Herr Carter beschreibt, er musste lernen, mit Auswirkungen der Beeinträchtigung seines Sohnes umzugehen (C, 749). Frau Egli findet den Mehraufwand nicht so schlimm, da sie sowieso zuhause ist und für die Familie und ihr zweites Kind sorgt (E, 247-256) und Frau Hasli meint, es helfe, dass ihre Tochter so sympathisch sei (H, 452-454).

Unter Kapitel 6.2.2 Reaktionen der Gesellschaft wurden diverse Verhaltensauffälligkeiten aufgeführt und zu welchen Reaktionen diese im Umfeld führten. Hier wird noch darauf eingegangen, welche

Emotionen dies bei Eltern oder den Geschwisterkindern auslösen konnte. Zwei Mütter erinnerten sich, sie hätten teils im Boden versinken können, wenn ihr Kind sich auffällig verhielt (A, 101-105; I, 524-532, 534-538). Frau Ackermann meinte, ihrem Sohn und ihnen mit ihm seien alle möglichen Missgeschicke passiert, die hätten passieren können (A, 104-105). Frau Imhof meidet es konsequent, mit ihrem Sohn im Zug neben ältere Menschen zu sitzen, da diese, wie oben erwähnt, oftmals mit Genervtheit, bösen Blicken und Verurteilung reagierten:

Frau Imhof: Also versuche ich, NICHT neben einer älteren Person zu sitzen, denn ich habe dann das Gefühl: "I will get into TROUBLE!" Wenn da also ein freier Platz neben jemand älterem ist, sage ich mir: "Nein, nein, nein, lass uns irgendwo anders hingehen!" (lacht) (535-538)

Frau Dähler hatte sich lange geweigert, Babyfotos und die Geburtsanzeige zu versenden, da Delia lange eine Nasensonde zur Ernährung benötigte und sie keine Mitleidsbekundungen hatte hören wollen (D, 401-407). Frau Dähler erzählte, sie und ihr Mann würden ihre Tochter heute aufgrund gewisser Herausforderungen und Gefahren, welche die Beeinträchtigung mit sich bringe, etwas verwöhnen und ihr mehr erlauben (D, 598-604).

Drei Eltern schilderten Situationen, in welchen sich eines ihrer Kinder für das Geschwister mit der Beeinträchtigung schämte (B, 180-187; D, 174-182; K, 278-280, 426-427). Herr Kägi habe auch beobachtet, dass sein Sohn versuche, das spezielle Verhalten seiner Schwester durch übertriebene Höflichkeit anderen Leuten gegenüber zu kompensieren (K, 623-625). Frau Berger merkte, dass ihr jüngerer Sohn eines Tages verstanden hatte, dass sein grosser Bruder ihm gar kein grosser Bruder ist und es sei ihm schwergefallen, dies zu verarbeiten (B, 180-187).

Herr Carter sowie Frau Dähler kommentierten, das Thema der Abtreibung von Kindern mit Trisomie 21 sei ein schwieriges Thema (C, 671-689; D, 877-895) und beide seien froh, hatten sie sich damals diese Frage nicht stellen müssen. Frau Dähler äusserte Verständnis für beide Seiten und meinte, sie würde einfach ehrlich von den guten, schönen, aber auch von den schwierigen, sehr schmerzhaften Seiten und Sorgen berichten, wenn sie jemand nach ihrer Meinung fragen würde (D, 889-895).

Es wurden weitere Auswirkungen der Beeinträchtigung auf Beziehungen in der Kernfamilie (siehe Kapitel 6.2.4) sowie im weiteren Umfeld erwähnt. Herr Kägi schilderte, dass die einzelnen Familienmitglieder unterschiedlich mit den Besonderheiten seiner Tochter umgehen können (K, 429-432, 458-461). Er beschrieb, dass sie Kate nicht so exponieren wollten und es teils kräftezehrend und schwer zu geniessen sei, wenn sie sich mit Freunden treffen würden (K, 439-446). Ihr Freundeskreis sei zusätzlich wegen dem Sohn, der sich für Kate schämt, eingeschränkt (K, 426-427). Daraus erfolgte eine Art sozialen Rückzugs, unter welchem sie auch ein wenig gelitten hätten (K, 439-446). Auch Familie Ackermann hat aufgrund ihres Sohnes Aarons ihr soziales Netz verändern müssen, es haben sogar Beziehungsabbrüche stattgefunden, da teils das Verständnis für Aaron gefehlt hatte (siehe Kapitel 6.2.4) (A, 88-91, 96-98, 261-263). Sie erinnerte sich, teils Blut geschwitzt zu haben, wenn sie mit Aaron bei jemandem zu Besuch waren (A, 75-76).

Es schmerzte Frau Dähler mitzuerleben, wie gleichaltrige Mädchen zunehmend das Interesse an Delia verloren (D, 711-717) und es bewog sie dazu, sich für die Beschulung an der Sonderschule zu entscheiden (siehe Kapitel 6.4.3) (D, 713-717). Auch Familie Fischer hatte ein paar Mal erlebt, wie ihre

Tochter auf dem Spielplatz von anderen Kindern explizit ausgeschlossen wurde (F, 234-237) und Gabriel Gerber erfuhr in ähnlicher Weise Ausschluss (G, 489-491).

Herr Fischer: "Wir spielen nicht mit dir. Du kannst das nicht. Du bist so ...". Dies nahm meine Frau natürlich mit, dass diese Kinder kein Verständnis Tamara gegenüber hatten. (234-236)

Herr Gerber sowie Familie Imhof hätten ihre Freunde und Familie über die Beeinträchtigung ihres Kindes informiert (G, 143-148; I, 20-22). Herr Gerber ist der Meinung, dies helfe seinem Umfeld, die Situation mit Gabriel zu verstehen (ebd.). Frau Dähler erinnerte sich daran, dass sie zu Beginn von Delias Leben jeweils noch nicht recht gewusst hatte, wie sie auf herausfordernde Kommentare von Leuten zu Delia reagieren könnte, dass sie heute Profi darin sei, aber es nicht mehr vorkomme (D, 392-395). Als es um die Einschulung ging, hoffte sie, dass Delia in die Gesellschaft aufgenommen werde:

Frau Dähler: Als sie in den Kindergarten kam, hat man wie das Gefühl: «Bitte nehmt mein Kind in die Gesellschaft auf!» Es geht um sehr Grundsätzliches. (818-819)

Valenzanalyse 6.3.2 Umgang mit Beeinträchtigung

Ressourcen	Neutral	Ressourcenverluste
<ul style="list-style-type: none"> • Erleichterung im Umgang durch Austausch mit Ehepartnern, Verwandten, Freunden (B, 130-135; D, 219-224; E, 301-304, 339-341; G, 10-11; I, 20-21; K, 508-511) • Ehe als Unterstützung im Umgang (A, 399-401; B, 147-152; D, 194-200; J, 342-344) • Mit Hoffnung, Zuversicht, Selbstvertrauen an Erziehung herangehen (E, 291-293; H, 389-394, 434-441; I, 231-232; J, 319-344; K, 502-506) • Positive Neubewertung der Situation (A, 96-98; C, 286-298; H, 452-454; I, 20-22, 287-291; K, 487-489) • Kein Druck auf Kind, Kind im eigenen Tempo lernen lassen (A, 396-406; B, 266-276; H, 51-58; I, 398-404) • Kind nicht unter gesellschaftlichem Druck (A, 399-406; H, 51-58; J, 328-338) • Herausforderungen mit Kind weniger schlimm im Vergleich zu stärkeren Beeinträchtigungen / psychischen Erkrankungen (D, 493-495; E, 247-256; F, 384-387; J, 233-236; H, 389-394) • Hoffnung, dass Kind Entwicklung aufholt (B, 202-212; E, 247-250; G, 14-15, 106-110, 125-127, 409-414; I, 344-350) • Kompetenzen im Beschaffen von Informationen helfen im Umgang und mit Akzeptieren (C, 268-279, 286-298; D, 309-314; H, 329-333, 433-454), Rationalität hilfreich (C, 268-279) • Fähigkeiten und Wissen durch Beruf (A, 44-54; E, 159-166, 313-320; K, 534-540) • Kein beeinträchtigtes Kind gewünscht, aber dennoch schöne und lehrreiche Erlebnisse erlebt (B, 66-68; D, 889-891; G, 230-239) • Liebe zum Kind, Wunsch, dass das Kind glücklich ist (D, 267-270; 294-303; G, 85; I, 620) • Klinsch zwischen Hoffnung und Akzeptanz (E, 288-293, 290-293, 306-311, 313-320; G, 215-225) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fallen aus Raster der leistungsorientierten Gesellschaft (A, 399-406, 414-417; B, KP; E, 321-331; J, 328-338) R/B</i> • <i>Diagnose kann hilfreich sein im Umgang mit Leuten (E, 288-293, 306-311, 316-320) R/B</i> • <i>Testung vor nächstem Kind, wollen über mögliche Beeinträchtigung im Voraus Bescheid wissen (C, 253-256; D, 877-895) R/B</i> • <i>Lernen mit Auswirkungen der Beeinträchtigung umzugehen (C, 749) R/B</i> • <i>Mutter empfindet Mehraufwand nicht als schlimm, sie sei sowieso zuhause wegen zweitem Kind (E, 247-256) R/B</i> • <i>Kind mehr verwöhnen / erlauben, wegen Herausforderungen und Gefahren, die die Beeinträchtigung mit sich bringt (D, 598-604) R/B</i> • <i>Informieren von Freunden über Beeinträchtigung des Kindes (D, 392-395; G, 143-148; I, 20-22) R/B</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmerzhaftes, überfordernde, traurige Erlebnisse: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fühlen sich allein gelassen (B, 130-135; E, 357-361, 506-507; K, 211-212) ○ Fühlen sich nicht verstanden (B, 130-135; E, 357) ○ Ärzte behandeln Kind wie Objekt (D, 678-683) und bekunden Mitleid (D, 635-637) ○ Gefühl der Ohnmacht (K, 512-514) ○ Mühe nach Geburt mit Reaktionen aus Umfeld, niemand konnte es richtig machen (D, 401-416) ○ Kommentar von Personen oder Gedanken: was wäre gewesen, wenn Tochter dies nicht hätte (D, 332-337) ○ Kind kann nicht lernen wie andere (D, 828-829; G, 22-31; I, 297-299) ○ Kind mit Peers verglichen; schwierig zu sehen, was Peers bereits können (B, 205-206; D, 441-442; F, 211-214) ○ Kind hat nicht gleiche Lernziele wie Peers, machte sie traurig (D, 828-829; I, 349-350) ○ Über Grenzen informiert worden von Fachpersonen, war niederschmetternd (D, 811-819) ○ Kind vergleicht sich mit Peers, stellt Eltern Fragen (D, 47-48; G, 261-265) • Schmerzhaftes Erkennen: Kind holt Entwicklungsrückstand nicht auf (B, 206-212; E, 247-251; G, 215-225, 230-239; I, 297-299, 344-350) • Scham bei Geschwisterkind (B, 180-187; D, 174-182; K, 278-280, 426-427) • Scham wegen Verhaltensauffälligkeit von Kind (A, 101-105; I, 524-532, 534-538) • Sorgen wegen Nichtwissen in Bezug auf (unklare) Diagnose und Zukunft (A, 334-338; B, 426-429; D,

<ul style="list-style-type: none"> • Entspannte Einstellung und Erwartungsfreiheit an Zukunft (C, 359-368; H, 396-397) • Elterngruppe, bzw. Austausch mit anderen Betroffenen: Austausch gibt Halt, gegenseitiges Verständnis, Verbundenheit (D, 309-314, 347-358, 472-479, 486-493; E, 352-361, 506-510; J, 113-118, 633-638) • Humor in Elterngruppe (D, 347-358) • Fokus auf Förderung des Kindes (G, 216-222) • Fokus auf Wohl des Kindes (G, 93-94; H, 401) • Machen sich keine Vorwürfe (J, 228-232) • Tragen keine Schuld (C, 253-257) • Positives Mindset im Leben allgemein (H, 384-385) • Allgemein Schicksalsschläge erlebt (C, 269-279) • Geschwisterkinder können mit der Mutter über herausfordernde Beeinträchtigung ihres Geschwisters besprechen (D, 174-182) • Kümmert sich nicht darum, was andere Leute denken (H, 222-226) • Wohlwollende Menschen um sich und Kind (H, 395-398) • Über Herausforderungen mit Vertrauenspersonen sprechen (K, 508-511) • Fest bei sich bleiben, was geht, was nicht geht (A, 247-249) • Mehr Empathie für andere Mütter mit einem beeinträchtigten Kind (D, 472-479, 486-493) • Erklärung der Genetikerin über Trauerphasen nach Schockerlebnis half (D, 328-340) • Professionelle Begleitung durch Fachpersonen hilfreich im Umgang (C, 290-293; K, 508-514) • Froh darüber, dass Geschwisterkinder keine Beeinträchtigung haben (F, 201-202) • Nur Entspannung, wenn Vater mit Kind unterwegs ist (B, 50-52) • Katholischer Glaube (I, 306-308) • Wollen Kind kein Label aufdrücken (I, 544-545) • Kind sympathisch (H, 452-454) 		<p>102-103; G, 295-296), diese Zeit sehr intensiv und schwierig (B, 426-429)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angst, dass Sohn «dumm» genannt wird (G, 125-126) • Völlige Überforderung (A, 334-338; B, 276) • Tag und Nacht auf Bereitschaft, damit rechnen, dass etwas passieren könnte (B, 43-52) • Negative Gefühle, wegen Nicht-Erreichen von Entwicklungsschritten (B, 263-281) • Verweigerung Babyfotos für Geburtsanzeige mit Nasensonde (D, 401-407) • Problem von Eltern, Beeinträchtigung nicht akzeptieren zu wollen (G, 215-225) • Mit Kind mit Beeinträchtigung ist alles ein wenig intensiver (D, 891-893) • Geschwisterkind kompensiert Fehlverhalten (K, 623-625) • Geschwisterkind musste akzeptieren, dass es keinen «echten» grossen Bruder hat (B, 180-187) • Freunde verstehen Sorgen nicht, da diese nicht in gleicher Situation stecken (B, 130-135) • Familienmitglieder gehen unterschiedlich mit Beeinträchtigung um (K, 429-432, 458-461) • Eingeschränkte Freundschaftspflege (K, 439-446) • Freunde kein Verständnis für Kind, Mutter sehr angespannt bei Besuchen (A, 75-65, 88-91, 96-98, 261-263) • Schmerz über Ausschluss des Kindes (D, 711-717; F 234-237; G, 489-491) • Unpassende Nachrichten von anderen Eltern mit einem beeinträchtigten Kind (D, 309-314) • Sorge, ob Tochter in Gesellschaft aufgenommen wird (D, 392-395) • Abtreibungsthematik (C, 671-689; D, 877-895; I, 306-308)
---	--	--

Tabella 10: Valenzanalyse 6.3.2 Umgang mit Beeinträchtigung

Diskussion

Wie oben in der Diskussion 6.3.1 Reaktion auf Diagnose dargelegt, mussten Eltern beim Erhalten der Diagnose Umdenken. Ähnliches lässt sich auch später im alltäglichen Leben mit dem Kind beobachten: Fünf Eltern bewerteten die Situation neu und legten ihre Prioritäten auf andere Bereiche des Lebens und sehnten sich vor allem danach, dass ihr Kind glücklich und gesund sei (A, C, H, I K). Vier Eltern entschieden sich, ihrem Kind keinen Druck zu machen (A, B, H, I) und vier Familien meinten, sie fallen in dieser leistungsorientierten Gesellschaft aus dem Raster (A, B, E, J). Eine Veränderung des Wertesystems sowie des Fokus von Familien wird auch in der Fachliteratur als häufige Folge im Umgang mit der Beeinträchtigung genannt (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 250; Sarimski, 2024, S. 428).

Obwohl zwar alle Eltern (siehe Kapitel 6.1.4) über Verhaltensauffälligkeiten (zehn von elf Eltern) oder Entwicklungsverzögerungen (neun von elf Eltern) sowie über negative Emotionen im Umgang mit der Beeinträchtigung (acht von elf Eltern) berichteten, relativierten fünf Familien und erklärten, die Besonderheiten ihres eigenen Kindes seien nicht so gravierend im Vergleich zu anderen Fällen (D, E, F, J, H). Wie bereits mehrfach erwähnt, hat der Grad der Verhaltensauffälligkeiten sowie der Entwicklungsschwierigkeiten einen grossen Einfluss auf das subjektive Empfinden der Situation mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung (Klauss, 2005, S. 47; Krauss et al., 2019, S. 249; Retzlaff, 2010, S. 78; Sarimski, 2024, S. 419). Daraus schliessen wir, dass diese fünf besagten Familien sich aufgrund geringerer Verhaltensauffälligkeiten des Kindes weniger belastet fühlen, oder aber, dass sie über einen adäquaten Ressourcenpool, über relevante, personale, soziale Ressourcen und entsprechende Bedeutungsgebungsprozesse verfügen, welche dazu führen, dass sie das Verhalten des Kindes gar nicht als herausfordernd wahrnehmen (Eckert, 2014, S. 21; Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12 f.; Krauss et al., 2019, S. 252 f.; Retzlaff, 2010, S. 92 f.; Sarimski, 2024, S. 19 & S. 419; Seifert, 2023, S. 36; Weishaupt et al., 2024, S. 52 ff.). Hinzukommt, dass die Hoffnung, Zuversicht und das Selbstvertrauen, welches fünf Eltern inne hätten (E, H, I, J, K), vermuten lassen, dass diese Eltern über gute emotionale und soziale Bewältigungsressourcen verfügen, was sich wiederum positiv auf ihr Stresserleben und ihre Einschätzung der Situation auswirkt (Krauss et al., 2019, S. 249; Retzlaff, 2010, S. 78). Diese personalen Ressourcen wurden von den Eltern beschrieben: Austausch mit Vertrauenspersonen, Freunden und Verwandten (B, D, E, G, I, K), Unterstützung durch Ehepartner (A, B, D, J), Verbundenheit durch Austausch mit anderen betroffenen Eltern (D, E, J), berufliche Erfahrung (A, E, K), Kompetenzen zur Beschaffung von Informationen (C, D, H), Selbstvertrauen (H, J), Rationalität (C, K), Emotionale Expressivität (D), ein positives Mindset (H) und christlicher Glaube (I).

Gleichzeitig schilderten jedoch acht von elf Eltern auch schmerzhaft, überfordernde und traurige Erfahrungen, die sie aufgrund der Beeinträchtigung ihres Kindes gemacht haben (A, B, C, D, F, G, I, J, K): Trauer (D, F, G, I), Überforderung (A, B), Scham (A, I), sich nicht verstanden (B, E), auf sich alleine gestellt (B, E, K) und wie Aussenseiter fühlen (A, J), Verzweiflung (D, B), Ratlosigkeit (B), Tatlosigkeit (B) und Ohnmacht (K). Zudem verglichen drei Eltern ihr Kind mit Gleichaltrigen, was sie ebenfalls schmerzte (B, D, F). Sarimski erklärte, dass schmerzhaft, überfordernde Emotionen im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung nicht nur bei der Diagnosemitteilung sondern auch im weiteren Verlauf immer wieder auftreten können (2024, S. 422). Obwohl also acht Eltern von schwierigen, schmerzhaften Momenten

berichteten (A, B, C, D, F, G, I, J, K), bewerteten fünf Familien die Situation neu (A, C, H, I, K), fünf andere Eltern meinten die Beeinträchtigung ihres Kindes sei nicht so gravierend (D, E, F, J, H) und drei Elternteile erklärten, dass sie sich zwar kein beeinträchtigtes Kind gewünscht hatten, aber heute dennoch auch schöne Erlebnisse dank dessen machen dürfen (B, D, G). Diesen Zusammenhang zwischen negativen Emotionen und positiven Einstellungen und Zuversicht begründen wir mit Landsmanns entwicklungspsychologischer Perspektive, «dass Menschen selbst durchaus geneigt sind, inmitten all ihrer Trauer und Verzweiflung den Silberstreifen am Horizont zu suchen, und dass sie [...] scheinbar mühelos auch sehr belastenden Ereignissen positive Seiten abgewinnen können, was zuweilen als Paradoxon etikettiert wurde» (2002, zitiert nach Filipp & Aymanns, 2018, S.132 f.).

Klauss erläuterte, das Nicht-Wahrhaben-Wollen der Diagnose gehöre zu den natürlichen Reaktionen von Eltern und fügt hinzu, dass sie Zeit brauchen (2005, S. 45). Eckert nannte zudem, Eltern würden häufig Mühe mit der Akzeptanz der Diagnose aufweisen (2014, S. 21). Ähnliches widerspiegelte sich auch in unseren Interviews: Vier Familien hatten lange gehofft, ihr Kind würde die Entwicklungsverzögerung noch aufholen und sie mussten dann später schmerzhaft feststellen, dass dies nicht der Realität entspricht (B, E, G, I). Familie Egli und Herr Gerber schilderten die Ambivalenz zwischen Hoffnung und Akzeptanz und erkannten dann, dass sie lediglich im Hier und Jetzt schauen können, wo ihr Kind steht, was es braucht und wie es weiter gehen könnte (E, G).

Zwei Familien, deren Kinder Trisomie 21 haben, sind der Meinung, die Diskussion rund um die Pränataldiagnostik und Abtreibung von Kindern mit Trisomie 21 sei ein schwieriges Thema (C, D). Herr Carter sei froh, hätte er sich damals die Frage nicht stellen müssen, ob sie abtreiben wollten und Frau Dähler verstehe beide Seiten in der Diskussion zu diesem Thema. Diese Diskussion wird auch in der Fachliteratur aufgegriffen (Müller, 2018, S. 8; Wilken, 2023, S. 239). Wilken erläutert, es gäbe zunehmend veränderte Einstellungen und kritische Bemerkungen gegenüber der Vermeidbarkeit von Behinderung (ebd.).

Abschliessend lässt sich festhalten: Die interviewten Eltern berichten von diversen Herausforderungen im Umgang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes, weisen aber gleichzeitig auch viele adäquate Ressourcen auf, um diesen emotionalen Schmerzen zu begegnen. Lediglich bei einer Familie vermuten wir, dass die Ressourcenverluste aktuell die vorhandenen Ressourcen im emotionalen Umgang übersteigen, vor allem aufgrund der immer noch aktuellen, grossen Verhaltensauffälligkeiten und fehlender sozialer Unterstützung und da daher eine grosse Verzweiflung und Überforderung vorherrscht. Wenn die vorhandenen Ressourcen für die Bewältigung der belastenden Situation nicht ausreichen, spricht die Familien-Stresstheorie von einer Krise (Retzlaff, 2010, S. 92). Eckert beschreibt, im Leben mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung würden die Krisen tiefer, dafür aber die Höhepunkte höher ausfallen (2014, S. 19). Genau dies hörten wir von Frau Dähler:

Ich finde, es ist wie ein normales Kind zu haben, aber es ist einfach alles ein wenig intensiver. Es gibt die harten, aber auch die schönen Momente. (D, 891-893)

6.3.3 Zukunft

Im diesem Kapitel werden die von den Eltern genannten Zukunftsängste, -gedanken und -sorgen aufgeführt und anschliessend mit aktueller Fachliteratur verknüpft. Neun von elf Eltern gaben an, dass

sie sich bereits Fragen zur Zukunft ihrer Kinder stellen (A, 393-394; C, 264-268; D, 563-588; E, 50-54; F, 390-394; G, 524-529; H, 137, 171-173; I, 586-592; K, 68-72, 96-106). Bei sieben Eltern werden diese Zukunftsfragen von negativen Emotionen begleitet wie Ängsten (E, 170-173, G, 483-489, 503-508, K, 516-524, 185-191), Schock (A, 393-394), Stress (D, 841-842), Schmerz (J, 328-338) und Erschrecken bei Entscheid über Anschlusslösung (C, 388-394).

Fünf Eltern machen sich Gedanken bezüglich dem zukünftigen Wohnort ihrer Kinder (E, 50-54, 170-173; F, 390-394; H, 137; I, 299-304; K, 185-191): Sie fragen sich, ob ihr Kind mit der Beeinträchtigung jemals selbstständig wohnen können wird und wenn nicht, wo es wohnen wird. Diese Gedanken führen auch zu der Frage, was dies für ihre persönliche Zukunft bedeuten wird und ob sie ihr eigenes Leben weiterführen können werden (H, 171-173). Zwei Eltern schliessen daraus, dass sie einen langen Atem benötigen werden (E, 54-56), beziehungsweise schauen müssen, dass sie lange gesund bleiben, um für ihren Sohn da sein zu können (I, 299-304). Drei Eltern überlegen sich bereits, was wohl mit ihrem Kind sein wird, wenn sie mal nicht mehr leben (A, 393-394; I, 299-304; K, 101-104). Familie Imhof kann auch hier, wie zur Zeit der Diagnosestellung während der Schwangerschaft, wieder auf ihre Familie zurückgreifen: Einige der älteren Cousins von Ivo hätten angeboten, sich um ihn zu kümmern, wenn Herr und Frau Imhof einmal nicht mehr hier wären (I, 301-304).

Frau Imhof: Auch das Wissen darüber, dass wir uns wahrscheinlich auf die Zukunft vorbereiten müssen, denn was, wenn er nicht selbstständig wohnen können wird? Dann müssen wir beide gesund sein, so dass WIR HIER SEIN können für ihn, solange wir leben. Und wer wird sein "Caretaker" sein, wenn wir mal nicht mehr da sind? Aber einige seiner älteren Cousins standen dafür ein und sagten: Wir werden uns um ihn kümmern. (hat Tränen in den Augen) Also ich denke, wir sind okay. (299-304)

Frau Ackermann: Am Anfang war es ein Schock. Wow, was wird mit diesem Kind passieren? Was wird sein, wenn wir nicht mehr sind? (393-394)

Drei Eltern beschäftigt die Frage nach einer passenden Anschlusslösung für ihr Kind nach der obligatorischen Schulzeit an der Sonderschule (C, 479-482, 479-482; I, 586-592 ; K, 96-97): Herr Carter erschrak, als sein Sohn als einziger nicht am selben Ort aufgenommen wurde, wie die meisten aus Christians Sonderschule und Familie Imhof fragt sich, in welchem Land sie dann die beste Lösung für Ivo finden werden (C, 479-482, 479-482; I, 586-592). Herr Kägi denkt bereits an viele weitere konkrete zukünftige Situationen des Lebens seiner beiden Kinder (K, 98-106, 226-229):

Herr Kägi: Wie müssen wir einen Beistand regeln, auf welchem Level benötigt es einen? Was kann sie für eine Lebensform ausüben? Betreutes Wohnen; was gibt es dort überhaupt für Angebote? Wie lange wird sie zu Hause bleiben? Wer zahlt für was? Wie wird es mit einer Erbschaft sein, sie hat ja auch einen Bruder. Wie müssen wir dies regeln, dass er am Ende keine Aufgaben bekommt? [...] Es sind keine Fragen, welche im Vordergrund sind, welche wir aktiv diskutieren, aber viele Gedanken, die man sich darüber macht. (98-106)

Er fügte hinzu, dass seine Tochter auch bereits mit sechs Jahren geäussert habe, dass sie gerne einmal Auto fahren möchte: Dies empfand Herr Kägi schwierig abzuschätzen, ob dies jemals möglich sein werde und er vermutet, dass es eventuell sogar falsch gewesen wäre, hätte er ihr diesen Traum bereits im damaligen jungen Alter genommen (K, 68-72).

Frau Jucker erzählte uns ebenfalls, dass sie es einerseits sehr brutal fände, ihrer fünfzehnjährigen Tochter zu erklären, welche ihrer Wunschberufe sie niemals ausüben können werde, andererseits erachtet sie es als wichtig, in diesem Alter ehrlich mit ihr zu sein und ihr dies zu erklären (J, 105-110). Es tut ihr sehr leid, mitzuerleben, dass ihre Tochter nicht ihre vollen Träume ausschöpfen kann:

Frau Jucker: Und JETZT tut es mir mehr leid, wenn sie zu uns kommt und sagt, was sie gerne als Beruf machen möchte. Dies tut mir weh für sie. Dies tut mir leid, weil sie nicht ihre vollen Träume ausschöpfen kann. Dies tut mir leid, aber auf die andere Art bin ich mir sicher, dass sie ihren Weg gehen wird. [...] Aber dies tut mir weh, dass für sie die Welt nicht offensteht. (328-338)

Ausser Frau Jucker machen sich auch drei andere Eltern Sorgen oder erlebten negative Emotionen in Bezug auf das Thema der beruflichen Zukunft ihres Kindes (D, 841-842; G, 301-302, 524-529; J, 328-338; K, 193, 200-212, 516-524). Es wurde beschrieben, dass es wenige Berufs-Optionen für Kinder mit einer Beeinträchtigung gäbe (K), dass unklar sei, inwiefern die Kinder dann die realen Anforderungen einer Arbeitsstelle leisten oder mit Stress umgehen könnten (G, K) und dass der Traumberuf des Kindes nicht möglich sei (D, 845-848; J, 328-338). Frau Dähler habe früher die Vorstellung gestresst, dass Delia einmal in einer Werkstätte arbeite und keiner echten Arbeit nachgehen könnte (D, 840-845). Heute sieht sie dies anders und findet es toll, wenn Delia einmal so arbeiten wird, dass es für sie stimmt (ebd.). Herr Gerber ist es ebenfalls wichtig, dass sein Sohn überhaupt arbeiten geht (G, 290-293).

Drei Familien nennen weitere Ängste, die sie in Bezug auf die Zukunft ihrer Kinder verspüren (D, 563-588; G, 483-489, 495-496, 503-508; K, 185-191, 502-506, 516-524, 526-527, K, 531-532): Herr Gerber und Herr Kägi befürchten, ihre Kinder könnten missbraucht werden, Herr Gerber hat Respekt in Bezug auf das mögliche, zukünftige Ausleben von Sexualität seines Sohnes und dass er Menschen zu naiv vertrauen und Kriminelle nicht erkennen würde. Herr Kägi will seine Tochter auch vor Heiratsschwindlern oder Ähnlichem schützen, denkt an die zukünftige Aufteilung des Erbes zwischen Kate und ihrem Bruder und fragt sich, wie solche Themen in Zukunft geregelt werden sollten und ob Kate einen Beistand benötigt (ebd.). Währenddessen ist sich Frau Dähler bewusst, dass sie jeden Moment mit ihrer Tochter geniessen möchte, da Delia bereits schon viele lebensgefährliche Krankheiten hatte (ebd.).

Frau Dähler: Als sie die Lungenentzündung hatte, [...] war dies für uns sehr traumatisch (beginnt zu weinen). [...] Es ist schon zwei Jahre her, aber für mich ist die Eventualität da, dass meine Tochter nicht alt wird (weint). Dies ist schlimm! Ich weiss nicht, ob mein Mann dies auch hat. Es kann sein, dass sie uns alle überlebt, sagt meine Mutter immer. Aber trotzdem merke ich, ihr Immunsystem ist nicht wie andere. Auch bei Corona und solche Dinge, da wird einem bewusst, [...] es begann mit einer Grippe; es war einfach eine normale Grippe. Und wie war es bei ihr? Es gab daraus eine Lungenentzündung und es gab keine normale Lungenentzündung, sondern es entstand die schlimmste Lungenentzündung. Das Bewusstsein, dass man wirklich den Moment geniessen muss (den Tränen nahe) und es kann JEDERZEIT - nicht jederzeit, ich will es nicht dramatisieren - aber ich habe ein Bewusstsein: Ich muss mit dieser Eventualität leben, dass wir sie überleben (den Tränen nahe). Dies ist das Einzige, was mir zu schaffen macht. [...] Dies finde ich schwierig mit der Zukunft. Darum sage ich, der Moment ist wichtig und dass man in dem Sinn nichts plant, wirklich nichts. [...]

Aber bei ihr ist dies so, dass wir mit ihr den Moment mehr geniessen, ja. (...). (bewegte Stimme) (564-581)

Frau Hasli, Frau Jucker wie auch Herr Carter erleben eine Entspannung oder Zuversicht bezüglich dem andersartigen sowie ungewissen Weg ihres Kindes und können diese Ungewissheit gutstehen lassen (C, 277-279; H, 296-298; J, 330-331).

Diskussion

Wie oben dargelegt, machen sich neun von elf Eltern Gedanken über die Zukunft ihres Kindes (A, C, D, E, F, G, H, I, K) und bei sieben führen diese Gedanken zu negativen Emotionen wie Ängsten, Schmerz oder Schock. Zukunftssorgen wurden auch in der Forschung zu Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung von mehreren Autoren als mögliche Belastung aufgeführt (Eckert, 2014, S. 21; Oermann, 2024, S. 25; Sarimski, 2024, S. 422). Wir erachten diese Zukunftssorgen als eine Belastung der interviewten Eltern und erkennen, dass vier Familien über nötige Ressourcen berichteten, um mit diesen belastenden Gedanken umzugehen: Drei Familien zeugten von Entspannung und Zuversicht in Bezug auf den zukünftigen Weg ihres Kindes (C, H, J) und eine Familie kann sich wie dazumal beim Erhalt der Diagnose (siehe Kapitel 6.3.1) auf ihre erweiterte Familie und deren Versprechen der Übernahme der Obhut des Sohnes stützen (I). Wir können erneut die Kernaussagen Hobfolls und Buchwalds aufgreifen und erkennen, dass einige Familien über die nötigen Ressourcen verfügen, um positiv mit der ungewissen Zukunft ihrer Kinder umzugehen (2004, S. 12 f.).

6.3.4 Persönliche Veränderung und Weltanschauung

Dieses Kapitel umfasst Aussagen der Eltern über ihre persönliche Veränderung durch die Beeinträchtigung des Kindes und ihre Weltanschauung und anschliessend werden diese mit aktueller Fachliteratur verglichen. Drei Eltern schilderten, ihre Weltsicht habe sich nicht konkret aufgrund der Beeinträchtigung ihres Kindes verändert (F, J, K): Herr Kägi erlebte eher allgemein durchs Kinderhaben Veränderung (K, 598-608), Frau Jucker hatte schon vor der Adoption Janas keinen leistungsorientierten Blick (J, 129-142) und für Herrn Fischer war bereits und ist es immer noch das Wichtigste, dass seine Kinder es gut in der Schule haben, mal einen tollen Beruf ausüben können und gesund sind (F, 397-400). Zehn Eltern erzählten uns dahingegen, ihre Weltsicht, ihre Werte und oder sogar sie selbst hätten sich durch ihr Kind mit einer Beeinträchtigung verändert (A, 99-124, 396-397; B, 291-298; C, 84-94; D, 589-598, 703-704; E, 514-528; F, 388-390; G, 246-255; H, 51-63; I, 685-696; J, 129-142). Man erkennt, dass Herr Fischer und Frau Jucker also, obwohl ihre Weltsicht oder Wünsche, wie oben erwähnt, auf ein Gewisses gleichgeblieben sind, dennoch auch eine Veränderung bei sich erkannten.

Frau Ackermann: Dies veränderte uns sehr stark. Wir haben gemerkt, dass andere Eltern über andere Probleme erzählten. [...] Wir haben uns gefragt: Was haben die für Sorgen?! (lacht) [...] Über was regen sich diese Eltern auf? Dies ist nicht der Rede wert! [...] Ich glaube, es hat uns auch als Familie zusammengeschweisst. (104-112)

Die Sichtweise hat sich insgesamt bei acht Eltern durch ihr Kind verändert (A, 114-124; B, 291-298; C, 84-94; D, 605-619; F, 388-390; H, 54-62; I, 677-678; J, 129-142). Frau Berger, Herr Carter, Familie

Imhof und Frau Dähler erkannten, dass sie früher Wert auf berufliches Engagement und Karriere legten, mehr materielle Wünsche hatten und besonders Herr Carter und Frau Dähler hätten sich in einer ziemlich perfekten Welt bewegt, in welcher es keine Behinderung gab (B, 291-298; C, 84-94; D, 605-619; I, 685-696). Frau Dähler fügte hinzu, früher durch ihren Beruf lediglich mit unbekümmerten, elitären Menschen zu tun gehabt zu haben. Durch ihre Tochter Delia und seinen Sohn Christian erlebten Frau Dähler und Herr Carter, dass im Leben eben doch nicht immer alles perfekt laufe (ebd.).

Frau Dähler: Ich habe mich durch meinen Beruf oft mit der elitären Gesellschaft abgegeben, mit Menschen, welche schön und unbekümmert waren. Durch Delia wurde ich irgendwie gezwungen auch zu sehen: Was ist, wenn nicht alles perfekt läuft? Ich finde, dies machte schon viel aus. Ja, es war eine Bereicherung. (607-610)

Herr Carter und Frau Egli erklärten, dass sie in ihrem Leben dank ihres Kindes nichts mehr als selbstverständlich betrachten (C, 84-94; E, 514-528). Der Blick von Frau Ackermann und Frau Egli habe sich auf das verschoben, was gerade wirklich wichtig ist: Auch in Bezug auf die Erziehung und Förderung ihrer Söhne schauen sie, wo sie gerade stehen, was gerade wichtig und möglich ist, nehmen es ruhig und bleiben positiv (A, 114-124; E, 514-528). Auch Familie Imhof und Frau Jucker sind sich bewusst, dass sie mit ihrem Kind anders denken müssen und es nicht darum geht, ob ihr Kind es einmal ans Gymnasium und an die Universität schaffen wird (I, 685-696; J, 129-142). Frau Hasli fügt hinzu:

Frau Hasli: Denn wir wissen dank Helena; es kann auch ganz anders kommen. [...] Ich sage, wir nehmen einen Tag nach dem anderen. Und ich finde, das ist eine super Einstellung für das ganze Leben! Nicht nur für Helena, sondern auch für die anderen Kinder und grundsätzlich im Leben [...]. Einen Tag nach dem anderen! Man sollte nicht denken, in drei Jahren müssen meine Kinder dieses und jenes erreicht haben, denn wir wissen es nicht! (54-62)

Fünf Eltern beschrieben, dass sie durch ihr eigenes Kind auch mehr Verständnis für andere Kinder mit Beeinträchtigungen entwickelten, beziehungsweise geringere Erwartungen an ihre eigenen anderen Kinder hätten (D, 486-493; E, 110-118, 514-528; G, 362-374, 382-384; H, 51-63; I, 685-696). Fünf Eltern nannten explizit, sie und ihre Familien hätten sich dank ihrem Kind mit Beeinträchtigung persönlich verändert und weiterentwickelt (A, 104-108; D, 171-174, E, 531-532; G, 232; I, 685-696). Herr Gerber und Frau Egli haben bemerkt, dass sie ihre Kinder viel gelehrt haben (E, 110-118; G, 232) und Herr Gerber gehe dank Gabriels Beeinträchtigung auch gnädiger mit sich selbst um; er akzeptiere Schwächen und erlaube sich selbst, nicht perfekt sein zu müssen (G, 232). Frau Dähler beobachte, dass ihre beiden Söhne dank Delia eine höhere Sozialkompetenz aufweisen und sensibler sind (D, 171-174).

Frau Jucker und Frau Hasli verspürten ein tieferliegendes Vertrauen und die Vorstellung, ihre Kinder seien nicht per Zufall ihre Kinder, sondern sie hätten sich Familie Jucker, beziehungsweise Familie Hasli, ganz spezifisch ausgesucht (H, 298; J, 344-348).

Ausnahmslos alle interviewten Eltern teilten mit, dass sie ihr Kind mit Beeinträchtigung auch als Bereicherung in ihrem Leben wahrnehmen (A, 99-101; B, 62-66; C, 84-94, D, 605-612, 614-619, 622; E, 110-118; F, 70-73; G, 268-271, 587-587, 602-605; H, 51-63; I, 675-684; J, 129-133; K, 218-220).

Sie beschrieben, die Perspektive des Kindes (D, I, J) und zu sehen, wie es im Moment präsent und glücklich ist, sei eine Bereicherung (I). Ihre Söhne und was Frau Egli oder Herr Gerber durch Elias und Gabriel lernten werden als Gewinn, als Geschenk erlebt (E, G). Herr Gerber meinte, er profitiert sehr von seinem Sohn; sich um ihn zu kümmern, gebe seinem Leben Sinn (G, 268-271), er bleibe jung (G, 587-587) und: «[...] ich profitiere auch von ihm. Denn jedes Mal, wenn ein Kind mich etwas fragt, ist das für mich ein Geschenk. [...] Ja, für mich ist es schon ein Geschenk, dass er da ist. Das ist klar» (G, 602-605). Familie Imhof genießt die aufgestellte Persönlichkeit von Ivo, wie humorvoll ihr Sohn ist und wie er sie von der Ernsthaftigkeit des Lebens ablenke (I, 675-684). Frau Ackermann fühlt sich inspiriert durch Aaron, Frau Dähler verspürt eine grössere Dankbarkeit durch Delia und Frau Berger wie auch Frau Dähler schätzen es, dank ihres Kindes eine Verschiebung ihrer Werte erlebt zu haben (B, 62-66; D, 615-619). Drei Mütter blicken zudem mit Dankbarkeit auf den Fakt, dass sie durch ihr Kind tolle Menschen kennenlernten, die sie sonst nicht getroffen hätten (B, 62-66; D, 615-619; J, 113-118).

Frau Dähler: Danach war es eine Landung in einer anderen Realität. (...) Aber ich bin UNFASSBAR froh, es tönt so doof, aber es ist wie ein zweites Leben, welches man bekommt. Eine andere Perspektive, man lernt neue Menschen kennen, hat einen anderen Bezug zum Leben und auch eine grössere Dankbarkeit. (615-619)

Frau Imhof: [...] Denn er sieht Dinge fast immer aus einer anderen Perspektive als sein Bruder. Ich denke, es ist ziemlich erfrischend, Ivo zu hören.

Herr Imhof: Ich finde ihn auch sehr lustig. Er lenkt dich teils von der Ernsthaftigkeit des Lebens ab. Du schaust ihn an, und er ist einfach glücklich mit dem, was er gerade macht und er erzählt dir lustige Geschichten. Ich denke das bringt er, ja. Natürlich ist sein Bruder bereits ernster, da er viel mehr für die Schule machen muss, bereits immer mehr selbstständig unternimmt und zu viel Zeit auf Apps verbringt. Ja, ich denke seine Persönlichkeit ist eine Bereicherung. (677-684)

Diskussion

Wir erachten es als sehr eindrücklich, dass alle interviewten Eltern äusserten, ihr Kind mit Beeinträchtigung – oder gerade dank der Beeinträchtigung – als Bereicherung zu erleben und dass sich ihr Horizont durch ihr Kind erweitert habe: Und dies, obschon sie alle in gewisser Form auch Belastungen aufgrund der Beeinträchtigung ihres Kindes erleben (siehe ganzes Kapitel 6). Wir erkennen also, dass an dieser Stelle die ursprüngliche, nicht wertende Bedeutung des Wortes Krise zum Zuge kommt (siehe Kapitel 3.1): Das griechische Wort *krisis* bedeutet so viel wie Trennung, Wendepunkt oder Entscheidung und lässt offen, ob sich die Situation zum Guten oder zum Schlechten wenden wird (Filipp, 2007, S. 339; Filipp & Aymanns, 2018, S. 25 ff.). Obwohl also ausnahmslos alle Eltern berichteten, in gewisser Form Belastungen durch die Beeinträchtigung ihres Kindes zu erleben oder erlebt zu haben, führte dieses kritische Lebensereignis auch zu positiven Folgen, da sich alle interviewten Eltern durch ihr Kind mit Beeinträchtigung auch bereichert fühlen und der herausfordernden Situation positive Seiten abgewinnen konnten (Landsmann, 2002, zitiert nach Filipp & Aymanns, 2018, S.132 f.). Die entwicklungspsychologische Perspektive der Lebensereignisforschung geht davon aus (siehe Kapitel 3.3 und 6.3.2), dass Menschen dazu neigen, inmitten schwieriger Lebenssituationen wieder einen Hoffnungsschimmer zu suchen (ebd.) und Krisen

Jasmina Blüm & Rahel Buchli

werden damit auch positives Potential zugeschrieben (Filipp & Aymanns, 2018, S. 133 ff.). Es wird erläutert, dass Schmerz und das subjektive Wahrnehmen persönlichen Wachstums koexistieren können (ebd.), womit wir erklären, dass ausnahmslos alle Eltern trotz Vorhandensein gewisser Belastungen auch diverse Bereicherungen durch ihr Kind erleben. In der Familien-Stresstheorie wird ebenfalls beschrieben, dass Familien in überfordernden Krisensituationen grundsätzlich danach streben, wieder zu einem Gleichgewicht zu finden, um Anforderungen, Stressoren und Belastungen begegnen zu können (Retzlaff, 2010, S. 84). Sie versuchen oftmals, zusätzliche Ressourcen zu aktivieren, ihre Familie durch die Reduzierung von Anforderungen zu entlasten und oder ihre Sichtweise und Deutung der belastenden Situation zu verändern (ebd.). Sie entwickeln dabei häufig eine neue Weltsicht und ihre Identität als Familie wandle sich (Retzlaff, 2010, S. 92). Auch in der Forschungsliteratur zur Thematik von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung wurde festgehalten, dass sich durch ein beeinträchtigtes Kind die Lebensperspektive und das Wertesystem der Familie verändern und der Fokus auf das Wichtige im Leben gelenkt werden kann (Eckert, 2014, S. 21; Krauss et al., 2019, S. 250; Sarimski, 2024, S. 428). Ein Kind mit einer Beeinträchtigung werde in der Familie oftmals als persönlicher Gewinn gewertet (Eckert, 2014, S. 21; Klauss, 2005, S. 65; Krauss et al., 2019, S. 250). Das eigene Kind könne als Quelle von Lebenssinn und Glück erlebt sowie seine Besonderheit positiv bewertet werden (ebd.). Durch dessen Fürsorge könne sich Freude und Befriedigung einstellen (Eckert, 2014, S. 21; Klauss, 2005, S. 62). Diese Dynamiken zeigen sich auch in den Erzählungen der interviewten Eltern: Sie berichteten, das Leben als Familie gelassener zu nehmen, im Hier und Jetzt zu schauen, was möglich und wichtig ist (A, E, I, J), und dass sich ihre Sichtweise, ihre Werte – oder sogar sie selbst – verändert haben (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J). Des Weiteren erleben sie ihr Kind als Gewinn und Quelle von Lebenssinn (E, G, I) und erachten die Eigenschaften des Kindes als Bereicherung (I, J). Eckert (2014, S. 21), Klauss (2005, S. 65) und Sarimski (2024, S. 250) schilderten, der persönliche Wachstum der Eltern könne auch zu grösserer Toleranz und Sensibilität gegenüber anderen Mitmenschen beitragen: Dies erlebten auch fünf der interviewten Familien dank ihres Kindes mit Beeinträchtigung (D, E, G, H, I).

6.3.5 Emotionale Auseinandersetzung Sonstiges

Herr Carter äusserte, dass es ein gesellschaftliches Phänomen sei und wegen dem Handykonsum allgemein weniger untereinander interagiert werde, wie er an einer Familienfeier erlebte (C, 561-568). *[...] Es ist nicht nur eine Frage, dass man nicht mehr mit Christian interagiert, sondern man interagiert auch untereinander weniger. [...]* (563-564)

Frau Hasli weist ein ausgeprägtes Vertrauen in ihre Kinder auf, dies hätte damals auch ihre Mutter in sie gehabt (H, 288-298). Sie benennt dies als Urvertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen muss (ebd.) Dieses Denken helfe ihr, da es ihr viel Druck wegnehme (H, 299-305). Dabei betont sie am Ende, dass ihre Herangehensweise gegen den aktuellen Zeitgeist gehe (ebd.).

Frau Hasli: [...] JEDE Person hat einen eigenen Weg und ICH bin da, um zu begleiten. Ich bin nicht da, um den Weg einfacher zu machen. Ich bin nicht da, um alles aus dem Weg zu machen, um alle Gefahren zu entfernen. Ich bin da, um zu begleiten, wenn eine Situation kommt. Ich möchte, dass

meine Kinder irgendwann bestmöglich selbständig auf dem Weg sind und mit so vielen Tools wie möglich, sodass sie unterwegs auch "happy" sein können. [...] (291-295)

Diskussion

Wie Herr Carter die Abnahme sozialer Interaktion aufgrund der Smartphones beschrieb, erkennen wir, dass Smartphones und digitale Medien allgemein eine Belastung, beziehungsweise ein Hindernis für soziale Kontakte darstellen können (C). Eine deutliche Ressource ist bei Frau Hasli vorhanden, welche ein stark ausgeprägtes Vertrauen in ihre Kinder und grosse Zuversicht über ihr Leben allgemein hat (H).

6.4 Gesundheits- und Unterstützungssystem

6.4.1 Zusammenarbeit mit Ärzten und Psychologen

In diesem Kapitel werden Aussagen der Eltern betreffend der Zusammenarbeit mit Ärzten und Psychologen aufgeführt und anschliessend ihr Zusammenhang zur aktuellen Fachliteratur diskutiert. Wie bereits unter Kapitel 6.3.1 dargelegt wurde, hatten zehn von elf Eltern für eine gewisse Zeit noch keine oder noch keine klare Diagnose für ihr Kind erhalten (A, 203-206; B, 207-212; C, 226-228; D, 260-265; E, 13-16; F, 163-192; G, 126-127; H, 127-131; I, 311-312; K, 66-68) und drei Familien haben auch heute noch keine klare Diagnose (B, 13-19; E, 13-19; K, 66-81).

Alle Eltern berichteten über die Zusammenarbeit mit Ärzten. Dabei äusserten vier Eltern, über Grenzen informiert worden zu sein (A, B, F, I). Zwei Eltern berichteten, nie über Grenzen ihres Kindes informiert worden zu sein (H, 240; K, 645-655). Herr Kägi fügte an, dass seine Frau sich eine solch klare Prognose über mögliche oder unmögliche Entwicklungsschritte ihrer Tochter Kate gewünscht hätte (K, 645-655).

Frau Ackermann: Es war der Arzt, welcher dies gesagt hat. Wir gingen zu einem speziellen Arzt nach O1, eine Koryphäe [...]. Man geht mit speziellen Kindern zu ihm. Und dieser hat uns eine Kurve gezeigt, wohin Aaron mal kommen wird. (353-356)

Dieser Arzt informierte die Familie, was ihr Sohn erreichen wird und was nicht. Damals war ihr Sohn vier Jahre alt (A, 357-358). Die Mutter empfand die langfristige Prognose als schwierig und begrenzend (A, 382-386). Sie hatte Mühe eine solche Aussage von einer Person vom Fach zu hören und erachtete sie als verfehlt, besonders, da sie selbst wisse, wie ein Gehirn funktioniert (A, 371-376). Solche Aussagen entsprächen nicht dem neuesten Wissensstand, da sich das Gehirn verändere und ständig dazulerne (ebd.). Frau Ackermann betonte, in dieser Thematik sollte man sehr vorsichtig sein (386-388) und man sollte eher sagen: «[...] dieses Kind kann es NOCH NICHT, aber es ist möglich, dass es irgendwann kommt» (388-389).

Frau Berger: [...] Ich glaube so richtig (...) konfrontiert damit, dass er dies nicht mehr aufholt, wurden wir von seinem Kinderarzt hier. Wir wohnten nicht von Anfang an hier. Und dieser Arzt hat uns dann einfach einmal geradeheraus ins Gesicht gesagt, er hole dies nicht mehr auf. Das war das ERSTE Mal, dass mir jemand mit anderen Worten gesagt hat: «Dein Kind hat eine Beeinträchtigung». (212-216)

Frau Berger fügte noch an, dass dies relativ spät war: Ihr Sohn sei damals bereits dreieinhalb Jahre alt gewesen (B, 217-219). Nur der Kinderarzt sprach die grösser auseinanderklaffende Kurve direkt an, sonst habe dies niemand getan (B, 679-681). Sie hat oft die Erfahrung gemacht, dass verschiedene Leute zu ihr sagten: «Das kommt schon noch» (B, 692-694). Herr Fischer berichtete, eine Ärztin habe gesagt, seine Tochter werde niemals laufen können. Dies löste viele Gedanken bei den Eltern aus und sie gingen nie mehr zu dieser Ärztin (F, 261-264). Familie Imhof erzählte, dass eine Ärztin sie darüber informiert hatte, dass ihr Sohn sich nur bis zu einem bestimmten Alter weiterentwickeln werde und die Fortschritte dann stagnieren würden; dies traf die Eltern (I, 294-299).

Vier Eltern berichteten, sie hätten viele Abklärungen erlebt (B, 15-16, 234-237; C, 751-754; E, 466-469; F, 170, 175-181). Frau Berger habe durch die verschiedenen Abklärungen Hinweise bekommen, in welche Richtung die Entwicklung ihres Sohnes gehen könnte (B, 16-17). Zwei Eltern berichten, jetzt sei wieder ein Moment, in dem sie weitere Abklärungen organisieren müssen (B, 237-240; K, 561-564).

Sieben Eltern berichteten über positive Erlebnisse in der Zusammenarbeit mit Ärzten: sachliche Kommunikation (B, 412-415), guter Informationsfluss (C, 307-310; H, 234-237; I, 460-462), wichtige Ansprechpartner (C, 723-726; K, 466-472), gutes Fachwissen (C, 750-756, 761-764; D, 325-329), klare Kommunikation (D, 246-255, 626-632; F, 204-206), gute Frauenärztin, welche sich mit schwierigen Fällen auskannte (D, 646-651), positive Erfahrung (F, 225-228; 261), gute Beratung (F, 264-274).

Herr Carter: [...] Ich denke, anfänglich war der Kinderarzt einer der wichtigsten Ansprechpartner. Wir hatten dazumal auch einen guten Kinderarzt. Dies hat sich leider inzwischen geändert, weil unser Kinderarzt in Pension ging. Heute ist es ein Fiasko mit den Kinderärzten. (723-726)

Frau Dähler: [...] Wir wurden zur Genetikerin eingeladen, welche alles erklärte. Und sie erklärte mir, bei Schockdiagnosen oder überhaupt bei Schockerlebnissen reagiere die Psyche so, dass man zuerst in ein Tief falle und man sich dann wieder erhole und dann käme wieder ein Tief. Und diese Wellenbewegungen gehen über Jahre hinweg und gehen immer weniger tief, flachen ab und auch die Abstände werden grösser. (325-329)

Familie Dähler, Imhof und Kägi sammelten sowohl positive wie auch negative Erfahrungen in der Kommunikation mit Ärzten (D, 626, 671; I, 405-407; K, 630-634).

Neun Eltern äusserten im Interview, sie hätten die Kommunikation mit den Ärzten als schwierig erlebt und einige berichteten über negative Erlebnisse (A, 371-376; B; C; D; E; F, 261-264; G; I; K).

I2: Wie haben Sie die Kommunikation mit den Ärzten erlebt?

Frau Egli: (lacht) (...) Ja SCHWIERIG! [...] (437-438)

Frau Berger berichtete sehr ausführlich über die Zusammenarbeit mit ihrem Kinderarzt (B). Ihr Kinderarzt sei pragmatisch und medizinisch orientiert, er verschreibe daher keinen Psychologen; dies hätte wohl aber bei der Verarbeitung der Diagnose helfen können (B, 419-423, 503-505). Sie hatte damals versucht zu wechseln, jedoch war der gewünschte andere Kinderarzt überlastet und man müsse froh sein, wenn man überhaupt einen hätte (B, 456-461). Frau Berger erzählte auch ein

Beispiel mit IV-Unterlagen, für welche sie viel Eigeninitiative zeigen und den Arzt mehrmals um Hilfe bitten musste (B, 485-492). Sie benennt die Zusammenarbeit mit dem Kinderarzt als schwierig (B, 494-496). Und wenn man nicht gerade in Abklärungssituationen sei, bekomme man keine Betreuung durch Fachleute (B, 423-433). Vor allem ohne Diagnose erhalte man fast keine fachliche Unterstützung (B, 141-145, 417-419). Wenn man nicht wisse, wohin man gehöre, könne man sich auch keiner Gruppe anschliessen (ebd.).

Frau Berger: Nein, wir haben uns irgendwann gefunden. Aber man muss nichts erwarten. Man muss fragen und sagen, was man benötigt.

I1: Das heisst den Weg zu Hilfsmitteln oder Unterstützungsleistungen; gibt es diesen überhaupt? Oder gab es diesen nicht, weil ihr die notwendige Diagnose nicht habt?

Frau Berger: Den muss man selbst suchen. Ohne Diagnose hast du sowieso keine Chance. (472-476)

Ein Vater berichtete über ein schlimmes Erlebnis, wobei sein Sohn fast gestorben wäre (C, 728-734). Dabei habe der Kinderarzt die Situation völlig falsch eingeschätzt und Herr Carter landete drei Tage später mit seinem Sohn Christian wegen einem geplatzten Blinddarm auf dem Notfall (ebd.). Frau Egli berichtete, dass sie sich von den Ärzten nicht immer gut abgeholt fühlte (E, 463), dass die Kommunikation sehr medizinisch sei und sie sich mehr Einfühlungsvermögen und Empathie gewünscht hätte, denn sie hatte sich kaum unterstützt gefühlt (E, 438-441). Die Kinderärztin drängte jeweils die Familie, weitere Abklärungen zu machen (E, 282-287). Im Nachhinein gab die Kinderärztin zu, dass sie die Familie zu viel gedrängt hatte, dies schätzte Frau Egli (E, 466-471). Frau Dähler berichtete, direkt nach der Diagnose während der Schwangerschaft viele Gespräche mit Ärzten gehabt zu haben: Einige Ärzte äusserten, man könne schon noch «Lösungen» finden und spielten damit auf eine Abtreibung an (D, 272-280). Dies sei heute eine grauenhafte Vorstellung, da sie dazumal ihre Tochter schon gespürt hatte (ebd.). Frau Dähler erzählte auch von einer Frauenärztin, die alles falsch gemacht habe, was man nur falsch machen könne (D, 632-645). Ein anderes schlimmes Erlebnis machte sie auf der Neonatologie, als ihr Kind vor ihr zu einem medizinischen Objekt gemacht wurde und seine diversen Defizite analysiert wurden (D, 674-681). Herr Gerber erwähnte, dass die Ärztin seines Sohnes sich nur mit üblichen Gesundheitsproblemen auskenne und nicht mit Themen des Gehirns und der kognitiven Entwicklung (G, 440-442). Er habe keine Erklärung von den Ärzten erhalten, sondern lediglich einen Bericht vom SPD (G, 415-420). Er vermutet allerdings, dass er möglicherweise auch aus sprachlichen Gründen nicht alles verstanden hatte oder es vielleicht nicht hören wollte (G, 430-438). Herr Kägi erwähnte, dass sie eine Überweisung ihrer Kinderärztin für eine weiterführende Abklärung benötigt hätten (K, 558-561). Er erklärte, dass er von sich aus auf die Ärztin zugehen musste und vermutet, dass bei dieser Kinderärztin vielleicht die Sensibilisierung für die Unterstützung für Abklärungen fehle (K, 634-644). Eine andere Familie berichtete über eine negative Erfahrung bei einem Zahnarzt (I, 408-424).

Frau Jucker nannte, wenig Kontakt mit Ärzten zu haben, ihre Tochter hatte nur einmal eine Abklärung (J, 475-477). Zwei Eltern betonten, dass beim Kinderarzt das Thema Kognition nicht thematisiert wurde (J, 482-484; K, 631-634). Familie Imhof berichtete, viele verschiedene Meinungen von Ärzten erhalten zu haben (I, 211-221, 386-392). Sie glauben, dass die Ärzte ihr Bestes gegeben haben beim Beurteilen ihres Sohnes (I, 394-397).

Des Weiteren sagten zwei Eltern, sie hätten bezüglich medizinischer Versorgung ihrer Kinder oder in der Zusammenarbeit mit Ärzten Herausforderungen erlebt: Familie Fischer empfand es als schwierige Zeit, bis die passende Medikation für ihre Tochter gefunden wurde (F, 51-54) und Frau Berger meinte, dass man neben den ganzen Abklärungen rund um die Beeinträchtigung die Bürokratie nicht unterschätzen dürfe (B, 244-245).

Drei Eltern wünschten sich von ihren Ärzten, eine psychologische Betreuung organisiert zu bekommen (B, 414-415), zu erfahren, was auf sie zukommt (B, 689-690), Verständnis und Informationen in der Erstberatung von Ärzten während der Schwangerschaft zu erhalten (D, 870-876). Zudem hätte sich ein Vater neben den Befunden und gesprochenen Unterstützungsleistungen konkretere Informationen und Tipps für den Umgang und die Förderung seines Kindes mit dieser Diagnose gewünscht (K, 19-26, 34-40). Darüber hinaus wäre es hilfreich für ihn, eine klare Ursache der Beeinträchtigung zu erfahren (K, 78-81).

Zehn Eltern berichteten über die Zusammenarbeit mit einem Psychologen oder einem Schulpsychologischen Dienst (SPD). Dabei haben fünf Eltern über positive Zusammenarbeit gesprochen (A, C, G, H, I) und ebenfalls fünf Eltern über negative Erfahrungen berichtet (B, D, G, J, K). Ein Vater äusserte, mit seiner Tochter noch nie beim SPD gewesen zu sein (F, 246). Zwei Eltern berichteten über einen angenehmen Umgang mit Psychologen (A, 207-213; G, 166-168) und Frau Ackermann nimmt an, dass diese Psychologin Aarons Autismus auch erkannt hatte, dass sie dies jedoch nicht diagnostizieren durfte (A). Zwei Eltern gaben an, vom SPD gute Unterstützung für die Förderung in der Schule, beziehungsweise gute Beratung und Informationen bezüglich der Wahl einer geeigneten Schulform für Ivo erhalten zu haben (H, 232-233; I, 487-491). Herr Carter erzählte, dass der SPD für sie im späteren Schulverlauf wichtig wurde und insbesondere bei der Organisation einer Anschlusslösung an die Sonderschule eine zentrale Rolle spiele und auch über mehr rechtliche Handhabe verfüge (C, 465-469, 495-498, 501-503). Zwei Eltern äusserten, mit dem SPD keine guten Erfahrungen gemacht zu haben (B, 521-524; D, 655-662): Frau Dähler erinnerte sich, dass ihre zuständige Schulpsychologin jung und unerfahren war und keine Sensibilität aufwies (D). Frau Berger gab an, dass sie sich gegen die Empfehlung des SPDs gewehrt hatten (B, 597-603). Beim Übertritt in die erste Klasse sei ihnen dann keine Wahl mehr bezüglich Wechsel in die Sonderschule gelassen worden und es sei nicht begründet worden, weshalb ihr Sohn genau an diese Schule musste (B, 575-593). Herr Kägi beschrieb, dass er sich vom SPD inkompetent beraten fühlte, da dieser zunächst Kates Integration empfahl und später plötzlich eine Sonderschule als beste Lösung darstellte (K, 162-169, 183-185). Frau Jucker hinterfragt als Fachfrau die IQ-Testung des SPDs ihrer Tochter Jana kritisch, sieht diese als fehlerhaft und unprofessionell an (J, 419-422). Herr Gerber war mit der Empfehlung des SPD nicht einverstanden und zweifelte anfänglich an der Richtigkeit seines Berichts (G, 210-214, 423-426).

Diskussion

Dass die Ärzte die Grenzen in der Entwicklung der Kinder mit einer Beeinträchtigung ansprachen, wurde von den Eltern kontrovers diskutiert. Frau Ackermann äusserte sich zuerst negativ darüber, sagte aber später im Interview dennoch, dass es wichtig war, diese Prognosen gehört zu haben (A, 370-371). Die damalige Prognose habe sich einerseits bewahrheitet, andererseits hat sich ihr Sohn in

gewissen Bereichen weiterentwickelt (A, 365-369). Bei einer anderen Familie hat es sich nicht bewahrheitet: Fiona Fischer kann wider Erwartung der Ärztin seit vielen Jahren laufen (F, 173-174). Währenddessen wünschte sich Frau Kägi, dass ihr die Grenzen der Entwicklung ihrer Tochter klar prognostiziert würden (K, 651-653). Eine weitere Mutter berichtete, oftmals das Gegenteil erlebt zu haben: Es wurde ihr häufig gesagt, ihr Sohn würde das schon noch aufholen, obwohl dem nicht so war (B, 692-694). Wir sind der Meinung, dass man bei solchen Äusserungen sehr vorsichtig sein muss – insbesondere dann, wenn man fachlich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob sie sich bestätigen werden, wie es auch im Interview mit Frau Ackermann treffend formuliert wurde (A, 386-389). Weishaupt et al. (2024, S. 56) schreiben in diesem Zusammenhang, dass der Wunsch nach Informationen bei den Eltern da sei und eben gerade bei fehlenden oder nicht erreichbaren Informationen bedeutsame Auskünfte in Bezug auf die Beeinträchtigungen fehlen. Viele Eltern wollen klare Antworten, erleben aber auch nicht jede Prognose als förderlich, daher ist es ausschlaggebend, wie man eine solche Prognose kommuniziert. Eine fehlende und oder eine uneindeutige Diagnose kann für Eltern sehr belastend sein (Weishaupt et al., 2024, S. 54) (B, 13-19; E, 13-19; K, 66-81). Eine Mutter berichtete ausdrücklich, durchs Raster zu fallen und nirgends dazuzugehören und sich eine Prognose zu wünschen (B, 141-145, 689-690). Zwei Eltern erwähnten, dass sie aktuell wieder weitere Abklärungen organisieren würden (B, 237-240; K, 561-564). Herr Kägi wünsche sich, die Ursache für die Beeinträchtigung seiner Tochter zu erfahren (K, 78-81). Der Wunsch nach Information und weiterer Klärung bleibt bei vielen Eltern bestehen (Weishaupt et al., 2024, S. 56).

Weishaupt et al. (2024, S. 55) zogen aus ihrem Forschungsprojekt mit Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung, dass die Zusammenarbeit mit Ärzten sowohl positiv wie auch negativ erlebt wurde: Einige Familien erleben eine kompetente Fachperson, erhalten adäquate Behandlungen und Informationen, andere Familien erleben Antipathie, belastende Situationen oder machen sogar erschütternde Erlebnisse (ebd.).

In unseren Interviews berichteten sieben Eltern über eine gute Zusammenarbeit mit Ärzten (B, C, D, F, H, I, K). Gleichzeitig berichteten neun Eltern über negative Erlebnisse und unbefriedigende Zusammenarbeit mit Ärzten (A, B, C, D, E, F, G, I, K). Es muss angefügt werden, dass die einzelnen Eltern vertiefter und zahlreicher über die negativen Erlebnisse aussagten. Zwei Eltern zeigten Eigeninitiative, damit sie Abklärungen oder Unterstützungsleistungen aufgleisen konnten (B, 485-492; K, 634-644). Christian Carter wäre aufgrund spät diagnostiziertem geplatzttem Blinddarm fast gestorben, was ein erschütterndes Erlebnis war (C, 728-734). Frau Berger berichtete sehr ausführlich über die schwierige Zusammenarbeit mit dem Kinderarzt (B, 419-423, 494-496; 503-505) und Frau Dähler über verletzendes Erlebnisse mit Ärzten (D, 272-280, 632-645, 674-681). Frau Egli erlebt die Arztbesuche, gerade aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten ihres Sohnes, als extrem stressreich und schwierig (E, 438-452). Sie begründete, Abklärungen wegen Elias' herausforderndem Verhalten vor und während Arztbesuchen sein zu lassen und teils Kontrollen seiner Skoliose abgesagt zu haben (ebd.). Sie hatte das Drängen der Kinderärztin nach weiteren Abklärungen als unangebracht empfunden (E, 282-287). Diese Ärztin erkannte jedoch später ihr unangebrachtes Drängen (E, 466-471). Achilles (2016, S. 45) weist darauf hin, dass bei Ärzten teils das Verständnis und Spezialwissen für Patienten mit einer Beeinträchtigung fehle, wenig Geduld oder Berührungängste vorhanden seien. Dies erklärt auch die Aussage von zwei Familien, dass die Kognition ihres Kindes beim

Kinderarzt gar nicht thematisiert wurde (J, 482-484; K, 631-634). Aus den Aussagen der Eltern wird deutlich, dass im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung ihrer Kinder Druck, Stress und Belastungen ausgelöst werden können. Weishaupt et al. schildern, dass sich Eltern für ihre Kinder stark machen und für das Recht ihrer Kinder kämpfen müssen: in Bezug auf medizinische Belange, aber auch in Bezug auf alle Themen im Leben eines Kindes mit einer Beeinträchtigung (Weishaupt et al., 2024, S. 55).

Über den Schulpsychologischen Dienst und Psychologen wurden fünf positive, wie auch fünf negative Äusserungen erfasst. Verschiedene Aussagen verdeutlichten, dass Eltern von gleichen Psychologen unterschiedliche, konträre Empfehlungen erhielten oder Entscheidungen nicht angepasst kommuniziert oder begründet wurden (B, 575-593; K, 162-169, 183-185). Diese Aussage verdeutlichte uns, wie wichtig klare und begründete Informationen seitens der Ärzte und Psychologen sind – ebenso wie eine gute Aufklärung und die Einbeziehung der Eltern in den Prozess.

6.4.2 Unterstützende Massnahmen

Dieses Kapitel umfasst Aussagen der interviewten Eltern über Therapien, Früherziehung und weitere unterstützende Massnahmen. Im Interview berichteten nicht alle Eltern darüber, unterstützende Massnahmen für ihr Kind zu erhalten (G, K). Wie bereits oben in der Einleitung zu Kapitel 6 erwähnt, haben wir bei dieser Kategorienauswertung auch den Kurzfragebogen (KF) als Quelle miteinbezogen. Gabriel Gerber und seine Familie erhalten als einzige Familie keine unterstützende Massnahmen.

Drei Mütter erwähnten mit unterstützenden Massnahmen negative Erlebnisse gemacht zu haben (A, D, E). Zwei dieser Eltern wurden von den Fachpersonen über Grenzen ihrer Kinder informiert (A, E).

Frau Egli: Er war auch in der Physiotherapie, weil er im Zehengang ging. Und diese Physiotherapeutin: «Wenn er jetzt nicht bald dieses oder jenes kann, oder wenn sie dies nicht machen, dann muss er Schienen haben!» Es war immer ein wenig so à la: «Wenn wir dies jetzt nicht machen, dann stirbt er in zwei Jahren.» (478-481)

Frau Egli erwähnte in diesem Zusammenhang, oft ähnliches Verhalten von medizinischen Therapeuten erlebt zu haben und dass auch sehr viel Druck ausgeübt worden sei (E, 482-485). Frau Ackermann wurde durch eine Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) über Grenzen der Entwicklung von Aaron informiert (A, 338-345): Diese Dame hätte sehr überfordernd und unangemessen eine schlimme Diagnose über Aaron ausgesprochen. Frau Ackermann, die selbst Heilpädagogin ist, erachtete es als sehr unangebracht, dass eine HFE ihre Position und Macht auf diese Weise nutzte und so kommunizierte (ebd.). Solche Äusserungen habe diese Mutter ab und zu von Fachpersonen erlebt (A, 346-350). Nach einer Abklärung kam jeweils regelmässig eine Heilpädagogische Früherzieherin zur Familie nach Hause und diese Sequenzen beschrieb die Mutter als fürchterlich (A, 270-274). Diese HFE kam bereits gestresst bei ihnen zuhause an und ihr Sohn habe umgehend diese Anspannung übernommen (A, 279-283). Nichts funktionierte, was die HFE mit Aaron tun wollte: Aaron tat jeweils alles, was man nicht machen sollte (ebd.).

Frau Ackermann: (lacht) Nein, das war so furchtbar, also wirklich furchtbar für uns alle! Ich habe immer gedacht, wenn die bei uns geklingelt hat: «Bitte, hoffentlich geht es heute gut!» (276-277)

Ein Wechsel sei damals nicht möglich gewesen und so zog die Familie dies ein Jahr lang einmal pro Woche durch (A, 316-324). Frau Ackermann äusserte, nicht zu wissen, ob dies an der HFE gelegen hatte, da es damals allgemein eine sehr schwierige Situation war (A, 330-334).

Frau Dähler erwähnte, sie verstehe, dass es wohl teilweise für Therapeuten und Therapeutinnen schwierig sei, wenn keine sichtbaren Erfolge da seien: Eltern wiederum hätten es dann schwer, das Vertrauen in die Therapeuten und Therapeutinnen aufrechtzuerhalten (D, 803-810). Sie erzählte zudem, dass sie als Laie teils nicht gut einschätzen konnte, welchen Nutzen gewisse Therapien mit sich brachten und dass sie Angst hatte, ob ihre Tochter jemals laufen lernen würde (D, 763-767, 796-800).

Neun Eltern berichteten, eine wertvolle Begleitung durch kompetente Fachpersonen oder Therapeuten und Therapeutinnen erlebt zu haben (A, 327-329; B, 510-511; C, 750-751; D, 323-325, 666, 669; E, 567-572; F, 225-228; H, 142-147; I, 23-30; J, 118-120, 512-514).

Frau Jucker: Und wir hatten grosses Glück; wir hatten immer super Fachleute. Wir hatten immer den Joker, wir hatten immer das Beste. Teils waren andere Personen neidisch (lacht): «Ihr habt die Guten!» Wir hatten immer gute Personen gehabt. (512-514)

Frau Dähler: Ja total. Ich finde aber, die Leute vom Fach waren uns extrem wichtig. [...] (669)

Die Eltern zählten auf, welche Therapien ihre Kinder haben oder hatten: sechs Kinder Physiotherapie (B, 228-230, 511-515; C, 350-351; D, 751-752; E, 478; F, 170-173; I, KF), sechs Kinder Ergotherapie (A, 327-328; B, 232, 509-511; C, 719; D, KF; E, 475-476; I, 469), sechs Kinder Psychomotorik (B, 232; D, KF; H, KF; I, KF; J, 186-187; K, KF), sechs Kinder Logopädie (A, 327-328; C, 723; D, KF; E, 475-476; I, 608-609; J, 186-187, 516-517) und vier Kinder hatten Heilpädagogische Früherziehung erhalten (A, 266-274; C, 347-348; D, 765-766; E, 475-476). Acht Eltern berichteten über weitere Unterstützungsangebote wie Low Vision (J, 189-190; K, KF), heilpädagogisches Reiten (H, 341), Reittherapie zur Stabilität (F, 302-311), lange Begleitung durch Psychotherapeutin (A, 436-444), Psychotherapie (J, KF; K, KF), Wahrnehmungstherapie (C, 719-720; K, KF), Angebote einer gemeinnützigen Organisation für Geschwisterkinder (A, 220-223). Zwei Eltern erwähnten in diesem Zusammenhang, dass sie sehr viele Therapien ausprobiert und viele Fördermöglichkeiten angewandt haben (B, 233-234; D, 768-769). Bei Frau Dähler führte dies zu dem Gefühl, viel zu viel getan zu haben (D, 456-457), obwohl wohl alles einen gewissen Mehrwert mit sich gebracht hat (D, 774-775). Sie betonte, man solle als Eltern den Mut haben, Nein zu sagen und wirklich hinzuschauen, ob es dem Kind und einem selbst Spass macht (D, 778-780). Frau Jucker erwähnte, dass ihre Tochter genügend Therapien hatte und dabei Logopädie und ihre Heilpädagogin im Fokus standen (J, 508-512).

Frau Dähler: Ich denke, bei uns war die Summe zu viel. Ich hatte das Gefühl, sie muss. Ich habe ALLES ausprobiert: Hippotherapie, Klettertherapie, Singen, Tanzen, Theater, Schwimmen – wirklich einfach alles! [...] (767-769)

Frau Ackermann schilderte, als sie nach langer Zeit die Diagnose für Aaron erhielten, konnten sie entsprechende Therapien aufgleisen und hatten dadurch einen Namen für seine Beeinträchtigung, eine Erklärung für sein Verhalten (A, 215-216).

Diskussion

Neun Eltern äusserten sich über förderliche Massnahmen und oder wertvolle Begleitung durch Fachpersonen oder Therapeuten und Therapeutinnen (A, B, C, D, E, F, H, I, J). Diese können als Ressourcen betrachtet werden. Einzelne negative Erlebnisse von drei Eltern sind als Belastung zu werten (A, D, E). Die Eltern erlebten die Mehrheit der unterstützenden Massnahmen als Ressource in Form von Unterstützung, Begleitung, Hilfestellung, Entlastung und oder Förderung des jeweiligen Kindes. Weishaupt et al. (2024, S. 53 f.) thematisieren, dass der Zugang zu Therapien oft mit dem Arzt zusammenhängt und damit, ob eine klare Diagnose gestellt wurde: Je früher eine klare Diagnose gestellt wird, desto eher können Eltern gut beraten, informiert und durch das Aufgleisen entsprechender Leistungen entlastet werden. Wir wollen hier anfügen, dass auch über die Schule ein niederschwelliges Angebot an Therapien zur Verfügung steht und über das schulinterne Fachpersonal empfohlen und von der Schulleitung gesprochen werden kann. «Insbesondere bei eindeutigen Diagnosen greifen in der Regel die standardisierten Therapieleitlinien, die sich den Eltern als ein geebnetter, vorgegebener und verständlicher Therapiepfad zeigen. Das heisst, Eltern werden über die möglichen Therapien aufgeklärt, sie wissen, was auf sie zukommen kann und leben nicht in der Ungewissheit», wie es bei unklarer Diagnose der Fall ist (Weishaupt et al., 2024, S. 54). Auch Frau Ackermann schilderte, dass sie durch die eindeutige Diagnose, welche sie erst sehr spät erhielten, entsprechende Therapien für ihren Sohn aufgleisen konnten (A, 215-216). Wilken (2023, S. 241) betont die Vielzahl an Angeboten und dass man sich als Eltern damit befassen müsse, um für das Kind die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich auf bestimmte Formen der Förderung zu fokussieren. So hatte auch Frau Dähler von dem Gefühl berichtet, viel zu viele Therapien mit ihrer Tochter gemacht und deren Organisation als sehr stressig erlebt zu haben (D, 456-457). Wir erkennen also, dass eine frühzeitige, eindeutige Diagnosestellung sowie klare Therapieempfehlungen eine wichtige Ressource von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung wären.

6.4.3 Schule

Dieses Kapitel umfasst Aussagen über Inklusion, Exklusion sowie den Übertritt in andere Schulen. Weiter wird auch beschrieben, wie Eltern die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen erlebten. Eine Übersicht über die Kinder, welche anfänglich integriert beschult waren, sowie der Zeitpunkt ihres Wechsels an die Sonderschule kann der Stichprobentabelle S. 48 entnommen werden.

Alle Eltern berichteten über eine wertschätzende und kompetent erlebte Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Heilpädagogen (A, 328-329; B, 574; C, 788, 798; D, 323-325, 669-670, 685-692; E, 556-564; F, 330-332, 361-365; G, 326-328, 563-565; H, 173, 175-177; I, 578-580; J, 118-119, 427-428, 512-513, 544-560, 598-600; K, 658-659).

Frau Hasli: Und ja, dann erhielt sie eine Heilpädagogin und das war eine super Heilpädagogin! Also IMMER! Wir hatten wirklich immer super Leute rund um Helena. (175-177)

Weiter berichteten Eltern über einen engagierten, zusätzlichen Einsatz von Lehrpersonen (A, 486-489), gute Begleitung (H, 142-147) und zwei Eltern teilten mit, immer noch Kontakt zu haben mit ehemaligen Heilpädagoginnen (D, 669-670; J, 119-120). Herr Carter betonte, neben den Lehrpersonen auch wunderbare Betreuungspersonen für seinen Sohn zu haben (C, 788-789, 793-

794). Frau Hasli erwähnte, dass ihr die Betreuung der Schule half, mit der Diagnose ihrer Tochter umzugehen (H, 154-156): Sie fühlt sich gut betreut und spürt, dass ihre Tochter fachgerecht begleitet wird (H, 251-256). Dies wäre anders, wenn ihre Tochter nicht gerne in die Schule gehen würde (ebd.). Sie schätzt, was an der Schule gemacht wird. Ihrer Tochter gehe es gut, daraus schliesst sie, dass das Personal dieser Sonderschule ihren Job gut macht (H, 401-409). Frau Jucker schätzt an der Zusammenarbeit, dass sie ernstgenommen wird, Bedenken ansprechen kann, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Begegnung auf Augenhöhe erlebte und nie das Gefühl hatte, belehrt zu werden (J, 573-581).

Frau Dähler: Ich bin bis jetzt total begeistert. Ich habe das Gefühl, alle sind total motivierte Leute. Und ich habe das Gefühl, dies findet man fast nur hier. Ich habe das nur in diesen Kreisen erlebt im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen, dass Leute nicht nur ihren Job machen, um Geld zu verdienen. Es sind sicherlich nicht alle so, aber die, welche ich erlebt habe. Ich hatte wunderschöne Erlebnisse, wo Personen gesagt haben, sie machen dies und diese Personen bekommen dafür nichts. Oder auch, warum machen diese Personen mit Delia ab, es ist keine Therapiestunde. Wo ich denke, ah DIESE Person hat sie gern, WOW, sehr beeindruckend. [...] (685-692)

Neben den vielen positiven und wertvollen Erlebnissen, erzählten sieben von elf Eltern von schwieriger oder konfliktbehafteter Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen mit (B, C, D, E, H, I, K). Frau Berger berichtete über die Einstellung der Kindergartenlehrerin, und dass diese nicht bereit war, das Programm für ihren Sohn anzupassen, wodurch er wegen permanenter Überforderung auffälliges Verhalten gezeigt und in seinem Selbstwert gelitten hätte (B, 558-564). Zur aktuellen Heilpädagogin an der Sonderschule habe sie keinen besonders guten Draht (B, 613-614). Frau Berger habe von ihr im letzten Jahr viele negativen Rückmeldungen über Björns Verhalten erhalten, was sie enorm nach unten gezogen habe und womit sie nichts anfangen könne (B, 651-653). Sie wünschte sich statt der vielen negativen Aussagen genaue Beschreibungen der Situationen, sodass sie anhand dessen mit ihrem Sohn arbeiten könnte (B, 647-669).

Frau Egli äusserte sich über gewisse festgefahrene Prinzipien oder Verhaltensweisen, denen sie an der Regelschule bei Lehrpersonen begegnete:

Frau Egli: Ja, oder auch von den Lehrpersonen, bei denen man das Gefühl bekam, dass man nicht immer ganz willkommen ist. Oder auch nicht ganz verstanden wird, dass man mit solch einem Kind gewisse Dinge ANDERS MACHEN muss. Man kann nicht sagen, dass man es LANGE genug üben muss, dass alle auf dieser Spur sind. Dies geht nicht IMMER. Und es sind nicht IMMER nur Allüren von den Eltern, sondern teilweise müssen auch andere Wege gegangen werden. (E, 377-381)

Drei Eltern äusserten, wenige Ausnahmen erlebt zu haben mit einer Übergangslernperson, Heilpädagogin oder einer Klassenassistentin, mit welcher die Zusammenarbeit nicht harmonierte (C, 790-791; D, 666-667; H, 273-282). Herr Kägi erzählte, dass die Lehrperson für integrative Förderung in der Regelschule in Ordnung war, jedoch erhielt seine Tochter trotz Sehschwäche kleingedruckte Texte oder doppelseitige Blätter als Arbeitsblätter (K, 126-130). Familie Imhof sprach über gewisse fehlende Flexibilität von Seiten der Kindergartenlehrerin der Regelschule:

Herr Imhof: Ja, Ivos Lehrerin war ein bisschen schwierig.

Frau Imhof: Ja, ich glaube, sie war sich vielleicht nicht gewohnt, "Special-Needs-Kinder" in der Klasse zu haben. Und sie musste sich um 25 Kinder kümmern, und wenn EIN Kind sich nicht an die Regeln hielt - WAS IVO WAR - oder zusätzliche Hilfe benötigte, dann fiel ihr das SEHR schwer. (453-457)

Drei von elf Eltern erwähnten, dass ihr Kind nie in eine Regelschule integriert war (A, 307-308, KF; C, KF; F, KF). Frau Ackermann betonte, dass ihr Sohn nicht im Dorf in den Kindergarten durfte; er wurde von Anfang an nicht integriert, dies schmerzte die Eltern (A, 258-260).

Frau Ackermann: Es war jedoch so, dass sie in unserem Dorf nicht so weit waren, dass sie keine Heilpädagogen für den Kindergarten hatten. Darum sagten sie, er dürfe nicht kommen, er müsse separativ an einem anderen Ort in den Kindergarten. Und dann musste er bereits als kleiner Zwerg mit dem Schulbustaxi in die Schule gehen. (283-287)

Die Regelschule sei bei Familie Carter nie ein Thema gewesen (C, 784-786). Herr Fischer erzählte, dass ein Empfehlungsschreiben für eine Sonderschule kam (F, 252-258). Zuerst warteten sie ab, sahen aber nach einem Schnuppertermin ein, dass dies die passendere Lösung für seine Tochter war (ebd.).

Acht von elf Eltern äusserten sich über Erfahrungen in der Integration (B, D, E, G, H, I, J, K). Eine Familie war dankbar, dass sie den Regelkindergarten ausprobieren konnten, jedoch erwischten sie die falsche Lehrperson dafür, da diese für Anpassungen nicht bereit war (B, 544-558). So funktionierte die Integration Björns nicht, trotz passender Klassengrösse und adäquatem Betreuungsmodell (ebd.). Frau Egli berichtete, dass ihr Sohn mit sonderpädagogischen Massnahmen in den Regelkindergarten kam (E, 405-409). Das Windelwechseln am Boden im engen Badezimmer war weder für die Lehrperson noch für ihren Sohn eine angenehme Situation (E, 410-416). Frau Egli ist der Ansicht, dass die Infrastruktur an Regelschulen und das Wissen für solche Kinder fehle und die Regelschulen nicht bereit seien (E, 384-387, 390-392, 410-416).

Frau Egli: Ich bin nicht per se ein Befürworter der Inklusion – also, gar nicht! (388-389)

Weiter nannte diese Mutter, dass sie kaum Informationen über Möglichkeiten der Beschulung für nach dem Kindergarten erhielten und so musste sie selbst aktiv werden (E, 496-501). Während der Zeit, in der Elias den Regelkindergarten besuchte, musste Frau Egli häufig einspringen und ihren Sohn unter anderem zu den Therapien begleiten – all das hat sie hingenommen (E, 551-553). Frau Egli fügte hinzu, dass Elias gar nie wirklich inkludiert oder integriert war in der Kindergartenklasse: *Dies war er davor nie, er war nie ein Teil davon, er war einfach DORT. [...] (541-542)*

Frau Dähler erzählte von der anfänglichen Abwehrhaltung der Schule an ihrem Wohnort vor der Einschulung Delias (D, 819-825). Weiter erwähnte sie, dass in der Primarschule noch viele Kinder sehr kindlich seien und ihre Tochter hätte Freunde gehabt und es lief alles so weit rund. Frau Dähler hatte jedoch Angst, dies würde sich im Alter der Pubertät ändern (D, 709-713). Durch die Pubertät beschäftigten sich die gleichaltrigen Mädchen mit anderen Themen und Problemen als Frau Dählers Tochter und so gingen ab der sechsten Klasse die Wege deutlich auseinander. Ihre Mitschülerinnen waren zwar nett, Delias Bemühungen um diese Mädchen waren allerdings einseitig (ebd.). Ihre Tochter hatte angepasste Lernziele (D, 743). Frau Dähler äusserte, erst dann erfahren zu haben, dass

Delia nicht im «normalen» Lehrplan unterrichtet würde, als sie nachgefragt hatte, warum ihre Tochter keine Prüfungen habe wie ihre Klassenkameraden, Delia wollte dies nämlich auch (D, 828-840).

Frau Dähler: Ich glaube es war in der 4. Klasse. Dort startete der Prüfungsstress und alle mussten lernen, nur sie nicht. Sie kam immer nach Hause und sagte: «Mama ich habe keine Prüfungen und ich möchte auch Prüfungen.» Und sie fragte nach, warum das andere lernen und sie nicht. (837-840)

Zwei Eltern berichteten, dass eine Integration ihrer Kinder in der Oberstufe weiterhin möglich gewesen wäre (D, 719-721; J, 437-441). Der Abstand zu den Leistungen der Klassenkameraden wurde allerdings immer grösser (D, 745-747; J, 385-386).

Frau Jucker berichtete ausführlich über die Zeit ihrer Tochter in der Integration (J, 383, 405-417). Da sie durch ihre Adoption keine Vorgeschichte in der Schweiz hatte, wurde Jana normal in den Kindergarten der Wohngemeinde eingeschult. Sie hatte damals eine super Kindergartenlehrerin, welche die notwendige Unterstützung in die Wege leitete (ebd.). Ihre Tochter orientierte sich stark an ihren Bezugspersonen: Fielen diese aus, brach das gesamte Konstrukt zusammen und sie war stark verunsichert (J, 76-78, 448-454, 461-463). Jana störte den Unterricht nie (J, 383-384), trotzdem wollte am Ende keines der Mädchen etwas mit ihr zu tun haben, ausser einer Aussenseiterin, welche jedoch über sie bestimmen wollte (J, 386-390). Sie fanden Jana doof, weil sie anders war (J, 391-393). Anfänglich fanden die Eltern die Integration Janas gut, ihre Tochter konnte dabei Erfahrungen sammeln und sie würden dies wieder so machen (J, 403-404, 469-472). Aber rückblickend würden sie bereits in der 5. Klasse wechseln, da es ihr am Ende nicht mehr gut ging (J, 384-386, 404-405, 432-433). Man mochte sie und man nahm sie jeweils in die nächsten Stufen mit (J, 426-429). Trotzdem nannte es Frau Jucker eine «erzwungene Integration», da man umfangreiche Anpassungen vornehmen musste und sie am Ende oft separiert unterrichtet wurde (J, 430-432, 563-570). Ihre umfangreichen Unterstützungsmassnahmen kamen auch anderen Kindern der Klasse zugute (J, 517-522). Einige Eltern aus der Klasse, bedankten sich daher bei Familie Jucker (J, 638-641).

Frau Jucker: Ich finde wirklich bezüglich Integration muss man genau hinschauen, was sinnvoll ist. Da komme ich mit meinen dozierenden Kollegen immer ein wenig in einen Konflikt. Wir sind mit total mit Integration unterwegs und ich muss einfach sagen: «Hey nein!» [...] Ich muss erwähnen, seit sie in dieser Sonderschule ist, bin ich so viel entspannter. Wir sind als Familie entspannter und Jana ist ebenfalls entspannter. Es ist so entspannt. (396-401)

Frau Jucker und Frau Ackermann fügten hinzu, sie hätten sich damals als Eltern in ihrer Wohngemeinde als Aussenseiter gefühlt: Sie hatten ganz andere Probleme und Themen als die Eltern anderer Regelschulkinder (A, 105-110; J, 605-614).

Frau Jucker: Ich hatte ganz andere Themen und wir fühlten uns in diesem Konstrukt wie Aussenseiter. (611-612)

Herr Kägi erzählte, dass seine Tochter bereits im Kindergarten auffiel und man Unterstützung aufgegleist hat (K, 113-126, 130-131). Er berichtete von einem Erlebnis an einem Besuchsmorgen, bei dem seine Tochter die ganze Zeit über passiv blieb, am Ende der Schulstunde ohne Ergebnisse dastand und unzureichende Unterstützung erhielt (K, 131-148). Es folgten Gespräche über diese Situation und der Vater setzte sich besonders stark für seine Tochter ein, da sie ein

anpassungsfähiges und ruhiges Mädchen war und dadurch leicht unterging (K, 148-162). Daraufhin wurde eine Abklärung gemacht (ebd.). Herr Kägi würde nicht wollen, dass Kate jetzt in der Regelschule wäre, da sie am Ende in ihrer Regelklasse wie in einer Parallelwelt war (K, 682-687). Obwohl Familie Imhof die Schule vor der Einschulung Ivos in den Kindergarten über seine Diagnose informiert hatte, erhielt Ivo erst gegen Ende des ersten Kindergartenjahres Unterstützung (I, 594-612). Sie waren auch bereit, selbst dafür zu bezahlen, da dies in ihrem Heimatland so üblich sei. Dies sei in der Schweiz jedoch nicht erlaubt (ebd.).

Frau Hasli bekam während dem Kindergarten die Empfehlung für eine Abklärung Helenas und diese leitete sie in die Wege (H, 173-175). Sie erlebte Hilfestellungen, damit ihre Tochter den Kindergartenweg alleine bewältigen lernen konnte (H, 242-246) und erhielt von der Schule oft positive Rückmeldungen bezüglich der Zusammenarbeit mit ihr (H, 247-251). Herr Gerber äusserte, dass sein Sohn Gabriel an der Regelschule damals immer mehr heilpädagogische Unterstützung benötigt hatte, darum kam das Thema Sonderschule auf (G, 110-118). Sie warteten allerdings anfänglich ab, da die Aussage einer Heilpädagogin ihn aufwühlte: Gabriel komme dann nicht mehr aus dem Sonderschulsetting raus (ebd.).

Acht Eltern berichteten über den Übergang von der Regelschule in die Sonderschule (B, D, E, G, H, I, J, K). Für Familie Berger war der Start schwer, da ihnen keine Wahl gelassen wurde (B, 574-577). Schon nach kurzer Zeit wurde ihnen deutlich, dass die neue Lehrperson ein Glücksfall und diese Schule gut war (B, 593-595). Drei Eltern benannten den Moment des Übertritts als idealen Zeitpunkt (D, 731-733; G, 127-136; H, 269), da beispielsweise die Tochter noch unvoreingenommen war (D) oder gewechselt wurde, bevor der Sohn an der Regelschule ausgeschlossen wurde (G). Familie Egli beschäftigte sich intensiv mit diesem Thema und denkt, dass der Bedarf ihres Sohnes an Windeln wesentlich dazu beitrug, dass er nun eine Sonderschule besucht, getrennt von Regelschulkindern (E, 397-404). Sie entschieden sich für die heilpädagogische Schule, damit ihr Sohn eine angemessene Förderung erhalte, denn er war im Kindergarten sehr ruhig und blieb unbeachtet in einer Ecke stehen, wenn man ihn nicht holte (E, 423-432). Die Schule hatte dann Familie Egli in ihrem Entscheid unterstützt (ebd.). Frau Hasli berichtete, dass der Wechsel an die Sonderschule reibungslos verlief, ausschlaggebend dafür war die gute Zusammenarbeit (H, 179-184). Frau Hasli konnte die Empfehlung der Regelschule damals nachvollziehen, da ihre Tochter im Sozialen wie auch in den schulischen Leistungen weit hinter den anderen Kindern lag (H, 263-266). Ursprünglich wollten sie noch abwarten, doch die Situation um Helena veränderte sich dann doch schneller als erwartet (H, 266-269). Familie Imhof wollte anfänglich eine Integration Ivos, erkannte dann aber seine grossen Defizite (I, 546-553). Familie Kägi ging wegen der schwierigen Zusammenarbeit mit dem SPD selbst aktiv auf die Suche nach einer guten Sonderschule für Kate (K, 169-183). Familie Jucker erlebte den Wechsel als wohltuend: Jana blühte auf, wurde entspannter und sie habe nun Freundinnen (J, 442-448).

Die Kinder aller elf Familien besuchen zurzeit dieselbe Sonderschule, eine heilpädagogische Schule für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Über diese gaben die Eltern Auskunft und sie teilten ihre Erfahrungen. Dabei betonten drei Eltern, sie schätzten es, dass ihre Kinder nicht unter

Leistungsdruck stehen; sie dürfen sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln (A, 402-406; E, 538, 542-543; H, 256-263).

Frau Ackermann: [...] Er hat diesen Leistungsdruck nicht. Dies hat uns sehr gutgetan. Zu sehen, unter welchem Druck bereits sein Bruder steht, welcher Aaron gar nicht hat. Er darf sich so entwickeln, wie er ist und man arbeitet auch an seinen Stärken. Und bei anderen Kindern im Regelsystem geht dies verloren. Dieser Weg, den unser Aaron macht, ist nicht unbedingt der schlechtere, als der Weg, welcher sein Bruder macht. Dies ist schön zu sehen. (402-406)

Das Erhalten der Diagnose half Familie Ackermann, die richtigen Schulen für ihren Sohn auszuwählen (A, 214), er wechselte nämlich mehrmals die Schule (A, 289-306, 310-312). Sie sehen seinen Weg an der heilpädagogischen Schule als grösseren Gewinn, da er hier seine Interessen und Stärken kennenlernt, darauf aufbauen und somit in Zukunft einmal besser im Leben bestehen kann (A, 408-411). Frau Dähler äusserte sich in ähnlicher Weise und betonte, dass ihr die Selbständigkeit ihrer Tochter im Leben das Entscheidende sei (D, 735-741). Frau Egli erachtet es als Vorteil, dass viele Therapien direkt an der Schule stattfinden (E, 57). Es werde vieles angeboten, ausprobiert und ermöglicht, wie beispielsweise das Übernachten mit der ganzen Klasse in der Schule: Dank dieser positiven Beschulung wurde ihr als Mutter viel Druck genommen (E, 546-551). Familie Fischer sieht weiterhin, dass ihre Tochter eine heilpädagogische Schule zur adäquaten Förderung benötigt (F, 316-318). Herr Gerber hatte ein klärendes Gespräch mit der heilpädagogischen Schule, da anfänglich das Vertrauen fehlte und er das Gefühl hatte, sein Sohn lerne nichts (G, 332-339, 550-558). Jetzt ist er zufrieden und bemerkt, der Wechsel hier hin war die richtige Entscheidung (G, 118-125). Frau Hasli äusserte, dass ihre Tochter gratis an die Sonderschule gehen dürfe und erachtet sie als enorme Unterstützung (H, 346-348). Sie hat auch das Gefühl, dass ihre Tochter weniger Probleme aufweise, weil sie an dieser Schule ist (H, 360-364). Sie beschrieb weitere Kleinigkeiten, die die Schule übernimmt und die ihr den Alltag als Mutter erleichtern (H, 413-419, 429-432). Allgemein betont sie, dass sie immer viel Glück hatte mit den Schulen (H, 453). Frau Jucker erwähnte, hier komme ihre Tochter mit und sei aktiv dabei (J, 458-459). Frau Jucker empfindet die aktuelle Situation als angenehm und entspannt (J, 541-543). Familie Imhof erzählte, dass der Start an der Schule holprig war, da Ivo Mühe hatte und die englische Sprache bevorzugte, dies wurde aber wieder besser (I, 555-577). Es war für sie davor lange ein Thema, ob eine Internationale Schule in Englisch oder eine Sonderschule auf Deutsch für Ivo das Beste wäre; sie entschieden sich für die Sonderschule (I, 199-206, 555-577). Sie sind nun glücklich, weil Ivo glücklich ist (I, 206-207, 620). Als Ivo im Regelkindergarten war, hatte Familie Imhof in Bezug auf die Herangehensweise der Beschulung und Kommunikation einen Kulturschock, da sie sich viel mehr Informationen und Austausch gewohnt waren (I, 624-640). An dieser heilpädagogischen Schule erlebt Familie Imhof, dass sie willkommen sind und Kommunikation mit den Lehrpersonen stattfindet (I, 641-649, 653-655). Herr Carter sprach über den Schock und die momentane Belastung aufgrund der Absage von der Institution, die sie als Anschlusslösung für Christian als zugesichert betrachtet hatten (C, 391-402, 428-431). Es gibt für seinen Sohn wegen seinem erhöhten Betreuungsaufwand nicht viele Anschlussmöglichkeiten nach der obligatorischen Schulzeit (C, 484-492, 498-500). Obwohl Herr Carters Eindruck von der aktuellen Sonderschule aufgrund des Prozesses mit der Organisation einer Anschlusslösung etwas getrübt wurde, ist er begeistert von dieser Schule (C, 786-788). Herr Kägi äusserte, sie erlebten zuerst gute

Jahre an der heilpädagogischen Schule, danach machten sie einige negative Erfahrungen aufgrund einer Lehrperson und einer suboptimalen Konstellation (K, 688-710). Er fügte an, dass er diese Schule grundsätzlich professionell erlebte und durch die positive Gestaltung des Schulalltags spürten sie auch einen positiven Einfluss auf die Familie (K, 732-737). Er bemerkte, dass seine Tochter erzählte, sie habe teils vor manchen Kindern mit einer Beeinträchtigung mit speziellen Verhaltensweisen Angst (K, 662-665). Frau Berger berichtete, dass die aktuelle Situation nicht optimal sei und dies vielleicht mit der aktuellen Lehrperson zusammenhänge. Sie bleibt aber bei der Überzeugung, dass dies die richtige Schule für ihren Sohn ist (B, 605, 608-609, 619-623, 625-641).

Alle Eltern äusserten sich (unter anderem) positiv über die Beschulungssituation an der aktuellen Sonderschule, einer heilpädagogischen Schule für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung (A, 474-476; B, 605, 615-619, 625; C, 800-803; D, 684-686; E, 533-535; F, 325-328; G, 544-545, 555; H, 269-273, 379-381; I, 578-584; J, 530-538; K, 712-715, 762-763). Zudem betonten die Eltern, sie könnten nun die Verantwortung abgeben (J, 531-532), trotz grosser Vielfalt bestehe ein individueller Umgang mit den Kindern (A, 493-494; K, 668-669), das Kind sei aufgeblüht (A, 478-479; J, 442-443; K, 714-715), das Kind werde angenommen und gehe gerne (E, 535-537, 543-546) und sie fühlten sich als Eltern gut begleitet (H, 381-382).

Frau Ackermann: [...] Er geht ja gar nicht gerne in die Schule, er findet die Schule so etwas DOOFES. Aber trotzdem geht er jeden Tag ganz pünktlich auf den Bus. Dies spricht für diese Schule. (482-484)

Frau Jucker verdeutlichte, dass sie es sehr schätzte, wenn von Seiten der Lehrpersonen etwas übernommen wurde, dies sei auch in der Integration sehr entlastend gewesen (J, 581-593), da man als Eltern bereits an sehr viele Aspekte denken und Übergänge vorausplanen müsse und dadurch stärker belastet sein könnte (ebd.).

Drei Mütter äusserten, keine weiteren Wünsche an die Heilpädagogen und Heilpädagoginnen ihrer Kinder zu haben, es lief super hier (A, 486; H, 412-413, 428-432; J, 573). Ein Vater hätte sich nach dem Vorfall mit der Absage der Anschlusslösung von Seiten der Schule mehr Initiative und Unterstützung in Form von Mitorganisieren von Alternativen gewünscht (C, 404-419, 456-463). Drei Eltern wünschen sich mehr Informationen zum Lernstand und den Lernfortschritten ihrer Kinder (F, 334-351, 355-356, 375-378; I, 657-674) oder mehr Informationen über allgemeine Vorfälle (G, 566-580). Frau Berger äusserte, dass sie bei anstehenden Entscheidungen mehr einbezogen werden möchte (B, 642-644, 673-675). Ein Vater nannte den Wunsch nach einer Schule mit einer Bandbreite an Kindern, die besser zu seiner Tochter passen und es sollten «ähnliche Kinder» gemeinsam beschult werden (K, 665-668, 746-751). Nach einer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einer Heilpädagogin, wünscht sich Herr Kägi, dass man die Kinder nicht einfach in eine Schublade stecke, sondern ihnen jeden Tag wieder eine neue Chance gebe, ohne Vorurteile (K, 715-720, 722-730, 740-746).

Auf den nächsten Seiten findet sich eine ausführliche Darstellung der Valenzanalyse zum Thema Schule.

Valenzanalyse 6.4.3 Schule

Ressourcen	Neutral	Ressourcenverluste
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit Lehrpersonen (A, 328-329, 486-489; B, 574; C, 788, 798; D, 323-325, 669-670, 685-692; E, 556-564; F, 330-332, 361-365; G, 326-328, 563-565; H, 142-147, 173, 175-177, 251-256, 401-409; I, 578-580; J, 118-119, 427-428, 512-513, 544-560, 573-581, 598-600; K, 658-659) • Zusammenarbeit Lehr- und Bezugspersonen (C, 788-789, 793-794) • Heute noch Kontakt mit LP (D, 669-670; J, 119-120) • Hilfe im Umgang mit Diagnose (H, 154-156) • Empfehlungsschreiben für HPS (F, 252-258) • Selbst aktiv werden (E, 496-497; K, 148-162) • Kein Leistungsdruck (A, 402-406; E, 538, 542-543; H, 256-263) • <u>Erfahrungen in der Integration:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ War ein Versuch wert (B, 544) ○ Gut integrierbar (D, 709-710; E, 424-425; J, 383-384, 426-429; K, 158-159) ○ Integration in Oberstufe wäre möglich (D, 719-721; J, 437-441) ○ Erfahrungen sammeln (J, 403-404, 469-472) ○ Gute LP (J, 405-417) ○ Unterstützung (H, 242-246; J, 412-413; K, 113-126) ○ Empfehlung Abklärung (H, 173-175) ○ Kooperationsfähig (H, 247-251; J, 522-528) ○ Gesprochene Ressourcen des Kindes für weitere Kinder genutzt (J, 517-522) • <u>Übergang:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Idealer Zeitpunkt (D, 731-733; G, 127-136; H, 269) ○ Befassten sich intensiv damit (E, 397-404; K, 169-183) ○ Entgegenkommen der Schule (E, 430-431) ○ Guter Übergang (H, 179-184, 263-266) ○ Realisieren Defizite (I, 551-553) • Aktuelle Beschulung (A, 474-476; B, 605, 615-619, 625; C, 800-803; D, 684-686; E, 533-535; F, 325-328; 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelschule war nie ein Thema (C, 784-786) • Angepasste Lernziele/IF-Lektionen in Integration (B, 551-552; D, 743; E, 405-409, 503-504; G, 110-111; H, 256-259; J, 563-570; K, 130-131) • Rückwirkend würden sie bereits in 5. Klasse wechseln (J, 384-386, 404-405, 432-433) • Andere Eltern dankbar, da ihre Kinder auch von Janas gesprochenen Massnahmen profitierten (J, 638-641) • Schnelle Veränderung der Situation (H, 266-269) • Entscheid HPS auf Deutsch versus Internationale Schule auf Englisch (I, 199-206, 555-577) • Stark individualisierte Beschulung (I, 621-624) • <i>Mehrere Wechsel von Schulen (A, 289-306, 310-312) R/B</i> • <u>Geäusserte Wünsche R/B:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Einbezug bei anstehenden Entscheidungen (B, 642-644, 673-675)</i> ○ <i>mehr Informationen (F, 334-351, 355-356, 375-378; G, 566-580; I, 657-674)</i> ○ <i>mehr Proaktivität in Unterstützung bei Suche nach Anschlusslösung (C, 412-415, 456-463)</i> ○ <i>Mehr Wissen und Kompetenzen von Regelschul-Lehrpersonen (E, 377-389)</i> ○ <i>Schulen mit homogeneren Gruppen von Kindern (K, 665-668, 746-751)</i> ○ <i>Neue Chance für Kinder (K, 715-720, 722-730, 740-746)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit Lehrpersonen (B, 558-564, 613-614, 647-669; C, 790-791; D, 666-667; E, 377-381; H, 273-282; I, 453-457; K, 126-130) • Keine Integration (A, 258-260, 283-287, 307-308) • Als Eltern gibt es viele Aspekte zu bedenken, Übergänge vorausdenken (J, 581-593) • <u>Erfahrungen in der Integration:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ unpassende LP, daher funktionierte Integration nicht (B, 544-558) ○ Abwehrhaltung des Regelkindergartens (D, 819-825) ○ Windelwechsel-Situation (E, 410-416) ○ Fehlendes Wissen und Infrastruktur in Schulen (E, 384-387, 390-392, 410-416) ○ Erhielt wenige Informationen über Anschlusslösungen (E, 497-501; K, 151-158) ○ Mutter musste oft einspringen im Kindergarten und alles mittragen (E, 551-553) ○ Kind war dort, aber kein zugehöriger Teil (E, 541-542) ○ Pubertät: Wege der Gleichaltrigen gingen auseinander (D, 711-713) ○ Schock, Tochter nicht im 'normalen' Lehrplan, Tochter wollte auch Prüfungen (D, 828-840) ○ zunehmender Leistungsabstand zu Peers (D, 745-747; H, 263-266; J, 385-386) ○ Tochter war sehr personenabhängig, sonst überfordert (J, 76-78, 448-454, 461-463) ○ Dem Kind ging es nicht mehr gut (J, 385-386) ○ Ablehnung durch Peers (J, 386-393) ○ Aussage SHP löste Angst bezüglich Wechsel an Sonderschule aus (G, 114-118) ○ Erzwungene Integration / Parallelwelt (J, 396-399, 430-432; K, 682-687) ○ Kind erhielt zu wenig Unterstützung (E, 423-430; G, 110-113; I, 594-612; K, 131-148) ○ Eltern von nicht-beeinträchtigten Kindern haben ganz andere Probleme (A, 105-110; J, 605-614)

<p>G, 544-545, 555; H, 269-273, 379-381; I, 578-584; J, 530-538; K, 712-715, 762-763)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Erfahrung Sonderschule:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Familie & Kind entspannter (J, 399-401, 541-543) ○ Aufgeblüht (A, 478-479; J, 442-443; K, 714-715) ○ hat Freunde, Kind kommt im Unterricht mit (J, 442-448, 458-459) ○ Lehrperson Glücksfall (B, 593-595) ○ Förderung Selbständigkeit (D, 735-741) ○ Weg als Gewinn (A, 408-411) ○ Therapien vor Ort (E, 57) ○ Angebote, Unterstützung (E, 546-551; H, 346-348, 381-382, 413-419, 429-432) ○ Erhält notwendige Förderung (F, 316-318) ○ Willkommen, gute Kommunikation (I, 641-649, 653-655) ○ Individueller Umgang (A, 493-494; K, 668-669) ○ Kind ist angenommen, geht gerne (E, 535-537, 543-546) ○ Geht pünktlich auf Bus, obwohl Kind Schule doof findet (A, 482-484) ○ Verantwortung abgeben können (J, 531-532) ○ Begeistert von Schule (C, 786-788) ○ Professionelle Schule (K, 732-737) ○ Diagnose half bei Wahl von Schulen (A, 214) ○ Weniger Probleme (H, 360-364) ○ Klärendes Gespräch, findet diese Schule war guter Entscheid (G, 332-339, 550-558) ○ Kind glücklich (I, 206-207, 620) • LPs übernehmen Aufgaben, entlastet Eltern (J, 581-593) • Keinen weiteren Wunsch an SHP, sei super (A, 486; H, 412-413, 428-432; J, 573) • Allgemein Glück gehabt mit Schulen (H, 453) • Tochter hat mit Peers von Regelschule abgeschlossen (J, 459-461) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Wunsch nach Integration 1. Klasse (B, 573-577; I, 548-551) ○ Kulturschock, mehr Informationen und Austausch gewohnt (I, 624-640) • <u>Übergang:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ schwierig, bekamen keine Wahl (B, 574-577) • <u>Erfahrung Sonderschule:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Holpriger Start (I, 555-577) ○ Absage der Institution für Anschlusslösung (C, 391-402, 428-431, 484-492, 498-500) ○ Erlebte schwierige Zeit (K, 688-710) ○ Kind habe Angst vor stark beeinträchtigten Kindern (K, 662-665) ○ Aktuelle Situation nicht optimal (B, 605, 608-609, 619-623, 625-641)
---	--	--

Tabelle 11: Valenzanalyse 6.4.3 Schule

Diskussion

Die Subkategorie «Schule» war die umfangreichste, mit den meisten Codierungen. Das Thema Schule nahm insgesamt viel Raum ein, und die Eltern äusserten sich differenziert zu den damit verbundenen Belastungen und Ressourcen. Es gab deswegen weniger Überschneidungen, da viele Eltern etwas anderes hervorhoben und in den jeweiligen Situationen individuelle Perspektiven, wie sie etwas wahrgenommen und bewertet haben, einnahmen. Wie auch Oermann (2024, S. 24) erläutert, werden die Betroffenen noch keine homogene Gruppe aufgrund des geteilten Schicksals eines beeinträchtigten Kindes und sie benötigen daher stets subjektbezogene und individuelle Unterstützungsangebote. Eine detaillierte Übersicht über Ressourcen und Belastungen über die Zeit während der Integration an der Regelschule, Schulwechsel, Erlebnisse in der Sonderschule und weiteres können der Tabelle 11: «Valenzanalyse 6.4.3 Schule» entnommen werden.

Alle Eltern berichteten (teils unter anderem) über wertschätzende und kompetente Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und einige Eltern gaben vertiefter Auskunft darüber. Neben zahlreich genannten Ressourcen in der oder durch die Zusammenarbeit, haben sich auch sieben von elf Eltern über belastende Erfahrungen in der Zusammenarbeit geäussert (B, C, D, E, H, I, K). Drei dieser Eltern meinten, dass sie allerdings eher selten Negatives erlebten (C, 790-791; D, 666-667; H, 273-282). Fachpersonen – wie beispielsweise Lehrpersonen – können im Gesamtkonstrukt sowohl eine Belastung als auch eine Ressource darstellen, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Lebenswelt der jeweiligen Familie sind (Beck & Meier, 2023, S. 237; Krauss et al., 2019, S. 252). Daher ist es essenziell und von grosser Bedeutung, dass wir uns als Heilpädagoginnen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit den jeweiligen Eltern einsetzen, denn die Elternarbeit nimmt eine zentrale Rolle in der sonderpädagogischen Praxis ein (Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38). Zudem sollte beachtet werden, dass womöglich Übertragungsprozesse der Eltern auf dessen Kinder vorkommen, da das Setting selten frei wählbar ist und Erinnerungen an dessen Schulzeit wachgerufen werden können: Dies wiederum kann zu einer Abwehr der pädagogischen Arbeit führen und sich negativ auf den Lernprozess des Kindes auswirken (Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38 f.).

Acht Eltern berichteten über Erlebnisse in der Integration (B, D, E, G, H, I, J, K), die anderen drei Eltern erwähnten, dass ihr Kind nie im Regelschulsetting integriert war (A, 307-308, KF; C, KF; F, KF). Erlebnisse aus der Integration waren beispielsweise: die falsche Lehrperson erwischt zu haben, die für Anpassungen im Unterricht nicht bereit war (B, 544-558) oder fehlende Infrastrukturen der Schulen und mangelndes Fachwissen bei Lehrpersonen (E, 384-387, 390-392, 410-416). Liljeberg & Magdanz (2022, S. 15) und Weishaupt et al. (2024, S. 54) beleuchten die fehlenden Inklusionskonzepte beziehungsweise den Vorsatz dafür und den Mangel an sonderpädagogischem Personal. Seifert (2023, S. 37) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass für eine gesellschaftliche Teilhabe die Infrastrukturen von grosser Bedeutung seien. Einige Eltern berichteten über die anfänglich gut funktionierende Integration ihrer Kinder, dass sich dies jedoch im Verlauf der Zeit änderte (D, G, H, J, K). Drei Eltern haben den Zeitpunkt des Wechsels in die Sonderschule als ideal benannt (D, 731-733; G, 127-136; H, 269), eine Mutter merkte im Nachhinein, es wäre besser gewesen, bereits ein Jahr früher zu wechseln (J, 384-386, 404-405, 432-433). Für eine Familie war der ungewollte Wechsel schwierig, sie erkannten aber, dass die neue Lehrperson an der Sonderschule ein Glücksfall war (B,

593-595). Eine weitere Familie erklärte, dass sie nach einer Weile die Defizite ihres Sohnes erkannten und ihm daher eine Regelschule nicht entsprechen würde (I, 551-552). Die entsprechende Gestaltung von Übergängen werden laut Weishaupt et al. (2024, S. 54) von vielen Eltern als grundlegend betrachtet. Nicht jeder Übergang wird von den Eltern positiv erlebt und viele Familien würden zu Inklusionsangeboten und Alternativen nicht beraten (Weishaupt et al., 2024, S. 54). Dies spiegelte sich auch in Aussagen der von uns interviewten Eltern wider, welche den Wechsel negativ erlebten (B, 574-577) oder sich selbst für ihre Kinder stark machten und sich über verschiedene Möglichkeiten informieren mussten, damit ihre Kinder eine bestmögliche Förderung erhalten (E, 397-404; K, 169-183). Zwei Eltern erwähnten in diesem Zusammenhang, dass ihre Kinder auf Wunsch auch in der Oberstufe weiterhin hätten integriert bleiben können (D, 719-721; J, 437-441). Beck & Meier (2023, S. 231) heben hervor, dass es von den Eltern als angenehme Sicherheit erlebt wird, wenn Fachpersonen die Haltung der Eltern unterstützen, unabhängig davon, ob diese die Regelschule oder die Sonderschule bevorzugen. Wir haben in unserem Arbeitsalltag bereits selbst erfahren, dass dies in der Praxis oft nicht der Fall ist. In zwei Interviews hörten wir, dass der Wille der Eltern in der Entscheidungsfindung bezüglich Auswahl einer Beschulungsform nicht berücksichtigt wurde (A, B). Wie Weishaupt et al. schilderten, kann fehlende Kooperation zwischen Schule und Eltern zu einer weiteren Belastung der Familie werden und zu reduzierter Teilhabe des Kindes führen (2024, S. 54). Auch in zwei Interviews wurde diese gescheiterte Integration des Kindes in die Regelschule und die Separation innerhalb der Integration beschrieben (J, 396-399, 430-432; K, 682-687).

Über Erfahrungen in der heilpädagogischen Sonderschule berichteten alle Eltern. Aus den Schilderungen der Eltern lassen sich Ressourcen hervorheben, wie, dass ihre Kinder in diesem Setting keinem Leistungsdruck ausgesetzt sind (A, 402-406; E, 542-543; H, 256-263), aufgeblüht sind (A, 478-479; J, 442-443; K, 714-715), einen grösseren Gewinn erleben und an deren Stärken gearbeitet wird (A, 408-411), dass die Kinder selbständig werden können (D, 735-741) und dass sich Entspannung in der Familie und beim Kind entwickelt haben (J, 399-401, 541-543). Entlastung wird auch erlebt, da durch die Sonderschule vieles ermöglicht wird und auch diverse unterstützende Massnahmen, wie Therapien, direkt an der Schule angeboten werden (E, 57, 546-551; H, 346-348, 381-382, 413-419, 429-432) und Verantwortung abgegeben werden konnte (J, 531-532). Neben den positiven Erfahrungen, welche als Bereicherung, Entlastung und somit als Ressource gewertet werden können, gibt es auch negative Erlebnisse, welche als Ressourcenverluste gewertet werden können. Als Ressourcenverluste stufen wir beispielsweise folgende Erfahrungen der Eltern ein: fehlende Unterstützung der Schule bei Organisation einer Anschlusslösung (C, 391-402, 428-431, 484-492, 498-500), konflikthafte Zusammenarbeit mit Lehrperson (B, 558-564, 613-614, 647-669) und stigmatisierende Wahrnehmung des Kindes seitens der Fachpersonen (K, 688-710).

Alle Eltern berichteten (unter anderem) von einer derzeit unterstützenden und entwicklungsfördernden Beschulung. Dabei formulierten einige Eltern auf Nachfrage auch Wünsche an die heilpädagogische Schule oder an die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Heilpädagogen oder der jeweiligen Heilpädagogin (B, C, E, F, G, I, K) (siehe Tabelle 11, Valenzanalyse Schule). Diese positiven Äusserungen über die Beschulungssituation sprechen für die Qualität und das Potential der heilpädagogischen Schule, an welcher die Kinder aller interviewten Eltern zur Schule gehen.

Es wird sehr geschätzt, wirkt entlastend und fungiert als Ressource, wenn von den Lehrpersonen Aufgaben, Tätigkeiten und Organisationsarbeit übernommen werden, unabhängig von der Beschulungsform (J, 581-593). Wie bereits am Anfang dieser Diskussion erläutert, ist das Gelingen der Zusammenarbeit mit Eltern von zentraler Bedeutung (Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38 f.). Beck & Meier (2023, S. 227 ff.) schildern, es können sich immer wieder Spannungsfelder in der Zusammenarbeit entwickeln. Dessen sollte man sich bewusst sein, um solchen Tendenzen entgegenzuwirken, und damit nicht durch unsensibles Auftreten oder unachtsame Kommunikation mit den Eltern die Entwicklung des Kindes negativ beeinflusst wird (ebd.). Ruht die Zusammenarbeit jedoch auf einer Vertrauensbasis mit echtem Interesse, Verständnis, Respekt, der Bereitschaft zuzuhören, Empathie und wird mit Fachwissen und Unterstützung gestaltet, kann dies die Entwicklung des Kindes begünstigen (Beck & Meier, 2023, S. 229; Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38 f.).

6.4.4 Unterstützungsleistungen

Sieben Eltern berichteten, die Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung zu beziehen oder den Antrag dafür gestellt zu haben (A, C, D, E, F, H, J).

Herr C: Ja klar. Man muss dies bei der IV beantragen und wir sind auf einer niedrigen Stufe. Es gibt noch viel schlimmere Fälle, wobei man Unterstützungsleistungen benötigt. Ein wesentlicher Grund dafür ist vor allem der Windelkonsum, welcher Christian hat. Dies kostet uns jedes Jahr tausende von Franken. Dies glaubt man gar nicht. Ich bestelle diese "en gros". Zuerst muss man überhaupt einen Lieferanten finden, diese gibt es auch, aber ich bestelle die Windeln wie ein Spital. Ich bestelle jedoch die Windeln direkt bei einem Importeur. Und dann kommen wieder einmal 100kg Windeln bei uns an (schmunzelt). (769-775)

Frau Egli erklärte, dass sie nun die Hilflosenentschädigung am Aufgleisen sei, sie habe dies davor ein wenig verdrängt (E, 239-247, 485-486), es sei nun langsam Zeit dafür (E, 256-257). Sie wurde ab und zu darauf hingewiesen, gerade auch wegen den Windelkosten ihres Sohnes (E, 239-247). Als Familie hätten sie lange nicht gewusst, in welche Richtung sich Elias entwickle, daher warteten sie lange mit Beantragen der Hilflosenentschädigung (E, 45-47). Zwei Väter berichteten, dass sie erst später darüber Bescheid wussten (C, 710-711; F, 277). Auch Frau Jucker fügte an, dass sie niemand darauf hingewiesen habe und sie nun den Antrag in die Wege geleitet habe (J, 499-500), da dies für die Ausbildung ihrer Tochter wichtig sei (J, 496-497). Frau Ackermann erwähnte, dass die Hilflosenentschädigung eine Art Sackgeld für ihren Sohn sei (A, 426-428), Frau Hasli verwendet es fürs heilpädagogische Reiten Helenas, da dies relativ viel koste (H, 340-341). Frau Dähler erklärte, man müsse die gutmütige «Mutter-Brille» ausziehen und die Bedürfnisse des eigenen Kindes sehr sachlich und neutral betrachten beim Beantragen der nötigen Unterstützungsleistungen der IV (D, 754-758).

Sieben Eltern berichteten darüber, wer ihnen den Zugang zu Unterstützungsleistungen erklärt hat oder ihnen diesbezüglich Tipps gegeben hat (A, D, E, F, G, H, I). Zwei Mütter erwähnten den Zugang von Therapeuten, Therapeutinnen und oder HFE erklärt bekommen zu haben (A, 420-424; D, 750-752). Zwei Familien erzählten, dies durch einen Arzt erfahren zu haben (F, 275-292; I, 425-441). Drei Familien berichteten, dass sie teils von Fachpersonen oder dem jeweiligen Umfeld Tipps bezüglich

Unterstützungsleistungen bekamen (E, 473-477; H, 311-315; I, 462-469). Vier Eltern gaben an, von der Sonderschule Hinweise erhalten zu haben (F, 298-301; G, 448-451,456-460; H, 315-316; I, 504-507).

Wiederum berichteten neun Eltern darüber, dass der Zugang zu Unterstützungsleistungen durch Fachpersonen unzureichend oder gar nicht erklärt wurde (B, C, D, E, G, H, I, J, K). Eine Mutter erzählte, dass in ihrem Bekanntenkreis oftmals Informationen über Zugänge zu Leistungen fehlen (D, 753-754). Eine Mutter berichtete klar, es gäbe keine übergeordnete, vernetzte Anlaufstelle, wo man einen Überblick erhalten könne, jeder sei auf sich selbst gestellt (A, 442-445). Man müsse sich selbst durchkämpfen, teils gibt es aber Foren, in denen Eltern, mit ähnlichen Erfahrungen, Ratschläge und Unterstützung bieten (B, 462-464).

Frau Berger: Du musst dies alles selbst herausfinden, dies ist ein brutaler Kampf. Zuerst musst du überhaupt einmal herausfinden, dass dir niemand hilft. Du wirst einfach von der Fachperson in seinem oder ihrem Fach beraten – "that's it". Es gibt keine übergeordnete Stelle, welche bezogen auf deinen Fall sagt, du musst diesen Prozess verfolgen. Dies gibt es nicht. (447-450)

Vier Eltern erwähnten, dass ihnen notwendige Informationen für Unterstützungsleistungen fehlten (B, 476; C, 703-707, 711; G, 452-455, 466-478; J, 485-493) und zwei Eltern erinnerten sich, unzureichende Aufklärung erlebt zu haben (C, 311-313; E, 264-269).

Herr Kägi berichtete über seine Suche nach den notwendigen Informationen und er hatte dabei ein gutes Gespräch mit der IV-Fachstelle (K, 193-200, 564-573). Eine Mutter erzählte von einer Augenärztin, welche sie auf Low-Vision-Therapie hinwies (J, 477-482). Frau Hasli meinte, dass es teils kompliziert sei, sie aber gut damit zurechtkomme, da sie selbst gut darin sei, sich Informationen zu beschaffen, für andere könne es jedoch schwierig sein (H, 319-325, 328-333). Frau Egli erwähnte, selbst von der SBB-Begleitkarte gewusst zu haben (E, 486-487). Frau Berger bemerkte, dass die IV gut und ihre Ansprechperson offen und freundlich sei (B, 516-521). Familie Imhof berichtete, dass sie ohne Empfehlung nie darauf gekommen wären, sich bei einer Invalidenversicherung zu melden (I, 497-502). Es sei eine Herausforderung, das richtige Formular korrekt auszufüllen (ebd.). Sie hatten nicht gewusst, dass in der Schweiz so viel staatliche Unterstützung existiere, in ihrem Heimatland gäbe es dies nicht (I, 497-502, 748-753).

Frau Imhof: Ich habe das Gefühl, dass die Schweiz sehr stark darin ist, was an Support für Kinder mit speziellen Bedürfnissen gewährleistet wird. Es gibt nur nicht so viele Informationen dazu, die einfach zu erreichen sind. Ansonsten existiert hier ein gutes Unterstützungssystem. [...] (745-748)

Sechs Eltern äusserten, neben der Hilflosenentschädigung weitere Leistungen über die IV zu empfangen (A, 428-429; B, 479-481, 497-500; D, 752-753; E, 272-274; H, 310-311; I, 469-472). Zwei Eltern erzählten, keine Leistungen von der IV zu beziehen (G, 464-465; J, 497-498, 501-504). Familie Juckers Antrag bei der IV auf Psychotherapie wurde abgelehnt (J,498-499).

Diskussion

Wie Steger (2024, S. 61) und Weishaupt et al. (2024, S. 53) schreiben, sind die Zugänge zu gesundheitlichen Versorgungswegen nicht barrierefrei. Hier liegt eine grosse Belastung für die Eltern –

speziell wenn die Diagnose erst spät gestellt wurde oder weiterhin eine unklare Diagnose vorliegt, denn daraus resultieren unklare Therapiewege und uneindeutige Leistungsansprüche (Weishaupt et al., 2024, S. 54 ff.). Genau dies erlebten Familie Berger und Familie Egli (B, 476; E, 45-47). Nur sieben von elf Eltern beanspruchen die Hilflosenentschädigung (A, C, D, E, F, H, J), wobei zwei Eltern erst vor kurzem den Antrag gestellt haben (E, 256-257; J, 499-500) und zwei Familien verspätet darüber in Kenntnis gesetzt wurden (C, 710-711; F, 277). Sieben Eltern haben Tipps erhalten oder ihnen ist der Zugang zu Unterstützungsleistungen erklärt worden (A, D, E, F, G, H, I). Lediglich zwei Mütter hätten eine längerfristige, aufschlussreiche Begleitung durch Fachpersonen genossen (A, 420-424; D, 750-752), was sicherlich als eine Ressource gewertet werden kann. Andere bekamen Hinweise oder Ratschläge von Fachpersonen oder aus ihrem Umfeld, was den jeweiligen Eltern ebenfalls als Ressource und Unterstützung diene. Frau Berger beschrieb das Dilemma, dass die jeweiligen Fachpersonen oftmals nur innerhalb ihres Fachbereichs Kenntnisse aufweisen würden und beraten könnten (B, 447-450). Wir erachten es als bemerkenswert, dass neun von elf Eltern unzureichend informiert und aufgeklärt worden sind, vier äusserten, dass ihnen notwendige Informationen sogar fehlten (B, C, D, E, G, H, I, J, K). Auch nachdem Eltern den richtigen Antrag gefunden haben, stellt dessen Beantragung durch die damit verbundene Bürokratie weiterhin eine Herausforderung dar (H, 324-325, 328-33; I, 500-501). Wir schliessen aus den Aussagen der interviewten Eltern, dass der Zugang zu Unterstützungsleistungen erschwert und nicht gesichert ist, was für die Familien eine erhebliche Belastung bedeutet. Weishaupt et al. (2024, S. 55) beschreiben, dass Eltern dadurch oftmals gezwungenermassen in eine Art Kampfdynamik fallen würden. Ist der Zugang jedoch geschafft, können die gesprochenen Unterstützungsleistungen den jeweiligen Eltern als Ressource dienen (Weishaupt et al., 2024, S. 55). Dies kann wohl über diejenigen interviewten Familien angenommen werden, die die Hilflosenentschädigung (A, C, D, E, F, H, J) oder andere Leistungen der IV (A, B, D, E, H, I) beanspruchen.

6.4.5 Informationen sammeln, Investition in Netzwerke und Vereine

Acht von elf Eltern äusserten sich darüber, eigenaktiv Informationen gesammelt, einen Verein aufgesucht oder sich selbst in ein Netzwerk investiert zu haben (A, B, C, D, E, H, I, K). Diese Eltern haben sich selbst auf die Suche nach weiteren Informationen gemacht und das Internet durchforstet (A, 445-450 B, 466-469; C, 426-428, 431-432, 434-437, 709, 737-738; D, 309-314; E, 494-496; H, 394-395; I, 477-478, 480-483, 490-491, 507-510; K, 106-110). Frau Ackermann begründete ihre eigenaktive Suche damit, dass es niemanden gegeben hätte, der sie längerfristig beraten hätte (A, 451-457). Zwei Eltern betonten, dass es eigentlich einen Dienst oder ein Netzwerk für Eltern bräuchte, über das sie über einen längeren Zeitraum begleitet würden und eine verlässliche Anlaufstelle hätten (A, 463-466; K, 513-516).

Herr Kägi: [...] Man ist dort weg vom "mainstream", dann beginnt das Abenteuer und man sucht selbständig die Informationen zusammen. Und aus diesem Puzzle versucht man eine Übersicht zu gestalten, dass man weiss, was man machen muss. (552-555)

Frau Imhof: Naja, es gab nicht DIESEN EINEN Ort, an dem du ALLE Informationen erhalten konntest. Sondern du gehst an einen Ort, erfährst, wo du weitere Informationen erhältst, dann gehst du dort hin. (lacht) (474-476)

Die Informationen seien nicht immer einfach zu erreichen, berichtete Familie Imhof (I, 746-747). Herr Carter ist in Bezug auf das Sammeln von Informationen der Meinung: *«Ich habe das Gefühl, dies sind Dinge, über die man sich informieren muss. Um auf Ihre Frage zurückzukommen; im Leben ist es immer so, dass es auch ein Stück weit eine Holschuld ist und man dies selbst machen muss» (C, 452-454).*

Vier Eltern erzählten, selbst aktiv geworden zu sein und etwas in die Wege geleitet zu haben. Frau Egli ging damals auf den Familienbeauftragten in ihrer Gemeinde zu und startete eine Art Selbsthilfegruppe für Austausch unter Eltern von Kindern mit sonderpädagogischen Massnahmen in der Regelschule (E, 341-351). Diese Erfahrung stärkte sie, da sie merkte, dass sie nicht alleine ist (E, 352-357). Der Familienbeauftragte fungierte als Moderator und man konnte Gesprächsthemen einbringen (E, 365-375). Diese Gruppe brach wegen Corona auseinander. Frau Egli erwähnte aber, dass sie diese Eltern teils immer noch treffe (E, 361-364). Eine andere Mutter äusserte, Freundschaften mit anderen Müttern eines Kindes mit Downsyndrom geschlossen zu haben und diese regelmässig zu treffen (D, 354-355, 361-366) (Siehe in Kapitel 6.3.2). Frau Berger wirkte bei der Elternmitwirkung mit und erstellte ein Merkblatt mit wichtigen Anlaufstellen (B, 451). Frau Ackermann beteiligte sich im Elternrat und telefonierte teils auch privat mit diesen anderen Müttern (A, 469-471).

Sieben Eltern berichteten, dass sie Infoveranstaltungen besuchten, Beratungen oder Angebote von verschiedenen Behindertenorganisationen nutzen (A, B, C, D, E, I, K). Drei Eltern besuchen jeweils Anlässe und Vorträge von solchen Organisationen (A, 472-473; C, 438-422, 447-452; E, 495-496). Sechs Eltern gaben an, selbst Mitglieder einer Organisation zu sein (A, 471; B, KF; C, 437-438; D, KF; I, 768-771; K, KF). Herr Carter betonte, das Aufsuchen einer gewissen Organisation wäre sein Tipp, den er allen Eltern weitergeben würde (C, 444-445). Auch Herr Kägi vertritt die Ansicht, dass solche Behindertenorganisationen sehr gute Quellen seien (K, 110-113).

Zwei Mütter teilten ihre Erfahrungen mit Beratungsgesprächen von Behindertenorganisationen mit (D, E). Frau Dähler hatte ihr Erstgespräch mit einer Mitarbeitenden einer Behindertenorganisation damals als enorm wertvoll erlebt und die Beratungsperson hatte mit ihrer empathischen Art und ihren ermutigenden Worten sehr viel in ihr ausgelöst (D, 314-323).

Frau Egli: [...] Ich telefonierte einmal mit der gemeinnützigen Organisation X9 und diese meinten am Telefon: «Ja, wenn sie keine Diagnose haben, dann können wir Sie quasi gar nicht beraten.» Dies war schräg, dann fand ich: «Ja nein!». Aber ich denke, man ist auch ein wenig empfindlich, wenn man ganz ehrlich ist (lacht). Dann fand ich: «Ja, dann kommen wir halt nicht!» (lacht). (487-490)

Familie Imhof berichtete, beim Ausfüllen eines Formulars von einer Organisation unterstützt worden zu sein (I, 502-503) und auch dankbar gratis Angebote für Familienausflüge zu nutzen (I, 765-799). Frau Berger merkte an, es gäbe kaum passende Angebote für ihr Kind, es gäbe jedoch ein Tageslager einer Organisation, welches sie für ihren Sohn nutzen könne (B, 248-249, 258-259). Herr Carter bewertete die Elternbriefe als positiv, welche man beispielsweise über die Zahnhygiene einmal pro

Jahr von der Wohngemeinde bekomme, aber sie seien nicht auf beeinträchtigte Kinder spezifiziert (C, 738-747).

Diskussion

Wie bereits im Kapitel 6.4.4 thematisiert wurde, sind Zugänge zu Unterstützungsleistungen nicht barrierefrei gestaltet. Gerade deshalb müssen die Eltern sich stark machen, für ihr Recht kämpfen und eigenaktiv auf die Suche nach Informationen und Leistungsansprüche gehen (Weishaupt et al., 2024, S. 54 f.). Sarimski (2024, S. 421) schreibt in diesem Zusammenhang, dass sich die Eltern einen Überblick über das System verschaffen müssen, damit mögliche Leistungsansprüche identifiziert und dann beantragt werden können. Laut Seifert (2023, S. 37) ist das Hilfesystem je nach Region zersplittert, was auch Frau Ackermann im Interview äusserte (A, 454-460). Sieben von elf Eltern berichteten in den Interviews, dass sie selbst nach Informationen gesucht hatten (A, 445-450 B, 466-469; C, 426-428, 431-432, 434-437, 452-454, 709, 737-738; E, 494-496; H, 394-395; I, 474-478, 480-483, 490-491, 507-510, 746-747; K, 106-110, 552-555). Weishaupt et al. (2024, S. 54) führen aus, dass Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung daher Recherche- und Informationskompetenzen benötigen. Aus den Aussagen der befragten Eltern und den Erkenntnissen von Experten leiten wir ab, dass es die Eltern stark belasten kann, dass sie nur unzureichend oder gar nicht über Unterstützungsangebote informiert werden. Viele Eltern übernehmen daher selbst die Initiative und suchen aktiv nach passenden Hilfen für ihr Kind – ein Prozess, der das Investieren eigener Kraft und Energie, also Ressourcen, erfordert. Gleichzeitig kann das Finden passender Unterstützung aber auch neue Ressourcen freischalten und Entlastung mit sich bringen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 15).

Die durch gemeinnützige Organisationen empfangene Unterstützung wurde, mit einer Ausnahme (E, 487-490), sehr positiv erlebt und kann daher als Unterstützung und Ressource für die jeweiligen Eltern bewertet werden. Seifert (2023, S. 36) und Wilken (2023, S. 248) schreiben, dass ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch unter Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung als Energiequelle wirken könne, was in den Interviews von vier Müttern bestätigt wurde (A, 469-471; B, 451; D, 354-355, 361-366; E, 341-357, 361-375).

6.4.6 Gesundheits- und Unterstützungssystem Sonstiges

Vier Eltern äusserten auf unsere Frage, was unsere Interviewanfrage bei ihnen ausgelöst habe, dass die Sicht von Eltern eines beeinträchtigten Kindes anders sei (B, E, J, K). Frau Jucker fügte hinzu, dass man durch die Sicht der Betroffenen viel lernen könne (J, 9-10) und Herr Kägi vermutet, dass diesem Aspekt im Alltag wohl zu wenig Beachtung gegeben wird – der Fokus läge oft mehr auf dem Kind als auf den Eltern selbst (K, 91-96). Frau Berger äusserte, dass sie es super findet und schätzt, nach ihren Erfahrungen als Mutter gefragt zu werden (B, 31-34). Auch Frau Egli findet es schön, dass betroffenen Eltern auf diese Weise eine Stimme gegeben wird (E, 27-31). Sie meinte, einerseits enthalten die Interviews sicherlich Wiederholungen dessen, was bereits in der Fachliteratur zu finden sei, andererseits nehmen Betroffene vieles noch einmal aus einer anderen Perspektive wahr, sodass die Interviews bestimmt aufschlussreich werden (ebd.). Mit einem Kind wie ihrem gehe man eben einen anderen Weg – und gerade deshalb sei eine solche Plattform eine wertvolle und gelungene Form der Auseinandersetzung (E, 575-579).

7 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend soll unsere Fragestellung, welche die Ausgangslage dieser Masterarbeit war, anhand zuvor erfolgter qualitativer Ergebnisdarstellung und der Diskussionen ausgeführt und beantwortet werden:

Über welche Belastungen und Ressourcen berichten Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die an einer heilpädagogischen Institution im Kanton Zürich beschult werden?

Im vorherigen Kapitel wurden die gewonnenen Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage bereits detailliert erläutert und diskutiert. Zusätzlich können bei grösseren Themen die jeweiligen Valenzanalysen als Überblick über Belastungen, beziehungsweise Ressourcenverluste und Ressourcen dienen. Nachfolgend wird die Beantwortung der Fragestellung in Tabellenform visualisiert und zusammenfassend werden die meistgenannten Belastungen und Ressourcen aufgeführt, welche jeweils von mindestens drei oder mehr Eltern in den geführten Interviews genannt wurden:

Genannte Ressourcen	Genannte Belastungen
Gemeinsame Freizeitaktivitäten als Familie oder mit dem beeinträchtigten Kind	<u>Veränderter Alltag</u> : Allgemeiner erhöhter Zeitaufwand, Einfluss und Veränderung, notwendige Unterstützung, Zeitaufwand für Therapien, herrschender Druck und mühevoller Alltag
Familienferien	<u>Anpassungen im Alltag</u> : sich ums Kind herum organisieren, eigene Bedürfnisse zurückstellen, komplexere Organisation bei Aktivitäten oder Ferien, Aufteilung der Familienmitglieder bei Familienaktivitäten
Natur und Wald als Ressource	Fokus auf Bedürfnisse des Kindes
Gemeinsame Alltagsaktivitäten wie Einkaufen gehen	Pflegebedürftigkeit, Unterstützung in Körperpflege
Entspannung im Alltag durch Wechsel an Heilpädagogische Schule	Nächtliche Pflege und Betreuung
In der Familie über die Beeinträchtigung sprechen	Begleitung bei Morgentoilette
Freunde besuchen mit der Möglichkeit das Kind mitzunehmen	Entwicklungsverzögerungen bei wichtigen Meilensteinen
Alltagsstrukturen und Rituale aufrechterhalten	Auffälliges oder abweichendes Verhalten
Selbständigkeit des Kindes in gewissen Bereichen	Verspätetes Laufenlernen des Kindes
Zeit für Geschwisterkind	Schwierigkeiten und Belastungen im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen und Komorbiditäten durch Beeinträchtigung des Kindes
Entlastung durch Hort	Soziale Fertigkeiten des Kindes eingeschränkt
Unterstützung durch Nanny, Au-Pair	<u>Reaktionen der Familie oder Umfeld auf (fehlende) Diagnose</u> : unangenehme Reaktionen
Flexibilität des Arbeitgebers oder selbständig erwerbstätig	Reaktionen von Kindern aus der Regelschule
Homeoffice möglich	<u>Soziales Umfeld</u> : negative Erlebnisse, Bagatellisierung oder Pseudounterstützung
Aktive Beteiligung an Betreuung durch Vater	<u>Gesellschaft</u> : negative Reaktionen wie Blicke und oder Äusserungen, weitere negative Reaktionen
Schutz durch Sichtbarkeit der Beeinträchtigung	Derzeit keine Unterstützung durch Familienmitglieder
Umgänglicher und sympathischer Charakter des Kindes	Familienmitglieder leben in einem anderen Kanton oder Land
Charakter des Kindes schätzen	Erleben allgemein kaum Unterstützung

Lösungsansätze suchen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten	Dauerhafte Belastung der Eltern
Unkomplizierter Umgang mit Begrifflichkeit für Beeinträchtigung, kommt auf Tonalität des Begriffs an	<u>Ehe oder Partnerschaft</u> : reduzierte Paarzeit, weitere Belastungen durch Beeinträchtigung
<u>Familiäres Umfeld</u> : keine Anschuldigungen oder Verurteilung, positiver und bestärkender Umgang	Belastung der Geschwisterbeziehung oder des Geschwisterkindes
<u>Soziales Umfeld</u> : positive Erlebnisse, keine Anschuldigungen	Negative Veränderungen innerhalb der eigenen Familie
<u>Gesellschaft</u> : neutrale oder positive Erlebnisse	Geringe Freundschaften des Kindes
Unterstützung durch Familienmitglieder	Freundschaften der Eltern
Unterstützung durch Freunde	Anfänglich unsichere Diagnose führte zu Sorgen
Unterstützung durch Nachbarn	Für gewisse Zeiten keine oder keine klare Diagnose
Gegenseitige Entlastung unter den Eltern	Wegen unklarer Diagnose langes Hoffen, es komme gut, Tatsachen nicht wahrhaben wollen, schmerzhaftes Erkennen der Grenzen
<u>Ehe oder Partnerschaft</u> : gegenseitiges Stärken, Bereicherung, guter Umgang mit Beeinträchtigung	Heute noch immer keine klare Diagnose, Diagnose schwammig definiert
Positive Familiendynamik und Stärkung der Familie	Trotz klarer Diagnose, unklare Zukunft in Bezug auf Bedeutung und weitere Entwicklung
Positive Geschwisterbeziehung	<u>Diagnose löste aus</u> : Schock, Trauer, Sorge
Erhöhte Sozialkompetenz des Geschwisterkindes	Sinnfrage: «Warum traf es mein Kind und uns?»
Freundschaften der Eltern	<u>Emotionaler Umgang Mütter</u> : düsteres Bild gemalt, benötigten länger für Überwindung des Schocks
Vertiefte Beziehung zum Kind	<u>Akzeptanz Diagnose</u> : Verlust Wunschkind, Loslassen von Zukunftsplänen
Bewusster Entscheid für Kind mit Beeinträchtigung	Wollten kein beeinträchtigtes Kind
Klare Diagnose erhalten	Akzeptanz des beeinträchtigten Kindes
<u>Emotionaler Umgang Väter</u> : optimistischer geblieben	Zukunftssorgen wegen (un)klarer Diagnose
Zuversichtlich und hoffnungsvoll auf Diagnose reagiert	Familien fallen in leistungsorientierter Gesellschaft aus dem Raster
Erziehung geprägt von Hoffnung, Zuversicht, Selbstvertrauen	Schmerzhaft, überfordernde, traurige Erlebnisse aufgrund Beeinträchtigung
Situation wurde neu bewertet, Fokuswechsel	Fühlten sich allein gelassen
Eltern machen keinen Druck auf Kind, akzeptieren Tempo des Kindes	Trauer über begrenzte Lernfähigkeit des Kindes
Kein gesellschaftlicher Druck auf Kind	Eltern vergleichen ihr Kind mit nichtbeeinträchtigten Gleichaltrigen, dies war schmerzhaft
Herausforderungen des eigenen Kindes werden als weniger gravierend gewertet als stärkere Beeinträchtigung / psychische Erkrankung	Negative Emotionen aufgrund Reaktion der Gesellschaft
Liebe zum Kind; Wunsch, dass das Kind glücklich ist	Scham des Geschwisterkinds über Geschwister mit Beeinträchtigung
Hoffnung, dass Kind die Entwicklung noch aufholt	Abtreibungsthematik
Fähigkeiten und Wissen durch eigenen Beruf	Zukünftiger Wohnort des Kindes
Informationen und Recherche halfen beim Akzeptieren der Beeinträchtigung	Zukunftsfragen lösen negative Emotionen aus, wie Angst
Schöne und lehrreiche Erlebnisse trotz und wegen Beeinträchtigung	<u>Zukunft</u> : Was wird mit Kind sein, wenn Eltern nicht mehr da sind?
Austausch mit Ehepartnern, Verwandten, Freunden half im Umgang mit Beeinträchtigung	Passende Anschlusslösung für Kind
<u>Fachpersonen</u> : Klare Aufklärung und Begleitung	Thema Berufswahl, mögliche Optionen, Sorgen
Entspantheit und Zuversicht in Bezug auf Zukunft	Weitere Ängste in Bezug auf Zukunft des Kindes
Zusammenarbeit mit Ärzten	Von Ärzten über Grenzen des Kindes informiert
Informationsfluss von Seiten der Ärzte	Viele Abklärungen, Ungewissheit
Begleitung durch Fachpersonen oder Therapeuten	Schwierige Kommunikation mit Ärzten, schlimme Erlebnisse mit Ärzten
Zusammenarbeit mit SPD / Psychologen	Zusammenarbeit mit SPD

Zusammenarbeit mit Lehrpersonen / HeilpädagogInnen	Negative Erlebnisse mit Fachpersonen oder Therapeuten
Kein Leistungsdruck auf die Kinder	Zusammenarbeit mit Lehrpersonen
<u>Erfahrungen in Integration</u> : anfänglich gut integrierbar, Unterstützung erfahren	Negative Erfahrungen in Sonderschule
<u>Wechsel in Sonderschule</u> : idealer Zeitpunkt	<u>Erfahrungen in Integration</u> : zunehmender Leistungsabstand zu Peers, zu wenig Unterstützung
Aktuelle Beschulung an Sonderschule	Information über Anspruch auf Hilflosenentschädigung verspätet
<u>Erfahrung Sonderschule</u> : Kind aufgeblüht	Unzureichende / keine Erklärung über Zugang zu Unterstützungsleistungen
Zufriedenheit der Eltern mit dieser Sonderschule	Fehlende Anlaufstelle für notwendige Informationen
Hilflosenentschädigung, Leistungsempfänger der IV	Zu wenige / unzureichende Informationen
Tipps / Erklärung über Zugang zu Unterstützungsleistungen durch verschiedene Personen	Notwendige Recherche- und Informationskompetenzen der Eltern
Eigenaktiv Recherche betrieben, Recherchekompetenzen	
<u>Eltern selbst aktiv geworden</u> : pflegten Erfahrungsaustausch unter betroffenen Eltern, Verbundenheit	
Beratungen, Infoveranstaltungen, Angebote von Behindertenorganisationen	
Wurden Mitglieder von Behindertenorganisationen	
Werten positiv, dass durch unser Interview der Sicht betroffener Eltern Raum gegeben wird	
Weltsicht, Werte und persönliche Veränderung durch Beeinträchtigung des Kindes positiv verändert	
Mehr Verständnis für andere Kinder mit einer Beeinträchtigung	
Geringere Erwartungen an eigenes Kind	
Kind als Bereicherung im Leben wahrnehmen	
Dank Kind tolle Menschen kennengelernt	

Tabelle 12: Visualisierung genannter Ressourcen und Belastungen von Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung – Beantwortung der Forschungsfrage

In der Tabelle nicht aufgeführt sind Wünsche der Eltern an die Lehrpersonen ihrer Kinder (Kapitel 6.4.3), sowie auch genannte Wünsche an die Ärzte (Kapitel 6.4.1). Diese konnten jeweils nicht eindeutig als Ressource oder als Belastung eingeordnet werden.

8 Fazit und Ausblick

8.1 Schlussfolgerung

Wie bereits im Kapitel 7 erwähnt, wurden nur Nennungen von Eltern in die Tabelle 12 zur Beantwortung der Fragestellung eingefügt, welche mindestens von drei oder mehr Eltern in den Interviews erwähnt oder auf einem Kurzfragebogen oder Kontextprotokoll erfasst wurden. Im Kapitel 6, Qualitative Ergebnisdarstellung und Diskussion, wurden die Ergebnisse bereits sehr ausführlich, detailliert und mit Verknüpfung zur Fachliteratur verglichen. Die Ressourcen und Belastungen aus der obigen Tabelle sind in verschiedenem Ausmass bei den einzelnen Familien anzutreffen, beziehungsweise nicht anzutreffen und kommen in diversen Kombinationen vor. Diese vorhandenen Ressourcen oder Belastungen der Familien können sich gegenseitig positiv, wie auch negativ beeinflussen, verstärken oder abschwächen. Dabei ist zu ergänzen, dass ein hoher

Ressourcenverlust nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich eine Familie stark belastet fühlt – denn ihre subjektive Wahrnehmung hängt davon ab, welche Ressourcen im Ressourcenpool der Familie vorhanden sind (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12). Die Interviews zeigten, dass viele Eltern durch die Beeinträchtigung ihres Kindes zwar vielfältige zusätzliche Belastungen (Ressourcenverluste) erleben. Gleichzeitig äusserten sich einige jedoch sehr positiv über ihre Situation (subjektive Wahrnehmung) – etwa, weil sie grosse Unterstützung durch Familie, Freundeskreis oder innerhalb ihrer Ehe erfahren (Ressourcengewinn und Erholung von Belastung). Die COR-Theorie besagt, es benötige mehr Ressourcengewinne als -verluste und wenn man ebenso viele Ressourcen gewinnt wie verliert, entstehe dabei eine negative Bilanz (Prinzip 1) (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 14). Die Ressourcen der jeweiligen Familien dienen ihnen als Schlüsselfaktor (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 12). Familien mit ausreichenden Ressourcen entwickeln eine höhere Widerstandsfähigkeit und ihr Wohlbefinden wird gestärkt (ebd.). Die Kehrseite zeigt sich bei Familien mit geringen Ressourcen: Sie sind häufiger von Stress und Belastungen betroffen und können leichter in eine Verlustspirale geraten (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13). Wie das Prinzip 2 der COR-Theorie besagt, müssen Ressourcen investiert werden, um neue zu gewinnen, einem Verlust entgegenzuwirken oder sich von einem Ressourcenverlust zu erholen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 14). Wir beobachteten, dass verschiedene Eltern durch den erhöhten Betreuungs- und oder Pflegebedarf ihres Kindes (Ressourcenverlust) mehr Zeit und Energie in ihr Kind investieren (Ressourcen investieren). Spannenderweise stellte sich durch diese herausfordernde, kritische Lebenssituation eine veränderte Weltsicht und Bewertung der persönlichen Situation ein, sodass diese Eltern, die mehr Zeit in ihr Kind investierten, nun sogar neue Ressourcen gewinnen konnten: Sie erleben die vertiefte Beziehung zu ihrem Kind sowie seine Persönlichkeit beispielsweise als Bereicherung (Gewinn neuer Ressourcen) und berichten über persönliches Wachstum. Diese positiven Entwicklungen werden auch in entwicklungspsychologischen Schriften als mögliche Folgen der Bewältigung einer Krise genannt (Filipp & Aymanns, 2018, S. 133).

Durch die zugrundeliegende Fachliteratur dieser Masterarbeit sowie die bedeutsamen Aussagen der elf interviewten Eltern erweiterte sich unser Horizont und wir können die Aussagen aus der Theorie und dem Forschungsstand (siehe Kapitel 4.9) bestätigen: Neben den subjektiven Wahrnehmungen und dem sozialen Kontext sollen auch die objektiven Aspekte in Bezug auf Belastung und Stressbewältigung erfasst und berücksichtigt werden (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11; Krauss, 2005, S. 47; Sarimski, 2024, S. 433). Dadurch kann ein ganzheitliches Erfassen von Ressourcenhindernissen erfolgen, um mögliche Risikolücken ausfindig zu machen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11). Werden diese Aspekte in der Kooperation mit Eltern von einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung berücksichtigt, könne die Familie als Ganzes verstanden und in ihrem Bewältigungsprozess unterstützt werden (Krauss et al., 2019, S. 252 f.). Die Erkenntnisse aus den elf Elterninterviews offenbarten uns die grosse Relevanz dieser Aspekte. Es wurde uns beispielsweise bewusst, welchen entscheidenden Einfluss sowohl das Wissen über Zugänge zu Unterstützungsleistungen als auch der Erhalt einer Kostengutsprache auf das Belastungserleben der Familien haben kann. Durch den Einsatz der Elterninterviews konnten wir die subjektive Wahrnehmung der Eltern ausführlich erfassen und in Erfahrung bringen, inwiefern sie ihre persönliche Situation mit ihrem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung als Belastung oder Bereicherung erleben. Die

Erläuterung der Eltern brachte deutlich hervor, dass der Grad der Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes sowie negative Reaktionen aus der Gesellschaft aufgrund dieses abweichenden Verhaltens einen massgeblichen Einfluss auf ihr Stresserleben haben. Dieser starke Einfluss von Verhaltensauffälligkeiten und dem sozialen Kontext einer Familie finden auch in der Fachliteratur Beachtung (Eckert, 2014, S. 20; Klauss, 2005, S. 47; Krauss et al., 2019, S. 249; Liljeberg & Magdanz, 2022, S. 15; Oermann, 2024, S. 24 f.; Retzlaff, 2010, S. 78; Sarimski, 2024, S. 419).

Es lässt sich auch in Bezug auf unsere Forschungsfrage wiederholt hervorheben:

Ressourcen haben oder Ressourcen nicht haben, das ist die Frage.

8.2 Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis

Als Konsequenzen für den Alltag von Heilpädagogen und Heilpädagoginnen lässt sich folgendes ableiten: Es ist von grosser Bedeutung, die Ressourcen und Belastungen der Eltern der eigenen Schüler und Schülerinnen zu kennen und sie dadurch spezifisch und fachgerecht unterstützen zu können. Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sollten für ihre Praxis über das Wissen verfügen, welche Schlüsselfunktion Ressourcen bei der Alltagsbewältigung von Familien mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung spielen. Nach einer entsprechenden Erfassung von vorhandenen Ressourcen und Belastungen einer Familie sollten sie die Familie zudem dazu befähigen, neue Ressourcen dazuzugewinnen. Dies kann beispielsweise durch Informieren über Zugänge zu und Ansprüche auf Unterstützungsleistungen oder durch professionelle Beratung im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten erfolgen. Daher vertreten wir die Ansicht, es sollte mehr Zeit in die Beratung und in die Zusammenarbeit investiert werden. Dies wiederum kann den wichtigen Aspekt begünstigen, dass Heilpädagogen und Heilpädagoginnen über die persönliche, emotionale Auseinandersetzung von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung erfahren. Dadurch kann sich ihr Verständnis und ihre Empathie gegenüber solchen Familien und deren alltäglicher Herausforderungen enorm steigern. Die Zusammenarbeit mit Eltern soll mit Unterstützung und Fachwissen auf Augenhöhe stattfinden und auf Respekt, Wertschätzung und Verständnis aufbauen (Beck & Meier, 2023, S. 229; Kreuzer & Langnickel, 2024, S. 38 f.). Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen können durch eine förderliche Zusammenarbeit mit den Eltern das Kind in dessen Entwicklung positiv beeinflussen (ebd.). Wir gelangen zur Erkenntnis, dass Heilpädagogen und Heilpädagoginnen über Informations- und Unterstützungsangebote sowie Zugänge zu Unterstützungsleistungen weitergebildet werden und lokal viel stärker mit entsprechenden Fachstellen und Fachpersonen vernetzt arbeiten sollten. Es wurde nämlich von diversen Eltern darüber berichtet, dass sie viel Zeit in die Recherche investieren mussten und es an einer übergeordneten Anlaufstelle fehlte.

8.3 Offene und weiterführende Forschungsfragen

Im Verlauf des Verfassens unserer Masterarbeit haben sich weitere Fragen erschlossen, welchen wir jedoch in diesem Rahmen nicht nachgehen können. Es ist aber anzunehmen, dass diese Aspekte für

die zukünftige Forschung sowie für die Praxis der Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung bedeutsam sein könnten. Im Folgenden führen wir diese Fragen auf:

- Wie kann eine interdisziplinäre Anlaufstelle für Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung gestaltet werden? Viele unserer interviewten Eltern (siehe Kapitel 6.4.5) mussten selbst auf die Suche nach Informationen, Leistungsansprüchen und dessen Zugänge gehen. Gerade auch aufgrund unklarer oder schwammiger Diagnose fallen solche Familien oftmals aus dem Raster und es fehlen passende Angebote.
- Wie kann man Eltern, welche einer Risikogruppe angehören und stark überlastet sind, in unserem Schulsystem aufspüren und gezielt unterstützen?
- In den geführten Elterninterviews berichteten die Eltern über dessen Erfahrungen in der Integration (siehe Kapitel 6.4.3). Daraus lässt sich ableiten, dass anfänglich die nötige Unterstützung vorhanden und das Kind oftmals gut integriert war. Mit der Zeit entwickelte sich jedoch eine deutlich wachsende Diskrepanz der Leistungen zu den Mitschülern und Mitschülerinnen und zusätzlich traten bei den Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung ganz andere Themen und Probleme in den Vordergrund. Wie kann trotzdem eine optimale Teilhabe und Förderung im Sinne einer Schule für Alle ermöglicht werden?
- Wie können Eltern von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung mehr miteinander in Kontakt gebracht werden, sodass sie vom gemeinsamen Erfahrungsaustausch, dem gegenseitigen Verständnis und dem Gefühl der Verbundenheit profitieren können?

9 Reflexion

Die Elterninterviews mit den elf Eltern bildeten den zentralen Bestandteil unserer Masterarbeit, jedoch nahmen nur freiwillige Eltern teil. Daher ist unsere Arbeit nicht repräsentativ und nicht auf alle Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung übertragbar, wie bereits unter Kapitel 5.1.2 thematisiert wurde (Döring, 2023, S. 306). Eine der beiden Autorinnen kannte die interviewten Eltern durch ihre Arbeitsstelle. Es ist möglich, dass dies dazu führte, dass sich einige Eltern in ihrer Kritik an der Schule und der aktuellen Beschulungssituation gehemmt fühlten. Aus den Angaben im Kurzfragebogen schliessen wir zudem, dass die meisten befragten Eltern sehr gut situiert sind, über ein hohes Bildungsniveau verfügen und in der Schweiz sozialisiert sind. Dies kann zur Folge haben, dass diese Familien einen signifikant grösseren Ressourcenpool als viele Familien kognitiv beeinträchtigter Kinder besitzen und es ist somit möglich, dass bei einer anderen Stichprobe die erlebten Belastungen viel stärker ausgefallen wären.

Uns ist bewusst, dass unsere persönlichen Interpretationen sowohl bei der Auswertung der Elterninterviews als auch bei der Zuordnung der Aussagen zu Ressourcen oder Ressourcenverlusten eine Rolle gespielt haben könnten. Daher muss eine gewisse subjektive Einflussnahme und potenzielle Abweichung bei der Interpretation der Ergebnisse mitgedacht werden.

Wir erachten es als bemerkenswert und interessant, wie viele Parallelen sich in den Erfahrungen der Eltern, den Theorien zur Stressbewältigung und in der aktuellen Forschungsliteratur zu Eltern eines beeinträchtigten Kindes finden liessen. Während des Verfassens unserer Masterarbeit gewannen wir

neues sowie erweitertes Fachwissen. Wir erlebten das gemeinsame Arbeiten – geprägt durch gegenseitigen Austausch und Inspiration – als grosse Unterstützung. Gleichzeitig bedeutete dies jedoch einen erhöhten Zeitaufwand für Fahrtwege und Absprachen. Das Verfassen unserer Masterarbeit forderte uns stark heraus und verlangte enormen Durchhaltewillen.

Wir schätzen es sehr, dass sich die elf Eltern trotz ihres herausfordernden Familienalltags die Zeit für unsere Interviews nahmen und uns ihr Vertrauen schenkten. Dies ermöglichte es uns, die Perspektive von Eltern mit einem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung einzunehmen und bedeutsame Einblicke in ihre Lebenswelt sowie in ihre Ressourcen und Belastungen zu gewinnen. Diese Erfahrung war für uns äusserst wertvoll, bereichernd und inspirierend! Was die Eltern uns anvertrauten, berührte uns sehr und zeugte oft von ausserordentlicher Stärke und bedingungsloser Hingabe.

10 Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die uns während des gesamten Prozesses des Verfassens unserer Masterarbeit begleitet und unterstützt haben.

Unser besonderer Dank gilt unserer Begleitperson, Dr. phil. Lars Mohr, für seine Unterstützung und Betreuung während der Arbeit. Wir erlebten stets fachlich kompetente Unterstützung und erhielten innerhalb kürzester Zeit professionelle Hilfe sowie Antworten auf unsere Fragen und Anliegen.

Ein grosser Dank geht an die interviewten Eltern, die bereit waren, uns ihre wertvolle Zeit zu schenken, sich zu öffnen und ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit uns zu teilen. Ihre Offenheit und das entgegengebrachte Vertrauen waren für das Verfassen dieser Arbeit von grosser Bedeutung.

Des Weiteren richten wir einen herzlichen Dank an unsere Lektoren Karlheinz und Beate Nichell, Werner Blüm und Hansruedi Schneider, die mit grosser Sorgfalt zur sprachlichen und stilistischen Überarbeitung dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Unser Dank gilt auch unseren Familien und Freunden für ihren emotionalen Support, ihre Unterstützung und ihre Geduld während des gesamten Arbeitsprozesses.

11 Literaturverzeichnis

- Achilles, I. (2016). *Betagte Eltern - behinderte Kinder: Die Zukunft rechtzeitig gestalten* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Achilles, I. (2018). Was wird, wenn wir Mal nicht mehr sind? - Die Sorgen alter Eltern um ihre nun auch älter gewordenen Kinder - und welche Hoffnung es für sie gibt (Angehörige). *Behinderte Menschen*, 41(3), 57–61.
- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (ESVbasics). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Baumann, C. & Meleri, R. (2019, Mai 3). Bachelorarbeit Ergotherapie: Occupational Performance Coaching bei Eltern mit Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung. Zhaw Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Beck, U. & Meier, A. (2023). Eltern und Fachpersonen. Gedanken zu einer sensiblen Beziehung. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elterarbeit und Behinderung: Partizipation - Kooperation - Inklusion* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage., S. 227–237). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bevington, D. (2023). Epistemisches Vertrauen in Organisationen, in der Supervision und bei der Arbeit mit Teams. In P. Fonagy & T. Nolte (Hrsg.), *Epistemisches Vertrauen: vom Konzept zur Anwendung in Psychotherapie und psychosozialen Arbeitsfeldern* (S. 410–435). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürichs (Hrsg.). (2017, März 13). Lehrplan Volksschule: Gesamtausgabe. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. zh.lehrplan.ch. (PDF verfügbar unter [zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf](https://www.zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf)). Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. zh.lehrplan.ch.
- Blüm, J. (2018, Mai 25). Bachelorarbeit Psychomotoriktherapie: Die Familie in die Psychomotoriktherapie einbeziehen - Die Beurteilung Schweizer Psychomotoriktherapeutinnen zur Bedeutung des Einbeziehens der Familie in die Psychomotoriktherapie. HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2019). *Kinder und Behinderung 2017 - Gleichstellung von Menschen mit Behinderung*. Nr. 1972–1700. (S. 4).
- Der Bundesrat, Eidgenössisches Departement des Innern, & Bundesamt für Sozialversicherungen. (2024, Dezember 23). Der Bundesrat erarbeitet einen indirekten Gegenvorschlag zur Inklusionsinitiative. Zugriff am 12.2.2025. Verfügbar unter: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-103703.html?utm_source=chatgpt.com
- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H., Schulte-Markwort, E., Remschmidt, H., & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien* (10. Auflage, unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2015.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl. 2022.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. *Teilhabe*, 53(1), 19–23.
- Ederer, E. M. & Nevermann, C. (2012). Strategien der Gesprächsführung in der Forschung. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung: in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129–140). Innsbruck: StudienVerlag.

- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., Gaebel, W., Maier, W., Rief, W. et al. (Hrsg.). (2020). *Diagnostische Kriterien DSM-5®* (2., korrigierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03102-000>
- Filipp, S.-H. (2007). Kritische Lebensereignisse. In J. Brandstädter & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Ein Lehrbuch* (1. Auflage., S. 337–366). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Filipp, S.-H. & Aymanns, P. (2018). *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen: vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens* (2., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Fischer, D. (2018). Zum Wünschen von Angehörigen (Angehörige). *Behinderte Menschen*, 41(3), 63–67.
- Gold, A. (2018). 3 Ursachen - wieso Lernschwierigkeiten entstehen (Kohlhammer Standards Psychologie). In M. Hasselhorn, W. Kunde & S. Schneider (Hrsg.), *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage., S. 100–167). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hartley, S. L., Seltzer, M. M., Barker, E. T. & Greenberg, J. S. (2011). Marital Quality and Families of Children with Developmental Disabilities. *International Review of Research in Developmental Disabilities*, 41, 1–29. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386495-6.00001-1>
- Hirchert, A. (2005). Zur familialen und beruflichen Situation von Müttern behinderter Kinder. Konflikt zwischen Individualisierung und Normalisierung? *Geistige Behinderung*, 44(4), 321–336.
- Hobfoll, S. E. (1998). *Stress, Culture, and Community*. New York: Plenum Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0115-6>
- Hobfoll, S. E. & Buchwald, P. (2004). Die Theorie der Ressourcenerhaltung und das multiaxiale Copingmodell - eine innovative Stresstheorie. In P. Buchwald, C. Schwarzer & S.E. Hobfoll (Hrsg.), *Stress gemeinsam bewältigen: Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping* (S. 11–26). Göttingen Bern Toronto Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie.
- Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern - Skizzierung eines Vorgehens zur gemeinsamen Planung in inklusiven Settings (Integrative Förderung). *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(2), 22–29.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK), Hrsg.). Luzern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Iffländer, R. & von Rhein, M. (2021). Der Umgang mit der Behinderung eines Kindes in der Familie : was kann die Heilpädagogische Früherziehung als familienorientierte Massnahme aus Sicht der Eltern beitragen? Schweizerisches Zentrum für Heilpädagogik. <https://doi.org/10.5167/UZH-216637>
- Kittl-Satran, H. (2012). Aufbereitung qualitativer Daten - Von der Datenerfassung zum Primärtext. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung: in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 293–303). Innsbruck: StudienVerlag.
- Klauss, T. (2005). *Ein besonderes Leben: Grundlagen der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung: ein Buch für Pädagogen und Eltern* (Edition S) (2., aktualisierte Auflage.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.
- Knipschild, I. & Müller, W. (2016). D.1 Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder geistiger Behinderung im Fokus der Intervention (Spektrum Ergotherapie). In A.M. Baumgarten & H. Strebel (Hrsg.), *Ergotherapie in der Pädiatrie: klientenzentriert - betätigungsorientiert - evidenzbasiert* (1. Auflage., S. 305–317). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Kraus de Camargo, O. (2020). ICF und bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell: Von der „Krankheit“ zum „Gesundheitszustand“. In O.A. Kraus de Camargo, L. Simon, G.M. Ronen, P.L. Rosenbaum & J. Johannesen (Hrsg.), G. Fichtl (Übers.), *Die ICF-CY in der Praxis* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 17–25). Bern: hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85764000>

- Krauss, A., Eckert, A. & Mohr, L. (2019). Die Lebenssituation der Angehörigen schwer beeinträchtigter Kinder. In L. Mohr, M. Zündel & A. Fröhlich (Hrsg.), *Basale Stimulation: das Handbuch* (1. Auflage., S. 245–258). Bern: Hogrefe.
- Kreuzer, T. F. & Langnickel, R. (2024). Muss ich wirklich mit diesen Eltern arbeiten? (Eltern stärken). *Menschen*, 47(2), 37–41.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (Grundlagentexte Methoden) (5. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kulig, W., Theunissen, G. & Wüllenweber, E. (2006). Teil IV Begriff und Phänomen der geistigen Behinderung: Geistige Behinderung. In E. Wüllenweber, G. Theunissen & H. Mühl (Hrsg.), *Pädagogik bei geistigen Behinderungen: ein Handbuch für Studium und Praxis* (S. 116–127). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Liljeberg, H. & Magdanz, E. (2022). *Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen - Unterstützungsbedarfe und Hinweise auf Inklusionshürden*. Forschungsbericht Nr. 613. (S. 125). Berlin.
- Mayer, T. & Lutz, M. (2017). Geistige Behinderung: Nomenklatur, Klassifikation und die Beziehung zu Epilepsien. *Zeitschrift für Epileptologie*, 30(4), 251–257. <https://doi.org/10.1007/s10309-017-0133-2>
- Müller, B. (2018). Schwangerschaft - 12 Wochen Probezeit? (Angehörige). *Behinderte Menschen*, 41(3), 8–9.
- Oermann, L. (2024). Was wird aus unserem beeinträchtigten Kind, wenn wir nicht mehr sind? (Eltern stärken). *Menschen*, 47(2), 19–27.
- Pschyrembel, W. (Hrsg.). (2023). *Pschyrembel: klinisches Wörterbuch* (269., neu bearbeitete Auflage.). Berlin Boston: De Gruyter.
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden* (Sozialwissenschaften 10-2012). München: Oldenbourg. <https://doi.org/10.1524/9783486717600>
- Retzlaff, R. (2010). Familien-Stresstheorie (Fachbuch Klett-Cotta). *Familien-Stärken: Behinderung, Resilienz und systemische Therapie* (S. 81–92). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Sarimski, K. (2012). *Beratung und Frühförderung bei drohender schwerer Behinderung* (Edition S). Heidelberg: Universitätsverl. Winter.
- Sarimski, K. (2013). Psychologische Theorien geistiger Behinderung. In G. Neuhäuser, H.-C. Steinhausen, F. Hässler & K. Sarimski (Hrsg.), *Geistige Behinderung: Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte* (4th ed., S. 44–58). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Sarimski, K. (2024). *Intellektuelle Behinderung im Kindes- und Jugendalter: psychologische Analysen und Interventionen* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03163-000>
- Scavarda, A. (2024). The shame–blame complex of parents with cognitively disabled children in Italy. *Sociology of Health & Illness*, 46(5), 966–983. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13742>
- Schalock, R. L., Luckasson, R., Tassé, M. J. & Verdugo, M. A. (2018). A Holistic Theoretical Approach to Intellectual Disability: Going Beyond the Four Current Perspectives. *Intellectual and Developmental Disabilities*, 56(2), 79–89. <https://doi.org/10.1352/1934-9556-56.2.79>
- Schuppener, S., Schlichting, H., Hauser, M. & Goldbach, A. (2021). *Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung* (Kompendium Behindertenpädagogik) (1. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-025252-3>
- Seifert, M. (1997). Was bedeutet ein geistig behindertes Kind für die Familie? *Geistige Behinderung*, 36(3), 237–250.
- Seifert, M. (2023). Mütter, Väter und Grosseltern von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen - Ressourcen - Zukunftsplanung. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und*

- Behinderung: Partizipation - Kooperation - Inklusion* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage., S. 31–42). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Shakespeare, W. & Durband, A. (1986). *Hamlet* (Shakespeare made easy) (1st U.S. ed.). Woodbury, N.Y: Barron's.
- SIVUS. (n. d.). Das Verständnis von geistiger Behinderung als Aneignungsweise unter isolierenden Bedingungen. Zugriff am 14.9.2024. Verfügbar unter: http://sivus.net/Sivus/Inhalt/Grundlagen/Verstandnis_von_geistiger_Behi/verstandnis_von_geistiger_behi.html
- Stadler Elmer, S. (2023). Mündliche Befragung. In J. Aepli, L. Gasser, E. Gutzwiller & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (5. aktualisierte Auflage, revidierte Ausgabe., S. 177–191). Stuttgart: utb GmbH.
- Steger, C. (2024). Alleingelassen und zu wenig unterstützt: Das Problem bleibt ein individuelles. (Eltern stärken). *Menschen*, 47(2), 61.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2012). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung: in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 147–161). Innsbruck: StudienVerlag.
- Weishaupt, E., Falkson, S. & Tiesmeyer, K. (2024). Beratungsbedarf von Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen aus Sicht der Eltern - Ergebnisse aus dem parizipativen Forschungsprojekt BeWEGt. *Teilhabe*, 63(2), 51–58.
- Wicki, M. (2020). Soziale Netzwerke von älteren Personen mit Behinderung in Wohneinrichtungen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 71(8), 393–399.
- Wilken, E. (2023). Eltern stärken. Förderung von Empowermentprozessen durch Elternseminare. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung: Partizipation - Kooperation - Inklusion* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage., S. 238–249). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.). (2023). *Elternarbeit und Behinderung: Partizipation - Kooperation - Inklusion* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- World Health Organization (WHO). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)*. Genf: WHO.

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das doppelte ABC-X-Modell von McCubbin & Patterson 1983 (Iffländer & von Rhein, 2021, S. 3)	15
Abbildung 2: Gewinn- und Verlustspiralen nach Hobfoll und Buchwald (2004, S. 15).....	18
Abbildung 3: Leitfaden eines Interviews in drei Teile (Reinders, 2005, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 256).	43
Abbildung 4: "Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen" (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132).....	51
Abbildung 5: Wortwolke Begrifflichkeiten der Eltern	72

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ressourcen und Belastungen in Alltag, Familiensystem und sozialem Netzwerk (soziale Ebene)	34
Tabelle 2: Ressourcen und Belastungen im Bereich der emotionalen Auseinandersetzung (persönliche Ebene)	35
Tabelle 3: Ressourcen und Belastungen im Bereich des Gesundheits- und Unterstützungssystems (ökonomische Ebene).....	35
Tabelle 4: Gliederung Interviewleitfaden	44
Tabelle 5: Stichprobentabelle.....	48
Tabelle 6: Valenzanalyse 6.1.1 Familie.....	62
Tabelle 7: Valenzanalyse 6.1.2 Eltern	67
Tabelle 8: Valenzanalyse 6.2.3 Unterstützung	83
Tabelle 9: Valenzanalyse 6.2.4 Veränderung von Beziehungen	88
Tabelle 10: Valenzanalyse 6.3.2 Umgang mit Beeinträchtigung	106
Tabelle 11: Valenzanalyse 6.4.3 Schule.....	130
Tabelle 12: Visualisierung genannter Ressourcen und Belastungen von Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung – Beantwortung der Forschungsfrage	140

14 Anhang

14.1 Kurzfragebogen

Soziodemografische Angaben	
Namen der Eltern:	
Beruf der Eltern:	Mutter:
	Vater:
Namen des Kindes:	
Alter des Kindes:	
Schulstufe des Kindes:	
Zeitpunkt Wechsel von Regelschule zur Sonderschule:	
Diagnose(n):	
Wann wurde die Diagnose gestellt?	
Erhalten Sie Unterstützungsleistungen? 1. Finanziell (IV, Krankenkasse) 2. Therapien 3. Familienbegleitung 4. Stiftungen, Vereine	1.
	2.
	3.
	4.

14.2 Intervieworientierung für die Eltern

Thema 1: Alltag, Familie und Freundeskreis
Einfluss auf den Alltag
Betreuung der Kinder
Unterstützung aus dem Umfeld
Qualität der Beziehungen in der Familie
Thema 2: Emotionaler Umgang
Zeitpunkt der Diagnose(n) Ihres Kindes und Reaktion darauf
Reaktion Ihres Umfeldes
Thema 3: Gesundheitssystem und Unterstützung
Begleitung durch Ärzte / Psychologen
Information über Unterstützungsleistungen
Beschulung Regelschule (Integration) versus Sonderschule
Zusammenarbeit mit Heilpädagogen und Anliegen

14.3 Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung für ein Interview und zur Nutzung der Audioaufnahme

Wir erklären uns damit einverstanden, an einem Interview zum Thema «Die Ressourcen und Belastungen von Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung» teilzunehmen.

Wir sind damit einverstanden, dass von diesem Interview eine Audioaufnahme erstellt wird.

Wir wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Interviewaufnahme zur Verarbeitung für die Masterarbeit verwendet wird und dass dafür die Daten anonymisiert und vertraulich behandelt werden. Lediglich der betreuende Mentor der Hochschule für Heilpädagogik wird zur bestmöglichen Betreuung Einsicht in die Aufnahme erhalten. Es werden keine Daten an Drittpersonen weitergeleitet. Nach Abschluss der Masterarbeit wird die Audioaufnahme gelöscht.

Es kann sein, dass die fertiggestellte, anonymisierte Masterarbeit in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik öffentlich zugänglich gemacht wird, je nach Entscheidung des betreuenden Dozenten und der Autorinnen Blüm und Buchli.

Wir sind mit diesen Bedingungen einverstanden und nehmen an dem Interview teil.

Unterschrift Mutter: _____

Unterschrift Vater: _____

Datum: _____

14.4 Interviewleitfaden

Informationsphase	
Inhalt	Formulierung
Danksagung	Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, um am Interview mit uns teilzunehmen. Teilen Sie mit uns einfach so viel, wie Sie sich wohl fühlen und falls eine Frage zu persönlich wäre, dürfen Sie dies jederzeit kommunizieren und die Beantwortung dieser Frage einfach weglassen.
Ziel des Interviews	In unserer Masterarbeit gehen wir der Forschungsfrage nach: <i>Über welche Belastungen und Ressourcen berichten Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die an einer heilpädagogischen Institution im Kanton Zürich beschult werden?</i> Darum führen wir Interviews durch, um Ihre persönliche Sichtweise auf dieses Thema zu erfassen.
Ablauf	Für das Interview haben wir 1 bis 1.5h Zeit berechnet. Wir werden Ihnen verschiedene Fragen zu verschiedenen Themen stellen. Uns ist dabei Ihre persönliche Sichtweise, wie Sie es wahrgenommen und erlebt haben wichtig. Am Ende werden wir Ihnen noch Raum geben, ob es von Ihrer Seite noch offene Fragen / Themen gibt, welche wir nicht angesprochen haben.
Einverständniserklärung und Information Start Tonaufnahme	Wir werden eine Tonaufnahme des Interviews machen, das Interview transkribieren und die Tonaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit löschen. Noch einmal Datenschutz erklären und dass ich das hier Gesagte nicht an die anderen Lehrer der Schule oder der Schulleiterin weitergeben werde. → Unterschrift Datenschutz!
Begrifflichkeit klären	Uns ist es wichtig, die Eltern in der Nutzung einer ihnen angenehmen Begrifflichkeit zu respektieren. Wir mussten uns für die Arbeit auf eine Definition beschränken, sehen aber auch eine grosse Vielfalt und diverse Perspektiven darin. Das Volksschulamt des Kantons Zürichs definiert diese Sonderschule XY als eine Schule für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung, aber welchen Begriff nutzen Sie als Eltern?
Einstiegsfrage	
Frage 1	Was hat unsere Interview-Anfrage in Ihnen ausgelöst? Was war Ihr erster Gedanke?

Leitthema 1: Alltag & Familiensystem und soziales Netzwerk (soziale Ebene)

Nummer der Frage	Schlüsselfrage	Ergänzende Fragen / Themen
Frage 2	<p>Welchen Einfluss hat die <u>kognitive Beeinträchtigung</u>* Ihres Kindes auf Ihren Alltag?</p> <p><i>*Begrifflichkeit der Eltern übernehmen</i></p>	<p>Welche Ressourcen / Belastungen haben Sie im Alltag erlebt?</p> <p>Welche schönen oder positiven Einflüsse erleben Sie durch die Beeinträchtigung ihres Kindes* auf Ihr Leben? In ihrem Alltag?</p> <p><u>Themen wie:</u> Pflegeaufwand, Freizeitgestaltung, allgemeine Familienaktivitäten, Einschränkungen, Ferienbeschäftigung, persönliches Wachstum, Bereicherungen, Quelle der Freude, Ressourcen, Weltanschauung</p>
Frage 3	<p>Wie ist die Aufteilung unter Ihnen als Eltern bezüglich der Arbeit und Betreuung der Kinder geregelt?</p>	<p>Welche Belastungen haben Sie durch Ihren Arbeitgeber erlebt?</p> <p>Erlebten Sie Flexibilität bezüglich Begleiten zu Therapien, Arztbesuchen etc.?</p> <p><u>Themen wie:</u> Nanny, Hausfrau, Rollenaufteilung, Job aufgegeben wegen Betreuung, Schichtdienste, mehrere Jobs, Kooperation mit Arbeitgeber, Karriere</p>
Frage 4	<p>Erleben Sie Unterstützung aus Ihrem Umfeld? Falls ja, inwiefern?</p>	<p>Wer war / ist Ihnen eine Unterstützung?</p> <p>Mit wem war die Kommunikation oder der Umgang belastend?</p> <p><u>Themen wie:</u> Verwandtschaft, Eltern, Schwiegereltern, Freundeskreis, Nachbarn, örtliche Gemeinde</p>
Frage 5	<p>Wie erleben Sie die Qualität der Beziehungen im engsten Familienkreis?</p>	<p>Hat sich die Qualität Ihrer Paarbeziehung verändert?</p> <p>Falls Geschwister: Hat sich die Qualität Ihrer Beziehung zu Ihren anderen Kindern verändert?</p>

		<p>Was erlebten Sie als eine Bereicherung/Herausforderung für die Qualität der Beziehungen?</p> <p><u>Themen wie:</u> Paarbeziehung, Geschwisterkind, Eltern, Schwiegereltern</p>
Leitthema 2: Emotionale Auseinandersetzung (persönliche Ebene)		
Nummer der Frage	Schlüsselfrage	Ergänzende Fragen / Themen
Frage 6	<p>a) Wann wurde die Diagnose gestellt?</p> <p>b) Was hat dies damals wie auch in späteren Prozessen/ Entwicklungsschritten bei Ihnen ausgelöst?</p>	<p>Wie gingen Sie mit der Diagnose um, was hat Ihnen geholfen?</p> <p>Was half Ihnen dabei, wieder in eine Balance zu finden?</p> <p>Was für Strategien helfen Ihnen im Umgang? Was für Empfehlungen würden Sie anderen Betroffenen weitergeben?</p> <p>Haben sich Ihre Zukunftspläne dadurch verändert?</p> <p>Vertreten Sie durch dieses Ereignis / Tatsache eine andere Weltanschauung?</p> <p>Welche positiven und negativen Auswirkungen erleb(t)en Sie durch die kognitive Beeinträchtigung*?</p> <p><u>Themen wie:</u> Potenzielles Trauma, Bewältigungsstrategien, Trauerphasen, Schuldfrage, Zukunftsängste, Druck, Scham, Verlustgefühl, Ressourcen, Weltanschauung, Zukunftsanpassung, Neuorganisation in Familie, Wendepunkt, Sinnfragen, Deutungsmuster. Auswirkungen wie chronische, seelische, körperliche Probleme.</p>
Frage 7	<p>a) Wie hat Ihr Umfeld und Menschen in Ihrem Wohnort auf die Diagnose reagiert?</p> <p>b) Hat sich in Ihrem sozialen Netzwerk dadurch etwas verändert?</p>	<p>Was für Bereicherungen haben Sie in Ihrem / durch Ihr Umfeld erlebt?</p> <p>Was für Rückmeldungen kamen aus Ihrem Umfeld/der Gesellschaft?</p>

		<p>Welche Belastungen und Ausschliessungen bei Aktivitäten haben Sie in Ihrem Umfeld erlebt? Gab es Kontaktabbrüche von Ihnen oder von Ihrem Umfeld aufgrund der Diagnose? Haben Sie Vorwürfe erhalten aus Ihrem Umfeld? Erziehungsfehler-Vorwürfe?</p> <p><u>Themen wie:</u> Diskriminierung, Stigmatisierung, Rückzug aus Gesellschaft, Scham, pränatale Diagnostik, Schuldzuweisungen, Exklusion</p>
Leitthema 3: Gesundheits- und Unterstützungssystem (ökonomische Ebene)		
Nummer der Frage	Schlüsselfrage	Ergänzende Fragen / Themen
Frage 8	Wie haben Sie die Kommunikation von Seiten der Ärzte / Psychologen in Bezug auf die Diagnosestellung erlebt?	<p>Erlebten Sie die Ärzte/Psychologen als Belastung/Bereicherung?</p> <p>Wie erlebten Sie den Umgang der Ärzte / Therapeuten / Fachpersonen mit Ihrem Kind?</p> <p><u>Themen wie:</u> Klare/unklare Diagnose, frühzeitige/späte Diagnose, eindeutige /uneindeutige Therapiepfade</p>
Frage 9	Wie / von wem wurde Ihnen der Zugang zu den Ihnen zustehenden Hilfsmitteln / Unterstützungsleistungen erklärt?	<p>Welche Unterstützungsleistungen oder Hilfsmittel erlebten Sie als Ressourcen? Haben Sie einzelne Unterstützungsleistungen oder Hilfsmittel als Belastung wahrgenommen?</p> <p><u>Themen wie:</u> Überblick verschaffen, Voraussetzungen für Anträge, Papierkram/Bürokratie, Therapieangebote, Zugang zu Entlastungsangeboten</p>
Frage 10	<p><u>Thema Teilhabe, Inklusion, Integration, Schulsystem:</u></p> <p>a) Wie haben Sie die Zeit in der Integration erlebt?</p>	<p>Welche Bereicherungen haben Sie in der Integration erlebt? Haben Sie Belastungen/Diskriminierung in der Integration erlebt?</p>

	<p>b) Wie haben Sie den Übergang/Wechsel in die Beschulung an der Sonderschule erlebt?</p> <p>c) Wie erleben Sie die aktuelle Situation an der Sonderschule?</p>	<p>Erleben Sie Bereicherungen an der Sonderschule?</p> <p>Erleben Sie Belastungen an der Sonderschule?</p> <p><u>Themen wie:</u> Schulsystem, Übergänge, Sonderschulstatus, Lernzielbefreiung, Schulpsychologischer Dienst, Kind wird (oft) in Gemeinde weit weg von zuhause beschult und nicht mehr in Wohnumgebung, Stigmatisierung</p>
Frage 11	<p>a) Wie erlebten und erleben Sie die Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Heilpädagoginnen und Therapeuten?</p> <p>b) Was würden Sie sich von Seiten der Heilpädagoginnen wünschen?</p>	<p>Welche belastenden Erfahrungen erlebten Sie (Integration & Exklusion)?</p> <p>Wurden Sie über «Grenzen Ihres Kindes» informiert, wurden negative Festlegungen über Ihr Kind ausgesprochen?</p> <p>Welche Bereicherungen haben Sie mit Lehrpersonen erlebt?</p> <p><u>Themen wie:</u> Auftreten, Kommunikation, Vertrauen, Respekt, Spannungsfelder, Unterstützung, unterschiedliche Ansichten, Kommunikation von Grenzen vonseiten der Lehrer («Ihr Kind wird niemals ...»), (un-)professionelle Förderung Ihres Kindes</p>
Abschlussfrage		
Frage 12	Gibt es wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema, die nicht angesprochen wurden? Möchten Sie noch etwas ergänzen?	

Danksagung/Beenden des Interviews.

<p>Farblegende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressource = grün • Belastung = orange • Ressource oder Belastung = pink

14.5 Kontextprotokoll

Interviewrahmen	
Name:	
Datum:	
Uhrzeit & Dauer:	
Ort:	
Interviewsituation und -verlauf	
Situation/Stimmung während dem Interview	+ -
Gesprächsumstände/ Spezielles	
Änderungen im Verlauf des Interviews oder des Interviewleitfadens	
Persönliche Eindrücke/ Einschätzungen/Gefühle	
Spezielles Schwerpunkt-Thema im Interview aufgekommen?	
Fazit / Learning für nächste Interview(s)	
Evtl. wichtige Erkenntnis / Anpassung bei nächstem Interview beachten:	

14.6 Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018)

Die Transkription wurde wörtlich durchgeführt, um eine ausführliche Auswertung zu gewährleisten und damit keine Daten aus den geführten Interviews verloren gehen konnten. Paraverbale Aspekte haben wir in unseren Transkripten nur aufgeführt, wenn diese einer inhaltlichen Bedeutung zugerechnet werden konnten.

I1	= Interviewpartnerin 1
I2	= Interviewpartnerin 2
A – K	= Interviewte Eltern
Ackermann - Kägi	= Pseudonyme der interviewten Eltern
Aaron – Kate	= Pseudonyme der betroffenen Kinder
Geschwister Aaron	= Geschwisterkind
Leerzeile	= Sprecherwechsel
(...)	= Redepausen, länger als 3 Sekunden
(lacht), (seufzt)	= wichtige Geräusche im Gespräch
GROSSBUCHSTABEN	= betonte Begriffe / Äusserungen
O	= Ortschaften
X	= Institutionen
XY	= Namen
(unv.)	= unverständlich
(?)	= Vermutung von Worten / Passagen
« »	= nicht übersetzte Mundartausdrücke / Redewendungen
[...]	= von Autorinnen ausgelassene, unrelevante Passagen
(())	= Störungen von aussen

14.7 Beispiel eines Transkripts: Interview H

1 Interview Frau Hasli
2 I1: Danke noch einmal vielmals für Ihre Zeit. Wie bereits gesagt, ist unser Ziel, die
3 Ressourcen und Belastungen von Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung
4 zu erfahren und daraus zu lernen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie wissen, es geht NUR um
5 Ihre Sichtweise. [...]
6 Frau H: Gut.
7 I1: Als erstes ist es uns wichtig, dieselbe Begrifflichkeit wie Sie zu nutzen: Wie sagen
8 Sie: Was hat Helena?
9 Frau H: Das ist immer eine gute Frage. Ich habe heute davon gesprochen. Ich glaube ich habe
10 gesagt, ich habe eine Tochter, die Autismus hat, oder autistisch IST. Ich glaube ich sage
11 beides Es ist mir nicht SO wichtig. Ich bin da nicht der Meinung, dass man nur SO sagen
12 darf und sonst ist es falsch. Ich finde, das ändert nichts daran, was das ist, oder wie es
13 ist oder was wir erleben. Es ist ein bisschen egal, was für ein Wort wir brauchen. Von dem
14 her: Kein Problem.
15 I1: Okay. Was hatten Sie gedacht, als ich Sie und Herrn Hasli angefragt hatte? (01:58.14)
16 Was war Ihr erster Gedanke?
17 Frau H: Ich mache sehr gerne mit. Nicht einmal für mich oder für Helena; vor allem für SIE.
18 Denn ich glaube, es kann schon schwierig sein, Eltern zu finden, die mitmachen. Oder
19 vielleicht finden Sie zwar einige die mitmachen wollen, aber dann passt es von der Zeit
20 her nicht. Ich finde es gut, wenn es danach eine Studie daraus gibt, aber ja das obige war
21 vor allem mein Grund.
22 I1: Oh dankeschön! [...] (lacht)
23 Frau H: (lacht)
24 I1: Welchen Einfluss hat Helenas Autismus auf Ihren Alltag, auf Ihren Familienalltag?
25 (03:14.69)
26 Frau H: Sagen wir's mal so: Wir müssen uns immer mehr anpassen, da es mit der Zeit immer
27 mehr Dinge gibt, die sie nicht mehr machen mag oder zu welchen sie nicht mehr mitkommen
28 möchte. Wie es eigentlich zu einem Teenager passt. Aber wir müssen dann einfach eine
29 andere Lösung finden. Beim Skifahren zum Beispiel: Wir haben sie immer mitgenommen und sie
30 war sieben Jahre auf den Skiern. Aber irgendwann merkten wir, dass sie eigentlich nicht
31 gerne Ski fährt und jedes Jahr muss sie es irgendwie wieder von vorne erlernen. Also sie
32 kommt nicht und weiss, wie es geht, sondern muss es erneut lernen. Und ja dann respektiere
33 ich das, dass sie nicht Skifahren mag. Ich gehe aber mega gerne in die Skiferien. Auch
34 dieses Jahr gehen wir wieder und ich nehme sie mit. Aber ich muss irgendeine Betreuung
35 organisieren. Entweder, dass eines der anderen Kinder mit ihr zuhause bleibt und sie
36 betreut, oder jemand externes. Ja, das merke ich: Das ist wahrscheinlich der schwierigste
37 Punkt. Dies finde ich eigentlich nicht so schlimm, denn wir können sie sonst fast überall

38 hin mitnehmen. Aber sie ist in dem Sinn immer noch ein bisschen wie ein kleines Kind. Ich

39 weiss, wenn sie ein normales 12-jähriges Mädchen wäre, dann könnte ich ihr einfach sagen:

40 "Wenn du nicht Ski fahren möchtest, dann bleibst du einfach im Chalet daheim und wir gehen

41 Ski fahren." Und ich weiss zwar, dass sie es könnte, aber sie bleibt nicht gerne alleine

42 zuhause. Sie hat vor allem keine Ahnung, wo sie anrufen müsste, wo sie hin müsste.

43 Ich glaube, wenn irgendwann mal etwas wäre, hätte sie Panik, wenn sie selber keine Lösung

44 findet.

45 I1: Das heisst, sie braucht mehr Unterstützung als ein 12-jähriges Mädchen ohne Autismus?

46 Frau H: Ja, sie braucht mehr Betreuung. Und auch im Alltag: Sie hat noch keine Freunde,

47 das heisst, sie ist immer zuhause. (05:53.55) Ich kann sie schon mal an einem Nachmittag

48 eineinhalb Stunden zuhause lassen. Aber die älteren Kinder sind in diesem Alter einfach zu

49 Freunden gegangen und dann wussten wir, sie sind weg und sie sind beschäftigt.

50 I1: Gibt es auch schöne Einflüsse ihres Autismus' auf Ihre Zeit, auf Ihren Alltag?

51 Frau H: Ich habe sicher durch diesen Autismus auch den anderen Kindern gegenüber weniger

52 Erwartungen. Man muss sich an jedes Kind anpassen, in einem entsprechenden Mass. Und wieso

53 immer Druck machen? Das machen wir schon ein bisschen mit den anderen, aber die

54 Erwartungen, in welche Richtungen sie einmal gehen sollten: Die sind weniger da! Denn wir

55 wissen dank Helena, es kann auch ganz anders kommen. Das finde ich generell. Und auch

56 solche Gedanken, das Kind solle so und so werden und bereits konkrete Vorstellungen zu

57 haben, wie es in der Zukunft werden sollte; das mussten wir - das musste ich mit Helena

58 sofort ausschalten. Ich sage, wir nehmen einen Tag nach dem anderen. Und ich finde das ist

59 eine super Einstellung für das ganze Leben! Nicht nur für Helena, sondern auch für die

60 Anderen Kinder und grundsätzlich im Leben, ist das eine gute Einstellung. Einen Tag nach

61 dem anderen! Man sollte nicht denken, in drei Jahren müssen meine Kinder dieses und jenes

62 erreicht haben. Denn wir wissen es nicht. Ich meine, dass ist grundsätzlich ein bisschen

63 meine Einstellung, aber ich glaube es wurde durch Helena sicher verstärkt.

64 I1: Wie teilen Sie die Betreuung Ihrer Kinder und das Arbeiten Gehen zeitlich auf?

65 Frau H: Wir sind getrennt, das heisst die Hälfte der Zeit sind die Kinder beim Papa. Ich

66 versuche immer dann arbeiten zu gehen, wenn ich keine Kinder habe, was natürlich nicht

67 ganz immer passt. Je nach Situation. Momentan arbeite ich 80% im Praktikum und daher geht

68 es einfach nicht immer. Aber ich weiss, dass er es auch abdecken kann. Und meistens passt

69 es. Ich habe fast immer mittwochs und donnerstags frei. Sagen wir mal, ich würde nächsten

70 Donnerstag arbeiten, dann sind die Kinder morgens sehr selbstständig; sie gehen alleine in

71 die Schule. Es klingelt dann der Backofen-Wecker. Heute morgen bin ich um 6 Uhr

72 losgegangen: Helena war noch nicht einmal wach. Sie wurde von den anderen geweckt und dann

73 haben sie einen Timer. Sie frühstückt selbst, zieht sich selbstständig an und wenn der

74 Timer klingelt, geht sie auf den Bus. Und ich glaube, dass sie heute angekommen ist, ich

75 habe zumindest nichts gehört. (lacht)

76 I1: Wow, so schön!

77 Frau H: Ja, so machen wir das. Und heute Abend habe ich die Kinder nicht bei mir. Der
78 Vorteil der Frühschicht ist, dass ich bereits um 15:30 Uhr fertig bin. Wenn es nötig ist,
79 kann ich sie ausnahmsweise eine Stunde fernsehen lassen. Normalerweise dürfen sie dies nur
80 am Wochenende, aber wenn ich einmal weiss, dass ich noch nicht zuhause bin, dürfen sie das
81 schon. Das ist dann ein bisschen wie eine Babysitterin. Aber Helena bleibt über den Mittag
82 auch in der Schule, das war auch ein Vorteil der HPS.

83 I1: Ja, dann ist sie betreut.

84 Frau H: Ja!

85 I1: Erleben Sie auch Flexibilität von Ihren Arbeitgebern, Sie und Herr Lehmann? Wenn mal
86 etwas wäre, ein Notfall?

87 Frau H: Herr Hasli sowieso: Er ist ganz flexibel. Bei mir im Spital ist es ein bisschen
88 schwieriger. Aber falls es ein Notfall wäre, dann wäre es kein Problem. Aber ich bin nicht
89 so flexibel, dass ich zwei Tage vorher sagen kann, ich komme nicht zum Dienst. Das geht
90 nicht. Ausser es ist ein Notfall. Wenn ein Kind im Spital ist, dann ist das ja klar, das
91 ist ein Notfall.

92 I1: Aber können Sie gut damit umgehen, was Ihr Arbeitgeber von Ihnen verlangt und wie auf
93 der anderen Seite Ihr Alltag mit den Kindern aussieht?

94 Frau H: Ja, ich finde es immer einfacher. Also wir hatten lange eine Au-pair. Herr Hasli hat
95 immer noch eine Au-pair. Ich benötige diese Au-pair sehr wenig, da ich meistens nicht
96 arbeite, wenn ich die Kinder habe. Dann kann ich selber schauen.

97 I1: Erleben Sie Unterstützung aus Ihrem Umfeld? Von Freunden oder Familie?

98 Frau H: Nein. Ich wohne weit weg von meiner Familie. Diese sind alle im Land XY. Das wäre
99 GANZ anders, wenn meine Familie HIER wäre. Aber von der Seite von Herrn Hasli: Nein. Vor
100 allem nicht mit Helena. Also nicht unbedingt "vor allem nicht mit Helena", sondern auch
101 GRUNDSÄTZLICH nicht häufig. Manchmal haben sie Lust, aber ja. Und sonst von Freunden? Also
102 wenn jetzt wirklich mal etwas wäre und ich müsste wohin, dann hätte ich schon eine
103 Nachbarin. Im Notfall ja, aber nicht im Alltag. Daher haben wir eine Au-pair.

104 I1: Das ist in dem Fall nichts, was Sie ab und an nutzen, dass Helena einen Abend bei
105 einer Freundin von Ihnen ist und Sie Zeit für sich haben?

106 Frau H: Nein. Und jetzt habe ich auch zu 50% der Zeit keine Kinder. Und wenn die Kinder
107 dann bei mir zuhause sind, dann möchte ich auch gerne Zeit mit ihnen verbringen.

108 I1: Hat Helenas Beeinträchtigung einen Einfluss auf die Qualität der Beziehungen innerhalb
109 Ihrer Familie?

110 Frau H: Nein. (lacht), ausser, dass sie im sozialen Bereich auf einem Level von Null ist.
111 Sie ist so easy, sie ist ein einfaches Kind. Jetzt beginnt sie ein bisschen mehr zu
112 trotzen und sich wie ein Teenager zu verhalten und ist schlecht gelaunt. Aber ihre
113 Geschwister sind ihre Geschwister. Es ist normal.

114 I1: Haben Sie, als Helena noch klein war, auch nicht viel mehr Zeit für Helena benötigt
115 und daher weniger Zeit für ihre Geschwister gehabt?

116 Frau H: Nein.

117 I1: Weil Helena nicht so viele Herausforderungen hat?

118 Frau H: Ja und die anderen Kinder haben auch ihre Aktivitäten wie Kunstturnen etc. Es war
119 eher so, dass Helena mitkam. Sie musste einfach mit und sie hat voll mitgemacht. So
120 kompliziert ist sie nicht, sie ist ziemlich easy. Sie war das einfachste Baby.

121 I1: Ah wow!

122 Frau H: Ja wirklich.

123 I1: Dann wäre dies vermutlich anders, wenn Helena grössere Schwierigkeiten im Verhalten
124 hätte im Alltag, oder?

125 Frau H: Genau, wenn sie solche "Melt-downs" hätte. Aber ich habe es gut mit ihr, ja.

126 I1: Wann erhielten Sie die Diagnose des Autismus'? (15:50.04)

127 Frau H: Ich glaube, wir begannen mit der Abklärung, als Helena viereinhalb war. Also
128 hatten wir die Diagnose mit viereinhalb - fünf.

129 I1: Und was hatte dies bei Ihnen ausgelöst?

130 Frau H: Zwei Dinge: Es machte einerseits Sinn. Denn wir hatten bereits langsam gespürt
131 gehabt, dass sie wohl ein bisschen anders ist. Und daher machte dies Sinn und ich finde,
132 alles was Sinn macht, gibt auch ein bisschen Sicherheit. Und dann natürlich der Punkt mit
133 den Erwartungen, die man ans Kind hat. Ich hatte gedacht: Okay, ich habe bereits mit zwei
134 Kindern einen Weg durchgemacht und hatte gedacht, ich hätte es ein bisschen im Griff.
135 (lacht) und jetzt beginnt es auf eine Art von Null und wir haben keine Ahnung, wie es sich
136 entwickeln wird und niemand kann uns sagen, ob sie dieses oder jenes einmal können wird.
137 Kann sie mal alleine wohnen? Ja, es ist ein wenig eine Umstellung im Kopf in Bezug darauf,
138 was man sich vorstellt, was das eigene Kind einmal sein wird und plötzlich existieren
139 keine Vorstellungen mehr. Und ja dann kam natürlich Trauer: Trauer über das Kind, von dem
140 wir gedacht hatten, das wir es haben; mit ganz vielen Erwartungen. Und dann galt es,
141 einfach der Realität ins Auge zu blicken und zu erkennen: Das ist jetzt einfach Helena. Ja
142 so war es. Aber da sie immer super Unterstützungspersonen um sich hatte, hatten wir
143 einfach Glück. Wir und sie hatten einfach grosses Glück, dass sie immer so gut begleitet
144 ist.

145 I1: Von wem begleitet?

146 Frau H: Von der Schule, von Therapeutinnen, von anderen Leuten, die sie rund um sich in
147 ihrem Leben hat.

148 I1: Sehr wertvoll!

149 Frau H: Ja sehr.

150 I1: Gab es dann später wieder Momente, als Ihre anderen Kinder Entwicklungsschritte
151 gemacht haben, die Helena nicht erreicht hat, sodass dies erneut etwas bei Ihnen auslöste?

152 Frau H: Ich glaube schon, aber ich könnte nicht mehr genau sagen, wann und dies ist schon
153 lange her. Ja.

154 I1: Was half Ihnen, mit der Diagnose umzugehen? Beziehungsweise mit den Tatsachen? Die
155 Diagnose erklärte ja lediglich gewisse Tatsachen.

156 Frau H: Ja, ich glaube wieder diese super Betreuung von der Schule.

157 I1: Ah wow!

158 Frau H: Ich glaube eben, das war der schwierigste Bereich, denn zuhause war alles gut.
159 Zuhause war es nie ein Thema. Vielleicht einfach als der grosse Bruder von Helena bei der
160 Geburt von unserem Sohn gefragt hatte: "Mama, denkst du, er wird AUCH wie Helena?" Damals
161 musste ich sagen: "Uh, ich weiss es nicht, er ist erst gerade zur Welt gekommen. Wir
162 müssen schauen." Zuhause wird sie sehr gut akzeptiert von ihren Geschwistern. Zumindest so
163 wie ich dies wahrnehme. Vielleicht kommt dann in zehn Jahren der Vorwurf, ich hätte viel
164 mehr mit Helena gemacht. (lacht), ich weiss es nicht. Aber JETZT gerade ist alles gut. Und
165 sie sind auch mega herzlich mit Helena, vor allem die grosse Schwester. Und wenn die grosse
166 Schwester nicht da ist, dann ist ihr grosser Bruder am Schauen. Wenn er muss, dann schaut
167 er schon. [...] Er ist zwei Jahre älter. Und mit ihrem kleinen Bruder hat Helena am ehesten
168 eine normale Beziehung, die beiden streiten und so weiter. Aber WENN etwas ist, dann
169 schaut auch dieser kleine Bruder sehr auf Helena. [...] Zuhause haben wir es nicht gross
170 nötig, dass wir Hilfe benötigen. Dann kommt einfach der Bereich der Schule: Kann mein Kind
171 in die Schule, kann mein Kind in die Betreuung. Kann ich mein EIGENES Leben weiterführen,
172 wie ich dies will und gewollt habe, ohne Einschränkung wegen Helena? Das ist schon die
173 Frage. Und ich finde, mit der Schule hatten wir immer eine super Begleitung. Die Frau im
174 ersten Kindergarten hatte sofort gesagt gehabt, dass wir wohl mit Helena zu einer
175 Abklärung müssten. Und wir hatten sofort gesagt: "Ja, absolut! Machen wir!" Und ja dann
176 erhielt sie eine Heilpädagogin und das war eine super Heilpädagogin. Also IMMER! Wir
177 hatten wirklich immer super Leute rund um Helena.

178 I1: Sehr schön!

179 Frau H: Die Schulwechsel von einem Wohnort an einen anderen und danach an die HPS
180 verliefen gut. Und es hatte jedes Mal auch Sinn gemacht. Wir hatten nie das Gefühl, Helena
181 sei nicht willkommen. Helena ist IMMER willkommen, aber wir müssen zusammen arbeiten, dass
182 wir die beste Lösung für sie finden. So klang es. Und ich glaube, dies hat am meisten
183 geholfen. Denn ich glaube, wenn DAS schief gelaufen wäre (lacht), dann weiss ich auch
184 nicht.

185 I1: Wie hat früher aber auch heute Ihr Umfeld auf das autistische Verhalten Helenas
186 reagiert?

187 Frau H: Also das nahe Umfeld; für die Grosseltern sowie Onkel und Tanten beider Seiten ist
188 es kein Problem. Es ist wie NORMAL. Auf der Familienseite von Helenas Vater gibt es
189 niemanden, der sagt, er würde einen Nachmittag allein mit Helena verbringen. Aber es ist

190 auch nicht so, dass es da ein Problem gibt, wenn wir zusammen sind. Und für meine Seite

191 ist es sowieso kein Problem. Und meine Mutter schaut auch ab und zu, wenn ich sie bitte,

192 mir ein bisschen zu helfen. Sie ist zwar weit weg. Nein also wirklich auch dort ist es

193 positiv.

194 I1: Es gibt keine Leute, die Ihnen Vorwürfe machen, Sie hätten Helena nur falsch erzogen?

195 Frau H: NEIN! Nein, wirklich nicht. Aber wir hatten hier wirklich ein bisschen Glück. Nein

196 kein Glück, aber: [...] sie ist das dritte Kind, sie kam zuhause auf die Welt, sie war ein

197 Baby-Koala. Ich hatte kein anderes Kind MEHR getragen als sie. Ich habe sie am längsten

198 gestillt. Ja klar, es könnten schon Leute kommen und sagen, du machst alles falsch.

199 Vielleicht klingt dies ein bisschen arrogant, aber ich habe ziemliche Sicherheit, dass ich

200 das mit Helena gut gemacht habe und eigentlich einen der richtigen Wege gegangen bin mit

201 ihr, wenn es einen RICHTIGEN Weg gibt. Und ich glaube deshalb, hat auch niemand gross etwas

202 dazu kommentiert, denn ich glaube, die spürten das; diese Sicherheit, die da steckt.

203 I1: Andere Mütter hatten zum Beispiel erzählt, wenn man dem Kind die Behinderung nicht

204 ansieht und sich dann das Kind aber "komisch" verhält, dann schauten Leute böse,

205 überhebten sich über diese Leute und hatten das Gefühl, die Eltern hätten es einfach nicht

206 im Griff.

207 Frau H: Also wir hatten natürlich schon zwei drei Situationen im Park. Ich merkte, wie

208 eine Mutter mit Helena geschimpft hatte. Ich stand auf, und dann klärte ich dies. Ich war

209 ziemlich wütend. Dann sagte sie "uuh entschuldigung, das hatte ich nicht gewusst". Es war

210 eigentlich nie wirklich ein Problem. Es passierte schon, aber das ist nicht unser Umfeld,

211 sondern eher die Gesellschaft, Nachbarn.

212 I1: Ein paar Mal oder kam dies sehr oft vor?

213 Frau H: Nein, ein paar Mal. Aber ich habe auch darauf geachtet, dass es nicht passiert,

214 sagen wir es so. Ich hatte aber auch gewusst, dass Helena nicht auf andere Kinder losgeht,

215 wenn man sie in Ruhe lässt. Ich sah dann schon, wenn ein anderes Kind AUF SIE zuing.

216 I1: Sie waren wachsam?

217 Frau H: Ja, ich war schon am Schauen, aber bei meinen anderen Kindern auch! Aber ich bin

218 da sowieso locker, auch mit meinen anderen Kindern: Sie durften sich sowieso so anziehen,

219 wie sie wollten und Helena ebenso. Und manchmal passt es ÜBERHAUPT nicht zusammen, was

220 Helena trägt und ich weiss es. Aber ich denke mir: Ist das schlimm? Wahrscheinlich schauen

221 die Leute im Bus, wie sie ist und was sie macht und die merken dann sicher, dass sie ein

222 wenig anders ist. Aber mich stört es nicht. Wenn jetzt HELENA mal zu mir kommt und sagen

223 würde, es stört sie, dann können wir zusammen schauen. Aber bis jetzt kam sie nie mit so

224 etwas. [...] Ich werde mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich finde, Leute

225 sollen doch denken, was sie denken wollen. Wenn es Helena mal stören würde, dann können

226 wir weiterschauen.

227 I1: Ihr Freundeskreis hat sich auch nicht verändert, aufgrund Helenas Autismus?

228 Frau H: Nein.

229 I1: Sie haben bereits erzählt, dass sie die schulischen Begleitpersonen von Helena super
230 erlebt hatten. Wie erlebten Sie die Ärzte und Psychologen, Schulpsychologen; wie
231 kommunizierten diese mit Ihnen? (29:55.05)

232 Frau H: Ich glaube diese waren einfach einmal bei einem Gespräch dabei und unterstützten
233 das, was wir mit der Schule machen wollten.

234 I1: Haben die Ärzte Sie gut informiert, sagten Sie Ihnen, wo Sie sich wofür melden können?

235 Frau H: Ja.

236 I1: Haben Sie es positiv erlebt?

237 Frau H: Ja, ich habe es positiv erlebt.

238 I1: Hatten Sie erlebt, dass sie negative Prognosen über Helena aussprachen, wie: "Helena
239 wird niemals dieses und jenes können?"

240 Frau H: Nein! Ich habe dies bereits einmal von anderen Leuten gehört, aber nein. Wir
241 hatten wirklich immer super Leute um uns herum! Diese waren auch bereit, etwas
242 auszuprobieren. Als Helena in den Kindergarten kam, war dieser fast einen Kilometer von
243 uns entfernt und sie machten wirklich mit, dass Helena den Weg auch alleine machen kann.
244 Helena hat sich wohl etwa 20 Mal auf dem Weg verlaufen, aber ich war der Meinung: Dann
245 probieren wir es NOCHMAL. Ich kann sie schnell mit dem Velo holen. Und ja, sie haben sie
246 begleitet. Zuerst den halben Weg, dann nur ein kleines Stück und dann versteckt begleitet.

247 I1: Könnte man aber auch sagen, dass Sie, und vielleicht auch Herr Hasli, extrem flexible
248 Menschen sind? Dass Sie auch grosse Stärken mitbringen?

249 Frau H: Also so hatten wir es immer von Menschen und von der Schule gehört. Sie haben sich
250 oft dafür bedankt, dass wir so gut zusammenarbeiten können. Ich weiss nicht, was wir
251 anders machen oder wieso wir so sind. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiss, dass
252 ich mich MEGA gut betreut fühle, ich spüre, dass meine Tochter auf eine gute Art und Weise
253 betreut wird. Sie ist zufrieden. Ich habe auch das Gefühl, dass ich gehört werde, wenn ich
254 mal etwas mitteilen muss. Und Helena ist glücklich damit, sie hat diese Leute gerne.
255 Natürlich wäre es ganz anders, wenn ich eine andere Tochter hätte, die andauernd sagen
256 würde, sie ginge nicht gerne zur Schule und sie wolle das nicht. Aber wissen Sie: Den
257 Druck der Schulleistungen hatten wir nie. Das ist wohl der blödeste Druck, den meine
258 anderen Kinder haben, die Schulleistungen. Aber es ist einfach so: Wir können nicht
259 einfach ohne Schule und ohne gute Noten durchs Leben, WENN man die Kapazität dazu hat.
260 Daher mache ich in diesem Bereich ein bisschen Druck bei ihnen, aber sonst mache ich
261 grundsätzlich nicht viel Druck auf die anderen Kinder. Und Helena HAT DAS NICHT: Sie hat
262 KEINEN Druck auf ihre Schulleistung und das nimmt von dem ganzen System extrem viel Druck
263 weg. Darum hat es auch für mich total Sinn gemacht, als die Schule an unserem Wohnort
264 gesagt hatte, Helena müsste jetzt die Schule wechseln, da sie im sozialen und von der
265 Leistung her so weit weg sei von den anderen Kindern und die Kinder verhalten sich sehr

266 anders. Das sind alles Dinge, die ich nachvollziehen kann. Wir hatten dann zuerst gesagt,
267 warten wir noch ein bisschen, da es JETZT noch geht. Aber dann ging es trotzdem schneller,
268 als wir gedacht hatten und dann kam sie an die HPS. Da es sich schneller verändert hatte,
269 als wir gedacht hatten. Aber wir dachten dann auch, dass dies der richtige Moment ist. Die
270 Beispiele, die wir hören, lassen uns wissen, dass sie sehr "happy" ist, dort wo sie jetzt
271 ist.

272 I1: An der HPS?

273 Frau H: Ja! Und ich habe mich nie geärgert. Ich weiss noch, dass Helena kurz vor ihrem
274 Wechsel an die Sonderschule eine Klassenassistentin hatte. Ich konnte mir vorstellen, dass
275 es mit dieser Person einfach nicht funktioniert hatte. Sie konnte nicht SO gut mit Helena
276 umgehen, sie hatte nicht verstanden, was unser Ziel war. Wir wollten ihre
277 Selbstständigkeit fördern und sie hatte das alles als gefährlich empfunden. Und ja klar,
278 darin konnten wir uns nicht verstehen, (lacht). Aber das ist wohl die einzige Person, die
279 Helena auf ihrem Weg hatte, die so war. Und es ging ja dann eh sehr schnell, dass Helena
280 die Schule gewechselt hatte und dann war es auch für Helena gut. Aber sie hat dies nicht
281 böse gemeint, absolut nicht. Sie hatte einfach eine andere Perspektive darauf, sodass sie es
282 so gefährlich fand, Helena alleine auf die Strasse zu lassen. Und ich fand, Helena ist
283 seit sieben Jahren alleine auf der Strasse. (lacht) Ich glaube wir können Helena vertrauen.
284 Und klar könnte mal etwas schief gehen, aber das kann es bei jedem Kind.

285 I1: Frau Hasli, ich glaube nicht, dass Sie wie jedes andere Mami sind. Woher nehmen Sie
286 dieses Vertrauen? Man weiss ja, man hat das Leben des Kindes nicht in der Hand und kann
287 das Leben nicht komplett steuern.

288 Frau H: Ich glaube, ich wurde so erzogen. Meine Mutter hatte extremes Vertrauen in mich.
289 Und ich glaube, das ist das beste, das man haben kann. Ich glaube, - und dies ist kein
290 religiöser Glaube - dass meine Kinder nicht ICH sind. Und vielleicht hilft es auch, vier
291 Kinder zu haben. JEDE Person hat einen eigenen Weg und ICH bin da, um zu begleiten. Ich
292 bin nicht da, um den Weg einfacher zu machen. Ich bin nicht da, um alles aus dem Weg zu
293 machen, um alle Gefahren zu entfernen. Ich bin da, um zu begleiten, wenn eine Situation
294 kommt. Ich möchte, dass meine Kinder irgendwann bestmöglich selbständig auf dem Weg sind
295 und mit so vielen Tools wie möglich, sodass sie unterwegs auch "happy" sein können. Und
296 dies probiere ich mit allen meinen vier Kindern. Ich habe wirklich ein Urvertrauen, dass
297 es so kommt, wie es kommt. Ob mit dem Autismus, egal wie sich das entwickelt, und für
298 meine anderen Kinder. Und zudem glaube ich auch, dass meine Kinder uns ausgesucht haben.
299 Und wenn ich auch so denken kann, nimmt das auch ganz viel Druck weg. Aber ich denke, dass
300 meine Herangehensweise sehr gegen den aktuellen Zeitgeist geht. Es gibt so viele
301 Helikopter-Mütter! Man spricht jetzt auch von Rasenmäher-Müttern, die ALLES wegtun, um
302 sicher zu gehen, dass ihrem Kind nichts passiert. Aber das heisst auch, dass man ihnen
303 schöne Dinge wegnimmt. WER bin ich als Mami, um zu sagen, dieses oder jenes wird für dich

304 schön oder unschön? Das ist nicht meine Sache, das sind die eigenen Erfahrungen meiner
305 Kinder. Aber ich weiss, ich gehe damit gegen den aktuellen Strom.

306 I1: Das ist auf jeden Fall sehr schön und inspirierend zu hören, wie Sie unterwegs sind.

307 Frau H: Danke (lacht).

308 I1: Wer hat Ihnen den Zugang zu Hilfsmitteln oder Unterstützungsleistungen erklärt? Zum
309 Beispiel die SBB-Begleitkarte oder IV-Zusatzleistungen.

310 Frau H: Von der X14 wussten wir, dass wir uns bei der IV melden sollten mit
311 der Autismus-Diagnose. Ich hatte eine gute Freundin mit einem Kind mit ADHS, welche zum
312 Zeitpunkt, als Helena sieben war, die Zusatzleistungen der IV erhielt. Die
313 Hilflosenentschädigung. Und sie empfahl mir, dies unbedingt zu machen, wir dürften dies
314 auch haben. (lacht) Und dann machten wir das und erhielten die Bestätigung, dass ihr das
315 zusteht. Von der SBB-Begleiterkarte habe ich von der HPS gehört, das wusste ich davor noch
316 nicht. Und falls es noch mehr gibt, dann weiss ich das nicht (lacht).

317 I1: [...] (lacht). Aber haben Sie das Gefühl, genügend gut informiert worden zu sein darüber,
318 was Sie für Helena brauchen?

319 Frau H: Also die IV sagt: "so viel wie nötig und so wenig wie möglich". Ich glaube schon,
320 dass wenn sie etwas nicht zahlen MÜSSEN, dann machen sie es auch nicht. Ich fand es
321 ziemlich kompliziert, an diese SBB-Begleitkarte zu gelangen. [...] Meinen ersten Versuch
322 hatte ich aufgegeben. Wir mussten sogar etwas vom Kinderarzt ausfüllen lassen. Ich hatte
323 zwei Anläufe gebraucht. Ich hatte gedacht, dass Sie das unbedingt brauchen für die Schule,
324 dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und so nahm ich es erneut in die Hand. Aber ja, ich
325 finde, es ist nicht NUR einfach, das stimmt!

326 I1: Gibt es auch sonst schwierige Angelegenheiten mit der IV oder Behörden, wo die
327 Formulare sehr kompliziert sind?

328 Frau H: Also lediglich etwas von der IV, aber sonst ist es nicht so kompliziert. Das wird
329 nun auch online gemacht. Nein, so kompliziert ist es auch nicht. Aber ich kann sagen, ICH
330 kenne mich ziemlich gut aus mit solchen Dingen. Daher kann ich mir vorstellen, dass dies
331 für andere Leute etwas schwieriger ist. Ja, ich habe ein wenig den Vorteil, dass ich mich
332 mit solchen Dingen gut auskenne und sonst melde ich mich, rufe an und habe ziemlich
333 Ausdauer. (lacht)

334 I1: Wow! (lacht)

335 Frau H: Ja sonst kommen wir zu nichts, oder!?! (lacht)

336 I1: (lacht) Und ist das auch etwas positives diese Hilflosenentschädigung oder sagen Sie,
337 ja eigentlich würden Sie etwas mehr erwarten?

338 Frau H: Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir NUR Helena hätten und wir denken würden,
339 jetzt ist sie zwölf und irgendwann ist sie 15 und braucht immer noch Betreuung, dann wären
340 wir vielleicht froh, um etwas mehr Geld. [...] Die Hilfe brauchen wir vor allem für ihr
341 Heilpädagogisches Reiten: Das kostet schon relativ viel Geld! Und sie geht in den

342 Naturhort am Mittwochnachmittag, obwohl wir das normalerweise mit 12 nicht mehr machen
343 würden. Das, was Helena als Hobby machen würde, kostet vielleicht schon etwas mehr Geld
344 als die Hobbys von anderen Gleichaltrigen. Aber dafür ist sie 12 und braucht nicht das
345 neuste Handy, die coolste Kleidung (lacht). Von dem her können wir vielleicht sagen, dass
346 wir zwar am einen Ort etwas mehr Geld brauchen, dafür hier weniger. Sie braucht keine
347 speziellen Hilfsmittel, sie darf an der HPS gratis zur Schule gehen. Daher finde ich es
348 eine super Unterstützung!

349 I1: Wie erleben Sie den Stand der Gesellschaft in Bezug auf Inklusion, Integration: Nahmen
350 sie Helena gut auf, oder wie hatte sich dies angefühlt?

351 Frau H: Ich finde ja, sehr!

352 I1: Auch die gleichaltrigen Kinder?

353 Frau H: Ja, solange sie in der normalen Schule war. Sie hatte am Anfang so herzige Kinder
354 um sich. Das stimmt zwar, ab der vierten Klasse klappte dies dann nicht mehr so. Das
355 stimmt, mit einem Kind im Alter zwischen elf und 16 ist das anders, es ist etwas schwierig.
356 Denn ein Kind in diesem Alter ist voll in der Pubertät und hat andere Probleme. Die
357 meinen das nicht böse. Aber ich finde es nicht schlimm. [...] Ich glaube, Kinder
358 funktionieren ein wenig so. Und es gab nie etwas wie Gewalt oder Mobbing, das nie! Da
359 hätte ich natürlich ein Problem damit. Aber ich glaube, das hielt sich ziemlich im Rahmen.

360 I1: Auch da sie vielleicht in diesem Alter, in welchem sie JETZT ist, an einer
361 Sonderschule ist?

362 Frau H: Ja absolut! Ich glaube, das wäre jetzt sonst ziemlich schwierig. Auch bezüglich
363 ihrer Leistung. Bei Helena ist es sowieso eine Kombination. Ja und sie hat auch kein
364 Interesse (lacht)! Nein, das ist ein Fakt!

365 I1: (lacht), doch, an gewissen Serien!

366 Frau H: Ja, absolut! Sie ist immer noch viel in ihren Filmen. Wenn sie die ganze Zeit
367 Fernsehschauen könnte, würde sie dies tun!

368 I1: (lacht), gut, da gibt es auch viele andere Kinder, die das würden.

369 Frau H: Ja. Aber was macht Helena sonst? Sie spielt mit ihren Barbies, sie geht in den
370 Naturhort und ist sehr gerne draussen. Spazieren und wandern; das geht alles mit Helena.
371 Oder am See sein; sie geht dann baden. Aber sie spielt ALLEINE! Also vielleicht ist es an
372 der HPS ein bisschen anders. Wir versuchen manchmal mit ihrer Mitschülerin abzumachen. Das
373 geht so zwei Stunden gut, aber danach ist es ihr genug und sie will auch nicht länger.
374 Dann will sie ihre Ruhe. [...] Oder mit den Eltern einer anderen Mitschülerin haben wir auch
375 geschrieben, um abzumachen. Aber wir haben es noch nicht geschafft, mit Weihnachten und
376 allem, vielleicht sollte ich mich wieder darum kümmern.

377 I1: [...] Wie erleben Sie die aktuelle Situation, wie Helena an der Sonderschule beschult
378 wird?

379 Frau H: Sehr positiv, ja. Und ich finde es auch sehr beruhigend, dass sie dann auch gleich

380 an derselben Schule in die Oberstufe gehen kann und dass ich auch weiss, dass es mit der
381 Stiftung X6 als Anschlussmöglichkeit eine "Connection" gibt. Ich habe das Gefühl, wir
382 werden begleitet. Ich habe nicht das Gefühl, ich müsste alles selber machen.

383 I1: Sehr wertvoll!

384 Frau H: Ja, aber dies ist wieder mein "Mindset": Ich glaube, wenn etwas kommen soll, dann
385 kommt es. Aber unabhängig von Helena, es ist einfach so im Leben.

386 I1: Ich hatte nun auch von Eltern gelesen, die das Gegenteil äusserten: Dass sie komplett
387 alleine seien, dass sie auf sich alleine gestellt seien. Aber schön, ist es bei Ihnen
388 nicht so.

389 Frau H: Ja, ich frage mich, ob gewisses auch aufgrund von Angst so herauskommt. Die Angst,
390 dass es danach vielleicht keinen Weg mehr gibt für die Kinder. Oder wenn Helena eine
391 andere Behinderung hätte, ich weiss es nicht. Aber ich habe das Gefühl, sie findet ihren
392 Weg. Und ich weiss natürlich noch nicht, was es alles gibt. Aber bei den anderen Kindern
393 hatte ich es auch noch nicht gewusst, da ich aus einem Nachbarsland komme. Ich hatte
394 sowieso keine Ahnung von diesem Bildungssystem. Dann musste ich mich immer zum richtigen
395 Moment informieren und das wird bei Helena auch so sein. Das ist so: Ich hatte bei den
396 anderen Kindern auch nicht mehr gewusst, als das, was ich bei Helena weiss. Es ist einfach
397 ein anderer Weg. Es gibt so viele wohlwollende Menschen! Nicht nur, aber schon ziemlich
398 viele. (schmunzelt)

399 I1: So schön zu hören! [...] Gibt es sonst noch etwas, das Sie über die Zusammenarbeit mit
400 den Heilpädagogen und Therapeuten erzählen möchten? [...]

401 Frau H: Mein Hauptpunkt ist, dass ich spüren muss, dass es Helena gut geht. Und Helena
402 geht SO GERNE in die Schule; ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas nicht gut läuft.
403 Es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert, verstehen Sie mich nicht falsch! Ich
404 sehe auch, was Helena nach Hause bringt! Den Brief, den sie mit Ihnen für Weihnachten
405 schreiben durfte: Wie herzig! Ich SCHÄTZE das! Ich schätze DAS, WAS GEMACHT WIRD! Und ich
406 muss nicht noch mehr in die Details reinschauen, ob Helena gleich viel Zeit hat, um Mathe
407 zu lernen, wie die anderen Kinder, ob sie ein richtiges Pult hat, dass sie gut sitzen kann,
408 ob sie richtiges Gemüse und gutes Essen bekommt über den Mittag. Wirklich nicht! Das ist
409 mir egal: Ihr geht es gut, also glaube ich, Sie machen einen super Job! (schmunzelt)

410 I1: (schmunzelt), oh, danke vielmals! Dann haben Sie keinen Tipp an uns, was wir vertiefen
411 sollten oder was Sie uns raten würden?

412 Frau H: Nein, für uns stimmt es so. Und ich glaube, Sie gehen auch sehr individuell auf
413 die Familien zu. Das finde ich wichtig! Ich bin auch sehr dankbar: Ich habe vier Kinder,
414 ich weiss, ich sollte Helena für den Sportunterricht ein Handtuch und Duschmittel mitgeben.
415 Ich mache es NIE (lacht)! Aber es wird nicht jede Woche noch einmal gesagt: "Können Sie
416 BITTE Helena diese Dinge mitgeben?" Ich weiss nicht, wie sie das machen, aber ich musste
417 mich NIE mehr darum kümmern und ich bin sehr dankbar dafür!

418 I1: Denkt dann Helena selber daran?
419 Frau H: Nein, denn ich packe ihre Tasche. [...] Aber sie drücken vielleicht ein Auge zu. Es
420 ist für mich auch okay, wenn sie einmal zwei Stunden Sport macht und dann nicht gleich
421 duschen geht. Wir haben unsere Rituale. Sie weiss ganz genau, wann sie bei mir duschen
422 gehen muss. [...] Sie hat so ihre Rituale und das reicht mir.
423 I1: Vielleicht wird auch ein Auge zugeedrückt, weil man weiss, dass Helena sonst sehr
424 gepflegt ist.
425 Frau H: Vielleicht, ich weiss es nicht. (lacht) [...] Aber ich bin sehr dankbar! (lacht) Es
426 ist nicht so, dass ich meine Tochter im Stich lassen möchte, nein. Keine Ahnung, denn ein
427 Tuch muss man jedes mal rausnehmen und wir haben es sowieso SO schwer mit der Logistik mit
428 den zwei Haushalten! Ja, ich weiss nicht, aber anscheinend passt es so. Das ist ein Tipp,
429 wo ich einfach sagen würde: Weiter so! Ich bin sehr dankbar für solche Dinge, die MIR den
430 Alltag ein wenig erleichtern.
431 I1: Dass kein zusätzlicher Druck von unserer Seite gemacht wird?
432 Frau H: Ja, genau. Es ist nicht selbstverständlich, dass es so ist und ich finde: Weiter so!
433 I1: [...] Es gibt ja auch Vereine für Autismus, [...] sind Sie dort noch im Kontakt, oder
434 nicht gross?
435 Frau H: Überhaupt nicht. Es ist so: Wenn ich das Gefühl habe, ich habe es mehr oder
436 weniger im Griff, dann mache ich so weiter, wie ich denke, dass es okay ist. Und wenn ich
437 denke, ich brauche ein paar Tipps, wie ich mit diesem oder jenem umgehen könnte, dann
438 beginne ich, mich zu informieren. Und ich hatte das Bedürfnis noch nicht. Denn ich erziehe
439 sie, wie alle anderen Kinder. Bis jetzt muss ich sagen, es funktioniert. Wir sind ein
440 wenig hinterher mit der Methode, die etwa zu einem sechs- oder siebenjährigen Kind passt
441 (lacht). Nicht wie für eine 12-Jährige, aber es geht!
442 I1: Ist Ihnen sonst noch etwas auf dem Herzen bezüglich der Ressourcen und Belastungen von
443 Eltern mit einem Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung? Oder sonst etwas, das Sie
444 noch teilen möchten? (57:11.97)
445 Frau H: Ich glaube, wir haben einfach ein wenig Glück mit Helena. Ich weiss, dass es viel
446 schwierigere Situationen gibt; Kinder, die VIEL mehr brauchen, als das, was Helena braucht.
447 Ich kann mir vorstellen, dass bei einigen finanziell noch eine viel grössere Last da ist
448 und im Alltag ein grösserer Druck besteht mit "Melt-downs" der Kinder. Oder sie spüren,
449 dass die Kinder nicht glücklich sind, vielleicht können ihre Kinder nicht reden. Ich weiss
450 es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es VIEL schwerwiegendere Fälle gibt, als das,
451 was wir mit Helena haben. Deshalb bin ich "happy", durfte ich Ihnen dies alles beantworten
452 und Ihnen damit auch helfen. Ich glaube schon, dass das Leben mit Helena nicht so schwer
453 ist. Sie bringt ganz viele Ressourcen mit und mit der Schule hatten wir immer mega Glück.
454 Ich glaube Helena hat auch das Glück, dass sie sympathisch ist. Ich hatte noch nie
455 jemanden sagen hören: "Nein, ich arbeite nicht gerne mit Helena, sie ist SO schwierig."

456 das hatten wir noch NIE! Und ja, das macht ihr Leben sicher auch einfacher. Zuhause ist
457 sie wirklich wie alle anderen Kinder: Manchmal mit etwas schwierigeren Momenten und
458 manchmal etwas einfacher. Daher glaube ich, dass wir vielleicht schon nicht das perfekte
459 Beispiel sind, wie schwierig es sein kann. (lacht)

460 I1: [...] Sehr schön zu hören, wenn es so gut läuft!

461 Frau H: Ja, ich glaube, bei uns läuft es ziemlich gut. Ich glaube Herr Hasli hat jetzt
462 schon manchmal Herausforderungen mit Helena, denn sie redet manchmal zwei Tage lang nicht
463 mit ihm oder sagt den ganzen Morgen lang Nein. Er kommt vielleicht ein bisschen schneller
464 an seine Grenzen als ich.

465 I1: Also weil Helena sich ihm gegenüber anders verhält?

466 Frau H: Ja, das tut sie manchmal schon ein wenig. Ja, es ist einfach so. Sie sind nicht
467 immer gleich bei Papa und Mama. Sie haben auch eine ganz andere Wohnsituation mit der
468 Schwiegermama und den Geschwistern dort und ja, er ist einfach ein anderer Typ als ich.
469 Aber das ist ein Moment, in welchem er mit den Kindern überfordert sein kann und mit den
470 anderen Kindern, wo ich es weniger bin. Aber ich glaube grundsätzlich würde er dem auch
471 zustimmen, was ich jetzt gesagt habe.

472 I1: Danke Ihnen viemals! [...]

14.8 Kategoriensystem

Kategoriensystem			
Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
1. Alltag im Familienkonstrukt	1.1 Familie	Umfasst Aussagen über Familienaktivitäten und Anpassungen wegen der Beeinträchtigung im Alltag.	Alles. Es verändert alles. Jeder Aspekt von Alltag wird verändert, alles. Es beeinflusst 24 Stunden am Tag, effektiv. (B, 37-38)
	1.2 Eltern	Umfasst Aussagen über die Rollenaufteilung der Eltern und Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber.	Lange war es immer ICH. Mein Mann übernimmt jetzt auch mehr, weil er sich selbständig gemacht hat und dadurch mehr zu Hause ist. Aber davor war es immer ich, genau (lacht). (E, 74-76)
	1.3 Pflegebedürftigkeit	Umfasst Aussagen über die Pflege des beeinträchtigten Kindes.	Dies beginnt mit der Morgentoilette, dabei benötigt er Begleitung und Unterstützung, wie beispielsweise beim Kleider anziehen. Ich sage immer, er hat drei wesentliche Defizite, welche alles aufwändiger machen. Das erste ist seine Inkontinenz, das heisst er benötigt Windeln. Wir müssen spezifisch auf die Toilette mit ihm. Dies ist auch in der Nacht ein Thema. [...] (C, 58-62)
	1.4 Beeinträchtigung und Verhaltensauffälligkeiten	Umfasst Aussagen über die Art und den Grad der Beeinträchtigung und Verhaltensauffälligkeit.	[...] Im Sandkasten spielte er wie ein Hund, der buddelte und schaute nicht nach hinten. Und alle, welche hinter ihm waren, wurden von ihm "igsändeled". Ihm passierten Dinge, eigentlich alles "ÜBLE" was passieren kann, ist ihm oder ist uns miteinander passiert. [...] (A, 102-105)
	1.5 Begriff für Beeinträchtigung	Umfasst Aussagen der Eltern über die genutzte Begrifflichkeit der Beeinträchtigung ihres Kindes.	Der Behinderung? Ich habe keine grossen Berührungsängste, aber ich versuche mich ebenfalls meinem Gegenüber anzupassen. Es gibt viele, welche mit den einen Begriffen Mühe haben. Ich habe kein Problem mit den Begriffen: Behinderung, Beeinträchtigung, Down-Syndrom, Trisomie 21. Ich sage auch normale Kinder oder nicht normale Kinder. Ich kann jedoch auch der Begriff Neurotypisch verwenden. Ich passe mich dabei meistens an. (D, 7-11)
	1.6 Alltag im Familienkonstrukt Sonstiges	Umfasst alle übrigen Aussagen, welche zu keinen der oben genannten Subkategorien zugeordnet werden konnten.	Ja genau. Die Adoptionsstellen haben Angst, dass man ein Kind mit einer Beeinträchtigung adoptiert und danach überfordert ist. Aber genau, wir wussten es.

			Aber man weiss trotzdem nicht, was dies wirklich bedeutet. (J, 307-309)
2. Soziales Netzwerk	2.1 Reaktionen des näheren Umfelds	Umfasst Aussagen über Reaktionen vom direkten Umfeld der Familie wie Freunde, Nachbarn, Verwandte.	[...] Und das Umfeld fragte viel: Was hat er? Wieso ist er so? Habt ihr dies abgeklärt? Und die Kinderärztin auch [...]. (E, 287-288)
	2.2 Reaktionen der Gesellschaft	Umfasst Aussagen über Reaktionen von der Gesellschaft.	I1: [...] Bekommst du teilweise komische Blicke, beispielsweise wenn du mit Björn am Einkaufen bist? Frau B: Ja, regelmässig. (B, 353-355)
	2.3 Unterstützung	Umfasst Aussagen über Unterstützung durch Freunde, Familienmitglieder und Nachbarn.	Ja! Sogar wenn ich diese Option nicht angenommen hätte; nur schon in meinem Hinterkopf zu WISSEN, dass sie da sind, um zu unterstützen! Und immer noch heute: Die Familie blieb beständig sehr unterstützend mit Ivo! Sie wissen, wie er ist, sie wissen, wann sie ihn miteinbeziehen können, wann sie ihn lassen sollten. Sie wissen das auch. (I, 331-334)
	2.4 Veränderung von Beziehungen	Bezieht sich auf mögliche Veränderungen von Beziehungen in der Familie und im erweiterten sozialen Netzwerk.	Zeitweise konnten wir mit niemandem Abmachen. Dann ging jeweils eher ich mit meinen Freundinnen oder Freunden auswärts und mein Mann mit seinen Freunden und wir wechselten uns ab. (A, 179-181)
	2.5 Soziales Netzwerk Sonstiges	Umfasst alle übrigen Aussagen, welche zu keinen der oben genannten Subkategorien zugeordnet werden konnten.	Keine Codings vorhanden.
3. Emotionale Auseinandersetzung	3.1 Reaktion auf Diagnose	Umfasst Aussagen über die unmittelbare Reaktion auf die Diagnose.	[...] Für ihn war die Diagnose auch einen Schock. Ich schrieb mir damals alles auf, denn man vergisst ja vieles und verändert sich. Ich weiss, dass er sehr viele Tränen hatte. Es war so schwierig, dem Kind wo man davor die Musik hingehalten hatte und man alles perfekt machen wollte. Plötzlich hat man eine Distanz, das habe ich gar nicht bestellt, das habe ich nicht gebucht (lacht kurz hoch auf), das ist etwas anderes. Er hatte damals auch sehr Mühe, wieder in dies zurückzufinden. (D, 288-293)
	3.2 Umgang mit Beeinträchtigung	Umfasst Aussagen über den emotionalen Umgang mit der Beeinträchtigung der Eltern sowie Schamäusserungen der Geschwister.	So konnte ich relativ schnell akzeptieren, dass Christian diese Behinderung oder diese Diagnose hat. Und dass es dadurch anders sein wird als mit einem normalen Kind. Dies ist es bis HEUTE und das wird es auch immer bleiben. [...] (C, 277-279)
	3.3 Zukunft	Umfasst Aussagen über Zukunftsängste, -gedanken und -sorgen.	[...] Jetzt ist die Wohnform sicherlich ein grosses Thema, dies steht noch nicht in nächster Zeit an aber vielleicht wenn Kate 20, 25, 30 ist. Dies beschäftigt uns, wie wird Kate einmal leben können. [...] In gewissen Institutionen gibt es auch Missbräuche, da

			waren auch letzten wieder Dinge vorgefallen. Es ist nicht einfach etwas, wo man sagen kann, dies passt und dies wird schon gut sein. Zurzeit Null Ideen haben, was ist das richtige Spektrum für sie und welche Optionen es gibt. (K, 185-191)
	3.4 Persönliche Veränderung und Weltanschauung	Umfasst Aussagen über die persönliche Veränderung durch die Beeinträchtigung des Kindes und die Weltanschauung der Eltern.	Ich denke schon, persönlich sowie auch als Familie, haben wir eine Entwicklung durchgemacht oder sind noch dran (lacht), wir haben noch nicht abgeschlossen. (E, 531-532)
	3.5 Emotionale Auseinandersetzung Sonstiges	Umfasst alle übrigen Aussagen, welche zu keinen der oben genannten Subkategorien zugeordnet werden konnten.	Und wenn ich auch so denken kann, nimmt das auch ganz viel Druck weg. Aber ich denke, dass meine Herangehensweise sehr gegen den aktuellen Zeitgeist geht. Es gibt so viele Helikopter-Mütter! Man spricht jetzt auch von Rasenmäher-Müttern, die ALLES wegtun, um sicher zu gehen, dass ihrem Kind nichts passiert. Aber das heisst auch, dass man ihnen schöne Dinge wegnimmt. WER bin ich als Mami, um zu sagen, dieses oder jenes wird für dich schön oder unschön? Das ist nicht meine Sache, das sind die eigenen Erfahrungen meiner Kinder. Aber ich weiss, ich gehe damit gegen den aktuellen Strom. (H, 299-305)
4. Gesundheits- und Unterstützungssystem	4.1 Zusammenarbeit mit Ärzten und Psychologen	Umfasst Aussagen über die Zusammenarbeit mit Ärzten und Psychologen.	Es war ziemlich positiv. Am Anfang war mal etwas mit der ersten Ärztin, aber die war dann nachher nicht mehr dort. Sie hatte uns gesagt, dass Fiona niemals laufen können werde. Und daraufhin hatten wir uns noch mehr Gedanken gemacht. Ich frage mich, ob diese Frau danach ihren Job gewechselt hat. Mit dieser Frau, die uns jetzt über die Jahre begleitet hat, hatten wir eigentlich immer positiven Kontakt. Sie schreibt Emails, sie ruft auch abends gleich an, wenn etwas ist. (F, 261-266)
	4.2 Unterstützende Massnahmen	Umfasst Aussagen über Therapien, Früherziehung und weitere unterstützende Massnahmen.	[...] Wir sind anfangs viel zum Physiotherapeuten. Und in den Ferien sind wir natürlich immer nach Hause ins Land XY und haben auch dort eine Physiotherapeutin organisiert, die ihr viel geholfen hat, sodass sie gut anfangen konnte zu sitzen. [...] (F, 170-173)
	4.3 Schule	Umfasst Aussagen über Inklusion, Exklusion, sowie den Übergang in eine andere Schule. Weiter umfasst es auch Aussagen über die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen.	Meiner Meinung nach braucht er von dieser Schule viele, viele Dinge. Ich hatte ja letztes Jahr eine Sitzung in der Schule, als ich meinte, mein Sohn lernt nichts in der Schule. Dann hatte ich diese Sitzung mit der Heilpädagogin und dem Psychologen, von welcher ich erzählt habe, in welcher sie mir dies erklärt hatten,

			dass er jeden Tag ein Modell, eine Logik lernt [...], dies aber jeden Tag wieder vergisst. Das ist in seinem Geist nicht abgespeichert. [...] (G, 332-337)
	4.4 Unterstützungsleistungen	Umfasst Aussagen über Zugang, Erklärung und Inanspruchnahme bezüglich Unterstützungsleistungen.	Sie hat gar nichts, wir haben gar nichts. Mein Mann sagte letztes Wochenende zu mir, wir könnten Hilflosenentschädigung anfordern. Dies sagte uns noch NIE JEMAND. [...] (J, 486-487)
	4.5 Informationen sammeln, Investition in Netzwerke und Vereine	Umfasst Aussagen von Eltern, welche selbst recherchiert und Informationen bezüglich gemeinnütziger Institutionen gesammelt haben oder sich in einen Netzwerkaufbau investierten, einen Verein aufsuchen.	Naja, es gab nicht DIESEN EINEN Ort, an dem du ALLE Informationen erhalten konntest. Sondern du gehst an einen Ort, erfährst, wo du weitere Informationen erhältst, dann gehst du dort hin. (lacht) (I, 474-476)
	4.6 Gesundheits- und Unterstützungssystem Sonstiges	Umfasst alle übrigen Aussagen, welche zu keinen der oben genannten Subkategorien zugeordnet werden konnten.	[...] Ich denke es ist gut. Ich finde es sehr schön, dass es auch eine solche Arbeit gibt, da es wirklich auch ein Thema ist. Es ist einen anderen Weg, welchen man mit solchen Kindern geht, als mit anderen Kindern. Dies ist wirklich ein anderer Weg, welchen man macht. Daher finde ich es schön, dass es auch eine Plattform bekommt (lacht). [...] (E, 575-579)